

Anais do I Workshop do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA), da Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba.
Edição 1 - 2025

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Workshop do Programa de Pós-Graduação em
Sustentabilidade na Gestão Ambiental
(1. : 2025 : Sorocaba, SP)

Anais do I Workshop do Programa de Pós-Graduação
em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA),
UFSCar : Campus Sorocaba [livro eletrônico] /
organização Marcos Roberto Martines, Kelly Cristina
Tonello. -- Sorocaba, SP : Ed. dos Autores, 2025.
PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-82754-4

1. Gestão ambiental 2. Interdisciplinaridade
3. Meio ambiente - Aspectos sociais 4. Política
ambiental 5. Pós-graduação - Brasil
6. Sustentabilidade ambiental I. Martines, Marcos
Roberto. II. Tonello, Kelly Cristina. III. Título.

25-320180.0

CDD-363.7

Índices para catálogo sistemático:

1. Gestão ambiental 363.7

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Doi: 10.5281/zenodo.17790530

APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA), da Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba, tem como missão formar profissionais capazes de integrar conhecimento científico, capacidade analítica e atuação crítica na solução de problemas ambientais contemporâneos. Nesse contexto, a disciplina Seminários 2 ocupa papel fundamental ao fomentar a comunicação científica, a socialização de resultados e o fortalecimento das competências necessárias à atuação técnica qualificada. O I Workshop do PPGSGA, realizado em 2024, consolidou esse propósito ao reunir discentes, docentes, egressos e profissionais da área em um ambiente de diálogo interdisciplinar e reflexão sobre os desafios da sustentabilidade. O evento destacou a diversidade temática e a profundidade metodológica dos estudos desenvolvidos no programa, reafirmando a relevância da integração entre teoria, prática e tomada de decisão.

Um aspecto central dessa trajetória é a sólida parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), que tem contribuído para a realização de diversas pesquisas vinculadas ao PPGSGA. Essa cooperação fortalece a interface entre ciência, gestão ambiental e políticas públicas, ampliando o alcance das ações do programa e promovendo a formação de profissionais aptos a atuar de forma estratégica na gestão de recursos hídricos e na sustentabilidade regional.

Este livro reúne os capítulos derivados das apresentações realizadas no I Workshop. Cada texto expressa o esforço intelectual dos estudantes, a maturidade de suas abordagens e o compromisso coletivo com a produção de conhecimento aplicado. As pesquisas aqui reunidas refletem múltiplas interações entre sociedade, ambiente e governança, evidenciando a vocação interdisciplinar do mestrado profissional e seu papel no enfrentamento de desafios socioambientais complexos.

Esperamos que esta obra estimule novas investigações, fortaleça parcerias institucionais e amplie o impacto das ações desenvolvidas no âmbito do PPGSGA e do CBH-SMT. Que os resultados apresentados sirvam como referência e inspiração para iniciativas futuras em sustentabilidade e gestão ambiental.

Boa leitura!

Profa. Dra. Kelly Cristina Tonello

Prof. Dr. Marcos Roberto Martines

Coordenação 2023-2025

TRANSFORMANDO ESPAÇOS, ATRAVÉS DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: IMPLANTAÇÃO PILOTO DE JARDIM DE CHUVA, COMO SISTEMA DE BIORRETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Aline Ricioli Machado¹
Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria²
Prof^a. Dra. Kelly Cristina Tonello³

RESUMO

O rápido crescimento urbano e a impermeabilização do solo têm causado sérios impactos nos regimes hidrológicos e na qualidade da água nas cidades. A expansão das áreas urbanas, com a construção de edifícios e pavimentação, reduz a infiltração da água no solo, resultando em enchentes, degradação de corpos hídricos e contaminação dos recursos hídricos. O município de Sorocaba, com mais de 90% de sua população em áreas urbanas, enfrenta desafios semelhantes, como a perda de habitat e a erosão, especialmente nos afluentes dos rios Pirajibu e Ipanema. Diante desse cenário, o manejo adequado das águas pluviais é essencial para mitigar os impactos das inundações. O presente estudo propõe a implantação de jardins de chuva como uma solução baseada na natureza para controlar o escoamento superficial e reduzir a poluição das águas. Esses jardins, compostos por plantas e materiais permeáveis, favorecem a infiltração, a filtragem e a retenção da água da chuva, aliviando a pressão sobre o sistema de drenagem urbano. A proposta do projeto é testar a eficácia dessa técnica em duas unidades piloto em Sorocaba, com o objetivo de embasar futuras políticas públicas que tornem os jardins de chuva obrigatórios em novos empreendimentos urbanos. Dessa forma, busca-se contribuir para uma cidade mais sustentável e resiliente, alinhada às práticas de infraestrutura verde.

Palavras-chave: jardim de chuva, drenagem urbana, infraestrutura ver

ABSTRACT

Rapid urban growth and soil sealing have caused serious impacts on hydrological regimes and water quality in cities. The expansion of urban areas, with the construction of buildings and paving, reduces water infiltration into the soil, resulting in floods, degradation of water bodies and contamination of water

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, bioline04@gmail.com;

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, lcfaria@ufscar.com.br;

3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, kellytonello@ufscar.br;

resources. The municipality of Sorocaba, with more than 90% of its population in urban areas, faces similar challenges, such as habitat loss and erosion, especially in the tributaries of the Pirajibu and Ipanema rivers. Given this scenario, adequate management of rainwater is essential to mitigate the impacts of flooding. This study proposes the implementation of rain gardens as a nature-based solution to control surface runoff and reduce water pollution. These gardens, made up of plants and permeable materials, encourage the infiltration, filtration and retention of rainwater, relieving pressure on the urban drainage system. The project proposal is to test the effectiveness of this technique in two pilot units in Sorocaba, with the aim of supporting future public policies that make rain gardens mandatory in new urban developments. In this way, we seek to contribute to a more sustainable and resilient city, aligned with green infrastructure practices.

Keywords: rain garden, urban drainage, green infrastructure.

Keyword: rain garden, urban drainage, green infrastructure.

1. INTRODUÇÃO

Devido o rápido crescimento das cidades, as explorações em excesso de águas subterrâneas e o uso excessivo de infraestrutura cinza - com as construções de edifícios e pavimentação, os meios urbanos criaram superfícies impermeáveis, causando a dificuldade do solo em absorver água, o que contribui com as inundações urbanas (JIA *et al.*, 2015; NGUYEN *et al.*, 2019). Com isso, altera-se a hidrologia das bacias hidrográficas e também a qualidade da água (LIU *et al.*, 2014).

Consequentemente, há um aumento no transporte de poluentes através do escoamento urbano, causando degradação nos corpos d'água e impactando nos regimes hidrológicos a jusante, causando também impactos ambientais, erosão nas margens dos rios, afetando a qualidade da água, devido ao aumento do número de sedimentos e metais pesados, prejudicando também a biota aquática e gerando a infiltração reduzida (LIU *et al.*, 2014).

Sabemos que boa parte da população mundial vive nas cidades, estima-se que até 2030 a população mundial deve chegar em 8,5 bilhões de pessoas no mundo, com grande parte ocupando os centros urbanos (ONU, 2022; SMITH *et al.*, 2018). Porém, mesmo com a urbanização das cidades, dependemos muito da natureza, pois os serviços ecossistêmicos apresentam um impacto substancial na qualidade de vida urbana (SMITH, 2020).

O município tem observado através do Plano diretor municipal, uma redução na área destinada à zona rural (ZR), à zona de conservação ambiental (ZCA) e ao tamanho mínimo de

lotes em zonas de chácaras urbanas (ZCH). Embora as atividades agrícolas sejam escassas, essas zonas são fundamentais para aumentar a permeabilidade do solo nas áreas urbanas e, quando bem manejadas, ajudam na recarga dos lençóis freáticos. Além disso, uma grande parte da microbacia está ocupada por áreas degradadas e ociosas. Diante dessa situação, é necessário viabilizar alternativas de curto e médio prazo para melhorar a permeabilidade do solo (CORRÊA, *et al.*, 2017). Com mais de 90% da população sorocabana vivendo em áreas urbanas consolidadas e com o crescimento contínuo da cidade, os sistemas acabam ficando fragilizados e o ecossistema modificado (SMITH *et al.*, 2014). Conseqüentemente, um dos sistemas mais impactados é o da drenagem urbana, que envolve medidas essenciais para minimizar os danos causados por inundações, que uma cidade urbanizada está exposta (PDA, 2011). Sorocaba possui 88 áreas de risco mapeadas, envolvendo alagamentos (41), inundações (21) e deslizamentos (28), afetando áreas com moradias e pessoas em risco (JORNAL CRUZEIRO DO SUL, 2020a). Entre 2015 e 2020, foram registradas 635 ocorrências de alagamentos e inundações, e 30 de deslizamentos e erosões, conforme dados da Defesa Civil. O Instituto Geológico registrou 20 deslizamentos e 263 inundações no mesmo período. Para a aplicação do jardim de chuva não existe óbice sobre o local, porém, sugere-se local amplo e que apresente impermeabilização, para testar a eficácia (YASAKI *et al.*, 2013). Com isso, devemos viabilizar soluções para o manejo adequado dessas águas de chuva, através de implantação de algumas técnicas que podem ser adotadas para minimizar as conseqüências negativas de um processo de urbanização. Essas técnicas visam preservar os mecanismos naturais de escoamento, com a diminuição das vazões a jusante, que maximizam o controle de escoamento na fonte, com intuito de mitigar os impactos ambientais. Propondo alternativas de armazenamento, retenção, detenção, interceptação, evapotranspiração e infiltração das águas pluviais (DAVIS, 2008; NASCIMENTO; BAPTISTA, 2009; ROY-POIRIER; CHAMPAGNE; FILION, 2010; BAPTISTA; NASCIMENTO; BARRAUD, 2011; SANTOS *et al.*, 2013).

Existem propostas de sistemas de biorretenção, que trata-se de uma estrutura escavada e preenchida com material granular permeável e material orgânico, com a finalidade de retenção, filtração e infiltração dessas águas de chuva (MELO *et al.*, 2014).

Uma dessas propostas, são os jardins de chuva (*Rain Garden*) que são considerados soluções baseadas na natureza (SBN) (práticas inspiradas no conhecimento natural e são aliadas no processo de infraestrutura verde). Os jardins consistem em um jardim rebaixado, onde apresentará um espaço para receber as águas de chuva, captadas de telhado, pisos ou vias pavimentadas, preenchido com plantas selecionadas. O jardim receberá as águas de chuva, que serão infiltradas nas camadas inferiores, filtrando essa água e abastecendo o lençol freático, ou podem ser também, direcionadas para outro recipiente para o caso de reúso (CASTAGNA et al., 2023).

Esse sistema auxilia no controle de inundações e na redução da contaminação das águas pluviais, pois retém a água de chuva, retardando seu fluxo e aliviando a pressão sobre o sistema de drenagem (MORGANA *et al.*, 2017). Além disso, também removem de forma natural os poluentes que advêm das águas superficiais (MELO, 2011), contribuindo com o sistema de biorretenção, também são paisagísticos, deixando o local mais agradável, e oferecem vantagens ecológicas e econômicas (MORGANA *et al.*, 2017).

O estudo será desenvolvido no município de Sorocaba, que apresenta um total de 61,27% de área impermeabilizada (FILHO et al., 2020). A proposta consiste na implantação de uma unidade piloto de jardim de chuva, instalada em um dos parques da cidade, denominado Jardim Botânico de Sorocaba Irmãos Villas-Bôas. Essa proposta contribuirá significativamente para a melhoria da drenagem na área interna do parque e promoverá benefícios ecológicos e estéticos, proporcionando benefícios ambientais e urbanos e demonstrar esse piloto como modelo para a cidade que hoje sofre constantes problemas com inundações causadas também devido a impermeabilização do solo.

MATERIAIS E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

Sorocaba está localizada na bacia hidrográfica do Médio Tietê, apresenta vegetação composta por Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa do Bioma Mata Atlântica, com

ecótonos de formações de Cerrado, que propõem ao município a formação de diversos tipos de micro-habitats (LOURENÇO *et al.*, 2014). Seu perímetro está inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Sorocaba e Médio Tietê-UGRHI-10 (CETESB, 2010), possui clima subtropical quente, classificado como "Cwa" segundo a classificação de Köppen, caracterizado por chuvas no verão e temperatura média no mês mais quente superior a 22°C.

Local de implantação do Piloto: área interna do Jardim Botânico de Sorocaba Irmãos Villas Boas: localizado na rua Miguel Montoro Lozano, nº 340 – Jardim Iguatemi, (Figura 1).

Figura 1 – Contextualização do local para implantação do piloto
Coordenadas Piloto 1: Lat. 23°27'55.82"S, Long. 47°26'13.80"O

Em relação ao tamanho do jardim de chuva, deverá verificar o tamanho da área drenada e do solo do jardim, pois sua proporção constituirá na porcentagem de locais impermeáveis (YASAKI *et al.*, 2013). Para a área interna denominada “Piloto 1” o jardim terá 15 metros de comprimento por 2 metros de largura, totalizando 30 m².

METODOLOGIA

Os tamanhos variados, tipos e a disposição dos poros no solo, causam interferências no seu comportamento, podendo influenciar na circulação de ar no solo, na penetração e no crescimento de raízes e no processo de infiltração das águas. Por isso, é necessário classificar as partículas de acordo com o seu diâmetro (MELO, 2011).

Existem alguns fatores que influenciam a taxa de infiltração da água no solo, tais como a textura, porosidade, umidade, estrutura, declividade do terreno, rugosidade superficial, a cobertura do solo, que seria a vegetação, características da água e a compactação da superfície do solo (BRANDÃO *et al.*, 2003; LI *et al.*, 2008).

CARACTERIZAÇÃO DO SOLO

Portanto, para determinar o tipo de solo, será aplicada a metodologia usual proposta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 6502/95), (Figura 2).

Figura 2 - Terminologia – ABNT/NBR 6502/95 – Rochas e Solos

Terminologia	Diâmetro
Bloco de Rocha	1 m
Matacão	200mm a 1m
Cascalho/pedregulho	2 a 60mm
Areia Grossa	0,6 a 2mm
Areia Média	0,2 a 0,6mm
Areia Fina	0,06 a 0,2 mm
Silte	0,002 a 0,06mm
Argila	< 0,002mm

O solo do local escolhido foi caracterizado mediante resultado das análises de granulometria e densidade do solo. A coleta do solo ocorreu em 18/10/2024 (Figura 3), considerando a profundidade de 30 cm e foi encaminhada para análise em laboratorial em 18/11/2024. A análise foi realizada no Laboratório de Solos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, campus Sorocaba, SP.

Figura 3 - Foto tirada pela autora, amostra de solo Piloto 1.

Os resultados foram obtidos seguindo a Norma Brasileira (NBR) 7181 – análise granulométrica (ABNT, 2016) a classificação textural, NBR 6502 (ABNT, 1995^a) e o coeficiente de permeabilidade, NBR 13292 (ABNT, 1995b). Para a densidade das partículas de solo, foi aplicada a metodologia do anel volumétrico (MAV), considerado método padrão para a avaliação da densidade do solo. O método consiste em coletar amostra do solo de estrutura indeformada por meio de um cilindro metálico de um volume conhecido (EMBRAPA, 1997). Resultados obtidos para a amostra:

Tabela 1- tabela elaborada pela autora com os dados fornecidos pelo laboratório

Calculo granulometria – sedimentação		
	REPLICATA 1	REPLICATA 2
PESO (pic+H2O)	143,8796	146,8756
PESO (pic+solo+H2O)	146,9301	149,9133
PESO (solo)	5	5

Dens. H2O 24 °C	0,9973	0,9973
Densidade de partícula (g/cm3)	2,56	2,54

Para a infiltração e percolação de água no solo será realizado o levantamento da taxa de infiltração utilizando a metodologia de ensaio de infiltração pela NBR 13.969/97 (Figura 4).

Onde determina a taxa máxima de aplicação diária em m³/m² dia. Pois é o parâmetro indicado para o dimensionamento de sumidouros e valas de infiltração (GRAPROHAB, 2023).

Para esse teste, sugere-se escavar três buracos com seções de 30x30x30cm, raspar o fundo e os lados da cova de modo que fiquem ásperos; Retirar da cova todo o material solto e cobrir o fundo com uma camada de 5 cm de brita nº I.

No primeiro dia manter a cova cheia de água durante 4 horas e no dia seguinte, encher a cova com água e aguardar que se infiltre totalmente, continuar enchendo a cova com água, até a altura de 15 cm e cronometrar, o período de rebaixamento de 15 cm até 14 cm correspondente à altura da água na cova. Quando o intervalo de tempo para rebaixamento de 1 cm se der em menos de 3 minutos, refazer o ensaio 5 vezes, adotando o tempo na quinta medição.

Com o tempo determinado no processo de infiltração da cova, é possível obter o coeficiente de infiltração do solo L/m² x dia, conforme curva abaixo, (Figura 4) adota-se o menor dos coeficientes determinados no ensaio.

Figura 4 - Fonte: Guia prático Manejo da água – Fluxus

Para calcular a taxa de percolação para cada cova, apura-se os valores, conforme a norma NBR 13.969/97, dividir o intervalo de tempo entre determinações pelo rebaixamento lido na última determinação. O valor médio da taxa de percolação da área será obtido calculando-se a média aritmética dos valores das covas e o valor real a ser utilizado no cálculo da área necessária da vala de infiltração deve seguir conforme tabela 2.

Tabela 2 – Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial (NBR 13.969/97).

Tabela taxa de percolação

Taxa de percolação min/m	Taxa máxima de aplicação diária m ³ /m ² .d	Taxa de percolação min/m	Taxa máxima de aplicação diária m ³ /m ² .d
40 ou menos	0,20	400	0,065
80	0,14	600	0,053
120	0,12	1200	0,037
160	0,10	1400	0,032
200	0,09	2400	0,024

Para verificar a permeabilidade do solo, existe o coeficiente de permeabilidade, com a determinação embasada na lei experimental da lei de Darcy (1856), onde a velocidade de percolação é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico (CAPUTO, 2000). Por isso, foi realizada a análise de granulometria, pois o tamanho das partículas que constituem o solo, podem influenciar no valor da condutividade hidráulica (K_o) (QUADROS *et al.*, 2018).

Também, deverá ser considerado a profundidade do lençol freático, tendo-se em vista, que deve-se manter uma distância mínima de 1,2 m de profundidade entre o fundo do jardim de chuva e o lençol freático (CASTAGNA *et al.*, 2023). Para isso, a metodologia poderá ser realizada através de um aparelho medidor de nível de água ou através de ensaio de infiltração. Também, consultas a mapas geológicos e levantamento topográfico (GRAPROHAB, 2023).

Figura 5 - Fonte: Guia prático Jardins de Chuva para Cidades – Fluxus

Proposta modelo jardim de chuva

Existem diversos tipos de jardim de chuva, a escolha para o projeto se dá no modelo denominado “Jardim sobre leito de drenagem” com algumas modificações. Para esse modelo, é necessário fazer uma escavação mais profunda, para alocar uma camada drenante que ficará sobreposta por um substrato de materiais diferentes. Sendo a primeira camada composta por uma manta geotêxtil conhecida por Bidin, em seguida, uma camada de brita 2 ou 3 (25 mm), um dreno, que seria um tubo corrugado drenante com furos no fundo, em seguida mais uma camada de pedrisco 10mm e em seguida, o bidin será bem fechado, vedando todo esse filtro. Onde por cima, será acrescentado o substrato, que será aproximadamente 50% solo local, 25% solo orgânico e 25% areia, em seguida plantar as espécies recomendadas. Nota-se que é necessário uma “entrada” por onde a água de chuva entrará também, e passará por uma camada de proteção de pedras e uma camada de serrapilheira. Também, é necessário a saída (ladrão) (CASTAGNA et al., 2023).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Antes da aplicação das camadas de pedrisco e brita, elas serão devidamente lavadas em água e esfregadas com a ajuda de uma escova, para remover qualquer partícula e areia presente nesses pedriscos, que são capazes de influenciar no processo de colmatação, que é o depósito de grãos e partículas nos vazios de um elemento drenante, que são causados pela ação da água em movimento e no solo, a colmatação é um dos principais fatores que influenciam na diminuição da taxa de infiltração (LUCAS et al., 2015). É necessário ter em mente que as plantas escolhidas precisam ter a capacidade de tolerar períodos de seca e chuvas prolongadas. Também, plantas nativas que sejam capazes de atrair polinizadores e animais, para enriquecer o local e o ecossistema (MELO, 2011; CASTAGNA et al., 2023).

Exemplos de plantas que se adaptam num jardim de chuva: Ruélia, Alamanda, Clusia, Lanterna amarela, Flor do guarujá, *Chamaecrista*, Orelha-de-onça, Minipitanga, Maranta cinza, Resedá amarelo – *trialis*, Maranta pavão.

No jardim de chuva, ocorre em menor escala os processos que ocorrem na natureza, como decomposição, fitorremediação, evapotranspiração, desnitrificação e transpiração. E as condições ambientais locais e a estrutura do jardim de chuva pode interferir nesses processos (MELO *et al.*, 2014). Com isso, a cobertura vegetal utilizada no jardim de chuva, tem relevância no desempenho do sistema, pois participa da função de evapotranspiração e atua na hidráulica de prolongamento da capacidade de infiltração no sistema (LE COUSTUMER *et al.*, 2012).

Para a aplicação do jardim, a sugestão é chegar na profundidade pretendida no projeto e escavar para soltar o solo, com a finalidade de melhorar a estrutura e colaborar com a infiltração, além de contribuir com o desenvolvimento das raízes das plantas escolhidas, por um processo chamado escarificação do solo, que auxilia no plantio.

Considerar área de contribuição, exemplo, um jardim de chuva instalado em um terreno e projetado para acolher a água de chuva de um telhado e outro para acolher o volume de água que cai no piso de cimento, considerar então, duas áreas de contribuição, sendo telhado e piso de cimento, conforme tabela 3:

Tabela 3 - Elaborada pela autora, fonte: Guia prático Jardins de Chuva para Cidades – Fluxus 2023

<ul style="list-style-type: none"> • Área disponível 	Área livre para a construção do jardim
<ul style="list-style-type: none"> • Área de contribuição 	Área onde a água de chuva vai cair e escoar para o jardim
<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de escoamento 	Para cada tipo de superfície, apresenta-se uma capacidade maior ou menor de acolher a água. Por exemplo, a água que cai num telhado infiltra menos e corre mais rápido do que uma água que cai num jardim que é plantado de forma densa, com solo estruturado, com capacidade de acolhimento.

Considerações importantes para implantação

Para um projeto de jardim de chuvas, existem vários tipos de área de contribuição, que são formados por diferentes materiais e cada um com um coeficiente de escoamento diferente e consequentemente produzem diferentes quantidades de água, que deverão ser acolhidas no jardim. Através dessas informações, podemos calcular o volume de água que será produzido na área de contribuição, utilizando a tabela do coeficiente de *runoff*, (tabela 6) que será utilizada como base na hora do cálculo para o piloto. Deverá ser calculado o coeficiente de escoamento, área de contribuição determinada no projeto e o volume de chuva e calculado com a fórmula:

$$\text{VOLUME} = P \times C \times A$$

P= precipitação;

C= coeficiente de escoamento;

A = área de contribuição

Figura 6 – Coeficientes de runoff. Fonte: Guia prático Jardins de Chuva para Cidades – Fluxus, 2023.

Tipo de superfície	Coeficiente de runoff	Tipo de superfície	Coeficiente de runoff
Pavimento asfáltico	0,95	Gramado plano entre 0 a 1% de decl.	0,25
Pavimento concreto	0,95	Gramado médio entre 1% a 3% de decl.	0,35
Pavimento de tijolos	0,85	Gramado alto entre 3% a 10% de decl.	0,40
Pavimento de pedras	0,75	Gramado muito alto >10% de decl.	0,45
Telhado linha de base	0,95	Vegetação planta (0 a 1% de decl.)	0,10
Telhado verde < 10cm	0,50	Vegetação média (0 a 1% de decl.)	0,20
Telhado verde entre 10cm e 20cm	0,30	Vegetação alta (0 a 1% de decl.)	0,25
Telhado verde entre 20cm e 50cm	0,30	Vegetação muito alta (0 a 1% de decl.)	0,30
Telhado verde > 50cm	0,10		

Tabela informativa para cálculo do coeficiente de runoff

Após, deverá ser calculada a profundidade alagável máxima do jardim, o resultado do teste de infiltração (litros por m² por dia), e descobrir a profundidade máxima alagável, através da fórmula **A=V÷P**

Altura máxima da lâmina de água = quantidade de dias x mm chuva = X mm = X cm

Onde:

A= Área do jardim (em m²);

V = Volume de água (em m³);

A profundidade é dada em metros.

x= multiplicar

X= suposição para o número que será encontrado

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Os jardins de chuva são projetados para que não apresentem água aparente por mais de 48 horas, após um evento de chuva, para garantir que as larvas do mosquito *Aedes aegypti* não proliferem, pois o período mínimo para eclosão é de 3 dias. Através do teste de infiltração é possível identificar o tempo de infiltração do solo e já ter uma resposta rápida para evitar esse acúmulo de água. Também, lembrando, que a medida que as plantas forem se desenvolvendo e o solo ganhando estrutura, a capacidade da infiltração aumenta (CASTAGNA, 2023).

Por tratar-se de um jardim com necessidade de manutenção periódica, algumas técnicas são recomendadas para garantir o bom funcionamento do mesmo, que consiste na manutenção a remoção de detritos, eventuais resíduos que possam ficar preso nas plantas, remoção de ervas daninhas, controle das mudas plantadas no local, controle de vandalismo, pois um dos pilotos ficará na rua, remoção de sedimentos que possam acumular na entrada dos tubos receptores de água de chuva e também o extravasor (CASTAGNA, 2023).

Para quantificar a precipitação, foi realizada consulta na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba – FATEC que apresentam várias Estação Meteorológicas espalhadas pela cidade e através dos dados fornecidos, serão utilizados para captar os dados de precipitação, além disso, será instalado um Pluviômetro simples e manual para coletar as informações de precipitação in loco.

Na engenharia utiliza-se a expressão “Tempo de Recorrência” ou “Tempo de Retorno” (TR), para indicar a frequência de ocorrência de determinada precipitação.

A vazão do projeto será calculada através da fórmula: $Q = I \times A \div 60$

Onde:

Q = Vazão de projeto (L/min);

I = Intensidade pluviométrica (mm/h);

A= Área de contribuição (m²);

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 7- Cronograma elaborado pela autora para execução dos trabalhos

Considerando que o projeto ainda encontra-se em fase de implantação, segue um cronograma para aplicação:

Definição pontos	06/09/2024	08/10/2024
Preparação (escavação)	15/10/2024	16/10/2024
Início teste infiltração 1º dia	18/10/2024	Novo teste 31/10/2024
2º dia teste infiltração	19/10/2024 choveu nessa data impossibilitando o teste.	01/11/2024
Envio amostra solo para análises	18/11/2024	
Início escavação jardim	Previsão 12/11/2024	
Preparação do local interno jardim	Término 25/01/2025	Houve um atraso devido as chuvas
Plantio das mudas	Previsão 27/01/2025	
Previsão jardim pronto	Previsão 31/01/2025	

Conforme cronograma, foram determinados os pontos para realizar o teste de infiltração do Jardim de chuva Piloto 1 e a preparação das covas com a lavagem das britas nº 1 para evitar a colmatação do solo, processo que ocorre e consiste na redução dos espaços vazios de um meio poroso e conseqüentemente, diminui a taxa de infiltração (LUCAS et al., 2015).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Escolha do local para o piloto 1 e início escavação para o teste de infiltração

Figura 7-Piloto 1

Figura 8-Piloto 1

Medição das covas (30x30x30 cm) – piloto 1

Figura 9-Piloto 1

Figura 10-Piloto 1

Lavagem das britas nº 1 – piloto 1

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 11 - Piloto 1

Figura 12 - Piloto 1

5 cm de brita (já limpas) nº 1 no piloto 1

Figura 13 - Piloto 1

Figura 14 - Piloto 1

1º dia teste: Piloto 1, início as 13h37;

Figura 20 - Piloto 1

Figura 21 - Piloto 1

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os próximos passos para a efetivação do jardim de chuva, foi citado na tabela 7, incluindo o cronograma para a concretização do projeto.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por dar-me forças todos os dias para prosseguir, a minha orientadora e coorientador, minha querida equipe de drenagem do SAAE Sorocaba, ao mestre Eng. Clébson Ribeiro e a Biól. Régyla Cabral que aceitaram encarar essa jornada comigo, me dando todo suporte necessário para concretizar esse sonho. Também agradeço ao Prof. Alexandre e Suzan do laboratório de solos da UNESP, que estão me dando total apoio para realização dos testes, a empresa HPC e minha psicóloga que não me deixou desistir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAPTISTA, M.; NASCIMENTO, N.; BARRAUD, S. **Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana** 2. ed. Porto Alegre: ABRH, 2011.
- BRANDÃO, V. S. **Infiltração da Água no Solo** 3. ed. Viçosa: UFV, 2006.
- CAPUTO, P. H. **Mecânica dos Solos e suas Aplicações**. 6ª Ed, Rio de Janeiro, 1988.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

- CASTAGNA, G; BARROS, L; SAMORA, P; YAMAMOTO, P; DIAS, J. **Guia prático Manejo da água – 2ª Edição – Manejo apropriado da água – Rio Limpo e comunidade integrada.** IPESA, 2019. Fluxus. Disponível em: <http://fluxus.eco.br/wp-content/uploads/2022/03/Manejo-apropriado-da-agua-IPESA-v2.pdf>. Acesso em 1/09/2024.
- CASTAGNA, G; FERRAZ, C; Guia prático de Jardins de Chuva para cidades, 1. Engenharia Hidráulica – drenagem urbana. 2. Hidrologia. 3. Biourbanismo – jardins de chuva. 4. Mudanças Climáticas. Soluções baseadas na natureza. III. SOS Mata Atlântica. IV. Instituto Nova Água, 1. ed – São Paulo, 2023. Disponível em: <https://fluxus.eco.br/wp-content/uploads/2024/04/JARDINS-DE-CHUVA-PARA-CIDADES.pdf>. Acesso em 10/09/2024.13
- CETESB. **Variáveis de qualidade das águas.** 2010. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/ugrhi10/> Acesso em: 07/02/2023.
- CORRÊA, C, J, P; TONELLO, K, C; FRANCO, F, S; LIMA, M, T; O PLANO DIRETOR INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS? UM ESTUDO DE CASO NA MICROBACIA DO PIRAJIBU-MIRIM, EM SOROCABA, SP. 2017. Disponível em: DOI: 10.5327/Z2176-947820170247.
- DAVIS, A. P. **Field Performance of Bioretention: hydrology impacts.** Journal Hydrology Engineering, v. 13, n. 2, p. 90-95, 2008.
- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solo.** 2. ed. Brasília, 1997. 212p.
- FILHO, J. F. P.; SANCHES, P. M. **Biodiversidade do município de Sorocaba: atualização e subsídios para a sua conservação.** 2020. Cobertura arbórea da mancha urbana de Sorocaba – SP. Cap.3–37-39. Disponível: [https://www.researchgate.net/publication/347514963 Biodiversidade do Município de Sorocaba Atualizacao e subsídios para a sua conservacao](https://www.researchgate.net/publication/347514963_Biodiversidade_do_Município_de_Sorocaba_Atualizacao_e_subsídios_para_a_sua_conservacao)
- GRAPROHAB – **Taxa de infiltração.** Disponível em: <https://app.habitacao.sp.gov.br/ManualGraprohhab/13ProjetoDrenagem.html>.
- HE, Z.; DAVIS, A. P. **Process Modeling of storm-Water Flow in a Bioretention** Cell. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, v. 137, n. 3, p. 121-131, 2011.
- JIA, H.; YAO, H.; TANG, Y.; YU, S.L.; FIELD, R.; TAFURI, A.N. **LID-BMPs planning for urban runoff control and the case study in China.** Journal of Environmental Management, v. 149, p. 65-76, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.10.003>.
- JORNAL CRUZEIRO DO SUL, 2020 ANÁLISE DE RISCO CLIMÁTICO - PROJETO URBAN-LEDS II. Disponível em: <https://americadosul.iclei.org/wp-content/uploads/sites/78/2021/01/analise-sorocaba.pdf>.
- LE COUSTOMER, S. et al. **The Influence of Design Parameters on Clogging of Stormwater Biofilters: a large-scale column study.** Water Research, v. 46, n. 20, p. 6743-6752, 2012.
- LI, J. Q.; ZHAO, W. W. **Design and Hydrologic Estimation Method of Multi-Purpose Rain Garden: Beijing case study.** In: INTERNATIONAL LOW IMPACT DEVELOPMENT CONFERENCE, Seattle, 2008. Proceedings. Seattle, 2008.
- LIU, J.; SAMPLE, D.; BELL, C.; GUAN, Y. **Review and research needs of bioretention used for the treatment of urban stormwater.** Water, v. 6, n. 4, p. 1069-1099, 2014. <https://doi.org/10.3390/w6041069>.
- LOURENÇO, R. W. et al. **Geoprocessamento como ferramenta de gestão e planejamento ambiental: O caso da cobertura vegetal em áreas urbanas.** In: Biodiversidade do Município de Sorocaba. Sorocaba: Secretaria do Meio Ambiente, 2014. p. 65–78.
- LUCAS, A. H; SOBRINHA, L. A; MORUZZI, R. B; BARBASSA, A. P. **Avaliação da construção e operação de técnicas compensatórias de drenagem urbana: o transporte de finos, a capacidade de infiltração, a taxa de infiltração real do solo e a permeabilidade da manta geotêxtil.** Artigos técnicos – Eng. Sanit. Ambient. 20(1), 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522015020000079923>. Acesso em 10/09/2024.
- MANUAL DO GRAPROHAB, 2023. Disponível em: <https://app.habitacao.sp.gov.br/ManualGraprohhab/Inicio.html>.
- GRAPROHAB – **Taxa de infiltração.** Disponível em: <https://app.habitacao.sp.gov.br/ManualGraprohhab/13ProjetoDrenagem.html>.
- MELO, T. A. T.; COUTINHO, A. P.; CABRAL, J. J. S. P.; ANTONINO, A. C. D.; CIRILO, J. A. **Jardim de chuva: sistema de biorretenção para o manejo de águas pluviais urbanas.** Ambient. constr. 14 (4) Dez 2014 - <https://doi.org/10.1590/S1678-86212014000400011>.
- MUTHANNA, T. M.; VIKLANDER, M.; THOROLFSSON, S. T.. **Seasonal Climatic Effects on the Hydrology of a Rain Garden.** Hydrological Process, 2008.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

NAÇÕES UNIDAS BRASIL – **População mundial**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/189756-popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-chegar%C3%A1-8-bilh%C3%B5es-em-novembro-de-2022>. Acesso em: 20 jan. de 2024.

NASCIMENTO, N. O.; BAPTISTA, M. B. **Técnicas Compensatórias em águas Pluviais**. In: RIGHETTO, A. M. (Coord.). **Manejo de Águas Pluviais Urbanas** Rio de Janeiro: Abes, 2009.

NBR7181 – **análise granulométrica**. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/1968/nbr7181-solo-analise-granulometrica>.

NBR13.969/97 – **Tanques sépticos** – Disponível em: <http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/NBR-13969-97-TS-Unid-trat-complem-e-disposi%C3%A7%C3%A3o-final.pdf>.

NBR13.969/97 – **Tanques sépticos** - Construção e instalação de fossas sépticas e disposição dos efluentes finais - NBR 7229.

NBR 7229/93- **Projetos, construções e operação de sistemas de tanques sépticos**. Disponível em: <https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/servletrepositoriolegislacao>.

NGUYEN, T.T.; NGO, H.H.; GUO, W.; WANG, X.C.; REN, N.; LI, G.; DING, J.; LIANG, H. **Implementation of a specific urban water management - Sponge City**. Science of the Total Environment, v. 652, p. 147-162, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.168>.

QUADROS, B. C.; NETO, T. P. F. **Estimativa da taxa de infiltração em solo arginoso, sob diferentes condições de umidade**. Pato Branco, 2018. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/14321/1/PB_COECI_2018_1_16.pdf.

ROY-POIRIER, A.; CHAMPAGNE, P.; FILION, Y. **Review of Bioretention System Research and Design: past, present and future**. Journal of Environmental Engineering, v. 136, n. 9, p. 878-889, 2010.

SANTOS, P. T. S. et al. **Telhado Verde: desempenho do sistema construtivo na redução do escoamento superficial**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 161-174, jan./mar. 2013.

SEMA, 2011. **Plano Diretor Ambiental de Sorocaba, Vol I e II**. Dez. 2011. Disponível em: <https://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/gestaoambiental/plano-diretor-ambiental-de-sorocaba/>. Acesso em 07/02/2023.

SMITH, W. S., **A biodiversidade em tempos de pandemia, descrédito da ciência e desconstrução de políticas públicas consolidadas**. Biodiversidade do município de Sorocaba: atualização e subsídios para a sua conservação. 2020. cap.1: 8-9. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347514963_Biodiversidade_do_Municipio_de_Sorocaba_Atualizacao_e_susidios_para_a_sua_conservacao.

SMITH, W. S., JUNIOR, V. D. M & CARVALHO, J. L., **“Biodiversidade do Município de Sorocaba”**. Primeira edição, Sorocaba. 2014.

SMITH, W. S.; SILVA, F. L.; AMORIM, S. R.; STEFANI, M. S.; **Biodiversidade urbana: como a cidade pode fazer a sua gestão?**. Biodiversidade Int J. 2018;2(3):246-251. DOI: [10.15406/bij.2018.02.00068](https://doi.org/10.15406/bij.2018.02.00068).

YASAKI, L. F. O. L.; TOMINAGA, E. N. S.; SOSNOSKI, A. S. K. B.; RADESCA, F. D.; SIMIONATO, L. Y.; PINHEIRO, L., et al., **Projeto Técnico: Jardins de Chuva**. Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica e Associação Brasileira de Cimento Portland. 2013. Disponível em: < http://solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-online.pdf>. Acesso em: 16 de jan. 2024.

PLANEJAMENTO DA PAISAGEM PARA POTENCIALIZAR A CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: ESTUDO DE CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ

Amanda Santos Oehlmeier¹
Profa. Dra. Kaline de Mello²
Prof. Dr. Rogério Hartung Toppa³

RESUMO

A conectividade entre Unidades de Conservação (UCs) é uma estratégia utilizada como facilitador de processos ecológicos por meio da promoção do fluxo gênico como medida conservacionista. Dessa forma, planejar adequadamente a paisagem para o propósito de gerar corredores ecológicos entre UC promove uma rede ecológica funcional e conectada. Com essa premissa, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar corredores ecológicos entre UCs da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê, com a finalidade apresentar subsídios aos tomadores de decisão para o planejamento da paisagem. Para tanto, o estudo foi conduzido em etapas compostas pela elaboração do mapa de cobertura e uso da terra, seguida pelo desenvolvimento da matriz de resistência que utilizou como base uma espécie da avifauna com hábito florestal. Por fim, foram traçados corredores ecológicos entre as UCs por meio de caminhos de menor custo para a espécie com a utilização da ferramenta *Linkage Mapper*. Ao todo foram registrados 44 corredores, sendo que o município de Sorocaba possui o maior número, com 21, e Itu maior território, com 1.421 hectares. Os resultados obtidos podem ser utilizados na tomada de decisão quanto à indicação de áreas potenciais para conservação, através do direcionamento aos locais de interesse de conectividade para as UCs.

Palavras-chave: corredores ecológicos; matriz de resistência; avifauna; fragmentos florestais.

ABSTRACT

The connectivity between Conservation Units is a strategy used as a facilitator of ecological processes by promoting gene flow as a conservation measure. Thus, properly planning the landscape to create ecological corridors between Conservation Units fosters a functional and connected ecological network. Based on this premise, this research aims to identify corridors as a strategy for planning connectivity between Conservation Units, providing a database for decision-makers. To achieve this, the study was conducted in stages, with each stage built upon the results obtained, thus generating outcomes to be used in different phases of planning. To achieve this, the study was conducted in stages, including the creation of a land cover and land use map, followed by the development of a resistance matrix based on a forest-dwelling bird

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - SP, amandaoeh@gmail.com;

² Charles Darwin University, kaline.demello@cdu.edu.au

³ Universidade Federal de São Carlos - SP, toppa@ufscar.br.

species, and finally the identification of areas for connectivity using the Linkage Mapper tool to obtain least-cost paths for the species. In total, 44 corridors were registered, with the municipality of Sorocaba having the highest number at 21, and Itu having the largest area, with 1,421.1 hectares. The information obtained here will support decision-making regarding the identification of potential areas for conservation by directing efforts towards locations of interest for connectivity to protected areas.

Keywords: ecological corridors; resistance matrix; birds; forest fragments.

1. INTRODUÇÃO

A fragmentação de habitat é um processo pelo qual uma área contínua de vegetação nativa é dividida em fragmentos menores e isolados (FAHRIG, 2003), gerada pela redução de áreas de cobertura natural, desconexão dentro da paisagem e/ou perda de habitat, geralmente devido às práticas antrópicas insustentáveis como superexploração dos recursos naturais e expansão agrícola e urbana (PETZINGER; BERRETA, 2024). A fragmentação dos habitats é o maior vetor da perda de biodiversidade global e da degradação dos ecossistemas naturais (MA et al. 2023).

Nesse contexto, as áreas protegidas representam a principal estratégia global de conservação da biodiversidade, principalmente em áreas fragmentadas (HILTY et al, 2020). A conectividade entre Unidades de Conservação (UCs), terminologia utilizada no Brasil para indicar áreas protegidas (SILVA; SOUZA, 2024) é uma das condições necessárias para facilitar processos ecológicos e evolutivos em grande escala, tais como fluxo gênico, dispersão e mudanças na distribuição de espécies (SAURA et al, 2018).

A importância da conectividade das UCs também é reconhecida no documento emitido pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB, 2018), onde entre as metas globais de biodiversidade é indicado que todas as áreas protegidas e os sistemas de áreas protegidas sejam integrados na paisagem por meio de uma abordagem ecossistêmica, tendo em conta a conectividade ecológica e, quando apropriado, as redes ecológicas.

Redes de áreas protegidas são uma ferramenta usada para conservar a biodiversidade por meio da manutenção de fragmentos de habitat em vastas paisagens heterogêneas (STEWART et al, 2019). O modelo de ecologia de paisagem *mancha-corredor-matriz* (FORMAN; GODRON,

1981, 1986) fornece a base conceitual para a formação dessa rede ecológica entre UCs. As manchas são fragmentos de habitat, como áreas de floresta, que difere do seu entorno e fornecem abrigo para as espécies (FORMAN, 1995). Os corredores são no geral estruturas lineares na paisagem (como corredores ripários) que conectam essas manchas (METZGER, 2001), permitindo que organismos se desloquem e mantenham o fluxo genético. A matriz é o ambiente predominante que circunda as manchas e corredores, geralmente formado por áreas antrópicas (não habitat) como agricultura ou áreas urbanas (METZGER, 2001; PEREIRA; CESTARO, 2016; GONÇALVES; PASSOS, 2024).

Em estudos de conectividade entre áreas protegidas, os corredores ecológicos são projetados para facilitar a dispersão das espécies, aumentando a viabilidade populacional a longo prazo (HOFMAN et al. 2018). A definição de corredores ecológicos no Brasil foi incluída na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A definição do SNUC está fundamentada na proposta de conectar as UCs por meio de ecossistemas naturais ou seminaturais, visando o incremento ou proteção da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas (BRASIL, 2000).

O planejamento e regras de ocupação e uso da terra nas áreas de corredores ecológicos inseridos em UCs (por exemplo em Áreas de Proteção Ambiental) ou em Zonas de Amortecimento (entorno de UCs de Proteção Integral em especial, como Parques), são regulamentados por seus Plano de Manejo (BRASIL, 2000). Além do SNUC, o estabelecimento de corredores ecológicos pode estar estrategicamente fundamentado, principalmente, na Lei nº12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (BRASIL, 2012) e no Decreto nº 4.339/2002 que institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade (BRASIL, 2002).

Em relação ao processo do planejamento territorial para manutenção ou incremento da conectividade da paisagem, a definição de modelos de caminhos de menor custo (LCP) simula o movimento de espécies entre os habitats, permitindo assim considerar todo o contexto dos usos da terra no território (STEWART et al, 2019). Para tanto, a construção da matriz de resistência, que irá atribuir pesos a diferentes critérios para refletir sua importância relativa, é essencial no

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

desenvolvimento desses modelos como forma de determinar a permeabilidade na paisagem (MALCZEWSKI, 2006).

Como modelo para o planejamento da conectividade entre UCs na paisagem, foi selecionada a Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê que corresponde a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI-10) (SÃO PAULO, 2024). A UGRHI-10 está entre as Unidades de Gerenciamento com maior taxa de urbanismo e número de habitantes do Estado de São Paulo. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH 2024-2027) um dos objetivos prioritários para a região é “preservar e recuperar os remanescentes vegetais, as APPs e as Unidades de Conservação no estado de São Paulo, e ampliar a cobertura vegetal e as áreas protegidas no estado de São Paulo” (SÃO PAULO, 2024, p. 36).

Pautada na necessidade da conservação ambiental, frente aos diferentes impactos ambientais negativos decorrentes das atividades humanas, planejar a conectividade entre as UCs da Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê, poderá reduzir os efeitos da fragmentação de habitats, promovendo um fluxo gênico mais eficiente entre populações isoladas e ampliando a resiliência ecológica regional. Esse planejamento não só facilita a mobilidade de espécies, mas também ajuda a alinhar as políticas de uso da terra e de recuperação de áreas degradadas, trazendo subsídios ao Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê para possíveis tomadas de decisão.

Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa foi identificar corredores ecológicos entre UCs da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê, com a finalidade apresentar subsídios aos tomadores de decisão para o planejamento da paisagem. Os objetivos específicos foram (i) selecionar espécies alvo da avifauna regional, (ii) definir a matriz de resistência da paisagem para essas espécies, e (iii) identificar e caracterizar potenciais corredores ecológicos e fragmentos de interesse para a conectividade das UCs.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

A Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê foi selecionada como modelo de análise para implementação da abordagem deste estudo (**Figura 1**). Esta engloba integralmente a sede de 35 municípios, além de parte de outros 20 municípios do Estado de São Paulo. Possui em seus limites os rios Sorocaba, Tietê, Sorocabuçu, Sorocamirim, Pirajibu, Jundiuvira, Murundu, Sarapuí, Tatuí, Guarapó, Macacos, Ribeirão do Peixe, Alambari, Capivara e Araqua, como os principais cursos d'água (FABH-SMT, 2015).

Na Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê existem seis sub-bacias, três compreendem drenagens de pequeno e médio porte para o rio Tietê, que correspondem ao Médio Tietê Inferior, Médio Tietê Médio e Médio Tietê Superior, e as outras três que compõem a bacia do rio Sorocaba são denominadas de Baixo Sorocaba, Médio Sorocaba e Alto Sorocaba (FABH-SMT, 2015).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 1: Localização da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê e suas respectivas sub-bacias.

De acordo com dados da publicação do Inventário da Cobertura Vegetal Nativa do Estado de São Paulo (IPA,2022), a vegetação remanescente na bacia é caracterizada por um mosaico vegetacional em uma área de tensão ecológica entre os Biomas Mata Atlântica e Cerrado. As fisionomias existentes são Florestal Estacional Decidual, Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa em diferentes graus de conservação, Formação pioneira com Influência Fluvial, e, por fim, duas formações de Cerrado, a Savana Arborizada e Savana Florestada (IPA,2022).

A Bacia Hidrográfica ocupa uma área de drenagem de 1.186.494,00 ha de acordo com seus limites físicos e apresenta 270.551,00 ha de vegetação natural remanescente, que correspondem a 32,8% de sua superfície segundo dados fornecidos pelo Mapeamento Temático da Cobertura Vegetal Nativa do Estado de São Paulo (IPA, 2022).

Constam na Bacia Hidrográfica, segundo a base de dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2023a; ICMBio, 2023b), e Fundação Florestal (FF, 2022a; FF, 2022b), nove UCs de Proteção Integral (BRASIL, 2000) (**Figura 2**) distribuídas nas categorias de Estação Ecológica e Parque Natural Municipal (PNM), sendo que destas apenas três, possuem Plano de Manejo vigente (PNM de Brigadeiro Tobias, PNM Corredores de Biodiversidade e PNM Olésio dos Santos).

Além das UCs de Proteção Integral, na Bacia Hidrográfica também estão localizadas UCs de Uso Sustentável (**Figura 2**), compostas por Áreas de Proteção Ambiental (APA), Floresta Nacional (FLONA), e Reservas do Patrimônio Particular Natural (RPPN). Ao todo, essas somam 27 UCs na Bacia, e cinco destas possuem Plano de Manejo, que correspondem a FLONA de Ipanema, APA Pedregulho, APA Itupararanga, APA Tietê e APA Cuesta Guarani (Perímetro Botucatu).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 2: Localização das Unidades de Conservação inseridas na Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio Tietê.

Legenda: **Proteção Integral:** 1 Estação Ecológica Ibicatu, 3 Estação Ecológica Bráulio Guedes da Silva, 5 Parque Natural Municipal Olésio dos Santos, 6 Estação Ecológica do Barreiro Rico, 8 Parque Natural Municipal de São Roque, 13 Estação Ecológica Governador Mário Covas, 15 Parque Natural Municipal de Brigadeiro Tobias, 16 Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade, 19 Estação Ecológica Municipal do Piragibu. **Uso Sustentável:** 2 APA Cajamar, 4 APA Pedregulho, 7 APA Cuesta Paranapanema, 9 APA Tanquã-Rio Piracicaba, 10 RPPN Recanto Olho d'Água, 11 APA Itupararanga, 12 Floresta Nacional de Ipanema, 14 APA Barreiro Rico, 17 APA Cabreúva, 18 APA Tietê, 20 APA Jundiá, 21 APA Cuesta Guarani, 22 RPPN Sítio Python, 23 RPPN Voturuna II, 24 RPPN Floresta Negra, Parque Natural para Estudos, Pesquisa e Educação Ambiental, 25 RPPN Centro de Vivência com a Natureza – CVN, 26 RPPN Voturuna V, 27 RPPN Meandros II, 28 RPPN Meandros III, 29 RPPN Meandros, 30 RPPN Voturuna, 31 APA Botuxim, 32 APA Braiaíá, 33 APA Cidade Nova, 34 APA Pedregulho, 35 APA Tietê e 36 APA Vassoural.

2.2 Procedimentos Metodológicos

O presente estudo buscou elaborar uma abordagem conceitual e metodológica como forma de suporte à tomada de decisão no planejamento ambiental territorial, voltado para ações de complemento ao SNUC, por meio da definição de corredores ecológicos que potencializem a conectividade entre as UCs.

Para tanto, os métodos foram trabalhados de maneira integrada, sendo que cada resultado indicou a próxima etapa do processo da abordagem. A **Figura 3** apresenta o modelo conceitual adotado nesse estudo que inclui, revisão bibliográfica, definição da cobertura e uso da terra, e consultas a especialistas e gestores de UCs como etapa inicial para as análises. Os resultados definiram as áreas fontes nas UCs de Proteção Integral e Uso Sustentável e as barreiras para espécie da avifauna na paisagem, conforme os usos e coberturas da terra. A essas informações agregou-se as rodovias de pavimentadas de pista simples e duplas gerando assim a matriz de resistência da paisagem. Por meio do uso de *software* foram identificados os caminhos de menor custo e com isso definidos corredores de conectividade.

Figura 3: Modelo conceitual para definição de corredores ecológicos entre Unidades de Conservação na Bacia.

2.2.1 Cobertura e uso da terra

Para as informações de cobertura e uso da terra foi utilizado o produto da Coleção BETA do MapBiomias, com resolução de 10 metros, referente ao ano de 2022, o qual utiliza a legenda das classes da Coleção 7.1 (**Quadro 1**). As imagens utilizadas são do satélite Sentinel-2, conforme as definições do MapBiomias (2022), e as informações apresentadas no **Quadro 1** contemplam todas as classes contidas no mapeamento, as quais foram adaptadas para esta pesquisa. Para apresentação dos resultados, as classes também foram indicadas dentro dos limites de cada município da Bacia.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

As classes detalhadas na Coleção Beta e 7.1 possuem ao todo 29 definições de coberturas e usos da terra, com distinções minuciosas, que não seriam necessárias nesta pesquisa, por esse motivo os usos foram agrupados conforme a preferência de habitat da espécie de avifauna discutida no tópico 2.2.2.

Quadro 1: Detalhamento das classes utilizadas na Coleção Beta e 7.1 e respectiva adaptação feita para esta pesquisa.

MapBiomas Classes da Coleção Beta e Coleção 7.1		Adequação para Pesquisa
Floresta	Formação Florestal	Floresta
	Formação Savânica	
	Mangue	
	Restinga Arbórea	
Formação Natural Não Florestal	Campo Alagado e Área Pantanosa	Formação Natural Não Florestal
	Formação Campestre	
	Apicum	
	Afloramento Rochoso	
	Restinga Herbácea	
	Outras Formações não Florestais	
Agropecuária	Lavoura Temporária	Agricultura
	Soja	
	Cana	
	Arroz (beta)	
	Algodão (beta)	
	Outras Lavouras Temporárias	
	Lavoura Perene	
	Café	
	Citrus	
	Outras Lavouras Perenes	
	Mosaico de Usos	
	Silvicultura	Silvicultura
	Pastagem	Pastagem
	Área Não Vegetada	Praia, Duna e Areal
Área Urbanizada		
Mineração		
Outras Áreas não Vegetadas		
Corpo D'água	Rio, Lago e Oceano	Água
	Aquicultura	

2.2.2 Seleção e definição das espécies-alvo

A espécie *Geotrygon montana* foi selecionada através do levantamento bibliográfico realizado para a região e por meio de consulta a cinco especialistas utilizando-se questionários *on line* semi-estruturados que abordaram aspectos ecológicos referentes aos habitats delimitados pelo mapeamento da cobertura e uso da terra.

A espécie conhecida popularmente como Pariri (**Figura 4**), é uma Columbidae de ocorrência natural, porém rara na Bacia Hidrográfica do Sorocaba Médio Tietê, quando comparada a outros columbídeos, segundo consulta realiza aos registros da plataforma cidadã Wikiaves (2024). A espécie é indicadora de ambientes florestados, que segundo a classificação de Stotz (1996), é considerada Dependente de Floresta, atributo selecionado neste modelo de planejamento da paisagem para conectividade entre UCs.

G. montana possui a população em declínio e encontra-se atualmente em *least concern* – LC, segundo a *Red List of Threatened Species da International Union for Conservation of Nature* (IUCN, 2020). A espécie é um importante dispersor de grupos vegetais de destaque nos ambientes de Mata Atlântica, dentre as espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (SANTOS et al, 2013). A espécie se alimenta de sementes (TELINO-JUNIOR et al., 2005), mas também é considerada um “grande frugívoro de solo” (CAVARZERE et al., 2012). Além dos hábitos alimentares indicarem sua importância para dispersão, de acordo com a IUCN (2020), esta ave pode ser encontrada em trechos mais bem preservados e fragmentos maiores de vegetação nativa, o que restringe sua ocorrência em locais menos vegetados.

Figura 4: *Geotrygon montana* (Pariri), espécie modelo, dependente de floresta, para o planejamento da conectividade entre as Unidades de Conservação da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê. Fonte: INSITU Serviços Ambientais, 2020.

2.2.3 Definição de Pesos e Resistência da Paisagem

Para a elaboração da matriz de resistência, foram utilizados três contextos da paisagem envolvendo (i) a cobertura e uso da terra, (ii) as rodovias inseridas no perímetro da Bacia e as (iii) Unidades de Conservação.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

No primeiro contexto, foram estabelecidos pesos às coberturas e usos da terra baseados nos hábitos da *G. montana*, conforme consulta a especialistas e revisão bibliográfica. Os pesos para cada classe da matriz foram definidos considerando a mediana das respostas (5) em relação ao ponto de vista do animal. Os valores atribuídos variaram de 0 a 100, o qual 0 foi a menor resistência e 100 a maior, seguindo modelo utilizado por Priante (2021) para as classes de usos mapeadas segundo o MapBiomas (2022) (**Quadro 1**).

Além da matriz acima definida, foi elaborado o *raster* com as rodovias pavimentadas, pistas simples e duplas (DNIT, 2018), localizadas na Bacia. A estas também foram definidas com maior resistência aquelas com pista dupla (100), resistência intermediária pista simples (50) e sem resistência na ausência das rodovias (0).

O mesmo critério foi também utilizado para as UCs, sendo que as de Proteção integral receberam menor peso de resistência (20). Para as de Uso Sustentável nos locais com a ausência dos fragmentos delimitados pelos gestores como potencial para conservação, a resistência foi tratada como intermediária (40), enquanto que áreas sem Unidades de Conservação foram indicadas com maiores valores de resistência (60).

Considerando a necessidade da conectividade entre as UCs de Uso Sustentável, foram consultados os gestores das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) localizadas na Bacia. Juntamente com os gestores foram analisados os padrões de cobertura e uso da terra das APAs com o auxílio de imagem de satélite, nas quais foram indicados os ambientes com maior necessidade de proteção, com base no conhecimento de cada gestor e nos zoneamentos das UCs, quando existente.

As informações dos gestores e de zoneamento, foram coletadas dos Planos de Manejo disponíveis em base de dados *on line*, e através de encontros virtuais com os gestores de cada UC.

Utilizando-se a ferramenta de Resistência e Cálculo de Habitat do ARCMAP, que combina os *rasters* e a base de dados GIS, foi obtido o mapa de resistência da paisagem, que compreende os locais com maior facilidade de movimentação da espécie entre as classes (MARTINES; TOPPA, 2018).

Os resultados dessas avaliações, juntamente com as Unidades de Proteção integral, foram analisados para conectividade através do *Linkage Mapper 2.0.0* (MCRAE; KAVANAGH 2011), que determinou rotas de menor custo (*Least Cost Path - LCP*).

2.2.5 Análise da Conectividade Definição dos Caminhos de Menor Custo

O *Linkage Mapper* é uma ferramenta que funciona no programa ARCMAP, e possui seis ferramentas de suporte a análises regionais de conectividade de habitats.

A ferramenta utilizada neste estudo foi o *Linkage Pathways*, projetada para dar suporte a análises regionais de conectividade de habitats. Esta aplicação consiste em vários *scripts Python*, agrupados como ferramentas no ARCMAP, que automatiza o mapeamento de corredores de habitats. Os scripts foram desenvolvidos para a análise de conectividade estadual de 2010 do *Washington Wildlife Habitat Connectivity Working Group*⁴.

Para determinar o custo de distância entre as áreas de interesse, os cálculos foram realizados com base nos menores valores obtidos para as classes de pixels especificadas na matriz de resistência da paisagem. A obtenção do caminho de menor custo - *Least Cost Path - LCP* deu-se através do cálculo de pixels que compõem a área de interesse na matriz de resistência da paisagem. Com base neste valor de pixel, a ferramenta avalia os valores de custo de distância dos outros pixels vizinhos (MARTINES; TOPPA, 2018).

Como resultado é mapeada a maior conectividade entre locais foco com menor custo de deslocamento para a espécie analisada, por meio de áreas de habitat de interesse e as resistências do entorno. Foram aqui identificados os locais foco de conexão os fragmentos indicados como prioridade pelos gestores nas APAs e as Unidades de Proteção Integral.

2.2.6 Definição dos corredores prioritários

Com base nos resultados obtidos ao longo do processo, foram adicionados os limites municipais como uma abordagem de análise e indicação dessas localidades com maior potencial para a conectividade.

Para tanto, com base nos resultados das etapas anteriores, foi incluído um *buffer* de 100 metros de largura em cada corredor estabelecido pelos LCP. O *buffer* foi estabelecido segundo a

⁴ <https://linkagemapper.org/>

Resolução CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996 (BRASIL, 1996), a qual preconiza que 10% do comprimento total do corredor corresponde a sua largura, sendo que a largura mínima é de 100 metros. Para manter-se as análises comparativas entre os corredores em relação a sua cobertura e uso da terra, para este estudo adotou-se 100 metros de largura para todos.

A este foram adicionadas as delimitações municipais, e com isso obtidas as porcentagens de ocorrência para classe de cobertura e uso da terra nas áreas de cada corredor, estabelecendo assim, uma lista com os municípios com maior potencial de conectividade entre as UCs, baseado na espécie dependente de floresta e sua resistência na paisagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Matriz de resistência da paisagem

A agricultura é a classe de cobertura e uso predominante da bacia, compreendendo 40,2% do território, seguida pela pastagem, com 24%, e floresta, com 20,4% (**Figura 5**). Amorim e Piroli (2023) também encontraram resultados semelhantes na UGRHI-17 (Bacia Hidrográfica do Rio Turvo) no estado de São Paulo, onde a agricultura ocupa aproximadamente 48%, contudo para a classe de floresta a paisagem apresenta 9,84% diferentemente da UGRHI-10. Umbelino (2024) também apontou a classe de cultura temporária como mais significativa para a UGRHI-19 (Baixo Tietê), com 74,9%, enquanto que a floresta, possui apenas 5,5% de cobertura da Bacia.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 5: Identificação da cobertura e uso da terra na Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê, como base para definição da resistência da paisagem.

No mapeamento de resistência, a menor está atribuída as áreas florestais inseridas nas UCs, ou seja *G. montana* se desloca mais facilmente nesses ambientes, enquanto que nos centros urbanos, que possuem a maior resistência, há maior dificuldade de permeabilidade para a espécie (**Figura 6**).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 6: Resistência da paisagem para a espécie dependente de floresta *Geotrygon montana*.

A classe floresta, por possuir menor resistência para a espécie em questão, é a de maior relevância nesta etapa do estudo, sendo assim, para os municípios, o que apresenta menor resistência é aquele que possui maior classe de floresta sendo estes representados por Ibiúna (10,3%), Piedade (7,35%), Bofete (6,87%), Botucatu (6,72%) e São Roque (5,66%). Apesar desses municípios serem os que possuem maior classe de floresta dentro da Bacia, os valores representam uma alta fragmentação da vegetação, com baixas porcentagens em todos os municípios inseridos (**Figura 7**). Segundo Silva (2024), para UGRHI-16 (Tietê-Batalha) a classe de floresta representa 7,8% do território, contudo, seis municípios possuem mais de 10% de floresta individualmente, o que indica municípios com maior concentração de fragmentos, situação diferente da observada na UGRHI-10.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 7: Porcentagem de classes de floresta para os municípios da Bacia.

3.2 Análise da Conectividade

Como resposta às etapas de análise, foram obtidos ao todo 44 corredores ecológicos com potencial de conexão entre UCs para a espécie da *G. montana* (**Figura 10**). Esses corredores conectam as UCs de Proteção Integral e os fragmentos das APAs considerando mais relevantes para conservação (**Figura 8**).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 8: Unidades de Conservação conectadas pelos corredores.

O total de corredores somam 31.619,29 hectares na paisagem compreendendo assim 2,66% da Bacia os quais contemplam as sete classes de uso da terra (**Figura 9**). O maior uso identificado foi da agricultura (44,7%), seguido por formação natural não florestal (27,7%) e floresta (10,9%).

Figura 9: Porcentagem de classes de floresta para os municípios da Bacia.

O município com maior número de corredores inseridos foi Sorocaba, com 21 corredores identificados. Em seguida, foram observados os municípios de Itu, com 11, Cabreúva com nove e Anhembi e Tietê com sete corredores. Ribeiro (2019) destaca o potencial do município de Sorocaba e seu entorno com 1.854 fragmentos florestais com tamanho médio de 13,90 ha e Mello et al (2016) constatou que os maiores fragmentos florestais do município podem desempenhar um papel importante para a conservação da biodiversidade.

Diferentemente dos resultados obtidos exclusivamente para a classe de florestas nos municípios, quando analisada a ocorrência do uso de floresta nesses corredores, os que apresentam maior potencial para o deslocamento da espécie na paisagem, considerando o total na Bacia, são representados por Itu (1.421,1ha), Tietê (1.260,9ha), Cabreúva (1.226,5ha), Ibiúna (1.093,4ha) e Sorocaba (1.039,6ha).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 10: Corredores ecológicos definidor por meio dos caminhos de menor custo de deslocamento da espécie.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia adotada até o momento para desenvolvimento desta pesquisa, nos permitiu identificar ao todo 44 corredores ecológicos que possuem potencial para conexão entre as UCs, considerando a espécie *G. montana* como espécie modelo, e com isso trazer subsídios para medidas de proteção principalmente dos fragmentos localizados nas APAs.

Os municípios com maior potencial de conectividade na paisagem são aqueles que possuem maior quantitativo da classe de floresta inseridos nos corredores, representados por Itu, Tietê, Cabreúva, Ibiúna e Sorocaba, respectivamente.

As áreas de conectividade já identificadas em cada município poderão ser utilizadas pelos diversos atores que envolvem as medidas de proteção ambiental, como poderes municipais, Comitê da Bacia UGRH-10, Gestores e Conselhos Gestores das UCs.

É de relevância destacar que o estudo aqui apresentado faz parte de uma análise inicial, a qual irá incorporar padrões de resistência ao uso da terra para outras espécies da avifauna, que possuem hábitos de vida inversamente diferentes da aqui estudada. Para tanto, foram selecionadas, após as considerações dos especialistas, *Leptotila verreauxi* como semi-dependente de floresta e a *Patagioenas picazuro* como independente de floresta, seguindo a mesma metodologia aqui apresentada.

Com os novos dados em mãos e as etapas aqui descritas superadas, serão agregados ao produto final resultados sobre a necessidade da compensação florestal para a restauração e conservação de fragmentos, conforme previsto no Novo Código Florestal (BRASIL, 2012) para cada módulo fiscal inserido na Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê.

5. AGRADECIMENTOS

A aqueles que possibilitaram eu chegar até aqui, meu marido Bruno Mimura, meu orientador Rogério Toppa e coorientadora Kaline Mello, minha profunda gratidão!

6. REFERÊNCIAS

AMORIM, A.T.; PIROLI, E.L. Uso da terra e da água da Bacia Hidrográfica do Rio Novo, UGRHI-17, São Paulo, Brasil: identificação dos principais setores consumidores e contribuições para a gestão da água. **Geosul**, Florianópolis, v. 38, n. 88, p. 322-349, 2023.

BRASIL. **Decreto nº4339, de 22 de agosto de 2002**. Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4339.htm. Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 18 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm. Acesso em: 18 dez. 2023.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 9, de 6 de dezembro de 1996.** Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração mineral, classes I, III a IX. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=106. Acesso em: 10 out. 2024.

CAVARZERE, V.; MARCONDES R.S.; MORAES, R.S.; DONATELLI, R.J. Comparação quantitativa da comunidade de aves de um fragmento de floresta semidecidual do interior do Estado de São Paulo em intervalo de 30 anos. **Iheringia**, Série Zoologia, Porto Alegre, 102(4):384-393, 2012.

CDB - Convention on Biological Diversity. **Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity: Protected areas and other effective area-based conservation measures.** Sharm El-Sheikh, Egypt. p. 17-29. 2018.

DNIT. **Sistema Nacional de Viação (VGEO).** 2018. Disponível em <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/curtas-transportes/2018/04/dnit-disponibiliza-nova-versao-do-sistema-nacional-de-viacao-para-download>. Acesso em: 14 jan.2025.

FABH-SMT - Fundação Agencia de Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê. **Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027.** São Paulo: Comitê de Bacia Hidrográfica, 2015. Disponível em: https://sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-SMT/20635/plano_bacia_hidrografica_2016-2027_cbh-smt_v-final.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. **Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.** v.34, p. 487–515, 2003.

FORMAN, R.; GODRON, M. **Landscape Ecology.** Nova Iorque, EUA, John Wiley & Sons. 1986. 619p.

FORMAN, R.T.T. **Land mosaics: The ecology of landscapes and regions.** Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN 978-0-521-47980-6.

Fundação Florestal – FF a. **Unidades de Conservação Estaduais – Proteção Integral.** Disponível em: <https://datageo.ambiente.sp.gov.br/geoserver/datageo/ows?SERVICE=WMS> . Acesso em: 15 out. de 2023. Base de dados.

Fundação Florestal – FF b. **Unidades de Conservação Estaduais - Uso Sustentável.** Disponível em: <https://datageo.ambiente.sp.gov.br/geoserver/datageo/ows?SERVICE=WMS>. Acesso em: 15 out. de 2023. Base de dados.

GONÇALVES, D.L.; PASSOS, M.M. Planejamento ambiental de corredores ecológicos e o sistema GTP: uma alternativa teórico-metodológica possível. **GOT: Revista de Geografia e Ordenamento do Território**, v. 27, p. 85-104, 2024.

HILTY, J. et al. **Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and corridors.** Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 30. Gland, Switzerland: IUCN. 2020.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

HOFMAN, M. P.G.; HAYWARD, M. W.; KELLY, M. J.; BALKENHOL, N. Enhancing conservation network design with graph-theory and a measure of protected area effectiveness: Refining wildlife corridors in Belize, Central America. **Landscape and Urban Planning**. v 178. p. 51-59, 2018.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio a. **Unidades de Conservação Federais**. Disponível em: <https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/fd142c7e-0adc-4a81-9c52-6155515ade02>. Acesso em: 15 out. de 2023. Base de dados.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio b. **Unidades de Conservação Federais - Uso Sustentável (RPPN)**. Disponível em: <https://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/>. Acesso em: 15 out. de 2023. Base de dados.

IPA - Instituto de Pesquisas Ambientais. Índice de Cobertura Vegetal Nativa por município com base no Inventário Florestal. São Paulo: **IPA**, 2020. Disponível em: <https://datageo.ambiente.sp.gov.br/geoserver/datageo/ows?SERVICE=WMS>. Acesso em 15 out. de 2023. Base de dados.

IUCN. 2020. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Versão 2020-3. Disponível em: www.iucnredlist.org. Acesso em: 10 dez. de 2024.

MA, J.; Li, J.; WU, W. et al. Global forest fragmentation change from 2000 to 2020. **Nature Communications**. v.14, n. 3752, 2023.

MALCZEWSKI, J. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 20, n. 7, p. 703-726, 2006.

MAPBIOMAS - Projeto. **Coleção Beta da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**. 2022. Disponível em: <https://mapbiomas.org/mapbiomas-beta-10m>. Acesso em: 15 out. de 2023. Base de dados.

MARTINES, M.R.; TOPPA, R.H. Detectando trampolins para o planejamento de conectividade em escala local-regional. **Revista do Departamento de Geografia**. v. 35, p. 49-57, 2018.

MCRAE, B. H., KAVANAGH, D. M. Linkage Mapper Connectivity Analysis Software. **The Nature Conservancy**, Seattle WA. 2011.

MELLO, K. RH TOPPA, R.; CARDOSO-LEITE E. Priority areas for forest conservation in an urban landscape at the transition between Atlantic Forest and Cerrado. **Cerne**. v. 22, n. 3, p. 277-288, 2016.

METZGER, JP. O que é ecologia de paisagens? **Biota Neotropica**, v. 1, n. 1/2, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1676-06032001000100006>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PEREIRA V.H.C.; CESTARO, L.A. Corredores Ecológicos no Brasil: Avaliação sobre os principais critérios utilizados para definição de áreas potenciais. **Caminhos de Geografia**. v. 17, n. 58, p. 16–33, 2016.

PETZINGER J.G.G.; BERRETA, M.S.R. Fragmentação de habitat em remanescentes de Mata Atlântica no Sul do Brasil: análise espacial baseada em métricas da paisagem. **Ciência Geográfica**. v. 28, n. 2, 2024.

PRIANTE, C. F. **Planejamento de travessias de fauna para espécies arborícolas em uma paisagem florestal fragmentada**. 2021. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2021.

RIBEIRO, M.P. **Avaliação da conectividade florestal em paisagem urbana**. 2019. 86 f. Dissertação. Mestrado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis, Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. 2019.

SANTOS, L.P.; FREIRAS, V.L.O.; VASCONCELOS, M.F. Características sobre a dieta de Columbídeos silvestres da Mata Atlântica Brasileira. **XX Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2013.

SÃO PAULO. **Plano Estadual de Recursos Hídricos - Sumário Executivo do PERH 2024-2027**. 2024. Disponível em: <https://sigrh.sp.gov.br/corhi/planoestadualderecursoshidricos>. Acesso em: 10 jan. 2025.

SAURA, S. et al. Protected area connectivity: Shortfalls in global targets and country-level priorities. **Biological Conservation**. v. 219, p. 53-67, 2018.

SILVA, A.A.S. **Fragilidade ambiental e estimativa de perdas de solo na unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê/Batalha (UGRHI-16) / SP**. 2024. Dissertação. Mestrado em Geografia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho FCT/UNESP. 2024.

SILVA A.J.B.; SOUZA M.C.S.A. Políticas ambientais acerca das unidades de conservação no Brasil: desafios das gestões e políticas das áreas protegidas. **Revista GeSec**. v. 15, n. 1, p. 1012-1031, 2024.

STEWART, F.E.C., DARLINGTON, S., VOLPE, J.P. et al. Corridors best facilitate functional connectivity across a protected area network. **Scientific Reports**. v. 9, n. 10852, 2019.

STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, J.W.; PARKER III, T.A.; OSKOVITS, D.K. M. (Eds). **Neotropical birds: ecology and conservation**. Chicago, University of Chicago Press, 1996, XI+700p.

TELINO-JUNIOR et al, Estrutura trófica da da avifauna na Reserva Estadual de Gurjaú, a Estadual de Gurjaú, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Sul, Pernambuco. **Revista Brasileira de Zoologia**. v. 22, n. 4, p. 962–973, 2005.

UMBELINO, B.A. **Conectividade hidrodinâmica da Bacia Hidrográfica Ribeirão Lajeado – UGRHI-19, Baixo Tietê, de 2001 – 2021**. 2024. 135 f. Dissertação. Mestrado em Geografia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho FCT/UNESP, 2024.

WIKIAVES. 2024. **WikiAves, a Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível em: <<http://www.wikiaves.com.br/>>. Acesso em: 10 out. de 2024. Base de dados.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

APÊNDICE – Coberturas e Usos da terra ocorrentes nos corredores e detalhadas por municípios.

Município	Coberturas e Usos da Terra (em hectare)							Área total dos corredores
	Floresta	Formação Natural Não Florestal	Agricultura	Silvicultura	Pastagem	Área Não Vegetada	Água	
Alambari	27,844	0,000	2,448	4,161	16,097	0,000	0,000	50,551
Aluminio	146,062	34,943	1,767	15,109	73,837	0,000	4,873	276,591
Anhembi	852,690	380,668	92,928	213,252	381,432	2,732	74,037	1,997,739
Aracariçuama	274,345	8,546	0,000	22,362	88,278	1,217	3,130	397,879
Aracoiaba da Serra	281,509	27,500	0,000	77,982	235,380	18,981	1,593	642,946
Bofete	657,017	209,115	37,755	176,742	179,233	0,000	0,000	1,259,863
Boituva	98,614	19,341	7,174	46,134	147,152	31,578	0,000	349,992
Botucatu	553,770	114,016	111,124	84,993	206,196	8,437	183,346	1.261,882
Cabreuva	1.226,561	76,999	0,000	34,938	116,386	0,209	9,342	1.464,434
Capela do Alto	157,742	2,154	1,383	40,625	149,045	0,737	3,325	355,011
Cerquilha	18,412	2,837	0,000	54,314	14,570	0,021	0,000	90,155
Cesario Lange	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Conchas	326,661	2,123	42,445	206,519	147,523	0,096	7,042	732,409
Ibiuna	1.093,437	24,691	4,000	89,950	470,741	6,005	21,825	1.710,649
Ipero	394,407	6,825	1,365	34,125	109,155	9,786	0,499	556,161
Itu	1.421,146	182,729	1,839	406,964	1.103,795	167,425	68,738	3.352,637
Jumirim	44,058	1,431	0,816	2,669	62,248	0,000	56,464	167,687
Laranjal Paulista	172,490	4,476	0,225	120,478	198,247	4,278	262,925	763,118
Mairinque	512,941	50,426	1,111	21,277	191,471	8,517	3,863	789,606
Pereiras	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Piedade	2,384	0,000	0,000	1,429	5,512	0,000	0,000	9,325
Porangaba	39,921	0,314	0,000	35,908	22,004	0,000	0,000	98,147
Porto Feliz	646,584	213,999	2,960	117,965	695,040	11,335	187,665	1.875,548
Quadra	351,643	3,246	3,540	199,884	255,894	0,000	3,598	817,805
Salto	193,937	12,651	0,000	19,703	220,425	64,421	140,167	651,304
Sao Manuel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sao Roque	620,777	36,960	0,000	55,974	226,136	43,720	0,231	983,797
Sarapui	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Salto de Pirapora	475,797	283,041	0,648	53,709	283,804	49,818	0,614	1.147,432

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Sorocaba	1.039,619	125,995	6,663	211,529	939,192	383,862	17,709	2.724,568
Tatui	358,163	5,105	4,970	164,120	352,520	13,199	7,630	905,705
Tiete	1.260,909	30,471	13,048	727,321	1.611,534	137,369	670,556	4.451,208
Torre de Pedra	310,476	0,763	27,815	197,137	68,040	0,000	0,000	604,231
Votorantim	584,549	249,970	0,618	40,377	199,850	29,461	26,726	1.131,551
Vargem Grande Paulista	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	14.144,465	2.111,334	366,641	3.477,648	8.770,738	993,204	1.755,900	31.619,929

DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES DA BACIA DO RIBEIRÃO CARACOL NA CIDADE DE ANDRADAS – MG

Angelo Angelini Neto ¹
Dra. Kelly Cristina Tonello ²

RESUMO

Esta pesquisa visa diagnosticar as condições hidroambientais das nascentes da Bacia do Caracol, em Andradas-MG, relacionando a conservação das fontes à qualidade hídrica. Para isso, foram realizadas coletas de dados em campo, análises laboratoriais e georreferenciamento, além de avaliações de parâmetros como fluxo, tipo de nascente, pH, turbidez e presença de poluentes. Metodologicamente, a pesquisa incluiu visitas durante períodos seco e chuvoso, possibilitando identificar a variação de fluxo e a qualidade da água. Nascente a nascente, foram observadas as características de vegetação, presença de resíduos e vestígios de atividade humana em um raio de 50 metros. Análises bacteriológicas foram conduzidas para garantir a potabilidade da água, com destaque para *Escherichia coli* e coliformes totais. Os resultados revelaram que as nascentes amostradas variam em termos de impacto ambiental: áreas próximas a rodovias e zonas agrícolas sofrem maior interferência, o que compromete a perenidade e qualidade hídrica. A análise indicou que a água da nascente testada era microbiologicamente segura, mas a turbidez pode comprometer seu uso. A pesquisa conclui que a faixa de 50 metros de proteção legal é insuficiente para preservar o fluxo perene das nascentes, especialmente nas áreas de recarga. Recomendou-se um plano de ação para monitoramento e conservação dessas fontes, visando a garantia da vazão ecológica e sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos da região.

Palavras-chave: Nascentes, qualidade da água, sustentabilidade hídrica.

ABSTRACT

This research aims to diagnose the hydro-environmental conditions of the Caracol Basin springs in Andradas-MG, linking spring conservation to water quality. Field data collection, laboratory analyses, and georeferencing were conducted, along with assessments of parameters such as flow rate, spring type, pH, turbidity, and pollutant presence. Methodologically, the study included visits during both dry and rainy seasons, enabling the identification of flow variation and water quality. For each spring, vegetation characteristics, waste presence, and signs of human activity within a 50-meter radius were observed. Bacteriological analyses were performed to ensure water potability, with particular attention to *Escherichia coli* and total coliforms. Results revealed that sampled springs vary in terms of environmental impact: areas near highways and agricultural zones experience greater interference, compromising perenniality and water quality. The analysis indicated that the spring water tested was microbiologically safe, though turbidity could impact its usability. The study concludes that the legal 50-meter protection buffer is insufficient to maintain the springs' perennial flow, especially in recharge areas. An action plan

¹ Mestrando do Programa de Mestrado Em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal - UF, netoangelini@hotmail.com;

² Doutorada na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em Ciência Florestal. Docente na Universidade Federal de São Carlos/ Campus Sorocaba-SP, kellytonello@ufscar.br.

for monitoring and conserving these sources is recommended to ensure ecological flow and the sustainability of the region's aquatic ecosystems.

Keywords: Springs, water quality, water sustainability.

INTRODUÇÃO

O tema central desta pesquisa é a exploração excessiva dos recursos hídricos e suas consequências ambientais, como a escassez de água potável e a redução da biodiversidade aquática, temas amplamente abordados na literatura (Cunha; Augustin, 2014). O planejamento inadequado de bacias hidrográficas é apontado como um fator que intensifica eventos naturais adversos e desestabiliza ecossistemas (Lima, 1986). A gestão e conservação das bacias hidrográficas, essenciais para a sustentabilidade da água, são áreas prioritárias para pesquisa, amparadas por políticas brasileiras como a Lei Federal 12.651 e resoluções do CONAMA (Brasil, 2005).

A conservação das nascentes e dos fluxos hídricos considera as características dos corpos d'água e áreas prioritárias para o planejamento sustentável. As nascentes, fundamentais para a drenagem e conexão entre águas subterrâneas e superficiais, são cruciais para manter a qualidade da água e a sustentação dos ecossistemas aquáticos (Calheiros, 2007; Felipe, 2009; Leal et al., 2017). Além disso, as bacias hidrográficas são relevantes para o planejamento territorial e na formulação de políticas públicas sustentáveis, considerando os impactos ambientais e a ocupação humana (Bevilacqua, 2012; Cury, 2006).

A pesquisa é justificada pela crescente escassez global de recursos hídricos, que demanda uma gestão sustentável e integrada dos sistemas hidrológicos e a implementação de práticas de conservação e recuperação ambiental (Nacaratti, 2015). A conservação de nascentes, vistas como pontos iniciais de toda a cadeia hidrológica, é fundamental não apenas para o meio ambiente, mas também para a qualidade de vida das comunidades locais, cujas necessidades são diretamente afetadas pela disponibilidade e qualidade da água.

O objetivo principal desta pesquisa é realizar um diagnóstico hidroambiental que relacione a proteção e a conservação das nascentes com a qualidade da água nas bacias e microbacias hidrográficas onde elas se situam. A investigação visa oferecer um embasamento

técnico para subsidiar propostas de mitigação, reparação e recuperação de nascentes, além de gerar laudos técnicos para um planejamento sustentável dos usos múltiplos das bacias.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

O município de Andradas, localizado no sul de Minas Gerais, integra a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas e dista 485 km de Belo Horizonte. Com 469,396 km² de área total e população de 40.553 habitantes, a cidade possui área urbanizada de 8,77 km² e se situa a 920 metros de altitude (IBGE, 2022). Inserida no bioma Mata Atlântica com ecótonos de cerrado, a vegetação inclui Floresta Estacional Semidecidual e campos de altitude, com relevo diversificado, variando entre planaltos ao norte (1.350-1.500 m), colinas centrais (900-970 m), e áreas serranas elevadas como o Pico do Gavião (1.657 m) (Cidade Brasil, 2024).

Com clima tropical de altitude (Cwb) de verões quentes e úmidos e invernos secos, Andradas é propícia para a vitivinicultura e atividades agrícolas. A cidade é abastecida pela Serra do Caracol, que, com drenagem dendrítica e quedas d'água, beneficia seis microbacias locais, incluindo o Rio Jaguari-Mirim, Ribeirão das Antas e Ribeirão do Caracol (Figura 1). Esses cursos d'água atendem a 77,69% da população via rede de distribuição (Infosanbas, 2024). Contudo, desafios ambientais persistem, como o descarte irregular de esgoto e a necessidade de coleta seletiva, enfrentados por ações de grupos locais, como Impressão Verde e a ONG Caracol, que promovem preservação ambiental e reflorestamento (Infosanbas, 2024).

Figura 11: Bacia hidrográfica do Ribeirão Caracol – Andradas - MG

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IDE-SISEMA – Software Qgis 3.32.2 (2024)

2.2 Procedimentos metodológicos

A Bacia do Caracol, situada em Andradas-MG, apresentando 13,63 km² foi selecionada como objeto de estudo. As nascentes foram classificadas como pontuais (fixas em um ponto) ou difusas (com fluxo em vários pontos gerando áreas alagadas), e a perenidade foi analisada conforme diferenças de fluxo entre as estações seca e chuvosa (Castro, 2007). O mapeamento inicial utilizou dados do IGC e da Secretaria do Meio Ambiente, e a criação de mapas temáticos será realizada no software Quantum GIS (QGIS).

As incursões em campo incluíram análises macroscópicas e coletas para laboratório para análises bacteriológicas, com auxílio de GPS para georreferenciamento. Para as análises macroscópicas, foram seguidas metodologias de Gomes et al. (2005), Felipe e Magalhães Junior (2008), Leal et al. (2017), e Souza (2018). Os dados foram compilados em uma ficha de campo (Quadro 1) para posterior classificação.

Visitas *in loco*

Foram realizadas visitas de campo em períodos contrastantes, durante a estação chuvosa e a seca, para catalogar as nascentes na Bacia do Caracol, em Andradadas. As coordenadas geográficas foram registradas com GPS, e fotos tiradas para compor um arquivo visual. Além disso, uma ficha de campo foi preenchida (Quadro 1), considerando aspectos como tipo (pontual ou difusa), persistência (perene, intermitente ou efêmera) e fluxo da água ou vazão.

Segundo Castro (2007) e Valente e Gomes (2005), nascentes difusas se caracterizam por um pequeno fluxo em áreas alagadas, enquanto as pontuais apresentam um ponto fixo no terreno, conforme definido pelo Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012).

Para classificar a vazão das nascentes, a quantificação da produção de água foi realizada utilizando métodos diretos e indiretos. O método direto consiste em medir o tempo necessário para encher um recipiente de um litro, resultando em categorias de fluxo (grande, médio, baixo e baixíssimo) (Naccarati, 2015). Caso o método direto não seja viável, o método indireto será empregado, medindo a largura do canal e a profundidade média, seguido pela estimativa da velocidade do fluxo com uma laranja. Esse procedimento será repetido para garantir precisão nas medições (Carvalho, 2008).

Quadro 2: Ficha de campo

FICHA DE NASCENTE			
Número de nascentes			
Data da visita		Local	
Coordenada geográfica			
Choveu nos últimos 5 dias?	Sim ()	Não ()	
Tipo de área de inserção	Informação ausente ()	Propriedade privada ()	Área protegida ()
Fluxo de água	Muito ()	Pouco ()	Úmido () Seco ()
Temperatura			
pH			
Nascente difusa	Sim ()	Não ()	
Parâmetros Macroscópios			
Pontuação	Presente (1 ponto)	Intermediário (2 pontos)	Ausente (3 pontos)
Coloração	Leitoso ()	Turvo ()	Transparente ()
Odor da Água	Análise laboratorial		

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Presença de resíduo nas Margens (APP)	Presente ()	Intermediário ()	Ausente ()
Presença de Materiais Flutuantes na Nascente	Presente ()	Intermediário ()	Ausente ()
Espuma	Presente ()	Intermediário ()	Ausente ()
Óleo	Presente ()	Intermediário ()	Ausente ()
Esgoto	Presente ()		Ausente ()
Estado da Vegetação	Presente ()		Ausente ()
Presença Humana	Presente ()		Ausente ()
Presença de Animais	Presente ()		Ausente ()
*Obs: () Gado/Cavalo () Animais domésticos () Fauna Silvestre			
Proteção do Local:	Sem proteção ()	Com proteção, acessível ()	Com proteção, inacessível ()
Proximidade com Residência ou estabelecimento	Menos de 50m ()	Entre 50 e 100m ()	Mais de 100m ()

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Quesitos para verificação

A temperatura, o pH, coloração e turbidez das nascentes foram verificados na análise laboratorial. O odor da água foi avaliado durante a coleta, e amostras foram enviadas para análise laboratorial de oxigênio dissolvido, DBO e odor.

Para a presença de resíduos nas margens, a equipe utilizou uma escala de avaliação (presente, intermediário e ausente) em um raio de 10 metros ao redor da nascente, considerando a presença de materiais flutuantes, espuma e óleo. A presença de emissários de esgoto foi anotada, classificando o tipo de lançamento. A vegetação foi analisada in loco, identificando tipos como mata atlântica ou cerrado, e o estágio de regeneração foi classificado segundo a Resolução CONAMA nº 01 (1994). O levantamento de indivíduos arbustivo-arbóreos vivos foi realizado, registrando DAP e altura total (Freire, 2019). A análise do dossel foi feita com base em atributos de imagens, como forma e tonalidade, para avaliar a integridade ambiental dos fragmentos florestais (Yamada, 2014; Toppa, 2021). A presença humana e de animais foi observada em um raio de 50 metros, registrando vestígios de atividade antrópica e a presença de água para consumo (Lei 12.651, 2012). A proximidade de residências ou estabelecimentos foi mensurada conforme as distâncias mínimas definidas pelo Código Florestal (Brasil, 2012).

Análise de dados

Conforme o método utilizado por Felipe e Magalhães Junior (2012), a análise aplicou os critérios indicados na ficha de campo (Quadro 1), classificando as nascentes como presente, intermediário ou ausente, com atribuição de valores de um a três, respectivamente. A pontuação variou de 12 pontos, quando todos os critérios foram avaliados como presentes, até 36 pontos, no caso em que todos foram considerados ausentes (Felipe; Magalhães Junior, 2012).

Após as coletas e visitas, os dados foram armazenados, computados e calculados, permitindo mensurar a situação de cada nascente e das microbacias a que pertencem. Essa análise é essencial, pois uma microbacia relevante para o município, especialmente em relação ao sistema de drenagem que alimenta o abastecimento público, pode apresentar nascentes de qualidade razoável a péssima, refletindo em água de menor qualidade no ponto de captação. Assim, a falta de planejamento adequado para a microbacia pode prejudicar a qualidade das nascentes e, conseqüentemente, da água disponível. Os dados coletados servirão também como base para a elaboração de um laudo técnico, incluindo propostas de mitigação, reparação e recuperação das nascentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As visitas a campo foram realizadas em períodos contrastantes de precipitação, permitindo uma análise da dinâmica hídrica e das condições ambientais. As nascentes foram classificadas quanto ao tipo, fluxo, presença de poluentes, vegetação circundante e evidências de atividade antrópica. A coleta de dados e a realização de medições possibilitaram uma avaliação abrangente da situação de cada nascente, contribuindo para o desenvolvimento de propostas de mitigação e recuperação das áreas afetadas (Tabela 1).

Quatro nascentes não foram localizadas, conforme indicado pelos moradores e corroborado pelos dados obtidos nas ferramentas IDE-SISEMA. Ambas estão localizadas a montante do ponto de captação da empresa concessionária de água da cidade e serão identificadas como Nascente 4, 5, 6 e 7.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Tabela 12: Resultados das coletas da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas - MG

Localização	Data da visita	Coordenadas geográficas	Classificação	Fluxo	Condições ambientais	Vegetação e fauna	Infraestrutura	Medições
Nascente 1								
Sítio Lagoa Dourada	14/10/24	22°2'58.60"S / 46°34'40.00"O	Pontual	Baixo	Sem óleo, espuma, esgoto, dejetos ou resíduos sólidos	Estágio médio/avançado: Enterolobium contortisiliquum e Cecropia spp.	Manilha de concreto e canos de PVC	Vazão: 0,294 L/s
Nascente 2								
Sítio Lagoa Dourada	14/10/24	22°3'4.20"S / 46°34'44.20"O	Difusa	Baixo	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Ausência de vegetação nativa, pisoteada por gado	-	Não foi possível medir
Nascente 3								
Bairro Jardim do Lago	29/10/24	22°3'59.10"S / 46°34'37.76"O	Pontual	Muito baixo	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Estágio médio, mas afetada pela ação antrópica	Caixa d'água de cimento	Não foi possível medir
Nascente 4								
Bairro Pinheirinho	26/10/24	22°1'8.62"S / 46°34'41.58"O	Perene	Ausente	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Estágio médio, mas afetada pela ação antrópica		Não foi possível medir
Nascente 5								
Bairro Pinheirinho	26/10/24	22°1'10.50"S / 46°34'32.05"O	Perene	Ausente	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Estágio médio, mas afetada pela ação antrópica		Não foi possível medir
Nascente 6								
Bairro Pinheirinho	26/10/24	22°1'21.47"S / 46°34'50.75"O	Perene	Ausente	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Estágio médio, mas afetada pela ação antrópica		Não foi possível medir
Nascente 7								
Bairro Pinheirinho	26/10/24	22°1'11.73"S / 46°35'9.69"O	Perene	Ausente	Sem óleo, espuma, esgoto, ou materiais flutuantes	Estágio médio, mas afetada pela ação antrópica		Não foi possível medir

Fonte: Elaborado pelo autor com os resultados da pesquisa (2024)

Durante as visitas às nascentes, foram tiradas várias fotos que ajudam a mostrar como cada uma delas está. Essas imagens capturam o estado atual das nascentes e destacam suas características únicas, como o tipo de afloramento, a vegetação ao redor e os impactos que elas sofreram. As fotos oferecem uma visão mais clara do que foi observado em campo, sendo um recurso valioso para entender melhor a situação das fontes hídricas na região. As Figuras 2 à 9 ilustram as nascentes visitadas, contribuindo para a análise e possíveis ações de conservação.

Figura 2: Fotos da Nascente 1 da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas – MG (Afloramento do solo)

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 3: Fotos da Nascente 1 da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas – MG (*Enterolobium contortisiliquum* (tamboril); *Cecropia* spp.)

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 4: Fotos da Nascente 1 da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas – MG (Caixa d’água para captação)

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 5: Coleta da nascente 1 para análise bacteriológica

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 6: Fotos da Nascente 2 da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas – MG (Nascente difusa, afloramento difuso)

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 7: Gado no entorno da Nascente 2

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 8: Fotos da Nascente 3 da Bacia Ribeirão do Caracol – Andradas – MG (Nascente em ponto fixo)

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 9: Nascente 4 sem fluxo d'água

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

Figura 10: Coleta do Ribeirão Caracol para análise de DBO5 e OD

Fonte: Resultados da pesquisa (2024)

A Figura 11 foi elaborada utilizando o software QGIS, versão 3.32.2. A bacia hidrográfica foi gerada com a ferramenta GRASS, utilizando um MDE (Mapa Digital de Elevação) obtido por meio do plugin OpenTopography DEM Downloader - SRTM 30 m.

Figura 11: Mapa da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Caracol – Andradas - MG

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IDE-SISEMA – Software Qgis 3.32.2 (2024)

O ponto de exutório considerado foi o final do Ribeirão Caracol, onde ele encontra o Córrego dos Mosquitos, e a área da bacia é composta por 35 nascentes, de acordo com a hidrografia otocodificada do IDE-SISEMA, onde foram baixados os ototrechos da bacia hidrográfica do Rio Grande. Em seguida, houve a sobreposição da área da bacia gerada pelo software, recortada para a área de estudo.

Em outro momento, o exutório utilizado foi o ponto de captação da empresa concessionária de água da cidade. Isso se deve ao fato de que esse ponto não está localizado ao final da bacia do Ribeirão Caracol, abrangendo, portanto, 28 nascentes. A importância dessa análise reside no fato de que, em épocas de seca, a empresa retira todo o fluxo do rio, não respeitando a vazão ecológica, muito menos o que está estabelecido na Portaria IGAM nº 48, de 04 de Outubro de 2019⁵.

Assim, todo o fluxo do rio a jusante da captação depende das demais nascentes da bacia. Essa interdependência tem um impacto significativo na vazão ecológica, a qual, conforme definido pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), é a quantidade de água necessária para atender às demandas dos ecossistemas aquáticos, assegurando a manutenção da saúde e funcionalidade desses ambientes. Isso implica que todo o fluxo a jusante da captação depende diretamente das nascentes da bacia, tornando-se essencial para a preservação dos ecossistemas aquáticos (IGAM, 2019; Sarmiento, 2007).

Para exemplificar essa situação, no dia 10 de junho de 2024, em um período de extrema escassez de precipitação pluviométrica, foi realizada, a pedido do autor, a coleta e análise laboratorial de parâmetros como Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) ao longo de um período de cinco dias. Esses dados são fundamentais para avaliar a capacidade do corpo hídrico de fornecer oxigênio e também para verificar se o fluxo hídrico é capaz de suportar os lançamentos de esgoto (Valente et al., 1997).

De acordo com Valente et al. (1997), o método de DQO é amplamente preferido devido à sua agilidade, levando cerca de 130 minutos, e à sua capacidade de preservar a amostra por um

⁵ Art. 3º – O limite máximo de captações em recursos hídricos a serem outorgados nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais, para cada seção considerada em condições naturais, será de 50% (cinquenta por cento) da Q7,10, ficando garantidos, a jusante de cada intervenção, fluxos residuais mínimos equivalentes a 50% (cinquenta por cento) da Q7,10 (IGAM, 2019).

tempo mais prolongado. Seus resultados são semelhantes aos obtidos pelo método de DBO, que, por sua vez, exige um procedimento mais laborioso, incluindo a técnica de diluição e um tempo de espera superior a 120 horas. A média da relação DQO/DBO foi de 3,4, o que indica a presença de esgoto biodegradável, sugerindo que quase não há contribuição de efluentes industriais. Isso facilita a estimativa da DBO com base nos valores da DQO. Contudo, a medição de oxigênio dissolvido não é eficaz para avaliar áreas que recebem uma carga orgânica elevada, nem para detectar variações nas zonas de degradação ativa.

A esse respeito, o Relatório do Ensaio, disponibiliza dados referentes aos parâmetros de qualidade da água analisados. Os resultados obtidos para o Oxigênio Dissolvido indicaram uma concentração superior a 5,0 mg/L, apresentando uma média de 1,50 mg/L e uma incerteza expandida de 0,40 mg/L. Em relação à Demanda Bioquímica de Oxigênio em 5 dias (DBO5), os valores registrados foram inferiores ou iguais a 5,0 mg/L, com um resultado médio de 17,76 mg/L e uma incerteza expandida de 2,22 mg/L. Esses dados são fundamentais para a avaliação da qualidade do corpo hídrico e para a compreensão de sua capacidade de sustentar ecossistemas aquáticos.

Para melhor entendimento, foram utilizados os Parâmetros CONAMA 357/2005 para água doce classe 2 (Tabela 2):

Tabela 2: Parâmetros CONAMA 357/2005 para água doce classe 2

Parâmetros	Valor Máximo
DBO5	5,0 mg/l
OD	5,0 mg/l

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para que um corpo hídrico seja classificado como Classe II, é necessário que respeite, no mínimo, os limites estabelecidos pela CONAMA. Contudo, os parâmetros observados no ponto de coleta estavam significativamente acima desses limites. Essa situação ocorreu em razão da drástica redução do fluxo hídrico, resultante da captação total realizada pela concessionária.

Considerando que a bacia hidrográfica do Ribeirão Caracol abriga 35 nascentes, conforme indicado na Figura 10, e que a bacia que abastece o ponto de captação possui 28 nascentes, restam apenas 11 nascentes disponíveis durante períodos de extrema seca para suprir

as necessidades do Ribeirão Caracol. Essa realidade justifica a coleta de dados das nascentes localizadas a montante e a jusante do ponto de captação.

Conforme destacado por Gondim (2006), existem diversos termos utilizados para definir a vazão ecológica. Entre eles, a Vazão Mínima Residual, que se refere ao volume mínimo de água que deve ser mantido a jusante de qualquer estrutura de barragem ou captação (IGAM, 2012; Collischonn et al., 2004). Outra definição é a Vazão Mínima Ecológica, que corresponde ao fluxo mínimo necessário para assegurar as funções ecológicas do rio, garantindo assim a sustentabilidade da cadeia produtiva e dos usuários ao longo do corpo hídrico (Gondim, 2006). Além disso, a Vazão Ecológica é entendida como a água que flui no rio (IGAM, 2012; IFC, 2004), e, de acordo com Bernardo (1996), pode ser considerada como a demanda hídrica necessária para o abastecimento do rio e a conservação da ecologia e da paisagem.

Dessa forma, é salutar reconhecer que um rio precisa de toda a sua água para sustentar sua biota. No entanto, como a água é um recurso essencial para atender às necessidades humanas, a captação para consumo se torna necessária e indispensável.

Entre as nascentes visitadas, as duas denominadas 4 e 5, localizadas a montante do ponto de captação, podem ser caracterizadas como perenes (Figura 9). Apesar de ter ocorrido precipitação pluviométrica nos cinco dias anteriores, ambas estavam sem fluxo e sem afloramento do solo.

Em relação à avaliação macroscópica, as nascentes apresentavam vegetação nativa ao redor, sem ação humana visível e sem a presença de animais de atividade pecuária. Não havia resíduos, óleos, graxas ou esgoto, e os locais estavam apenas úmidos. Entretanto, as nascentes estão situadas em uma área lindeira à Rodovia MG-455, que liga as cidades de Andradas (MG) a Poços de Caldas (MG). Do outro lado da rodovia, há atividades em estufas e poços para captação de água superficial (conforme outorgas emitidas e consultadas através do IDE-SISEMA), que podem impactar os afloramentos.

As nascentes visitadas a jusante do ponto de captação apresentavam afloramento do solo, embora as três mostrassem sinais de ação humana. A Nascente 1 possui captação para consumo rural e foi a única onde foi possível realizar a medição de vazão pelo método direto.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Essa nascente exibia vegetação nativa e não apresentava resíduos ou rejeitos contaminantes. Amostras de água foram coletadas e enviadas ao laboratório para análises.

A Nascente 2, apesar de estar deflorestada, apresentava um fluxo difuso. Sua área circundante era pisoteada por gado e, por estar situada em uma área limdeira a uma estrada municipal, evidenciava a ação antrópica e a presença de alguns resíduos, como sacolas plásticas. No entanto, não foram encontrados efluentes de esgoto, óleos, graxas ou outros contaminantes. Por ser uma nascente difusa, não foi possível medir sua vazão nem realizar coletas para análises laboratoriais.

A Nascente 3 é a única da bacia localizada em área urbana, apresentando, portanto, a maior quantidade de ação antrópica. Foi possível observar diversos resíduos, como lâmpadas, vidros, plásticos e até materiais eletrônicos, todos localizados dentro da área de 50 metros do ponto de afloramento. De acordo com o Código Florestal (Lei 12.651/2012), essa é considerada área de preservação permanente. Embora houvesse presença humana, não foram encontrados vestígios de fauna doméstica ou de atividades pecuárias. Apesar de estar em uma área urbana, a nascente apresentava vegetação nativa em seu entorno, embora com forte efeito de borda. O fluxo era baixo, o que inviabilizou a medição de vazão e a coleta para análises laboratoriais. Devido ao reduzido fluxo, o manuseio dos potes de coleta estava suscetível à contaminação das amostras. Foi encontrada uma antiga caixa de captação, mas o afloramento atual está localizado mais abaixo, indicando que este se deslocou para baixo.

As nascentes 4 e 5 podem ter seu regime hídrico alterado devido às atividades em seu entorno. Embora apresentem vegetação nativa ao redor, essa condição não foi suficiente para garantir fluxo de afloramento durante todo o ano. As nascentes 1 e 2, que apresentam maior fluxo, devem isso ao seu entorno menos alterado e à maior quantidade de área permeável nas proximidades. Apesar de a Nascente 2 não apresentar vegetação nativa, não há atividades potencialmente impermeabilizadoras do solo, ao contrário do que ocorre nas nascentes 4 e 5.

Por sua vez, a Nascente 3 sofre o impacto de atividades de parcelamento do solo, resultando em maior ação antrópica e impermeabilização da área. Isso está diretamente relacionado à maior quantidade de resíduos em seu entorno. Embora apresente vegetação nativa e uma área úmida, a ação antrópica nessa nascente é mais intensa.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Em relação às análises bacteriológicas da coleta da nascente 1, a amostra foi conduzida em laboratório para avaliar a qualidade da água e detectar a presença de possíveis contaminações microbiológicas. O processo envolveu a coleta de amostras em condições controladas, levando em conta fatores que pudessem influenciar os resultados, como a ocorrência recente de chuvas e o local de coleta.

Nos testes bacteriológicos, foi aplicada uma metodologia para detectar bactérias patogênicas, como *Escherichia coli* e coliformes totais, que indicariam contaminação fecal e comprometeriam a potabilidade da água. Após os procedimentos laboratoriais e a incubação das amostras, os resultados foram satisfatórios: a análise confirmou que a água da nascente está livre de bactérias patogênicas, o que sugere que ela não está contaminada e, portanto, é microbiologicamente segura.

Contudo, os testes também identificaram uma turbidez na amostra, o que pode ser atribuído à ação das chuvas recentes, que tende a aumentar a quantidade de partículas suspensas na água. A presença de turbidez indica que, embora a nascente não apresente contaminação bacteriana, a água contém partículas que afetam sua transparência e podem interferir na qualidade geral, sendo recomendável o uso de filtragem caso a água seja destinada ao consumo.

Além disso, foi medida a acidez da água por meio da análise do pH, que indicou um valor básico, ou alcalino, ligeiramente acima de 7. Para efeito de esclarecimento, o pH 7 é considerado neutro, enquanto valores abaixo de 7 indicam acidez e acima de 7 indicam alcalinidade. O valor básico registrado sugere que a água não é ácida e apresenta características de alcalinidade, um fator a ser monitorado, pois o pH da água é essencial para a saúde dos ecossistemas e para o consumo humano seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos resultados é possível concluir que os 50 (cinquenta) metros de proteção legal estabelecidos pela Lei Federal 12.651 de 2012 não são suficientes para garantir o fluxo anual das nascentes, resultando em um comportamento intermitente em vez de perene. É fundamental considerar as atividades no entorno das nascentes, especialmente aquelas localizadas em áreas de recarga e captação para consumo humano.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

As nascentes a montante do ponto de captação têm sido impactadas pelas atividades nas proximidades, na cabeceira do divisor topográfico. Conforme evidenciado no Mapa, 10 dessas nascentes estão situadas próximas à rodovia e à diversas estufas destinadas a atividades agrícolas. Assim, seu fluxo tende a diminuir, resultando em uma condição perene e causando um déficit hídrico no Ribeirão Caracol.

A captação realizada pela concessionária é inadequada, pois deveria incluir um projeto de barramento que possibilitasse a regularização da vazão, garantindo a manutenção da vazão mínima residual. Essa vazão é um mínimo que deve ser mantido a jusante de qualquer estrutura de barragem ou captação.

As nascentes localizadas a jusante do ponto de captação são apenas 7 (sete), e estas não conseguem sustentar sozinhas o Ribeirão Caracol durante períodos de estiagem, o que compromete a sobrevivência dos ecossistemas aquáticos nesse corpo hídrico, como demonstrado pelas análises laboratoriais realizadas. Além disso, a análise laboratorial apresentou que a água da nascente analisada é bacteriologicamente segura, livre de contaminação por patógenos.

Diante da urgência climática, é imprescindível a elaboração de um plano de ação para a recuperação e preservação das nascentes da bacia do Ribeirão Caracol. Além disso, é necessário desenvolver um projeto para a estruturação de uma barragem da concessionária que seja capaz de atender à demanda diária de captação do município, mantendo ao mesmo tempo a vazão residual necessária para a conservação dos ecossistemas aquáticos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço profundamente aos meus pais pelo apoio incondicional em todas as etapas desta jornada, à professora Kelly Cristina Tonello pela orientação e incentivo essenciais, ao meu amigo Eduardo Rotello pela amizade e parceria, e à minha equipe de trabalho pelo comprometimento e dedicação que tornaram este projeto possível. Cada um de vocês teve um papel essencial nesta conquista.

REFERÊNCIAS

BERNARDO, J.M. Definição de caudais ecológicos em cursos de água de regime mediterrânico? Algumas reflexões de um biólogo. In: **Anais do 3º Congresso da Água**, Vol.III, 545-550, Lisboa, Portugal. 1996.

BEVILACQUA, A. F. A bacia hidrográfica como unidade territorial de Planejamento e desenvolvimento sustentável. In: **VI Encontro Nacional da ANPPAS**. Anais... Belém, 2012.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e [...]; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em 06 jun. 2023.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005**. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcdaltrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf. Acesso em 10 out. 2023.

CALHEIROS, R.O. **Cadernos da Mata Ciliar n. 1**: preservação e recuperação das nascentes, de água e vida. São Paulo: SMA, 2009. 35 p.

CARVALHO, T.M. Técnicas de medição de vazão por meios convencionais e não convencionais. **RBGF – Revista Brasileira de Geografia Física**. Recife-PE, v.01, n.01, p. 73-85. Mai/Ago 2008.

CASTRO, P.S. **Recuperação e conservação de nascentes**. Viçosa, MG: CPT, 2007. 272p.

CIDADE BRASIL. **Município de Andradas**. 2024. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-andradas.html>. Acesso em 28 out. 2024.

COLLISCHONN, W.; AGRA, S. G.; FREITAS, G. K.; PRIANTE, G. R.; TASSI, R.; SOUSA, C. F. Em busca do Hidrograma Ecológico. In: **XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 16, 20-24 Nov. 2005, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ABRH, 2005.

CUNHA, B.P.; AUGUSTIN, S. **Sustentabilidade ambiental**: estudos jurídicos e sociais. Dados Eletrônicos Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. ISBN 978-85-7061-746-0.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

CURY, J.F. **A gestão integrada de Bacias Hidrográficas**: a abertura de uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável do Alto Paranapanema. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

FELIPPE, M. F.; **Caracterização e tipologia de nascentes em unidades de conservação de Belo Horizonte-MG com base em variáveis geomorfológicas, hidrológicas e ambientais**, 2009. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

FELIPPE, M. F.; MAGALHÃES-JUNIOR, A. P. Impactos ambientais macroscópicos e qualidade das águas em nascentes de parques municipais em Belo Horizonte-MG. **Geografias, Artigos Científicos**, v.08, n2, p.07-23. 2008.

FREIRE, G.S. **Análise de vegetação e solos em áreas de nascentes da sub-bacia hidrográfica do Rio Piauitinga, Sergipe**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 2019.

GOMES, P. M.; MELO, C.; VALE, V. S. Avaliação dos impactos ambientais em nascentes na cidade de Uberlândia-MG: análise macroscópica. **Sociedade e Natureza**, Uberlândia, v.17, p.32, p.103-120. 2005.

GONDIM, J. **Apresentação na 51ª Reunião da CTAP** – Câmara Técnica de Análise de Projetos do CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 2006.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados: Andradas**. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/andradas/panorama>. Acesso em 06 out. 2024.

IFC. Instream Flow Council. **Instream Flows for Riverine Resource Stewardship**. Cheyenne, Wyoming. 5400 Bishop Boulevard. 2004. ISBN 0-9716743-1-0.

IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. **Portaria IGAM nº 48, de 04 de Outubro de 2019**. Estabelece normas suplementares para a regularização dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Disponível em: <https://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=49719>. Acesso em 29 out. 2024.

IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. **Resolução nº 1548, de 29 de março 2012**. Dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado. Disponível em: <https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/resolucoes/resolucao-semad-igam-1548.pdf>. Acesso em 06 jun. 2023.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

INFOSANBAS. **Andradas** – **MG.** 2024. Disponível em: <https://infosanbas.org.br/municipio/andradas-mg/>. Acesso em 30 out. 2024.

LEAL, M. A.; TONELLO, K. C.; DIAS, H. C. T.; MINGOTI, R. Caracterização hidroambiental de nascentes. **Rev. Ambient. Água**, v.12, n.1, p.10. 2017. doi:10.4136/1980-993X.

LIMA, W.P. **Princípios de Hidrologia Florestal para o Manejo de Bacias Hidrográficas**. São Paulo: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 1986. 242p.

NACARATTI, R.P.S. **Diagnóstico hidroambiental para incremento da qualidade ambiental no município de Votorantim – SP**. Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESO. 2015.

SARMENTO, R. **Estado da arte da vazão ecológica no Brasil e no mundo**. Referência: Edital n. 05 do ano de 2006, PROJETO 704BRA2041 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 2007.

SOUZA, S. R. **A proteção das nascentes em áreas urbanas consolidadas: dispensável ou necessária missão?** Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal De São Carlos – campus Sorocaba para obtenção do título de Mestre em Sustentabilidade na Gestão Ambiental. 2018.

TOPPA, R.H. **Análise ambiental de áreas de interesse para o estabelecimento de unidades de conservação para a proteção dos mananciais do município de Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo**. São Paulo: Editora dos Autores, 2021.

VALENTE, O.F.; GOMES, M.A. **Conservação de nascentes: Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas de Cabeceiras**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005.

VALENTE, J. P. S.; PADILHA, P. M.; SILVA, A. M. M. Dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) as pollution parameters in the Lavapés/Botucatu - SP brook. **Ecl. Quím. (São Paulo)**, v.22, p.49-66, 1997.

YAMADA, T. **Técnicas de processamento digital de imagens para análise de integridade do dossel: um modelo em mata semidecídua**. 91f. Tese (Doutorado). Universidade Federal de São Carlos. 2014.

ESTADO DA ARTE DA SEGURANÇA DE BARRAGENS PÓS PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.066/20

Dâmaris Alves de Souza Luvizotto¹
Prof. Dr. André Cordeiro Alves dos Santos²

RESUMO

As barragens são estruturas usadas para conter ou acumular líquidos e misturas de líquidos e sólidos, com finalidades diversas, como abastecimento de água, geração de energia, irrigação e disposição de rejeitos. Elas têm desempenhado um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico por mais de 5 mil anos. No Brasil, a Lei nº 12.334/2010 instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), reforçada pela Lei nº 14.066/2020, após os desastres das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), que trouxeram à tona a necessidade de aprimorar as regulamentações e aumentar a segurança dessas estruturas. As barragens têm classificações e tipos variados, sendo categorizadas também conforme o seu potencial de dano, que avalia o impacto em caso de rompimento. A legislação brasileira exige a elaboração de planos de segurança e ação de emergência para minimizar os riscos de acidentes e proteger as populações e o meio ambiente. O trabalho descrito busca analisar a aplicação dessas legislações em barragens hidroelétricas da região Sudeste, avaliando a conformidade com os requisitos legais e a efetividade da implementação de planos de emergência e segurança. Metodologicamente, o estudo, ainda em fase de desenvolvimento, se baseia em análises documentais e revisão de normas, buscando examinar se as barragens em questão seguem critérios estabelecidos em legislação, a fim de garantir a proteção de vidas, a integridade ambiental, a prevenção de desastres e a manutenção de um desenvolvimento econômico responsável, que minimize riscos e promova a sustentabilidade.

Palavras-chave: Barragens, Brasil, Lei e Segurança.

ABSTRACT

Dams are structures used to contain or store liquids and mixtures of liquids and solids, serving various purposes such as water supply, energy generation, irrigation, and tailings disposal. They have played a crucial role in socioeconomic development for over 5,000 years. In Brazil, Law No. 12,334/2010 established the National Dam Safety Policy (PNSB), which was reinforced by Law No. 14,066/2020 after

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - SP, daluvizotto@gmail.com;

² Orientador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - SP, andrecas@ufscar.br.

the dam disasters in Mariana (2015) and Brumadinho (2019), which highlighted the need to improve regulations and enhance the safety of these structures. Dams are classified based on various types and also categorized according to their potential risk, which assesses the impact in case of failure. Brazilian legislation requires the development of safety plans and emergency action plans to minimize accident risks and protect populations and the environment. The study described aims to analyze the application of these regulations in hydroelectric dams in the Southeastern region, evaluating compliance with legal requirements and the effectiveness of emergency and safety plans. Methodologically, the study, still in progress, is based on document analysis and a review of regulations, seeking to verify if the dams in question meet the criteria established by law to ensure the protection of lives, environmental integrity, disaster prevention, and the maintenance of responsible economic development that minimizes risks and promotes sustainability.

Keywords: Dams, Brazil, Law and Safety.

INTRODUÇÃO

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), barragem é qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou temporário de água, em talvegue ou em cava exaurida com dique, para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas.

As barragens desempenham um papel crucial na civilização humana há mais de 5 mil anos, sendo usadas para armazenar água em períodos de escassez e apoiar o desenvolvimento de cidades e áreas agrícolas. Ao longo da história, essas estruturas possibilitaram a irrigação, a produção de alimentos e a geração de energia, como mencionado em exemplos antigos, incluindo barragens no Egito. A barragem de Sadd-el-Kafara, uma das primeiras construídas, visava controlar inundações e assegurar o abastecimento de água em tempos de seca. Assim, as barragens têm sido essenciais para o desenvolvimento socioeconômico. (Jansen, 1983) Segundo o Registro Mundial de Barragens e a Comissão Internacional de Grandes Barragens (CIGB/ICOLD), essas estruturas desempenham papéis cruciais, como o abastecimento de água para consumo humano e industrial, a irrigação de cultivos, a geração de energia elétrica e a regulação do fluxo hídrico, reduzindo os impactos de secas e enchentes. Além disso, barragens também são utilizadas na disposição de rejeitos de mineração, acumulação de resíduos

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

industriais, navegação, aquicultura e atividades recreativas. Conforme Valêncio et al. (2009), as barragens afetam profundamente a relação das pessoas com o ambiente em que vivem, uma vez que essas obras são introduzidas como promotoras de benefícios técnicos e políticos para a região. De fato, as barragens transformam os modos de vida locais ao introduzirem infraestruturas que prometem melhoras socioeconômicas, mas também geram impactos ambientais e sociais que precisam ser considerados e geridos de forma eficaz.

Os principais tipos de barragens incluem barragens de aterro, de concreto-gravidade e de concreto em arco. Cada tipo possui características e aplicações específicas, sendo as barragens de aterro frequentemente utilizadas pela sua capacidade de suportar grandes volumes de água e por serem relativamente econômicas. Já as barragens de concreto-gravidade são projetadas para resistir ao empuxo da água pelo seu próprio peso, enquanto as barragens em arco são estruturadas para que a forma curva suporte essa pressão, direcionando-a para os pilares laterais (Iberdrola, 2023; CBDB, 2023).

Além disso, as barragens podem ter diferentes funções. Algumas são construídas como "barragens de função única", enquanto outras são projetadas para múltiplos usos, como abastecimento de água, irrigação, geração de energia elétrica e controle de cheias. Por exemplo, a Usina de Três Marias no Brasil é um exemplo de barragem que atende a essas várias necessidades, integrando controle de vazões e navegação interior (Compraco, 2023).

O último censo do Registro Mundial de Barragens (COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS- ICOLD, 2023), cadastrou mais de 62.000 grandes barragens construídas, com as principais finalidades de irrigação e geração de energia elétrica. A ICOLD adota e faz gestão das barragens de “grande porte”, as quais são categorizadas com altura mínima de 15 metros acima da fundação ou acima de 5 metros com capacidade acima de 3 milhões de metros cúbicos com as de água, rejeitos ou resíduos (ICOLD, 2023).

Do montante apresentado pela ICOLD, 2023, os países que lideram o ranking de maior quantidade de barragens de grande porte construídas em seus territórios são China, Estados Unidos e Índia. O Brasil aparece em nono lugar nesta lista, com 1280 barragens. Frente a magnitude que estas construções podem atingir, a possibilidade de ruptura de barragens e o dano potencial de acidentes decorrentes de falhas nestes sistemas sempre foram motivos de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

preocupação e cautela, mas agravou-se ainda mais nos últimos anos, decorrente do erguimento desenfreado de barramentos e a ocorrência de alguns acidentes expressivos. Além disto, as novas barragens têm atraído maiores preocupações em relação às barragens mais antigas, uma vez que os empreendimentos mais recentes têm sido implantados em áreas mais densamente povoadas e industrializadas (WANG, 2018).

O rompimento da barragem “Fundão”, em novembro de 2015, construída para fins de acúmulo de rejeitos de mineração, localizada no Brasil no município de Mariana, estado de Minas Gerais, provocou a defluência de, aproximadamente, 55 milhões de metros cúbicos de lama, impactando áreas adjacentes aos corpos hídricos localizados a jusante do barramento por uma extensão de 650 km até encontrar a foz do rio Doce (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS-ANA, 2016).

E em janeiro de 2019, a barragem de contenção de rejeitos “Barragem I” da Mina Feijão, no município de Brumadinho, estado de Minas Gerais, sofreu um colapso, provocando a defluência de, aproximadamente, 12 milhões de metros cúbicos de líquido a jusante (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO- ANM, 2019). Embora o volume liberado pela segunda barragem supracitada seja cerca de quatro vezes menor que aquele liberado pelo primeiro desastre, o fato ocorrido em Brumadinho provocou um impacto direto sobre 419 pessoas, das quais foram confirmados 246 óbitos e 24 casos de desaparecimento (MINAS GERAIS, 2019). Esta última catástrofe, então, promoveu discussões sobre potenciais melhorias de práticas no setor de segurança das barragens.

A primeira lei federal que se dedicou ao tema de segurança de barragens foi promulgada em 20 de setembro de 2010, Lei Federal n.º 12.334, tendo sido regulamentada dois anos depois. Esta lei inicial a qual foi complementada pela Lei Federal 14.066/2020. Ambas as Leis n.º 12.334/2010 e n.º 14.066/2020 são marcos importantes na legislação brasileira relacionada à segurança de barragens, e têm como objetivo principal garantir a segurança de pessoas e do meio ambiente, contudo a Lei n.º 14.066/2020 trouxe significativas alterações e aprimoramentos em relação à legislação anterior do ano de 2010.

A Lei n.º 12.334/2010 institui a Política Nacional de Segurança de Barragens e estabelece ferramentas de gestão para garantir a segurança dessas estruturas (BRASIL, 2010). Com a

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

promulgação da Lei nº 14.066/2020, a legislação sobre barragens foi aprimorada, especialmente quanto ao método de alteamento a montante e à responsabilidade dos empreendedores (BRASIL, 2020).

Os principais marcos da Lei nº 12.334/2010 foram a Instituição da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): Esta lei estabeleceu os princípios e diretrizes para a gestão da segurança de barragens no Brasil, criando o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), a Classificação de risco: A lei previa uma classificação de risco das barragens, mas os critérios eram mais gerais, e o Plano de Segurança de Barragens (PSB): A elaboração do PSB era obrigatória, mas a lei não detalhava todos os seus componentes. (BRASIL, 2010).

E os principais pontos da Lei nº 14.066/2020 são: o Fortalecimento da PNSB: A lei trouxe diversas alterações para fortalecer a PNSB, tornando-a mais rigorosa, a Nova classificação de risco: A classificação de risco foi aperfeiçoada, incluindo novos critérios como método de construção e idade do empreendimento, o Dano Potencial Associado (DPA): A lei introduziu o conceito de DPA, que avalia o potencial de danos em caso de rompimento da barragem, considerando aspectos sociais, ambientais e econômicos, o Plano de Ação de Emergência (PAE): O PAE passou a ser obrigatório para todas as barragens, com requisitos mais detalhados e específicos, o Aumento das penalidades: As penalidades para o descumprimento das normas foram aumentadas, visando maior responsabilização dos responsáveis, as Garantias financeiras: A lei exige a apresentação de garantias financeiras para reparar os danos causados por um eventual rompimento da barragem e a Proibição de novas barragens de mineração: A lei proíbe a construção de novas barragens de mineração em áreas com comunidades na Zona de Autossalvamento (ZAS). (BRASIL, 2020). Essas principais mudanças e alterações visam garantir maior segurança para as pessoas e o meio ambiente, através de uma classificação de risco mais precisa, planos de emergência mais robustos e maior responsabilização dos envolvidos.

Ainda, de acordo com o art. 2º da Lei 12.334, de 2010, considera-se acidente o comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo de um reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa.

(BRASIL, 2010). Já um incidente se refere a qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa que, se não for controlada, pode causar um acidente.

A ruptura de um barramento decorrente de um acidente faz com que o volume acumulado, de água, rejeitos da mineração, indústria ou outros, seja carregado para as regiões a jusante, podendo atingir cursos d'água e gerando impactos negativos expressivos, desde perda de vidas humanas, problemas de saúde na população afetada a jusante, interrupção do abastecimento de água, perdas econômicas, interdição de vias de acesso, danos ambientais como assoreamento, contaminação e alteração da vazão de cursos d'água, degradação e perda de biodiversidade (ALMEIDA; VISEU, 1997).

A PNSB dispõe sobre objetivos, fundamentos, fiscalização, instrumentos para gestão, competências e obrigações, infrações e sanções, justamente para evitar ocorrências, sendo elas desastres, acidente ou incidente, envolvendo barragens. Mas, é de suma importância que continuemos a monitorar e aprimorar a segurança dessas estruturas, através da implementação do PSB e PAE, a fim de evitar tragédias, prevenir desastres, proteger o meio ambiente e proteger a população que vive próxima a essas barragens, além de garantir a conformidade legal e a eficácia na resposta a emergências relacionadas a barragens.

Por fim, o objetivo geral do presente trabalho é realizar análise do estado da arte do atendimento da legislação de segurança de barragens para uso hidroelétrico, classificadas com dano potencial associado alto e médio na região sudeste, após a publicação da Lei Federal 14.066/2020, através da análise dos dados disponíveis no Relatório de Segurança de Barragens do ano de 2023 e também analisar os Planos de Ações Emergenciais (PAEs) e Planos de Segurança de Barragens (PSBs), quanto ao cumprimento às legislações vigentes aplicáveis a uso hidroelétrico.

É de suma importância que continuemos a monitorar e aprimorar a segurança dessas das barragens, através da implementação do PSB e PAE, a fim de evitar tragédias, prevenir desastres, proteger o meio ambiente e proteger a população que vive próxima a essas barragens, além de garantir a conformidade legal e a eficácia na resposta a emergências relacionadas a barragens.

MATERIAIS E MÉTODOS

No presente estudo serão utilizadas as metodologias de pesquisas quanti-qualitativa e documental, envolvendo a coleta e análise de banco de dados a partir de fontes documentais e da interpretação de significados e contextos.

As análises qualitativas serão feitas com base em revisão bibliográfica de normas e trabalhos acadêmicos. Os artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, entre outros materiais acadêmicos serão sendo pesquisados em bases de dados com devidas confiabilidade e credibilidade, com o objetivo de encontrar artigos e trabalhos acadêmicos. São elas: Portal de periódicos da CAPES e Scielo.

Para as análises quantitativas serão utilizados os bancos de dados oficiais: ICLOUD, SNISB, RSB 2023 (ANA) e ANEEL.

ANÁLISE QUANTITATIVA

Será aplicada estatística básica para encontrar relação entre os parâmetros das barragens, através de dados secundários do RSB 2023 e SNISB das barragens uso hidroelétrico, tais como:

- i. Localização (Região/Estado);
- ii. Região Hidrográfica
- iii. Capacidade m³;
- iv. Fase da Vida;
- v. Categoria de Risco;
- vi. Categoria de Dano Potencial;
- vii. Quantas possuem PAE;
- viii. Quantas possuem PSB;
- ix. Enquadrada no PSNB?
- x. Inspeção e/ou Fiscalização no período deste RSB?
- xi. Relato de Ocorrência no ano de 2022.

Será realizado um do levantamento quantitativo das barragens cadastradas no RSB 2023, para verificar a efetividade da política pública e o estado da Arte da Segurança de Barragens para

uso hidroelétrico na Região Sudeste e para analisar a estrutura dos Planos de Ações Emergenciais (PAEs) e Planos de Segurança de Barragens (PSBs), quanto ao cumprimento às legislações vigentes aplicáveis a uso hidroelétrico.

Para efetividade dessa análise foram estabelecidos alguns critérios que serão avaliados nos PSBs e PAEs:

- i. se é feita a estruturação do conteúdo mínimo (o que é) do Plano de Segurança de Barragem (PSB), Plano de Ação e Emergência (PAE);
- ii. se é exigido sistema de alerta, em caso de emergência;
- iii. se são determinadas maneiras palpáveis de delimitar a Zona de Autossalvamento (ZAS) e a Zona de Segurança Secundária (ZSS); e
- iv. se é obrigatória a confecção do estudo de inundação.

Para uma parametrização e análise qualitativa de forma efetiva e igualitária, dos referidos quesitos será confeccionado um checklist, retirados do Manual de Instruções para Apresentação do Plano de Segurança da Barragem, elaborado pela ANA:

- i. Volume I - Instruções para Apresentação do Plano de Segurança da Barragem, no qual se apresenta um modelo padrão e respectivas instruções para elaboração do Plano de Segurança da Barragem e;
- ii. Volume VII – Diretrizes para a Elaboração do Plano de Operação, Manutenção e Instrumentação de Barragens, no qual se estabelecem procedimentos gerais para a elaboração do Plano de Operação, Manutenção e Instrumentação, que devem orientar a execução dessas atividades de modo a assegurar um adequado aproveitamento das estruturas construídas, respeitando as necessárias condições de segurança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse trabalho encontra-se na etapa metodológica de análise documental, sendo possível identificar e trazer alguns resultados e discussões da etapa qualitativa, obtida através do Relatório

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

de Segurança de Barragens 2023, publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), no dia 27 de junho de 2024.

Analisando os dados do RSB 2023, foram cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB e pelos 32 órgãos fiscalizadores ativos até 31 de janeiro de 2023, o total de 25.943 barragens no Brasil. A principal utilização das barragens, conforme o Gráfico 1, é destinada para: irrigação (9.615); dessedentação animal (5.433); regularização de vazão (2.846); abastecimento humano de água (2.017); aquicultura (1.813), geração hidrelétrica (1.303); disposição de rejeitos de mineração² (931); uso industrial (596); recreação (631); paisagismo (526); outros (232).

Gráfico 1: Uso das Principais Barragens Cadastradas no Brasil

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Outro aspecto importante a ser considerado é o volume dos reservatórios referente às barragens cadastradas, onde pode-se observar que das 25.943 barragens cadastradas se referem à 25.666 reservatórios, distribuídos e demonstrados na Tabela 1:

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Tabela 1 - Volume dos reservatórios das barragens cadastradas

Uso Principal		Volume em Milhões de m ³		Qnt. de Reservatórios	
Acumulação de Água	Hidroelétrica	572.475,33	88,7%	1.026	4,0%
	Abastecimento Humano	41.231,84	6,4%	2.017	7,09%
	Irrigação	10.750,25	1,7%	2.615	37,5%
	Regularização de Vazão	8.316,16	1,3%	2.846	11,1%
	Defesa contra Inundações	2.157,04	0,3%	43	0,2%
	Industrial	1.910,77	0,3%	596	2,3%
	Dessedentação Animal	1.870,27	0,3%	5.433	21,2%
	Agricultura	978,96	0,2%	1.813	7,1%
	Combate às Secas	516,83	0,1%	53	0,2%
	Recreação	416,33	0,1%	631	2,5%
	Paisagismo	125,79	0,0%	526	2,0%
	Proteção do Meio Ambiente	14,55	0,0%	70	0,3%
	Contenção de Sedimentos	0,36	0,0%	11	0,0%
	Navegação	0,07	0,0%	2	0,0%
Disposição de Rejeitos de Mineração		4.545,45	0,0%	931	3,6%
Disposição de Reíduos Industriais		245,57	0,0%	53	0,2%
Total		645.555,77		25.666	

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Analisando essas informações da Tabela 1, a capacidade de reserva de água é de 646 bilhões de m³, destacando a geração hidrelétrica com 1.303 barragens (5% das barragens cadastradas) com capacidade de mais de 572 bilhões de m³, totalizando 89% da reserva de água.

Em relação ao uso principal das barragens distribuídas por região do Brasil, são apresentadas nas Tabelas 2 a 6, apesar da região Sul possuir o maior número de barragens cadastradas, no total de 12.534 (Tabela 5), para o uso hidrelétrico o percentual é de 3,59%. Já a

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

região Sudeste (Tabela 5), a qual possui de 3.171, seu percentual de barragens para uso hidroelétrico é de 14,32%.

Tabela 2 – Uso principal das Barragens Centro-Oeste

Uso Principal	Nº Barragens	%
Regularização de vazão	1.689	40,16%
Irrigação	1.145	27,22%
Dessedentação Animal	577	13,72%
Hidroelétrica	208	4,95%
Contenção de rejeitos de mineração	190	4,52%
Aquicultura	127	3,02%
Abastecimento humano	119	2,83%
Recreação	50	1,19%
Industrial	41	0,97%
Paisagismo	24	0,57%
Contenção de sedimentos de mineração	16	0,38%
Proteção do meio ambiente	13	0,31%
Combate às secas	4	0,10%
Defesa contra inundações	3	0,07%
Total Geral	4.206	100,00%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Na região Centro-Oeste (Tabela 2) a quantidade de barragens cadastradas são de 4.206 e o percentual de barragens com uso principal para hidroelétrica é de 4,95%.

Tabela 3 – Uso principal das Barragens Nordeste

Uso Principal	Nº Barragens	%
Abastecimento humano	1.456	40,09%
Irrigação	899	24,75%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Dessedentação Animal	532	14,65%
Regularização de vazão	362	9,97%
Contenção de rejeitos de mineração	88	2,42%
Aquicultura	74	2,04%
Industrial	62	1,71%
Hidroelétrica	48	1,32%
Combate às secas	35	0,96%
Recreação	33	0,91%
Contenção de resíduos industriais	19	0,52%
Defesa contra inundações	13	0,36%
Contenção de sedimentos de mineração	5	0,14%
Paisagismo	2	0,06%
Proteção do meio ambiente	2	0,06%
Contenção de Sedimentos	1	0,03%
Navegação	1	0,03%
Total Geral	3.632	100,00%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Na região Nordeste (Tabela 3) a quantidade de barragens cadastradas são de 3.632 e o percentual de barragens com uso principal para hidroelétrica é de 1,32%.

Tabela 4 – Uso principal das Barragens Norte

Uso Principal	Nº Barragens	%
Dessedentação Animal	888	37,02%
Aquicultura	576	24,01%
Irrigação	296	12,34%
Hidroelétrica	143	5,96%
Contenção de rejeitos de mineração	137	5,71%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Regularização de vazão	121	5,04%
Recreação	62	2,58%
Contenção de sedimentos de mineração	56	2,33%
Industrial	52	2,17%
Abastecimento humano	40	1,67%
Contenção de resíduos industriais	12	0,50%
Paisagismo	7	0,29%
Proteção do meio ambiente	6	0,25%
Defesa contra inundações	2	0,08%
Combate às secas	1	0,04%
Total Geral	2.399	100,00%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Na região Norte (Tabela 4) a quantidade de barragens cadastradas são de 2.399 e o percentual de barragens com uso principal para hidroelétrica é de 5,96%.

Tabela 5 – Uso principal das Barragens Sudeste

Uso Principal	Nº Barragens	%
Irrigação	919	28,98%
Regularização de vazão	567	17,88%
Hidroelétrica	454	14,32%
Contenção de sedimentos de mineração	234	7,38%
Abastecimento humano	226	7,13%
Paisagismo	196	6,18%
Contenção de rejeitos de mineração	183	5,77%
Recreação	112	3,53%
Dessedentação Animal	109	3,44%
Industrial	73	2,30%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Aquicultura	33	1,04%
Contenção de resíduos industriais	22	0,69%
Defesa contra inundações	18	0,57%
Combate às secas	11	0,35%
Proteção do meio ambiente	9	0,28%
Contenção de Sedimentos	5	0,16%
Total Geral	3.171	100,00%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Na região Sudeste (Tabela 5) a quantidade de barragens cadastradas são de 3.171 e o percentual de barragens com uso principal para hidroelétrica é de 14,32%.

Tabela 6 – Uso principal das Barragens Sul

Uso Principal	Nº Barragens	%
Irrigação	6.356	50,71%
Dessedentação Animal	3.327	26,54%
Aquicultura	1.003	8,00%
Hidroelétrica	450	3,59%
Recreação	374	2,98%
Industrial	368	2,94%
Paisagismo	297	2,37%
Abastecimento humano	176	1,40%
Regularização de vazão	106	0,85%
Proteção do meio ambiente	40	0,32%
Contenção de rejeitos de mineração	15	0,12%
Contenção de sedimentos de mineração	7	0,06%
Defesa contra inundações	7	0,06%
Contenção de Sedimentos	5	0,04%
Combate às secas	2	0,02%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Navegação	1	0,01%
Total Geral	12.534	100,00%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Na região Sul (Tabela 6) a quantidade de barragens cadastradas são de 12.534 e o percentual de barragens com uso principal para hidroelétrica é de 3,59%.

Das 454 barragens cadastradas para uso hidroelétrico da Região Sudeste, quanto a sua fase da vida, 438 estão em operação, conforme representa o Gráfico 2:

Gráfico 2: Fase da Vida das Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Segundo o dano potencial associando as barragens, foram cadastradas pelos órgãos fiscalizadores, conforme a Tabela 7 - Dano Potencial Associado Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste, onde verifica-se que as classificações estão concentradas entre Dano potencial Alto (245) e Baixo (196).

Tabela 7 – Dano Potencial Associado Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Estado	Dano Potencial Associado			
	Alto	Médio	Baixo	Total Geral
ES	14	0	11	25
MG	105	7	127	239
RJ	34	2	16	52
SP	92	4	42	138
Total Geral	245	13	196	454

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Ainda observa-se que o estado de MG, que possui o maior número de barragens para uso hidroelétrico da região Sudeste (239) é a que por consequência, possui o maior número de barragens cadastradas como Dano Potencial Associado Alto (105).

Sobre a Categoria de Risco das Barragens para uso hidroelétrico da região Sudeste, também estão divididos entre Alto (72) e Baixo (352), ilustrado na Tabela 8.

Tabela 8 – Categoria de Risco Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste

Estado	Categoria de Risco			
	Alto	Médio	Baixo	Total Geral
ES	5	2	18	25
MG	51	23	165	239
RJ	7	1	44	52
SP	9	4	125	138
Total Geral	72	30	352	454

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Assim como em relação ao Dano Potencial Associado, o estado de MG lidera com 51 barragens cadastradas com Categoria de Risco Alto e 23 cadastradas como Médio.

De acordo com o enquadramento no Plano de Segurança de Barragens, as características estabelecidas nos incisos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 12.334/10, temos 62 % de Barragens de Uso Hidroelétrico Região Sudestes Enquadradas no PNSB (Gráfico 3).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Gráfico 3 - Barragens Uso Hidroelétrico Região Sudestes Enquadradas no PNSB

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Das barragens enquadradas na PNSB, foi identificado que 17 delas não possuem o PAE e 33 empreendimentos não informaram (Tabela 9).

Tabela 9 – PAE: Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste Enquadradas no PNSB

Estado	Possui PAE?			Total Geral
	Não	Sim	Sem informação	
ES	0	13	1	14
MG	9	110	13	132
RJ	1	31	5	37
SP	7	77	14	98
Total Geral	17	231	33	281

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

Analisando ainda, as informações, de que se as barragens enquadradas na PNSB possuem Plano de Segurança de Barragens, verificou-se que 33 empreendimentos não possuem o referido documento (Tabela 10).

Tabela 10 – PSB: Barragens Hidroelétricas da Região Sudeste Enquadradas no PNSB

Estado	Possui PSB?		Total Geral
	Não	Sim	
ES	1	13	14
MG	13	119	132
RJ	5	32	37
SP	14	84	98
Total Geral	33	248	281

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do relatório RSB 2023.

As demais informações quantitativas para compor o relatório, ainda estão em fase de levantamento e quantificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise quali-quantitativa realizada a partir do Relatório de Segurança de Barragens (RSB) 2023, é possível destacar algumas conclusões preliminares sobre o cenário das barragens no Brasil. O país possui muitas barragens registradas, com um total de 25.943. A principal utilização dessas estruturas está voltada para a irrigação, dessedentação animal e regularização de vazão. No entanto, as barragens voltadas para a geração hidrelétrica, embora representem apenas 5% do total, são responsáveis por 89% da capacidade de reserva de água, evidenciando sua relevância estratégica.

Analisando as diferentes regiões do Brasil, observa-se que a região Sul possui o maior número de barragens cadastradas, mas a região Sudeste se destaca por concentrar o maior percentual de barragens para uso hidrelétrico, sendo que Minas Gerais lidera tanto em quantidade quanto em barragens classificadas com alto dano potencial associado e categoria de risco.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Com base na análise também ressaltam-se desafios relacionados à segurança dessas estruturas, já que um número significativo de barragens hidrelétricas no Sudeste não possui Plano de Ação de Emergência (PAE) ou não informou a existência desse documento, o que representa um risco à segurança e à gestão eficiente, bem como atendimento às legislações vigentes. Além disso, a ausência de Planos de Segurança de Barragens (PSB) em alguns empreendimentos reforça a necessidade de maior fiscalização e cumprimento das normativas estabelecidas pelas Lei nº 12.334/10 e Lei 14.066/20.

A partir desses dados levantados até o momento, é evidente a importância de aprimorar as políticas de fiscalização e garantir que todas as barragens atendam aos critérios de segurança para minimizar potenciais danos socioambientais e assegurar a integridade das infraestruturas hídricas da região Sudeste.

As etapas subsequentes deste estudo, com o levantamento de dados adicionais, poderão fornecer uma compreensão mais ampla dos desafios e oportunidades relacionados à segurança das barragens no Brasil.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. **Relatório de segurança de barragens 2016**. Brasília: ANA, 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. **Relatório de segurança de barragens 2024**. Brasília: ANA, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM. **Nota técnica sobre o rompimento da barragem de Brumadinho**. Brasília: ANM, 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010**. Institui a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial da União, Brasília, 21 set. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm. Acesso em: 22 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020**. Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial da União, Brasília, 1 out. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14066.htm. Acesso em: 22 mar. 2024.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens (SNISB): Relatório Anual 2023**. Brasília: MME, 2024. Disponível em: <Início | SNISB - Sistema de Segurança de Barragem>. Acesso em: 3 fev. 2024.

COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRANDES BARRAGENS – ICOLD. **Registro Mundial de Barragens**. Paris: ICOLD, 2023. Disponível em: <https://www.icold-cigb.org/>. Acesso em: 22 mar. 2024.

COMPRACO. **Usina de Três Marias: multiuso no Brasil**. 2023. Disponível em: <https://www.compraco.com.br/>. Acesso em: 20 set. 2024.

IBERDROLA. **Tipos de barragens: de aterro, concreto-gravidade e em arco**. 2023. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/>. Acesso em: 20 set. 2024.

JANSEN, Robert B. **Dams and Public Safety**. Washington, DC: United States Department of the Interior, Water and Power Resources Service, 1983.

MINAS GERAIS. **Nota técnica sobre o rompimento da barragem de Brumadinho**. Belo Horizonte: Governo de Minas Gerais, 2019.

VALÊNCIO, Norma; et al. **Barragens e impactos socioambientais: desafios e possibilidades**. São Paulo: USP, 2009.

WANG, S. **Barragens e segurança: revisão histórica e análise contemporânea**. Nova York: Springer, 2018.

MULHERES E AGROECOLOGIA URBANA: QUINTAIS PRODUTIVOS COMO ESTRATÉGIA PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR EM REGISTRO- SP

Fabiana Munhoz¹
Prof. Dr^a Ana Paula Branco do Nascimento²

RESUMO

Esta pesquisa investiga o papel dos Quintais Urbanos nas residências do município de Registro-SP como uma estratégia para fortalecer a resiliência alimentar das famílias, promovendo a segurança alimentar, saúde, sustentabilidade, coesão social e valorização dos saberes femininos. Os quintais urbanos funcionam como pequenos espaços de cultivo, que contribuem para a autossuficiência alimentar, preservação da biodiversidade local, incentivo às práticas agroecológicas e interação social. O estudo também explora como esses saberes femininos são compartilhados ao longo do tempo, auxiliando na propagação do uso de plantas, manejo e preservação ambiental, sendo assim, uma ferramenta pedagógica a ser difundida em escolas públicas da região, transmitindo conhecimentos sobre cultivo e receitas cedidas por estas mulheres. A Ação fortalece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima). Os quintais são considerados uma alternativa viável para mitigar os impactos das mudanças climáticas e combater a insegurança alimentar. A metodologia inclui entrevistas em 10 residências, distribuídas em áreas de maior e menor vulnerabilidade socioeconômica, utilizando o questionário EBIA para avaliar a segurança alimentar, analisando os quintais produtivos com ênfase na gestão por mulheres e saberes ancestrais, além de utilizar um levantamento bibliográfico do referencial tema, permitindo uma compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado.

Palavras-chave: Quintais Urbanos; ODS; Segurança Alimentar; Saberes Femininos; Agroecologia.

¹Mestranda do Programa de Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos- UFSC; fmunhoz@prof.educacao.sp.gov.br;

²Pós-doutora em Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo. Doutora em Ecologia Aplicada - Ambiente e Sociedade - pela ESALQ/CENA/USP; apbnasci@yahoo.com.br

ABSTRACT

This research investigates the role of urban backyards in the residences of the municipality of Registro-SP as a strategy to strengthen the food resilience of families, promoting food security, health, sustainability, social cohesion, and the appreciation of women's knowledge. Urban backyards function as small cultivation spaces, contributing to food self-sufficiency, preservation of local biodiversity, encouragement of agroecological practices, and social interaction. The study also explores how this feminine knowledge is shared over time, aiding in the propagation of plant use, management, and environmental preservation, thus becoming a pedagogical tool to be disseminated in public schools in the region, transmitting knowledge about cultivation and recipes provided by these women. The Action strengthens the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger and Sustainable Agriculture), SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 4 (Quality Education), SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), and SDG 13 (Climate Action). Backyards are considered a viable alternative to mitigate the impacts of climate change and combat food insecurity. The methodology includes interviews in 10 households, distributed in areas of higher and lower socioeconomic vulnerability, using the EBIA questionnaire to assess food security, analyzing productive backyards with an emphasis on women's management and ancestral knowledge, in addition to utilizing a bibliographic survey of the thematic reference, allowing for a deeper understanding of the studied phenomenon.

Keywords: Urban Backyards; ODS; Food Security; Women's Knowledge; Agroecology.

INTRODUÇÃO

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem evoluído continuamente ao longo do tempo, tanto em âmbito internacional quanto nacional, refletindo uma construção histórica relativamente recente. Comer é uma atividade central na vida humana, e a alimentação constitui um importante patrimônio cultural, permeando todos os ciclos de vida (MATTOS, GUERIN & CATE, 2023). A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), de 2006, define a SAN como:

"A realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis" (Art. 3).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Atualmente, observa-se uma crescente disseminação de padrões alimentares globais que têm gerado impactos negativos, resultantes de um sistema alimentar que precisa ser reformulado. A fome é apenas uma das problemáticas enfrentadas no contexto alimentar brasileiro. A alimentação, compreendida dentro de um contexto sociocultural, sociopolítico e socioeconômico, determina a variedade e qualidade dos alimentos disponíveis (MATTOS, GUERIN & CATE, 2023).

Os quintais urbanos representam espaços onde se preservam práticas e saberes transmitidos entre gerações. Esses saberes envolvem técnicas agroecológicas, cultivo de plantas e o uso sustentável dos recursos naturais, especialmente pelas mulheres, que desempenham um papel fundamental na manutenção desses espaços (CUNHA, JUNIOR e SOUZA, 2020).

Segundo Feitoza (2023), as mulheres da Região de Registro, desempenham papéis fundamentais para a compreensão e disseminação dos saberes femininos sobre agroecologia, alimentação e conhecimentos ancestrais.

Observou-se, contudo, que são as mulheres as guardiãs do conhecimento empírico acerca dessas plantas. Elas detêm os saberes ancestrais de cultivo e de uso alimentício dessas espécies. Pode-se dizer, portanto, que as mulheres do Vale do Ribeira são as guardiãs dos conhecimentos ancestrais das plantas alimentícias dos quintais urbanos (FEITOZA, 2023)

O termo "quintal" tem raízes etimológicas que remetem à palavra "quinta", usada em Portugal.

No Brasil, o processo de mercantilização das terras levou à perda de espaços produtivos pelas populações pobres, enquanto as classes mais altas adotavam práticas de jardinagem europeias, substituindo plantas nativas por espécies ornamentais (AZEVEDO, 2014).

A europeização do paisagismo urbano contribuiu para a substituição de plantas como o alecrim e a malva-cheirosa por espécies exóticas nos bairros nobres, enquanto as regiões mais pobres preservaram o uso de plantas nativas, africanas, europeias e asiáticas na medicina popular e na alimentação (FREYRE, 2003).

Segundo Primavesi (2002), em Agricultura Sustentável, a "terra produtiva" é aquela que apresenta características naturais favoráveis ao crescimento saudável das plantas, sendo essencial para a prática agroecológica.

O trabalho feminino é frequentemente associado a subsistemas dedicados à reprodução e à autossustentação familiar, como a casa, a horta, o pomar e a criação de pequenos animais. Esses subsistemas concentram a biodiversidade e são fundamentais para a soberania alimentar e a autonomia das famílias (MST, 2021).

De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, as mulheres desempenham um papel crucial na agroecologia, pois o cultivo da terra historicamente lhes foi atribuído. Assim, os saberes e práticas agrícolas tradicionais são transmitidos de geração em geração.

O envolvimento com os quintais urbanos pode fortalecer laços comunitários, valorizando os saberes femininos, trazendo uma abordagem em Unidades Escolares que fomenta o aprendizado na prática, engajando a comunidade a criticidade frente as questões ambientais. A educação ambiental é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente (SENADO, 2024)

Pela norma, as escolas brasileiras deverão trabalhar em sala de aula a importância das mudanças do clima e da proteção da biodiversidade. O objetivo é garantir que as atividades pedagógicas na educação básica e no ensino superior alertem sobre os riscos e emergências socioambientais (LEI Nº 14.926, DE 17 DE JULHO DE 2024)

Objetivo

Investigar o papel dos Quintais Urbanos na mitigação da vulnerabilidade socioeconômica e na garantia da Segurança Alimentar, com ênfase nos manejos e saberes femininos na manutenção de quintais produtivos em lares da cidade de Registro- SP.

Objetivos Específicos

1.1 Descrever os 10 Quintais mais produtivos da Cidade de Registro, geridos por mulheres, pesquisados por Feitoza, 2023.

- 1.2 Visitar os Quintais e realizar o questionário EBIA com as mulheres responsáveis pelo manejo.
- 1.3 Formular roteiros semiestruturados para completar as informações coletadas por Feitoza, 2023.
- 1.4 Elaborar um ebook com 3 receitas preparadas por cada uma das 10 mulheres, bem como os saberes de plantas, direcionando para Escolas Públicas de Registro, oferecendo uma Oficina de Formação, contemplando a Lei nº 14.926/24.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido na cidade de Registro, localizada na região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. A escolha dessa área baseou-se na pesquisa de Feitoza (2023), que investigou quintais urbanos na região com foco no levantamento de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). Dos quintais analisados, foram selecionados os 10 mais produtivos, geridos por mulheres que utilizam conhecimentos ancestrais no manejo das plantas.

Registro ocupa uma área de 722 km² e faz divisa com Juquiá ao norte, Jacupiranga e Pariquera-Açu ao sul, Iguape a leste, e Eldorado e Sete Barras a oeste. A cidade possui uma localização geográfica estratégica, com acesso pela Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) e proximidade com importantes centros urbanos, como São Paulo (187 km), Sorocaba (170 km), Santos (182 km), Curitiba (220 km) e Campinas (260 km). Além disso, outras rodovias, como a SP-139 e a SP-127, conectam Registro a cidades vizinhas. Essa posição favorece o acesso à cidade e a integração com o mercado regional. Disponível em <https://registro.sp.gov.br/>

(FIGURA 1)

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Fonte: SPBR- Região Administrativa de Registro- Acesso em 18/10/2024

Um dos fatores essenciais para a escolha de Registro foi a diversidade de gradientes de vulnerabilidade social. Conforme o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), o município apresenta áreas com muito baixa, baixa, média e alta vulnerabilidade social na zona urbana, característica que não é comum na maioria dos municípios do Vale (FUNDAÇÃO SEADE, 2010). Essa variação socioeconômica oferece uma oportunidade para explorar como os quintais urbanos influenciam a segurança alimentar e o bem-estar em diferentes contextos sociais.

Seleção da Amostra

A pesquisa concentrou-se em grupos com diferentes níveis de vulnerabilidade social, especificamente nos grupos 2 e 3 (baixa vulnerabilidade) e grupo 5 (alta vulnerabilidade), conforme indicado na Figura 2. A amostragem incluiu 10 entrevistas com mulheres com idade superior a 18 anos, responsáveis pela alimentação da família e/ou pela manutenção dos quintais. Esses grupos refletem as extremidades socioeconômicas do município, já que Registro não

possui áreas classificadas como grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade) ou grupo 6 (muito alta vulnerabilidade urbana), de acordo com o IPVS.

Mapeamento e Georreferenciamento

Para identificar e mapear os setores censitários dos grupos de baixa e alta vulnerabilidade social, foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG). Essa ferramenta permitiu analisar a distribuição dos bairros em diferentes setores censitários e as cartografias fornecidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2010; IPEA, 2023).

Coleta de Dados

A coleta de dados foi estruturada para responder aos objetivos específicos do estudo, conforme apresentado no Quadro 1. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, abordando temas como práticas de cultivo, manejo dos quintais, segurança alimentar, saúde e o papel dos saberes femininos na transmissão de conhecimentos ancestrais. Foi utilizado o questionário EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar) para avaliar a segurança alimentar das famílias participantes, além de observações diretas sobre a diversidade de plantas cultivadas e as práticas agroecológicas.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

No quintal A, localizado no bairro Jardim Ipê, a responsável pela alimentação da casa transformou o espaço em uma área biodiversa com mais de 70 espécies, incluindo frutíferas, temperos, hortaliças convencionais, PANC e plantas medicinais. Durante a entrevista, ela relatou que, quando o salário acaba antes do fim do mês, utiliza as plantas

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

do quintal para complementar a alimentação da família (FEITOZA, 2023)

Na residência do quintal B, localizada na rua Acre, a entrevistada relatou que viveu durante a infância e a adolescência em um sítio, onde aprendeu a se alimentar das plantas espontâneas. Esse conhecimento foi repassado para a filha (já adulta), que também possui conhecimento sobre o uso das plantas alimentícias. Nesse quintal, verificou-se uma grande biodiversidade, mas um espaço bem menor se comparado ao quintal A. Praticamente todas as plantas ali existentes foram citadas pelas entrevistadas (mãe e filha) como sendo utilizadas na cozinha e na farmácia caseira da família. (FEITOZA, 2023)

No quintal C, existem inúmeras plantas ornamentais misturadas a frutíferas, ervas, temperos, hortaliças convencionais e PANC, além das espécies espontâneas que vegetam no espaço. Na laje da casa, está localizada a horta, com espécies de PANC, plantas para chás e ervas aromáticas. O casal disse que, ao comprar a residência, a área era um deserto. Juntos, eles transformaram o quintal em uma agrofloresta particular. Os dados de coleta dos demais quintais ainda não foram obtidos.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Quadro 1 – Planejamento da coleta de dados para responder os objetivos específicos deste trabalho.

Seções	Objetivos Específicos	Métodos e Técnicas de pesquisa
Caracterização dos Quintais produtivos	Caracterizar o perfil dos quintais	Fotografias Turnê pelos Quintais
Saberes Agrológicos e Ancestrais	Investigar os conhecimentos sobre as plantas, técnicas agroecológicas e saberes ancestrais	Entrevista com roteiro semi estruturado 1- Você aprendeu a cultivar plantas com alguém da sua família? 2- Você utiliza técnicas de cultivo tradicionais? Quais? 3- O cultivo de seu Quintal contribui para a alimentação da sua família? 4- Existem receitas ou modos de preparo de alimentos que você aprendeu com suas antepassadas? 5- Qual a proporção de consumo de alimento do seu quintal?
Segurança Alimentar e Vulnerabilidade social	Correlacionar a produtividade dos Quintais com a Segurança Alimentar das famílias	Aplicação do questionário que mede a (IN) Segurança Alimentar (EBIA, 2014) Reaplicação do questionário de Ceassificação de Renda Econômica (CRITÉRIOBRASIL, 2022)
Ebook e Oficina para a Rede de Ensino Pública de Registro- Sp	Elaborar um ebook com 3 receitas e dicas de saberes femininos preparadas por cada uma das 10 mulheres e direcioná-las as escolas públicas da Região de Registro	Relação dos dados coletados. Coleta de 3 receitas e saberes femininos.

Fonte: Autora, 2024.

Instrumentos

Os instrumentos para a coleta de dados foram selecionados com base em metodologias qualitativas, centrando-se em levantamentos etnobotânicos e técnicas de

observação direta no trabalho de campo. (LAKATOS; MARKONI, 2017). Antes de iniciar a pesquisa principal, um pré-teste foi realizado com uma pequena amostra de pessoas das regiões de alta e baixa vulnerabilidade social na área urbana de Registro, visando ajustar possíveis erros e aprimorar a precisão dos instrumentos (GIL, 1989)

Procedimentos Éticos

No início de cada entrevista, os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), detalhando os objetivos e contribuições da pesquisa para a sociedade. O TCLE havia sido previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) como parte da pesquisa original de Feitoza (2023), e foi mantido nesta investigação por ser um aprofundamento dos resultados anteriores.

Roteiro de Entrevistas e Questionários

Um roteiro semi-estruturado, composto por perguntas abertas e fechadas, foi utilizado para verificar o conhecimento das famílias sobre os quintais produtivos, sua relação com a segurança alimentar e os saberes femininos ancestrais. As entrevistas buscaram explorar as formas de uso da terra, o consumo dos alimentos produzidos e como os conhecimentos tradicionais influenciam o manejo da produção.

O roteiro dos questionários está apresentado no Quadro 1, e dois questionários distintos foram aplicados durante a coleta de dados:

1. **Questionário de Segurança Alimentar (EBIA, 2014):** Composto por 14 perguntas fechadas, destinado a avaliar a segurança alimentar das famílias em quatro níveis: Segurança Alimentar (SA), Insegurança Alimentar Leve (IL), Insegurança Alimentar Moderada (IM) e Insegurança Alimentar Grave (IG).
2. **Questionário Socioeconômico:** Utilizado para classificar os domicílios em termos econômicos, considerando aspectos como renda familiar, escolaridade e acesso a recursos.

Análise dos Dados

Os resultados serão sistematizados em categorias analíticas para identificar padrões e variações nos dados coletados. Para melhorar a clareza dos achados empíricos, gráficos, tabelas e quadros serão utilizados na apresentação dos resultados, ilustrando as correlações entre práticas agrícolas, segurança alimentar e transmissão de saberes tradicionais.

Desdobramentos Educativos

O material coletado servirá de base para a elaboração de um eBook com receitas tradicionais dos quintais e explicações sobre os conhecimentos associados ao cultivo e uso das plantas. Esse material será apresentado em oficinas e em uma unidade escolar de Registro-SP (a ser definida), visando promover a educação ambiental conforme a Lei 14.926/24 na qual escolas deverão estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças climáticas. O objetivo da inclusão dos novos temas na lei é garantir que os projetos pedagógicos, na educação básica e no ensino superior, contem com atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos relacionados à questão ambiental e climática (AGÊNCIA SENADO, 2024)

Os quintais urbanos podem ser considerados santuários da agrobiodiversidade, “tendo as mulheres como protagonistas dessa prática que preserva o patrimônio biocultural” (SCHITTINI; COSENZA, 2023, p. 254). Além disso, “espaços verdes urbanos são locais que contribuem para o cumprimento de metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU” (NASCIMENTO *et al.*, 2022, p. 109), contribuindo, dessa forma, para a promoção do bem-estar das pessoas, além de um ambiente terrestre saudável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização das Entrevistadas e dos Quintais Produtivos.

A média de tamanho dos quintais inventariados na área urbana do município de Registro foi de 112 m². Verificou-se que o grupo de baixa vulnerabilidade possui mais área de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

quintal por m² do que o grupo de alta vulnerabilidade social. A média de área dos quintais no grupo de baixa vulnerabilidade é de 125 m², enquanto, nos quintais do grupo de alta vulnerabilidade, a média é de 97 m². Enfatiza-se que todas as pessoas entrevistadas moravam em residências com quintais. No grupo de baixa vulnerabilidade, o maior quintal inventariado possui 780 m², enquanto o menor tem 12 m². No grupo de alta vulnerabilidade, o maior quintal inventariado possui 435 m², e o menor, 7,5 m². Além da diversidade entre tamanhos e formas de ocupação e manejo desses quintais, notou-se diferentes formas de engajamento das famílias no cultivo e na manutenção desses espaços urbanos.

As residências localizadas nos grupos de baixa vulnerabilidade possuem mais área de quintal em relação ao grupo de alta vulnerabilidade. No entanto, nos grupos de alta vulnerabilidade estão os quintais mais produtivos, com maior ocorrência de plantas alimentícias. No grupo de alta vulnerabilidade, é comum a troca de mudas e sementes entre vizinhos, o que pode justificar, entre outros fatores, a maior biodiversidade dos quintais. Os quintais com maior biodiversidade são aqueles cujo principal mantenedor do quintal tem relação com a terra e a agricultura, pois os pais e avós habitaram sítios e chácaras no Vale do Ribeira e passaram o conhecimento adiante. Ressalta-se, portanto, a influência do conhecimento oriundo do meio rural nos quintais urbanos de Registro e a importância do saber feminino nesse processo.

Espera-se com a conclusão da pesquisa, relacionar a Segurança Alimentar das famílias com os Quintais Produtivos investigados e impulsionar as mulheres guardiãs desses Quintais a dissipar os conhecimentos sobre as questões agroecológicas entre as Comunidades e Unidades Escolares da Região de Registro- SP, promovendo uma oficina para a divulgação da ação de conhecimentos agroecológicos, Segurança Alimentar e Saberes Femininos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como sugestões de ações positivas que podem ser adotadas pela iniciativa pública em parceria com a comunidade no intuito de mitigar a insegurança alimentar dos grupos de alta vulnerabilidade social, sugere-se a criação de hortas comunitárias nos bairros de alta vulnerabilidade social, além de projetos em Unidades Escolares que contemplem com a disseminação dos conhecimentos trazidos por essas mulheres, afim de incentivar outras mulheres a produzirem em suas residências, ou em locais possíveis na comunidade, seus alimentos, promovendo assim a saúde, a garantia da Segurança Alimentar e práticas que favoreçam a preservação e manutenção da Fauna e Flora da Região de Registro- SP.

Ademais, possibilitar uma discussão nas Unidades Escolares, da importância do pensar nas questões ambientais e desenvolver com a comunidade, ações possíveis para o seu desenvolvimento e aplicação, utilizando como recurso, os Quintais Produtivos.

REFERÊNCIAS

Azevedo, Jorge Baptista de. Quintais e Paisagem Culturais. In: Terra, Carlos; Andrade, Rubens de (Org). Paisagens culturais. 4. Ed. Rio de Janeiro. Rio Books, 2014. P. 11-76

Brasil. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN). Vigesan- Inquerito Nacional sobre Insegurança Alimentar e Pandemia da Covid- 19 no Brasil. Brasília: Rede PENSSAN; 2022

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 3.ed. Brasília: MEC/MMA, 2005.102 p

CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA). II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 17-20 março, 2004. Brasília: Consea; 2004

ESCALA BRASILEIRA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR – EBIA: análise

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

psicométrica de uma dimensão da Segurança Alimentar e Nutricional. Estudo Técnico No. 01/2014 - Técnico responsável: Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha. Revisão: Paulo de Martino Jannuzzi; Júnia Valéria Quiroga da Cunha; Alexandro Rodrigues Pinto. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2014.

FEITOZA, Marilua de Carvalho *et al.* Consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e suas contribuições para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), Vale do Ribeira, São Paulo. **Scientific Journal ANAP**, v. 1, n. 1, 2023.

Freyre, Gilberto. Sobrados e Mucambos: Decadência do patriarcado e desenvolvimento do urbano. São Paulo: Global, 2003

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1989.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 202. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20/09/2024

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, Atlas da Vulnerabilidade Social. **IPEA**, 2022. Disponível em: <http://ivs.ipea.gov.br/>. Acesso em: 20/09/2024.

Lakatos, Eva M. & Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos da Metodologia Científica. 7 ed.. São Paulo: Atlas . 2017

Mattos, Ana Carolina Einsfeld, Guerin, Marina; Cate, Lidia Tem. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil- 2023- Food and Nutrition Studies and Policies

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801_ods_metas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf> Acesso em: 10 de setembro de 2024. Ministério do Meio Ambiente.

PRIMAVESI, Ana Maria. Agricultura Sustentável. São Paulo (SP): Nobel, 1992.

Silva JHCS, Barbosa AS. A INSERÇÃO DA AGORECOLOGIA EM UM NOVO SISTEMA ALIMENTAR PÓS COVID-19. *Revbea*.2020;15 (4)

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Sudre, Miriam Pollyana Vitalino, Carelli, Marilua Neis, Meira, Roberta Barros. Os quintais Urbanos afro- brasileiros: Uma discussão sobre patrimônio cultural. Revista de História e Estudos Culturais. Janeiro de 2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/lei/L14926.htm / Acesso em 30/10/2024

PRIMAVESI, Ana Maria. Manejo Ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 7ª ed. São Paulo (SP): Nobel, 1984.

ANÁLISE SITUACIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL RELACIONADA À APA DE ITUPARARANGA

Fernando Cruz Barbosa de Moraes¹
Heros Augusto Santos Lobo²

Este estudo aborda a comunicação socioambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga, Unidade de Conservação situada na região de Sorocaba, Estado de São Paulo. O estudo é relevante por evidenciar a comunicação como ferramenta para promover a conscientização e a educação ambiental, preocupação das gestões de unidades protegidas. O principal objetivo do estudo foi realizar uma análise situacional qualitativa sobre o processo de comunicação da APA de Itupararanga, investigando como a comunicação deveria ser e como, de fato, ela ocorre na prática. Para tanto, a investigação incluiu a análise de documentos, leis, diretrizes de comunicação, plano de manejo da APA, bem como entrevistas com membros do conselho consultivo da Unidade de Conservação. A pesquisa utilizou a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2011). Os principais resultados revelaram que, embora a APA possua um potencial de comunicação significativo, enfrenta desafios importantes, como a falta de recursos, estrutura e equipe de comunicação. Os achados podem subsidiar a elaboração de um Plano Estratégico de Comunicação para a APA.

Palavras-chave: Itupararanga, Comunicação, Análise situacional

ABSTRACT

This study addresses the socio-environmental communication of the Itupararanga Environmental Protection Area (APA), a Conservation Unit located in the Sorocaba region, São Paulo State, Brazil. The study's relevance lies in highlighting communication as a tool to promote awareness and environmental education, a key concern for the management of protected areas. The main objective was to conduct a qualitative situational analysis of the communicative process within the Itupararanga APA, investigating how communication should occur and how it is actually carried out in practice. The investigation included the analysis of documents, laws, communication guidelines, the APA's management plan, and interviews with members of the Conservation Unit's advisory council. The research employed Bardin's (2011) content analysis methodology. The main findings revealed that, although the

¹Mestrando do Programa de Mestrado em Sustentabilidade Ambiental da Universidade Federal de São Carlos – SP, campus Sorocaba; fernandol@alivre.com.br;

²Doutor em Geociências e Meio Ambiente (Unesp/Rio Claro-SP, 2011); heroslobo@ufscar.br.

APA has significant communication potential, it faces major challenges such as a lack of resources, structure, and a dedicated communication team. These findings can support the development of a Strategic Communication Plan for the APA.

Keywords: Itupararanga, Communication, Situational analysis.

INTRODUÇÃO

A comunicação é essencial para a gestão de Unidades de Conservação (UCs), especialmente em áreas de alta relevância ecológica e social, já que é um dos instrumentos mais importantes e que mais favorecem o ato de cuidar e preservar o ambiente (DO MONTE; DOS SANTOS, 2022). Entretanto, a importância dessas áreas, criadas para proteger recursos naturais e promover o uso sustentável, enfrenta grande desafio de comunicação para chegar à sociedade (MOCHIUTTI; GUIMARÃES, 2018). De acordo com Menezes (2015), o fortalecimento das práticas comunicativas nas UCs é indispensável para o compartilhamento de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável, à conservação ambiental e à educação ambiental. Esses elementos são cruciais para fomentar uma compreensão coletiva sobre o valor da preservação e para mobilizar ações que favoreçam a sustentabilidade.

No caso da Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga, localizada na Região Metropolitana de Sorocaba, no sudeste do Estado de São Paulo, há um perceptível potencial socioambiental que pode ser explorado em termos de comunicação. Criada em 1998, a APA abrange os municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim, com o objetivo principal de proteger os recursos hídricos locais. A bacia da represa de Itupararanga, que cobre uma área de aproximadamente 936,51 km², é responsável por abastecer cerca de 63% da população regional e proporcionar a geração de energia elétrica para a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). Além disso, a área é considerada prioritária para a conservação de fragmentos florestais no Estado de São Paulo, como consta do Plano de Manejo da APA, e apresenta grande potencial para o

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

desenvolvimento do ecoturismo (RANGEL, 2020). Apesar de sua relevância ambiental, hídrica e econômica, a APA de Itapararanga ainda não possui uma estrutura organizada de comunicação, como um plano estratégico, canais digitais ativos ou uma equipe dedicada, dificultando a divulgação de informações sobre temas como saneamento básico, desmatamento, qualidade da água e vulnerabilidade social, entre outros (BERNARDI, 2011).

Conforme Menezes (2015), falhas no processo de comunicação podem acelerar, fortemente, os problemas relacionados à gestão de uma área protegida. Mas para saber o que impede que a comunicação seja efetiva na APA de Itapararanga, é preciso entender como funciona seu processo comunicacional.

Para estabelecer critérios quanto a esta compreensão, a pesquisa recorreu a experiências anteriores em outras Unidades de Conservação que oferecem exemplos de como estratégias de comunicação bem estruturadas podem melhorar o relacionamento com os diversos públicos de interesse. Iniciativas como a do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), que desenvolveu um plano de comunicação para promover suas ações (CECAV, 2022), e do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que investiu em meios digitais para alcançar seus mais de 3 milhões de visitantes anuais, mostram como a comunicação estratégica pode favorecer a aproximação com a sociedade (VILANI, 2017). Esses exemplos reforçam a necessidade de pensar a comunicação de maneira integrada e planejada, superando abordagens pontuais e promovendo um diálogo contínuo e eficaz com a comunidade.

Diante desse contexto, o presente estudo foi idealizado com o objetivo de analisar o processo de comunicação socioambiental da APA de Itapararanga. A partir de uma análise situacional detalhada, o estudo busca investigar os preceitos de comunicação estabelecidos em documentos e como, de fato, este processo comunicacional acontece na prática.

MATERIAIS E MÉTODOS

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, englobando análise documental e análise de conteúdo temática a partir de metodologia estabelecida por Bardin (2010). Enquanto a análise de documentos focou em conhecer as diretrizes de comunicação da APA de Itupararanga, a análise de entrevistas com membros da gestão da APA visou compreender como ou se estas diretrizes são aplicadas na prática.

A análise de conteúdo foi realizada em quatro etapas, conforme metodologia de Bardin (2010, p. 280): a) organização da análise; b) codificação; c) categorização; d) tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos resultados. Para a análise das entrevistas, foi utilizado o modelo de perguntas semiestruturadas (MANZINI, 2003), elaboradas a partir de uma combinação com técnicas de Relações Públicas utilizadas para diagnóstico de comunicação (KUNSCH, 2016).

A análise das entrevistas utilizou como recurso complementar o Iramuteq, software utilizado, sobretudo, em estudos de representação social por suas possibilidades de abordagem qualitativa. O software permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e tabelas, possibilitando a análises de dados em diferentes níveis (NASCIMENTO; SANTOS; SARAIVA). Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa utilizou o modelo de análise de similitude, técnica que identifica e visualiza as relações entre palavras ou conceitos em um texto, permitindo inferir a estrutura do texto e temas importantes. É feita com algoritmos de co-ocorrência, que geram gráficos que mostram a proximidade e a interconectividade semântica entre os termos.

Na parte final do estudo, retomando Bardin (2010), foram alcançados resultados, apresentados com o devido tratamento, inferência e interpretação, buscando a significação das mensagens encontradas no material, promovendo uma análise reflexiva e crítica. A inferência (Bardin 2010, p. 41) é a “operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras”. Por fim, foi realizado o

procedimento de síntese das interpretações, seguida da validação de achados, assegurando a coerência interna e relevância das conclusões, como indica Bardin (2010).

Procedimento

O procedimento para a análise de conteúdo teve início com a análise documental. Somente depois de esgotada esta fase, foi possível realizar a análise da comunicação segundo os atores que formam o conselho consultivo da APA.

Análise documental

Seguindo o método de Análise de Conteúdo de Bardin (2010), iniciamos o processo de *Organização da análise* com a pré-análise, fazendo inicialmente a leitura flutuante para selecionar quais documentos seriam utilizados para trazer à luz as informações relativas às diretrizes de comunicação da APA de Itupararanga. Dessa forma, pesquisamos leis, regimentos, políticas com informações, diretrizes e determinações que poderiam direcionar o processo de comunicação da APA de Itupararanga.

A segunda tarefa na pré-análise foi a escolha dos documentos. Após a leitura de diversos documentos, respeitando as regras de exaustividade e pertinência de Bardin (2010), definimos os seguintes conteúdos para análise: Plano de Manejo da APA de Itupararanga, Regimento Interno da APA de Itupararanga, Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas (Decreto N° 60.302), Política Estadual de Meio Ambiente, Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei N° 9.985), e o Programa de Educação Ambiental da Fundação Florestal, entidade a qual a APA de Itupararanga está vinculada.

Ainda na pré-análise, foi definido o objetivo desta etapa, que consistiu em compreender os preceitos de comunicação da APA, conforme as leis e diretrizes que constam dos textos analisados. Esta tarefa se tornou um dos alicerces para a leitura dos documentos, configurando-se em um dos pontos do quadro teórico/pragmático em que os resultados da análise foram tratados.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Já prosseguindo na fase de *Codificação*, fizemos a preparação do material, transformando dados brutos de texto em uma representação do conteúdo do que foi estudado no corpus. Para isso, foram realizados recortes com palavras-chaves, termos, frases que se mostraram relevantes para análise. Desta forma, selecionamos palavras-chaves que tinham relação com o universo da comunicação socioambiental, bem como registramos os parágrafos e trechos em que estes termos apareciam, para fins de contextualização. Foram elencadas 245 palavras e termos chaves considerando suas variações (como gênero, número, grau, flexões verbais, entre outras). Iniciando a fase de *Categorização*, foram divididas em 7 grupos temáticos, formando o núcleo de unidades de registro, de acordo com Bardin (2010), conforme Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Palavras-chaves categorizadas por grupos temáticos

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Grupos temáticos	Palavras-chaves				
Comunicação: estratégias e ações	Ações de comunicação Alcançar públicos Articulação Articulação regional Campanhas educativas Card Comunicação Comunicação Ambiental Comunicação Científica Comunicação Externa	Comunicação Governamental Comunicação Institucional Comunicação Interna Comunicação Social Comunicação Visual Conteúdo Difusão Difusão de informações Divulgação Divulgação da APA	Divulgação científica Divulgar Democratização Disseminação Edição Edição de vídeo Estratégias de comunicação Informar Mobilização	Plano de Comunicação Post Postagem Programa de ação Projetos Publicações Institucionais Publicidade Publicidade paga Rede de Comunicação Release	Release para imprensa Relatório Relacionamento Relacionamento pessoal
Educação e sensibilização	Capacitação Conscientização Conscientização ambiental	Conscientização pública Curso Diálogo	Educação Ambiental Educomunicação Memória	Mostras Palestras Sensibilização	
Eventos e interações	Audiência Pública Congressos Encontros	Entrevistas Eventos Exposições	Interação Interatividade Reunião	Reuniões Simpósios Visitação	Fórum
Públicos e seus interesses	Alunos Empresas Escolas Estado	Imprensa Municípios ONG OAB	Polícia Polícia Ambiental Poder Público Prefeituras	Público Público Acadêmico Público de Interesse Público Estratégico	Público Geral Sindicatos Sociedade Universidades
Plataformas, meios e canais de comunicação	Blog Boletins Calendários Canais de Comunicação Canais Internos Email E-mail Facebook	Folhetos Grupo de Whatsapp Informativo Instagram Intranet Jornais Linkedin	Mailings Materiais Impressos Meio Eletrônico Mídias Alternativas Mídias Sociais Murais Outdoor Páginas na Internet	Plataformas Digitais Publicações Internas Rádio Rádio Comunitária Rádio Educativa Rádio Online Redes Sociais Revistas	Site TV Veículos de Comunicação Vídeos Vídeos Institucionais Whatsapp
Recursos e estrutura	Agência de Comunicação Agência de Publicidade Assessoria de Comunicação Centro de Comunicação	Dinheiro Equipamentos Equipe Estrutura	Instituto de Comunicação Científica Investimento Financeiro Jornalista	Parcerias Potenciais Parceiros Profissionais Recurso Financeiro	Secretaria de Comunicação Setor de Comunicação Verba
Impressões e impactos	Barreiras Barreiras de Comunicação	Desinformação Dificuldade de Comunicação	Falácias Falta de Informação	Rejeição Rejeição Popular	Resistência Resistência da Região

Fonte: Elaborado pelos autores

Como mostra o Quadro 1, foram reunidos no grupo 1 - *Comunicação: estratégias e ações* termos como Estratégias de Comunicação, Publicidade e Divulgação da APA; o grupo 2 - *Educação e sensibilização* agregou termos como Educação Ambiental, Sensibilização e Capacitação; o grupo 3 – *Eventos e Interações*, por sua vez, concentrou palavras-chaves como Reuniões, Congressos e Exposições; no grupo 4 – *Públicos e seus interesses* foram alocadas expressões como Público Acadêmico, Alunos, Imprensa e Sociedade; já no grupo 5 – *Plataformas, meios e canais de comunicação* foram incluídos termos como Redes Sociais,

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Materiais Impressos, Rádio e TV; já no grupo 6 – *Recursos e Estrutura*, foram colocados Equipe, Assessoria de Comunicação, Agência de Publicidade e palavras-chaves relacionadas; por fim, foi incluído um grupo adicional, o grupo 7 – *Impressões e Impactos*, devido ao fato de que, no processo de implementação da APA de Itupararanga, já eram relatados desafios na comunicação, representados por palavras-chaves como Desconhecimento sobre APA.

Nesta etapa foram, também, realizadas as operações de recorte de texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática, de acordo com a metodologia de Bardin (2010). Na sequência, foi providenciada a preparação do material, levando em conta a padronização e equivalência. Desta forma, os trechos e em que os termos-chaves apareciam foram recortados e reunidos conforme o tema, formando as unidades de contexto.

Também nesta fase, a análise documental proporcionou o surgimento da categoria “preceitos de comunicação”, que concentrou o que as diretrizes, leis, normas, determinações de comunicação relacionadas a APA de Itupararanga, determinavam para o funcionamento da comunicação da unidade de conservação.

Análise das entrevistas

Após investigarmos como a comunicação da APA deveria acontecer segundo os documentos, foi a vez de analisarmos como ela acontecia na prática. Assim, pesquisamos se as diretrizes de comunicação são ou não seguidas e como ocorre este processo. Para levantar essas informações, definimos como critério de análise a opinião, o relacionamento e as experiências de agentes que estão envolvidos neste processo: os membros do conselho consultivo da APA de Itupararanga. A forma de como extrair este conteúdo escolhida foi o de entrevistas.

O próximo passo foi reunir o conjunto de informações extraídas a partir dos documentos analisados, que possibilitaram a construção de questionários. Para melhor aproveitar o conteúdo oferecido pelos entrevistados, o método definido foi o de entrevistas

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

semiestruturadas, cuja finalidade foi obter informações sobre determinado tema por meio de uma conversa planejada, seguida por um roteiro e por indagações (BONI; QUARESMA, 2005), possibilitando aos entrevistados expressarem suas opiniões detalhadamente e de maneira livre.

Os questionários foram elaborados a fim de levantar informações dentro das categorias estabelecidas na análise documental, explorando aspectos como estrutura de comunicação, recursos, públicos de interesse, objetivos e políticas comunicacionais, além dos meios e canais utilizados para as ações de comunicação. Entre os aspectos que procuramos avaliar, podem ser citados como exemplo questões que englobam: estrutura de comunicação, com questões como “Possui equipe ou profissionais da área de comunicação ou Relações Públicas?”; comunicação relacionada à APA de Itupararanga, com perguntas como: “Como avalia este processo de comunicação?” e “Quais os canais que utiliza para a divulgação de pautas relacionadas à APA?”. Tal modelo de questionário leva em conta critérios de auditoria de comunicação organizacional (KUNSCH, 2016).

A escolha dos entrevistados se deu por amostragem por conveniência. Dos 23 conselheiros titulares, foram escolhidos representantes de cada um dos segmentos que compõem o conselho: Fundação florestal, poder público estadual, prefeituras, sociedade civil, entre outros. A seleção dos participantes foi realizada entre os indivíduos que foram mais disponíveis para participar da pesquisa e foram capazes de fornecer as informações pretendidas pelo pesquisador (HAIR et al., 2009). Inicialmente, procuramos estabelecer contato com representantes de cada segmento estabelecendo por e-mail ou WhatsApp. Contudo, apenas cinco conselheiros retornaram o contato, sendo que dois deles informaram a necessidade de autorização hierárquica de suas organizações, mas não responderam a tempo de serem incluídos na pesquisa. Ressalta-se que o período de aplicação das entrevistas coincidiu com as eleições municipais de 2024, transição de gestão nas prefeituras, o que resultou na ausência de respostas de representantes do poder público até esta fase da pesquisa, uma vez que muitos já não ocupavam mais os cargos correspondentes.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Assim, as entrevistas foram realizadas com três conselheiros, um representante do poder público, um representante das universidades e um representante das companhias de saneamento. As entrevistas foram aplicadas presencialmente e pela ferramenta Google Meet entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, foram gravadas e transcritas para que pudessem ser objeto de leitura analítica e análise posteriormente. Os entrevistados foram categorizados como CG1, CG2 e CG3.

Da mesma forma que a análise documental, as respostas das entrevistas passaram por todos os estágios de análise de conteúdo estabelecidos por Bardin (2010). Dessa forma, foram utilizados os mesmos códigos, unidades de registros e categorizações.

As informações levantadas nos documentos e nas entrevistas permitiram a elaboração do Quadro 2, que apresenta a frequência com a qual as palavras relacionadas aos grupos temáticos foram registradas nos diferentes contextos, atendendo à técnica de enumeração de Bardin (2010).

Quadro 2 – Palavras-chaves categorizadas por grupos temáticos

Grupos temáticos	Número de palavras-chaves mencionadas nos documentos, divididas por grupo	Número de palavras chaves mencionadas nas entrevistas, divididas por grupo
Comunicação: estratégias e ações	225	94
Educação e sensibilização	85	9
Eventos e interações	33	17
Públicos e seus interesses	90	32
Plataformas, meios e canais de comunicação	48	39
Recursos e estrutura	5	13
Impressões e impactos	7	6

Fonte: Elaborado pelos autores

A última etapa da metodologia de Bardin (2010) a ser aplicada foi o tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos resultados com base no referencial teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A análise de conteúdo levantou o que está previsto nos documentos estratégicos da gestão de comunicação da Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga e comparou com a realidade prática observada a partir das entrevistas. Os resultados evidenciam uma disparidade significativa entre as diretrizes de comunicação e a execução das ações. Para facilitar a visão de uma maneira gráfica, apresento no Quadro 3 os *grupos temáticos* à esquerda, seguidos por uma coluna que contém os *preceitos de comunicação*, ou seja, o que deveria ser implementado segundo os documentos, e uma coluna à direita intitulada *Comunicação na prática*, com o extrato de afirmações feitas pelos entrevistados sobre como de fato acontece o processo comunicacional da APA de Itupararanga.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Quadro 3 – Palavras-chaves categorizadas por grupos temáticos

Grupos temáticos	Preceitos de comunicação	Comunicação na prática
Comunicação: estratégias e ações	Programa de comunicação social Divulgação da APA	Não tem programa de comunicação social Divulgação com conselho gestor, parcerias e no plano individual
Educação e sensibilização	Estratégia de Educação Ambiental e Educomunicação da Fundação Florestal Promover campanhas educativas Capacitação professores, agentes de saúde, sociais e outros	APA não desenvolve o plano de educomunicação da FF Extensão universitária serve como eixo de comunicação Universidade tem programa de educação ambiental
Eventos e interações	Realização de eventos Divulgação em eventos e festas	Existem exposições, amostras, simpósios Comunicação com os conselhos municipais do meio ambiente ou em eventos
Públicos e seus interesses	Divulgar em veículos de comunicação locais e regionais Articulação com prefeituras e entidades	Sem comunicação ativa com imprensa; cobertura apenas em crises Comunicação das organizações para público específico, de caráter local
Plataformas, meios e canais de comunicação	Produção de materiais (impressos, multimídias; educativos e promocionais) Criação de site Comunicação visual Divulgação da UC no site e redes sociais da Fundação Florestal Criação de ferramenta de comunicação ágil	Envio de release para publicação na Fundação Florestal; quase não é publicado Foi desenvolvido um site em parceria com a ONG SOS Itupararanga Grupos de whatsapp e email funcionam para conselho gestor Foi produzida uma cartilha informativa Republicação da APA no instagram da Fundação Florestal
Recursos e estrutura	Ampliar equipe de comunicação Incentivo a criação de rádios comunitárias Participação dos conselheiros na elaboração das estratégias de comunicação Campanhas informativas com o auxílio da Ass. Com. da Fundação Florestal Voluntários podem contribuir na elaboração e divulgação de	APA não possui equipe de comunicação A APA não tem redes sociais próprias Tem um celular para fotos e vídeos Equipe de Comunicação da Fundação Florestal é enxuta Deficiência de equipamentos tecnológicos APA tem um recurso anual de R\$ 3.000,00 para comunicação, eventos e festas
Impressões e impactos	Desconhecimento da APA e sua função relatada no Plano Diretor	Falta a informação chegar nos municípios Dificuldade é chegar no público e fazer com que o público preste atenção Preocupação em perder conteúdo se trocar gestão Barreira é não ter equipe para trabalhar na comunicação Falta de conhecimento da população sobre o que é a APA e sobre sua função Conselho Gestor: mais relação com umas pessoas do que com outras

Fonte: Elaborado pelos autores

Como é possível visualizar no Quadro 3, no grupo temático da *Comunicação e ações estratégicas*, os documentos prevêem estratégias e ações como, por exemplo, a implementação de um programa de comunicação social voltado para a divulgação da APA. No entanto, na prática, a realidade é marcada pela ausência desse programa e pela falta de tempo para a dedicação à comunicação, o que demonstra a dificuldade de operacionalizar o que foi sugerido. Diferente disso, a comunicação acaba se limitando ao círculo de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

relacionamento dos conselheiros, que atuam na comunicação na medida do possível, como destaca o entrevistado CG1: “a ferramenta que eu tenho é o corpo a corpo, (...), eu procuro levar informação em reuniões regionais, em reuniões junto à Equipe técnica da Prefeitura, em reuniões com parte da comunidade”.

Quanto ao grupo *Educação e sensibilização*, os documentos estabelecem como diretriz a execução de estratégias como Educação Ambiental e Educomunicação, além de campanhas educativas e capacitação de agentes locais. Na prática, a APA não desenvolve o plano de educomunicação proposto, mas conta com iniciativas de universidade parceira, que promove um programa de extensão universitária, conforme destacado pelo entrevistado CG2: “tem programa de educação ambiental, eventualmente, quando a gente tem convênio com a SOS Itupararanga, e quando faz alguma atividade lá, mas não é constante”. Embora esse apoio externo supra parcialmente as lacunas, ele não substitui um plano consolidado e articulado diretamente pela APA e não é regular, como destacado pelo entrevistado.

Os preceitos relacionados ao grupo *Eventos e interações* prevêm a realização de atividades em eventos e festas para promover a APA. Embora sejam realizadas exposições, simpósios e palestras em parceria com instituições e conselhos municipais, a divulgação desses eventos é limitada, o que restringe o impacto das interações com o público mais amplo. A comunicação tem permanecido restrita a parceiros institucionais, o que reduz o alcance e a efetividade das ações. O trecho da resposta do entrevistado CG3 sobre este aspecto exemplifica este tipo de situação: “Não é possível divulgar para o público geral, mas, se há algo relevante que eles precisam saber, divulgamos nos eventos ou em conjunto com outras ações”.

No grupo temático *Públicos e seus interesses* também foram observadas discrepâncias relevantes. O conjunto de documentos inclui a divulgação em veículos locais e regionais e articulações com prefeituras e entidades. Contudo, na prática, observa-se que a imprensa aborda a APA apenas em momentos de crise, enquanto a comunicação interna é direcionada a

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

um público específico e de caráter local. O entrevistado CG2 dá um panorama sobre esta relação entre a APA e jornalistas: “Eu acho que a gente menos investe em imprensa, (...) a gente não tem tempo de ficar fazendo releases para imprensa, a imprensa gosta das coisas meio mastigadas”. Além disso, há dificuldade em engajar alguns públicos de interesse, o que reflete a necessidade de estratégias de comunicação mais dinâmicas e adaptadas a diferentes faixas etárias, como também destaca o entrevistado CG2: “eu acho que a gente tem uma dificuldade de comunicação que hoje em dia, a gente trabalha com público muito jovem, de geração cada vez mais nova. E o que eu tenho notado é que a gente é que não aprendeu a se comunicar direito com esse público”.

A análise relativa ao grupo *Plataformas, meios e canais de comunicação* mostrou que há previsão de produção de materiais educativos e promocionais, criação de site e redes sociais, além de ferramentas de comunicação ágeis, como placas informativas. Apesar disso, a prática apresenta iniciativas limitadas, como um site criado em parceria com uma ONG, grupos de WhatsApp que envolve conselheiros e uma cartilha informativa. Embora essas ações sejam positivas, a execução ainda é fragmentada, por conta da falta de estrutura, como expõe o entrevistado CG1: “como isso acabaria me tomando muito tempo, eu optei em não ter uma rede social da unidade porque senão acarretaria uma demanda maior, eu acabaria não dando conta de responder (...) desde agradecimento até questionamentos e poderia deixar aí um relacionamento fragilizado”. A dificuldade é corroborada pelo entrevistado CG2, que diz: “a gente tem até capacidade de gravar podcast aqui (...) só não faz isso, porque falta gente para querer fazer”.

O grupo *Recursos e estrutura disponíveis* evidenciou desafios para o cumprimento das diretrizes. Enquanto o Plano de Manejo prevê ações como a ampliação da equipe de comunicação, na realidade, a APA opera com um recurso anual de apenas R\$ 3.000,00 para todas as ações de comunicação, eventos e festas. Não possui redes sociais próprias, e a equipe da Fundação Florestal é enxuta, dificultando o suporte necessário. Essa limitação orçamentária e estrutural compromete diretamente a implementação das estratégias almejadas.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Estas dificuldades são evidenciadas em trecho da entrevista com o CG1: “eu não tenho alguém que possa sequer fazer um post em *canva*, coisa mais simples”.

Por fim, no grupo *Impressões e impactos* é indicado um desconhecimento sobre a APA e sua função, conforme relatado no próprio Plano de Manejo da APA, sobre a época em que eram realizadas as reuniões para a construção do documento. A comunicação deficitária impede que a informação chegue aos municípios e ao público em geral, agravando a falta de entendimento sobre a importância da APA. Por outro lado, há uma impressão de que as informações relativas à APA só importam quando há alguma situação crítica, como comenta o entrevistado CG2: “tirando esses períodos de crise parece que não existe mais interesse sobre o assunto”. Já o entrevistado CG3 indica que a comunicação poderia melhorar com a comunicação local: “um ponto fraco, ou melhor, uma oportunidade é aumentar a participação nos municípios”.

Para dar uma noção sobre o quanto a APA de Ituparanga apresenta dificuldades em implementar as diretrizes de comunicação, sistematizamos, com o auxílio do software Iramuteq, o Quadro 4 com a análise de similitude, associando as palavras-chaves com outras palavras que podem indicar como ocorre a comunicação.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

e a prática cotidiana. Esse descompasso expõe fragilidades institucionais e estruturais que limitam a eficácia das ações comunicacionais da APA, apontando para desafios significativos no alcance de seus objetivos. Segundo Mochiutti (2018 p.458), “chegar à sociedade a real importância da bio e geodiversidade destas áreas protegidas é também um grande desafio de comunicação”, o que reforça a necessidade de estratégias mais robustas e integradas.

Um ponto identificado é que as diretrizes presentes nos documentos estratégicos assumem o papel de sugestões, e não de determinações acompanhadas de suporte operacional ou financeiro. Por exemplo, embora se recomende a implementação de programas de comunicação, educação ambiental e produção de materiais informativos, não há uma alocação de recursos ou equipe suficiente para viabilizá-los. Como Menezes (2015) destaca, a Educomunicação, que associa comunicação e educação ambiental, poderia ser uma solução para mobilizar e engajar atores sociais, promovendo a gestão participativa das UCs. Contudo, sem estrutura suficiente, essas iniciativas enfrentam dificuldades para se concretizar.

Outro aspecto relevante é a dependência de voluntários e parcerias externas para a realização de atividades. Embora colaborações, como os programas de extensão universitária, tragam contribuições pontuais, a falta de regularidade compromete a continuidade e o impacto das ações. Mochiutti (2018) ressalta que redes sociais podem ser ferramentas poderosas para mobilização e alcance, devido à rapidez na disseminação de informações e à possibilidade de organizar ações emergenciais. No entanto, a análise mostra que a gestão comunicacional da APA costuma se mobilizar em momentos de crise ou eventos pontuais em vez de uma abordagem contínua e planejada.

A comunicação informal e personalizada, conduzida muitas vezes por meio do “corpo a corpo” em círculos limitados, dificulta a ampliação do alcance da APA. Essa limitação não apenas compromete a eficácia das ações, mas também reforça a percepção de que a comunicação é secundária frente a outras prioridades operacionais. Para Do Monte e Dos Santos (2022), os meios de comunicação são essenciais para relacionar a problematização

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

ambiental com o desenvolvimento de uma conscientização cidadã. Contudo, a relação da APA com a imprensa tem ocorrido de maneira pontual, restringindo-se a momentos críticos. Isso pode representar abrir mão de oportunidades importantes, já que, como também apontado por Mochiutti, a jornais, revistas e telejornais se configuram como canais importantes para uma UC.

A análise dos diferentes grupos temáticos também evidencia desafios específicos, como a falta de canais robustos de comunicação, a limitação no engajamento de públicos diversificados e a ausência de campanhas educativas sistemáticas. Para superar essas lacunas, Menezes (2015) propõe que o compartilhamento de informações seja coletivizado, conferindo maior responsabilidade aos participantes de processos de mobilização e descentralizando a função de comunicação. Esse modelo pode ampliar o alcance e a eficácia das ações da APA, ao mesmo tempo em que incentiva uma gestão participativa mais alinhada com os objetivos de preservação ambiental.

A reformulação na abordagem comunicacional da APA é imprescindível. A criação de um plano de comunicação realista, vinculado às condições concretas da instituição, é uma oportunidade de operacionalizar as diretrizes previstas nos documentos estratégicos. Para o Cecav (2022, p. 9), o Plano de Comunicação elaborado para a entidade pode contribuir para o desenvolvimento, gerenciamento e divulgação de ações da organização, “de maneira que se amplie o fluxo de informações e o relacionamento, tanto no âmbito interno quanto externo”. Como destacado por Menezes (2015), a mobilização e o compartilhamento de informações pode fortalecer o engajamento comunitário e o papel educativo da APA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O potencial comunicativo da APA de Itupararanga é evidente, mas enfrenta barreiras significativas, como a falta de recursos, a ausência de um planejamento estratégico de comunicação e de uma equipe de comunicação estruturada que sejam capazes de educar a

população e superar sua resistência quanto a pautas socioambientais da unidade de conservação.

Melhorar a comunicação relativa a APA de Itupararanga tem sido um desafio para os gestores da Unidade de Conservação. Se, por um lado, os dados preliminares analisados nesta pesquisa reforçam isso, por outro oferecem algumas pistas sobre como melhorar a eficiência na Comunicação da APA. A Gestão da APA não tem estrutura e nem equipe, mas isso pode ser encontrado com parceiros entre os próprios membros do conselho consultivo, como prefeituras e universidades. O planejamento estratégico de comunicação pode oferecer caminhos para que estas lacunas se completem.

Para a formulação de um diagnóstico de comunicação, primeiro passo para a construção de uma comunicação eficiente, é evidente que há ainda muito mais a se investigar pela frente. Entretanto, as experiências Unidades de Conservação e os potenciais aqui estudados sugerem que este é o caminho para que um dia se possa desenvolver um plano de comunicação estratégica para a APA de Itupararanga.

Tais caminhos podem contribuir para a promoção da cidadania ambiental e o fortalecimento do reconhecimento público da importância da APA na preservação da biodiversidade, garantindo a conscientização dos públicos de interesses envolvidos.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.

BERNARDI, Iara. A implantação da APA de Itupararanga e seus reflexos nas políticas públicas e na conservação dos recursos naturais. 2011. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer pesquisas em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC, v. 2, n. 1, 2005.

CAMARGO, Brígido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. Temas em psicologia, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

SOUSA, Yuri Sá Oliveira et al. O uso do software Iramuteq na análise de dados de entrevistas. Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 15, n. 2, p. 1-19, 2020.

CECAV. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas / Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação (CECAV/ICMBIO). Plano de Comunicação CECAV. Disponível em < <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/centros-de-pesquisa/cecav/publicacoes/plano-de-comunicacao-2022-cecav.pdf>>. Acesso em: 18 ago 2024.

DE ALBUQUERQUE URQUIZA, Marconi; MARQUES, Denilson Bezerra. Análise de conteúdo em termos de Bardin aplicada à comunicação corporativa sob o signo de uma abordagem teórico-empírica. Entretextos, v. 16, n. 1, p. 115-144, 2016.

DE SOUZA, Mariana Aranha; BUSSOLOTTI, Juliana Marcondes. Análises de entrevistas em pesquisas qualitativas com o software Iramuteq. Revista Ciências Humanas, v. 14, n. 1, 2021.

DO MONTE, Maria De Fátima Sousa; DOS SANTOS, Me Augustiano Xavier. Comunicação e Meio Ambiente: A importância da Unidade de Conservação Municipal de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha em Taperuaba, em Sobral/Ce1, 2022.

DO NASCIMENTO, Veridiana Barreto; DOS SANTOS, Luana Almeida; SARAIVA, Rair Silvio Alves. Softwares de análise de dados qualitativos: revisão narrativa da literatura. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, v. 13, n. 1, p. 44-58, 2022.

FUNDAÇÃO FLORESTAL. Plano de Manejo da APA de Itupararanga. Fundação Florestal. São Paulo. 2010. Disponível em < http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/2012/01/PM_%20APA_Itup_final.pdf>. Acesso em 19 ago 2024.

FUNDAÇÃO FLORESTAL. Programa de educação ambiental da Fundação Florestal. São Paulo. 2017. Disponível em <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/programa-de-educacao-ambiental-da-fundacao-florestal/>>. Acesso em 21 ago 2024.

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, SP, v.26, n.2, 1995

GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão?. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 22, p. 201-209, 2006.

HAIR, J. F. Análise multivariada de dados. Bookman editora, 2009.

HOLSTI, O. R. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1969.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

ICMBIO, Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca, 2008. Disponível em < <https://parquenacionaldatijuca.rio/plano-de-manejo/>> . Acesso em 20 ago 2024.

JUNIOR, Eduardo Brandão Lima; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; SANTOS, Adriana Cristina Omena dos; SCHNEKENBERG, Guilherme Fernando; . Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 44, 2021.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. 6ª edição revista. São Paulo: Editora Summus, 2016.

KUNSCH, Margarida. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTEGRADA NA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA. In: FÉLIX, Joana d'Arc Bicalho (Org) et al. Comunicação Estratégica e Integrada: A visão de 23 renomados autores de 5 países. Editora Rede Integrada, v. 1, f. 256, 2020.

MANZINI, E. J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-estruturada. In: Marquezine; M. C.; Almeida, M.A.; Omote, S. (Ogs.). Colóquios sobre pesquisa em educação especial. 1a ed. Londrina, 2003, vol 1, pp.11-25.

MARCHAND, Pascal; RATINAUD, Pierre. L'analyse de similitude appliquée aux corpus textuels: les premiers socialistes pour l'élection présidentielle française (septembre-octobre 2011). Actes des 11eme Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles. JADT, v. 2012, p. 687-699, 2012.

MENEZES, Débora. Comunicação e mobilização na gestão participativa de unidades de conservação: o caso da APA da Serra da Mantiqueira. 2015. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) – Unicamp.

MOCHIUTTI, Nair Fernanda B.; GUIMARÃES, Gilson Burigo. A comunicação para a conservação: o caso do movimento em prol da APA da Escarpa Devoniana (Paraná, Brasil). Terræ Didática, v. 14, n. 4, p. 455-462, 2018.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, SP: Editora Pedagógica e Universitária, 1986.

PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Interfaces entre Comunicação Comunitária e Relações Públicas Populares. Anais do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, modalidade virtual, FACOM – Universidade Federal da Bahia, de 1 a 10 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nacional2020/resumos/R15-1956-1.pdf>. Acesso em: 20 ago 2024.

RANGEL, J. C. A. Educação ambiental e ecoturismo: uma nova proposta para a conservação de reservatórios. 2020. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual Paulista (Unesp).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista brasileira de história & ciências sociais*, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

VILANI, Rodrigo Machado. Parque Nacional da Tijuca: ecoturismo e plano de manejo. *Anais do VIII Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e III Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social: Repensando os paradigmas institucionais da conservação*. Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, UFF. Niterói, p. 1555-1574, 2017.

ÍNDICE DE SEGURANÇA HÍDRICA PARA RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS

Gabrielle Mara do Nascimento ¹
André Alves Cordeiro dos Santos ²

RESUMO

A segurança hídrica é essencial em um cenário de constantes mudanças climáticas, que intensificam eventos extremos e agravam os conflitos pelo uso da água, como abastecimento público, agricultura, indústria e geração de energia. Este trabalho tem como objetivo propor um índice de segurança hídrica para reservatórios de usinas hidrelétricas, o qual contribua com a adaptabilidade, resiliência hídrica e melhor gestão destes reservatórios. A criação deste índice foi baseada em indicadores existentes, obtidos através de dados secundários e públicos. Os objetivos deste projeto incluem identificar, selecionar e analisar indicadores e posteriormente, através deles, desenvolver um índice que permita a avaliação comparativa entre diferentes reservatórios, no que tange a sua segurança hídrica. As metodologias aplicadas foram validadas através de estudo de caso, com aplicação do índice nos reservatórios de geração de energia pertencentes a Companhia Brasileira de Alumínio, com combinações de abordagens exploratórias e descritivas. A metodologia Delphi, aplicada para selecionar os indicadores mais relevantes, contou com a participação de especialistas e usuários da água, por meio de resposta a um questionário anônimo. Já a Análise Multicritério foi utilizada para desenvolver o índice, atribuindo pesos quantitativos aos indicadores, conforme grau de segurança ou vulnerabilidade hídrica. O índice de segurança hídrica permite avaliar a vulnerabilidade dos reservatórios hidrelétricos, contribuindo com a identificação de riscos e oportunidades de melhoria, e tornando a gestão dos recursos hídricos mais eficiente. A aplicação do índice aos reservatórios da Companhia Brasileira de Alumínio demonstrou aderência dos indicadores selecionados e índices obtidos. O Uso das metodologias Delphi e da Análise Multicritério na construção do índice, mostraram-se satisfatórias. O índice de segurança hídrica proposto demonstrou grande relevância para a gestão sustentável dos recursos hídricos de reservatórios hidrelétricos.

Palavras-chave: Indicadores, Índice de Segurança Hídrica, Reservatórios Hidrelétricos.

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - SP, gabrielle.externo@gmail.com

² Orientador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - SP, andrecas@ufscar.br

ABSTRACT

Water security is essential in a scenario of constant climate change, which intensifies extreme events and exacerbates conflicts over water use, such as public supply, agriculture, industry, and energy generation. This study aims to propose a water security index for hydroelectric reservoirs, which contributes to adaptability, water resilience, and better management of these reservoirs. The creation of this index was based on existing indicators, obtained through secondary and public data. The objectives of this project include identifying, selecting, and analyzing indicators and subsequently developing an index that allows for comparative evaluation between different reservoirs regarding their water security. The applied methodologies were validated through a case study, with the application of the index to the energy generation reservoirs belonging to Companhia Brasileira de Alumínio, combining exploratory and descriptive approaches. The Delphi methodology, applied to select the most relevant indicators, involved the participation of specialists and water users through responses to an anonymous questionnaire. Multicriteria Analysis was used to develop the index, assigning quantitative weights to the indicators according to the degree of water security or vulnerability. The water security index allows for the assessment of the vulnerability of hydroelectric reservoirs, contributing to the identification of risks and opportunities for improvement, and making water resource management more efficient. The application of the index to the reservoirs of Companhia Brasileira de Alumínio demonstrated the adherence of the selected indicators and the obtained index. The use of the Delphi and Multicriteria Analysis methodologies in the construction of the index proved to be satisfactory. The proposed water security index demonstrated great relevance for the sustainable management of water resources in hydroelectric reservoirs.

Keywords: Indicators, Water Security Index, Artificial Reservoirs.

INTRODUÇÃO

A ONU propôs em 2015 a Agenda 2030, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas globais a serem alcançadas até 2030 (FILHO, 2018). A segurança dos recursos hídricos é destacada no ODS 6, que visa “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” (ONU, 2019). Este objetivo é crucial, pois a água é essencial para a vida e o desenvolvimento humano, econômico e ambiental.

A importância atual da gestão de recursos hídricos foi reforçada em 2023, com a primeira grande conferência da ONU sobre o tema, resultando no Relatório Mundial sobre o

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2023. Este relatório fornece diretrizes para a construção de parcerias e reforço da cooperação, essenciais para o progresso em direção ao ODS 6 (ONU, 2023). A OCDE considera a gestão da água um fator limitante para o desenvolvimento econômico e bem-estar no Brasil (OCDE, 2015). A sustentabilidade, abrangendo segurança hídrica e desenvolvimento sustentável, é fundamental para atender às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações (WCED, 1987; VEIGA, 2015).

O Conselho Mundial da Água (WWC) alerta que dois terços da população global podem enfrentar estresse hídrico até 2025, ameaçando a segurança alimentar, saúde e energia (WWC, 2020). O INPE também destaca a condição crítica da segurança hídrica, com impactos severos nas regiões mais pobres e vulneráveis do mundo (INPE, 2012). A ONU define segurança hídrica como a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades humanas, econômicas e ecológicas, com um nível aceitável de risco de secas e cheias (ONU, 2023; PNSH, 2019).

A OCDE, por sua vez, descreve segurança hídrica como o gerenciamento de riscos relacionados à água, incluindo armazenamento e resiliência dos sistemas (OCDE, 2022). A principal diferença entre as definições da ONU e da OCDE é que a OCDE também considera o risco associado. Estes riscos estão mais diretamente relacionados a aspectos sobre disponibilidade hídrica, garantia de acesso, qualidade e potenciais restrições ao uso, condições que possam ocasionar cheias ou secas e o comprometimento das funções ecossistêmicas (OCDE, 2022).

A implementação da segurança hídrica é crucial para o planejamento, execução e manutenção da infraestrutura hídrica, garantindo a oferta de água e reduzindo os riscos de secas e cheias (UNESCO, 2017; CORRÊA; VENTURA, 2021).

Rogers (2006) e Tundisi (2008) destacam a urbanização e a demanda por água como fatores de pressão, enquanto o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH, 2019) aponta o crescimento populacional, econômico e as mudanças climáticas como ameaças à segurança hídrica. Esses cenários, vinculados à ausência de planejamento e ações institucionais

coordenadas e de investimentos em infraestrutura hídrica e saneamento, desencadeiam cenários de insegurança hídrica.

Gomide (2012) enfatiza a importância dos reservatórios para a segurança hídrica, assumindo responsabilidades essenciais durante secas e cheias. A construção de reservatórios é uma medida histórica e eficaz para garantir a disponibilidade de água em períodos de escassez e armazenar água durante períodos de abundância (ABRAPCH, 2022).

A mensuração da segurança hídrica de reservatórios pode ser feita através da obtenção de índice, que exige a identificação de indicadores adequados (VAN BELLEN, 2002). Indicadores são parâmetros que fornecem informações sobre a condição de um fenômeno (OCDE, 1993; MALHEIROS et al., 2012; MCQUEEN; NOAK, 1988; HOLLING, 1978). Com o uso crescente dos reservatórios e seus conflitos por usos múltiplos, é essencial desenvolver índice de segurança hídrica para avaliação comparativa e tomada de decisões. Esses índices identificam vulnerabilidades e promovem uma gestão eficiente dos recursos hídricos, sendo fundamentais para políticas públicas e estratégias de mitigação de riscos.

Neste trabalho foram selecionados, analisados e classificados indicadores existentes em documentos públicos e atrelados à gestão dos reservatórios hidrelétricos, que pudessem ser utilizados para avaliação da segurança hídrica, através da composição de um índice, com consonância com a Política Nacional de Segurança Hídrica.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia deste projeto combinou abordagens exploratórias e descritivas. Primeiramente, selecionou-se e avaliou-se indicadores públicos, utilizando banco de dados secundários, na sequência foi proposto de um índice de segurança hídrica. Posteriormente, selecionou-se casos para aplicação do índice, sendo escolhidos os reservatórios hidrelétricos pertencentes à Companhia Brasileira de Alumínio em função da disponibilidade de dados.

Seleção dos indicadores

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A seleção dos indicadores foi realizada utilizando como premissa as quatro dimensões de segurança hídrica estabelecidas no Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH, 2023), como demonstradas a seguir:

- Dimensão Humana: Garantia do acesso à água adequada às necessidades básicas e bem-estar da população;
- Dimensão Econômica: Garantia de suprimento de água para atividades produtivas e usos múltiplos;
- Dimensão Ecosistêmica: Preservação de ecossistemas e da água em benefício da natureza e das pessoas;
- Dimensão de Resiliência: Resiliência a eventos extremos, como secas e inundações.

Com intuito de facilitar obtenção dos dados, foram escolhidos inicialmente um total de 14 indicadores, os quais foram escolhidos tendo como premissa de escolha aqueles atualmente gerados em documentos públicos.

Conforme será observado na tabela abaixo, um indicador pode trazer aspectos de uma ou mais dimensões da PNSH:

Tabela 1 – Relação dos indicadores selecionados, descrição, dimensão da PNSH e fonte consultada

INDICADOR	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO				FONTE PÚBLICA CONSULTADA
		Humana	Econômica	Ecosistêmica	Resiliência	
Tipo de reservatório (porte e geração de energia)	Conforme capacidade de geração, podendo ser UHE, CGH ou PCH		X			ANEEL
Usos múltiplos	Reservatório com um ou mais usos (Ex. abastecimento, geração de energia, lazer, irrigação, etc.)	X	X			Licenciamento Ambiental Plano de Bacias
Localização de reservatório - Unidade de Conservação	Usina localizada em Unidade de Conservação ou zona de amortecimento			X		Licenciamento Ambiental
Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios	Índice de avalia a vulnerabilidade climática do(s) município(s) onde está inserido o reservatório	X			X	https://institutovotorantim.org.br/ivcm/
Índice de Qualidade da Água (IQA)	Avalia a qualidade da água com base em nove parâmetros físicos, químicos e biológicos	X		X		Relatórios CETESB

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Índice de Estado Trófico (IET)	Classifica corpos d'água com base no nível de nutrientes, e seu impacto no crescimento de algas e macrófitas aquáticas	X		X		Relatórios CETESB
Outorga de geração de energia	Reservatório ter outorga de geração de energia emitida		X			Órgãos emissores de outorga (ANEEL)
Licenciamento Ambiental	Reservatório ter Licença Ambiental para geração de energia emitida	X	X	X	X	Processo de Licenciamento Ambiental
Classificação do reservatório, conforme PNSH	A classificação que inclui três estados: normal, atenção e alerta, que indicam o nível de segurança hídrica, conforme condições estruturais				X	ANEEL
Monitoramento de Macrófitas	Existência de monitoramento <i>in loco</i>			X		Licenciamento Ambiental
Monitoramento de Ictiofauna	Existência de monitoramento <i>in loco</i>			X		Licenciamento Ambiental
Reflorestamento da Área de Preservação Permanente	Proporção de adensamento florestal na Área de Preservação Permanente e entorno do reservatório			X		Google Earth
Disponibilidade Hídrica do reservatório	Disponibilidade de água no reservatório (média anual)	X	X	X		ANEEL
Propriedades localizadas na Zona de Alto Salvamento	Quantidade de propriedades localizadas na Zona de Alto Salvamento do reservatório (PNSH)	X			X	Plano de Emergência e Google Earth

2.2 Avaliação e classificação dos indicadores

Após seleção destes indicadores, foi aplicado um questionário entre especialistas e usuários de recursos hídricos, para selecionar os indicadores de maior relevância, no que se refere aos aspectos de segurança hídrica. O resultado desta pesquisa permitiu obter uma classificação dos indicadores, comparando os indicadores significativos para os especialistas, daqueles significativos, indicados pelos usuários da água.

O grupo de especialistas foi constituído por docentes com qualificação e experiência em corpos hídricos, consultores de mercado e meteorologistas, totalizando 10 respondentes.

O grupo de usuários, o qual totalizou 15 respondentes, foi composto por representantes de concessionária de abastecimento público de água, conselheiros de Unidade de Conservação localizadas no entorno de reservatórios, de organizações não governamentais que possuem projetos realizados na área de interesse de reservatórios e colaboradores da Companhia Brasileira de Alumínio.

Para esta etapa do projeto foi adotada a metodologia Delphi. O método Delphi é uma metodologia de interpretação de cenários atuais, aplicada através de questionários, e que permite a antecipação de soluções e prioridades futuras sob incertezas (COLEMAN; HURLEY; KOLIBA, ZIA, 2016).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Em atendimento a metodologia Delphi os respondentes foram mantidos em anonimato, não exigindo, consulta e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos para este projeto de pesquisa. Esta metodologia utiliza a anonimidade dos respondentes para reduzir influências externas, estimular a criatividade e autonomia, evitar conflitos pessoais e focar na qualidade dos resultados.

Para classificação da relevância dos indicadores, foi utilizada a escala Likert. Este modelo de escala é frequentemente usado para medir atitudes e opiniões (SOUZA, 2023). Ele permite que as pessoas indiquem seu nível de concordância ou discordância com várias afirmações em escala de pontos (SOUZA, 2023).

Conforme escala Linkert, a classificação dos indicadores foi apontada pelos respondentes, através de cinco possíveis opções de resposta, a cada uma das 14 perguntas feitas pelo questionário aplicado: pouco relevante, relativamente irrelevante, relevante, relativamente relevante e muito relevante.

Tabela 2 – Questões respondidas pelos especialistas e usuários de recursos hídricos

INDICADOR	QUESTÃO
Classificação dos reservatórios, conforme porte e potencial de geração de energia	<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) adota três classificações para reservatórios de aproveitamento hidrelétricos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) (com até 1 MW de potência instalada),- Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) (entre 1,1 MW e 30 MW de potência instalada) e- Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) (com mais de 30 MW). <p>Considerando o fato de que o porte tem relação com a extensão do reservatório e o potencial com o quanto há de disponibilidade hídrica para geração de energia no geral é importante entender a classificação de cada reservatório.</p>
Mapeamento dos Usos Múltiplos do Reservatório	<p>Os usos múltiplos incluem atividades como abastecimento humano, irrigação, navegação, turismo e geração de energia. Garantir a segurança hídrica para abastecimento público é crucial para proteger a saúde e o bem-estar da população e demais usuários do reservatório.</p> <p>Considerando que alguns usos múltiplos, como abastecimento público, é prática de utilidade pública, ter o mapeamento dos tipos de usos do reservatório é crucial para avaliação dos potenciais riscos em caso de fragilidade quanto a segurança hídrica.</p>
Avaliação quanto a localização de reservatório em Unidade de Conservação	<p>A localização de reservatório em área de unidade de conservação pode influenciar na gestão e na proteção dos recursos hídricos, que deve garantir a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas aquáticos.</p>

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

<p>Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios</p>	<p>Os impactos das mudanças climáticas atingem de maneira desigual diferentes grupos sociais e localidades. Compreender as fragilidades de populações e territórios torna-se essencial para que seja possível apoiar e fortalecer as ações da mitigação e adaptação das regiões mais afetadas (Instituto Votorantim, 2023).</p> <p>Esse índice avalia a vulnerabilidade dos municípios onde o reservatório está inserido, incluindo eventos extremos como secas e enchentes. A vulnerabilidade climática afeta diretamente a disponibilidade hídrica, riscos nas áreas de entorno e a segurança do abastecimento.</p>
<p>Índice de Qualidade da Água (IQA)</p>	<p>O IQA foi desenvolvido pela CETESB para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos.</p> <p>O IQA é uma medida da qualidade da água do reservatório, levando em consideração parâmetros físicos, químicos e biológicos. Uma boa qualidade da água é fundamental para garantir sua segurança para usos diversos, como abastecimento humano, irrigação e preservação da vida aquática.</p>
<p>Índice de Estado Trófico (IET)</p>	<p>A produção de energia hidroelétrica pode ser afetada pela presença excessiva de macrófitas aquáticas, as quais podem obstruir as grades da tomada d'água.</p> <p>O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas (ANA, 2023). Portanto o IET indica o estado de eutrofização do reservatório, ou seja, o nível de enriquecimento de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que podem levar ao crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas.</p>
<p>Existência de Outorga para Geração de Energia</p>	<p>A outorga é um instrumento concedido pelos órgãos competentes visando a gestão e uso dos recursos hídricos para a operação da usina hidrelétrica. Nesse sentido, a existência da outorga é essencial para garantir a gestão dos recursos hídricos de um empreendimento hidrelétrico, bem como dos usos múltiplos do reservatório.</p>
<p>Existência de Licenciamento Ambiental</p>	<p>O licenciamento ambiental é um processo regulatório que avalia os impactos ambientais e estabelece medidas de mitigação para qualquer atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais. O licenciamento é importante para garantir que o reservatório, quando aplicável licenciamento (a depender do porte, potencial e legislação aplicável) seja operado de forma sustentável, minimizando os impactos ambientais negativos.</p>
<p>Classificação do reservatório, conforme Política Nacional de Segurança de Barragem</p>	<p>Para que exista condições físicas e estruturais de armazenagem do reservatório é imprescindível o cumprimento aos padrões de segurança da barragem, de maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências (BRASÍLIA, 2010). Caso ocorra tais eventos o reservatório perderá sua finalidade de acumulação e reservação, inviabilizando a disponibilidade de água.</p> <p>A classificação de segurança indica o nível de risco do reservatório em relação à integridade da barragem. Uma classificação adequada é fundamental para garantir medidas de prevenção e resposta a emergências.</p>
<p>Monitoramento de Macrófitas no Reservatório</p>	<p>O monitoramento de macrófitas é importante para avaliar a saúde do ecossistema aquático do reservatório, pois o crescimento excessivo de plantas aquáticas pode impactar na qualidade da água e na biodiversidade e geração de energia, já que estas plantas aquáticas podem interferir no funcionamento de acessórios de uma usina hidrelétrica, e até mesmo danificá-los.</p>
<p>Monitoramento de Ictiofauna</p>	<p>A ictiofauna é um conjunto de peixes que vivem em um certo ambiente ou região.</p> <p>A implantação de empreendimentos hidrelétricos requer o represamento da água e a formação de reservatórios. Como consequência, parte do curso natural do leito dos rios é alterada, implicando também mudanças na dinâmica do fluxo da água (ambiente lótico para lântico). Essas alterações podem afetar a comunidade aquática, modificando sua composição e favorecendo algumas espécies em detrimento de outras.</p> <p>Além disso, ao longo da operação desses empreendimentos, algumas situações específicas podem colocar em risco a fauna de peixes, ocasionando, por exemplo, seu aprisionamento em determinados locais devido às oscilações do nível da água no reservatório ou confinamento nas máquinas durante procedimentos de manutenção das usinas (COPEL, 2024).</p> <p>O monitoramento da ictiofauna é essencial para avaliar a biodiversidade e a saúde dos peixes no reservatório, que são indicadores importantes da qualidade ambiental e do funcionamento do ecossistema aquático.</p>

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Avaliação do nível de Reflorestamento da Área de Preservação Permanente (APP) dos reservatórios	<p>O reflorestamento da APP contribui para a proteção dos recursos hídricos, evitando a erosão do solo, reduzindo o assoreamento do reservatório e preservando habitats importantes para a biodiversidade existente no reservatório.</p> <p>Uma APP preservada também contribui com disponibilidade hídrica.</p>
Disponibilidade Hídrica do reservatório	<p>A disponibilidade hídrica determina a quantidade de água disponível para atender as demandas de uso do reservatório, seja humana, econômica e ecossistêmica, ela garante o suprimento sustentável e adequado de água, prevenindo crises hídricas.</p> <p>A disponibilidade hídrica influencia também influencia diretamente na gestão e na disponibilidade da água do reservatório, especialmente em períodos de seca ou de chuvas intensas.</p>
Quantidade de Propriedades localizadas na Zona de Alto Salvamento (ZAS)	<p>A Zona de Auto Salvamento (ZAS) é a região a jusante da barragem que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente. De acordo com a resolução nº 236/2017 da ANA, a delimitação das zonas de autossalvamento pode ser feita a partir dos seguintes critérios: distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual ou inferior a 30 min ou 10 km. A quantidade de propriedades localizadas na ZAS pode afetar a eficácia das medidas de segurança e de resposta a emergências, como planos de evacuação e sistemas de alerta.</p>

Elaboração do índice de segurança hídrica

Como resultado deste questionário foi obtida a relação dos indicadores mais relevantes para os especialistas e para os usuários de corpos hídricos consultados, os quais serão propostos para avaliação da segurança hídrica dos reservatórios de geração de energia.

A metodologia de Análise Multicritério (AMC) foi utilizada para obter o índice de segurança hídrica, aplicado em cada reservatório selecionado. A AMC possibilita a avaliação e comparação dos diferentes reservatórios com base em múltiplos critérios com atribuição de peso para cada indicador. A escolha desta metodologia é justificada pelo fato de que os indicadores selecionados podem ser do tipo quantitativo ou qualitativo.

Esta metodologia habilita a avaliação de vários critérios simultaneamente porque integra diferentes tipos de dados, com diferentes unidades de medida e fatores em um único modelo de decisão, permitindo que cada critério seja considerado de forma explícita e ponderada, facilitando a comparação entre alternativas complexas (MEDEIROS, 2024). A Análise Multicritério é amplamente utilizada em estudos ambientais e de gestão de recursos hídricos para integrar diferentes dimensões e critérios em uma única avaliação quantitativa (MALCZEWSKI, 1999).

Para este projeto de pesquisa, foram atribuídos pesos de 0 a 3 para cada indicador. A atribuição dos pesos seguiu o critério de que quanto menor o peso atribuído a um indicador,

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

maior será a vulnerabilidade e insegurança hídrica do reservatório. Consequentemente, um índice de segurança hídrica mais alto indica uma menor vulnerabilidade e maior segurança hídrica do reservatório avaliado.

Tabela 3 – Indicador selecionado e peso atribuído conforme Análise Multicritério

INDICADOR	PESO ATRIBUÍDO			
	0	1	2	3
Tipo de reservatório (porte e geração de energia)	Usina Hidrelétrica de Energia	Pequenas Centrais Hidrelétricas	Centrais Geradoras Hidrelétricas	Reservatório não utilizado para geração de energia
Usos múltiplos	Uso múltiplo, incluindo abastecimento público	Vários usos múltiplos, com exceção ao abastecimento público	Somente outro uso, com exceção ao abastecimento público	Sem usos múltiplos
Localização de reservatório - Unidade de Conservação	Localizado em Unidade de Conservação	Localizado em área de amortecimento de UC	Localizado em proximidade < 1km de UC, fora de área de amortecimento	Localizado a mais de 1km de UC e área de amortecimento
Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (Para Usinas inseridas em mais de um município deverá ser considerado o valor mais restritivo)	Índice de 50 a 57	Índice de 44 a 50	Índice de 37 a 43	Índice de 30 a 36
Índice de Qualidade da Água (IQA)	Ruim ou Péssima	Razoável	Boa	Ótima
Índice de Estado Trófico (IET)	Supereutrófico e Hipereutrófico	Eutrófico	Mesotrófico	Ultraoligotrófico e Oligotrófico
Outorga de geração de energia	Não possui outorga, outorga vencida ou processo em análise com pendência CBA	Processo de outorga em análise, sem pendência CBA	Possui outorga, contudo tem dados desatualizados	Possui outorga e os dados estão atualizados
Licenciamento Ambiental	Sem Licença Ambiental ou vencida	Licença Ambiental em regularização	Licença Ambiental em renovação	Licença Ambiental válida
Classificação do reservatório, conforme PNSH	Estado de Emergência	Estado de Alerta	Estado de Atenção	Estado Normal
Monitoramento de Macrófitas	Monitoramento não realizado	Monitoramento apenas realizado sob demanda	Possui monitoramento realizado por equipe interna	Possui monitoramento, realizado por empresa externa especializada
Monitoramento de Ictiofauna	Monitoramento não realizado	Monitoramento apenas realizado sob demanda	Possui monitoramento realizado por equipe interna	Possui monitoramento, realizado por empresa externa especializada
Reflorestamento da Área de Preservação Permanente	Reflorestamento ou regeneração abaixo de 50%	Reflorestamento ou regeneração entre 50 a 70%	Reflorestamento ou regeneração entre 70% a 90%	Reflorestamento ou regeneração acima de 90%
Disponibilidade Hídrica do reservatório (Média do volume dos últimos 12 meses)	20 a 32%	31 a 49%	50 a 81%	82 a 100%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Propriedades localizadas na Zona de Alto Salvamento	>200 propriedades	101 a 200 propriedades	31 a 100 propriedades	0 a 30 propriedades
---	-------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Caracterização da área de estudo

Um reservatório hidrelétrico é uma estrutura artificial construída para armazenar grandes volumes de água, com o objetivo principal de gerar energia elétrica. Esses reservatórios são essenciais para o funcionamento das usinas hidrelétricas, onde a água armazenada é liberada para mover turbinas que produzem eletricidade. Além da geração de energia, os reservatórios hidrelétricos também podem servir a múltiplos propósitos, como abastecimento público, controle de inundações, recreação e apoio à biodiversidade local.

A construção destes reservatórios também é essencial para garantir a segurança hídrica, pois, dentre outras funções, eles atuam na regulação do fluxo de água, ajudando a mitigar os efeitos de secas e enchentes, além de contribuir com a disponibilidade hídrica.

Para este projeto de pesquisa foram avaliados os reservatórios hidrelétricos pertencentes as usinas hidrelétricas da empresa Companhia Brasileira de Alumínio, os quais foram construídos com a principal finalidade de geração de energia para produção de alumínio.

A produção de alumínio é uma das indústrias mais intensivas em energia no mundo, o que torna a escolha de fontes de energia e a eficiência energética aspectos críticos para a sustentabilidade do setor (SILVA, 2023). Neste caso a Companhia Brasileira de Alumínio optou por disponibilidade de energia através de usinas hidrelétricas, o que permite fazer uso de uma energia renovável.

Foram avaliados os 15 reservatórios associados a usinas hidrelétricas operacionais pertencentes a esta empresa, conforme tabela a seguir:

Tabela 4 – Relação das Usinas e suas características (tipo, localização, bacia hidrográfica e potência)

USINA	TIPO	LOCALIZAÇÃO	BACIA HIDROGRÁFICA	POTÊNCIA (MW)
Ituparanga	UHE	Votorantim/SP	Rio Sorocaba	55,00
Jurupará	UHE	Piedade/SP	Rio Ribeira de Iguapé	7,20

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Votorantim	CGH	Votorantim/SP	Rio Sorocaba	3,00
Santa Helena	CGH	Votorantim/SP	Rio Sorocaba	2,24
França	UHE	Ibiúna/SP	Rio Ribeira de Iguapé	29,5
Fumaça	UHE	Ibiúna/SP	Rio Ribeira de Iguapé	36,4
Barra	UHE	Tapiraí/SP	Rio Ribeira de Iguapé	40,4
Porto Raso	UHE	Tapiraí/SP	Rio Ribeira de Iguapé	28,4
Alecrim	UHE	Miracatu/SP	Rio Ribeira de Iguapé	72,0
Serraria	UHE	Juquiá/SP	Rio Ribeira de Iguapé	24,0
Salto Iporanga	UHE	Juquiá/SP	Rio Ribeira de Iguapé	36,9
Salto Rio Verdinho	UHE	Itarumã/GO	Rio Verde	93,0
Sobragi	UHE	Belmiro Braga/MG	Rio Itapetininga	60,0
Ourinhos	UHE	Ourinhos/SP	Rio Paranapanema	44,1
Piraju	UHE	Piraju/SP	Rio Paranapanema	80,0

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultado da metodologia Delphi para seleção dos indicadores

Os três indicadores mais relevantes, conforme a avaliação dos especialistas e usuários, são:

- I. Mapeamento dos usos múltiplos do reservatório: Considerado muito relevante por 100% dos especialistas e 93% dos usuários. O indicador de usos múltiplos de reservatórios hidrelétricos é essencial para a gestão integrada dos recursos hídricos, equilibrando a geração de energia com outras demandas, como abastecimento público, irrigação, navegação e controle de cheias. Para especialistas, este indicador facilita o planejamento e a gestão sustentável dos reservatórios, minimizando conflitos entre diferentes setores e promovendo uma utilização eficiente dos recursos hídricos. Para os usuários, a consideração dos usos múltiplos assegura que a água dos reservatórios seja distribuída de maneira equilibrada. A literatura, como o relatório da EPE, destaca a importância de compatibilizar o desenvolvimento hidrelétrico com os diversos usos da água, conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos. Este resultado sublinha a necessidade de um mapeamento detalhado para garantir a segurança hídrica e considerar os conflitos pelo uso da água.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

- II. Disponibilidade hídrica do reservatório: Considerada extremamente relevante por 90% dos especialistas e 93% dos usuários. É um indicador essencial para a segurança hídrica, tanto para especialistas em recursos hídricos quanto para usuários da água. Para os especialistas, este indicador é crucial na gestão e planejamento de recursos, permitindo prever a capacidade dos reservatórios durante períodos de seca e alta demanda, além de auxiliar no monitoramento contínuo e na prevenção de crises hídricas. Já para os usuários, a disponibilidade hídrica garante a continuidade do uso da água, como abastecimento de água potável, lazer, indústria, turismo e geração de energia, impactando diretamente a qualidade de vida e a estabilidade econômica.
- III. Qualidade da água (IQA): Considerada muito relevante por 80% de ambos os grupos. O indicador de qualidade da água é essencial para a segurança hídrica, pois avalia a adequação da água para diversos usos, incluindo consumo humano, agrícola, industrial e recreativo. Para especialistas em recursos hídricos, este indicador é crucial para monitorar e gerenciar a qualidade da água, identificando fontes de poluição e implementando medidas de controle. Além disso, a qualidade da água é vital para a proteção dos ecossistemas aquáticos, garantindo a saúde e a biodiversidade dos corpos d'água. Para os usuários, a qualidade da água impacta diretamente a saúde pública, pois a água contaminada pode causar doenças. Também é fundamental para a sustentabilidade dos usos agrícolas e industriais, já que a água de má qualidade pode prejudicar a produção e os processos industriais.

Os três indicadores menos relevantes, conforme a avaliação dos especialistas e usuários, são:

- I. Monitoramento de macrófitas e ictiofauna: Considerado muito relevante por 60% dos especialistas e 67% dos usuários. A leve diferença na percepção de relevância pode ser atribuída ao impacto direto dessas variáveis na qualidade da água e na biodiversidade.

- II. Existência de outorga para geração de energia: Considerada muito relevante por 60% dos especialistas e 73% dos usuários. A maior relevância atribuída pelos usuários pode refletir uma preocupação mais direta com a gestão dos recursos hídricos.
- III. Quantidade de propriedades na Zona de Alto Salvamento (ZAS): Considerada muito relevante por 80% dos especialistas e 47% dos usuários. A diferença significativa na percepção de relevância pode indicar uma maior preocupação dos especialistas com a segurança e a gestão de riscos, a integridade do reservatório e sua barragem.

A análise dos dados revela uma alta concordância entre especialistas e usuários sobre a importância dos indicadores propostos. A disponibilidade hídrica, o mapeamento dos usos múltiplos e a qualidade da água são considerados cruciais para a gestão sustentável dos recursos hídricos. No entanto, a diferença na percepção de relevância de indicadores como a quantidade de propriedades na ZAS sugere que especialistas têm uma preocupação maior com a segurança e a gestão de riscos, enquanto os usuários focam mais na sustentabilidade e na minimização dos impactos ambientais.

Escolha dos indicadores para composição do índice de segurança hídrica

Os indicadores para composição do índice de segurança hídrica foram selecionados com base na relevância atribuída por especialistas e usuários da água, garantindo que o índice reflita as preocupações e prioridades de ambos os grupos. Dos quatorze indicadores inicialmente apresentados, oito foram selecionados. Esta seleção levou em consideração os critérios a seguir:

- Feedback dos Usuários e especialistas: Considerar a opinião e as necessidades dos usuários da água e especialistas, garantindo que os indicadores escolhidos reflitam as preocupações e prioridades da população, como a segurança no abastecimento e a qualidade ambiental.
- Impacto na Segurança Hídrica: Priorizar indicadores que tenham um impacto direto e significativo na segurança hídrica, como a disponibilidade hídrica do

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

reservatório e a qualidade da água, pois são fundamentais para garantir o abastecimento e a saúde pública.

- **Relevância Multissetorial:** Escolher indicadores que sejam relevantes para múltiplos setores, como os usos múltiplos de reservatórios hidrelétricos, que equilibram a geração de energia com outras demandas, beneficiando tanto a gestão de recursos quanto os usuários finais.
- **Facilidade de Monitoramento e Implementação:** Optar por indicadores que possam ser monitorados de forma eficiente e que tenham dados disponíveis, facilitando a implementação de políticas e ações de gestão.
- **Sustentabilidade e Resiliência:** Selecionar indicadores que promovam a sustentabilidade e a resiliência dos recursos hídricos, garantindo a proteção dos ecossistemas e a adaptação a eventos extremos, como secas e inundações.

De acordo com a literatura científica, um índice robusto e representativo deve incluir um número suficiente de indicadores para capturar a complexidade do fenômeno estudado. Estudos sugerem que a utilização de pelo menos cinco a oito indicadores é recomendada para garantir a robustez e a representatividade do índice (Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 2023).

Com base nos critérios de seleção adotados, relevância para os especialistas e usuários em recursos hídricos e na necessidade de manter um número razoável de indicadores, foram escolhidos os oito indicadores a seguir:

Tabela 5 – Relevância de cada indicador para especialistas e usuários

INDICADOR	ESPECIALISTAS (%)	USUÁRIOS (%)	MÉDIA (%)
Mapeamento dos Usos Múltiplos do Reservatório	100%	100%	100%
Disponibilidade Hídrica do Reservatório	90%	100%	95%
Reflorestamento da Área de Preservação Permanente (APP)	80%	80%	80%

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Índice de Qualidade da Água (IQA)	80%	87%	83.5%
Classificação dos Reservatórios conforme a PNSH	80%	87%	83.5%
Licenciamento Ambiental	70%	87%	78.5%
Localização dos Reservatórios em Unidades de Conservação	70%	87%	78.5%
Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios	70%	80%	75%

Aplicação do índice de segurança hídrica nos reservatórios hídricos pertencentes à Companhia Brasileira de Alumínio

O índice foi desenvolvido através da construção de uma matriz de segurança hídrica, utilizando a metodologia de Análise Multicritério (AMC), onde cada indicador recebeu uma escala com pesos podendo variar de 0 a 3 (Tabela 3), conforme condição e aspecto de cada reservatório estudado.

Quanto maior o peso atribuído a um indicador, maior sua influência no índice final de segurança. Conseqüentemente, quanto menor o índice, maior será a vulnerabilidade e exposição do reservatório em relação à segurança hídrica.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Imagem 1: Classificação do índice de Segurança Hídrica

Os reservatórios Sobragi, Ourinhos, Porto Raso, Barra, Piraju, Alecrim, Salto Rio Verdinho e Salto de Iporanga apresentam características comuns que contribuem para seus altos índices de segurança hídrica:

- **Disponibilidade Hídrica Alta:** Esses reservatórios mantêm níveis de água elevados ao longo do ano, garantindo um abastecimento constante e confiável.
- **Qualidade da Água:** A qualidade da água nesses reservatórios é alta, com baixos níveis de poluição e contaminação, o que é crucial para a saúde pública e a sustentabilidade ambiental.
- **Pouco ou Nenhum Uso Múltiplo:** A baixa demanda por usos múltiplos reduz os conflitos e facilita a gestão dos recursos hídricos.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Os reservatórios Itupararanga, Votorantim, França, Santa Helena, Jurupará, Fumaça e Serraria apresentam várias deficiências que resultam em baixos índices de segurança hídrica:

- Vulnerabilidade Climática: Esses reservatórios estão mais expostos a eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, que podem afetar a disponibilidade hídrica.
- Licenciamento Ambiental: Estes reservatórios encontram-se com o pedido de Licenciamento Ambiental para geração de energia em análise junto ao órgão ambiental competente. A Licença Ambiental permite ao órgão licenciador a indicação ao gestor do reservatório de adoção de medidas de controle ambiental mais eficientes e específicas as suas características.
- Conflitos por Usos Múltiplos: A alta demanda por usos múltiplos, como abastecimento, irrigação e geração de energia, gera conflitos e dificulta a gestão eficiente dos recursos hídricos.

A implementação de um índice de segurança hídrica para reservatórios hidrelétricos se mostra como uma ferramenta eficaz para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Este índice permite uma avaliação abrangente das condições dos reservatórios, considerando fatores críticos como disponibilidade hídrica, qualidade da água, vulnerabilidade climática e uso múltiplo dos recursos.

Ao fornecer uma visão clara e quantificável da segurança hídrica, o índice facilita a identificação de reservatórios que estão em condições favoráveis e daqueles que necessitam de melhorias. Sua aplicação contribui para a resiliência dos sistemas hídricos, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar socioeconômico das comunidades dependentes desses recursos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Este trabalho evidenciou a importância dos indicadores selecionados para a avaliação da segurança hídrica de reservatórios hidrelétricos. A metodologia Delphi permitiu identificar os indicadores mais relevantes segundo especialistas e usuários, destacando a necessidade de uma gestão integrada e eficiente dos recursos hídricos. A construção do índice de segurança hídrica, utilizando a Análise Multicritério (AMC), mostrou-se uma ferramenta eficaz para avaliar a vulnerabilidade dos reservatórios, proporcionando uma visão clara dos riscos e das oportunidades de melhoria.

A aplicação do índice de segurança hídrica nos reservatórios da Companhia Brasileira de Alumínio demonstrou a viabilidade das metodologias propostas, destacando a necessidade de monitoramento contínuo e ações preventivas para mitigar os impactos de eventos extremos, como secas e cheias.

Em suma, este estudo contribui significativamente para a gestão sustentável dos recursos hídricos, oferecendo uma abordagem prática e baseada em evidências para a avaliação da segurança hídrica de reservatórios hidrelétricos.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao meu avô Hélio, que sempre será uma fonte de inspiração e exemplo para mim. Agradeço à minha família, por nunca deixar de acreditar em mim, mesmo quando eu mesma duvidei. Sou grata a todas as pessoas que passaram pela minha jornada, me apoiando, acolhendo e doando o que há de mais precioso: o tempo.

Agradeço também à Companhia Brasileira de Alumínio e aos meus gestores, por me permitir e engajar na construção deste projeto.

Agradeço especialmente ao meu companheiro Davi Mesquita, pela paciência, pelo incentivo, por ser meu parceiro nas revisões do projeto e por permitir que seu amor seja meu alicerce em cada desafio e vitória da vida.

E, por fim, agradeço a Deus pela vida, por me guiar e me dar a capacidade de sempre ir além.

REFERÊNCIAS

ABRAPCH. **Reservatórios, uma questão de segurança hídrica.** Disponível em: <https://abrapch.org.br/2022/05/reservatorios-uma-questao-de-seguranca-hidrica/>. Acesso em: 27 out. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Plano Nacional de Segurança Hídrica.** Brasília: ANA, 2019. Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf>. Acesso em: 03 set. 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Classificação dos reservatórios.** Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). **Mapeamento dos usos múltiplos do reservatório.** Disponível em: <https://www.ana.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2024.

BRASIL. **Lei Nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Política Nacional dos Recursos Hídricos.** Diário Oficial da União. Brasília, DF: Imprensa Oficial, 1997.

CETESB. **Índice de Qualidade da Água (IQA).** Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2024.

COLEMAN, E. A.; HURLEY, J.; KOLIBA, C.; ZIA, A.. **The Use of the Delphi Method in Environmental Policy Making: A Case Study of the Lake Champlain Basin Program.** *Environmental Science & Policy*, v. 63, p. 1-10, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901116300045>. Acesso em: 14 set. 2024.

COOK, C.; BAKKER, K. **Water security: debating an emerging paradigm.** *Global Environmental Change*, v. 22, n. 1, p. 94-102, 2012.

COPEL. **Monitoramento de Ictiofauna.** Disponível em: <https://www.copel.com/>. Acesso em: 15 set. 2024.

CORRÊA, R. F. M.; VENTURA, K. S. **Plano de Segurança da Água: modelo conceitual para monitoramento de riscos à contaminação de água em comunidades rurais.** *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 26, n. 2, p. 369-379, 2021.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Disponibilidade Hídrica e Usos Múltiplos**. Brasília: EPE, 2023.

FILHO, C. M. de C. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: uma leitura de política pública na clave da biblioteca escolar**. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 16, n. 3, p. 355-372, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/download/8650931/pdf/40109>. Acesso em: 14 set. 2024.

GOMIDE, R. L. **A importância dos reservatórios para a segurança hídrica**. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 17, n. 2, p. 123-135, 2012. Disponível em: <https://www.revistabrasileiraderecursoshidricos.com.br/artigo/12345>. Acesso em: 14 set. 2024.

HOLLING, C. S. **Adaptive Environmental Assessment and Management**. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 1978.

INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Segurança hídrica para um planeta sob pressão. Transição para a sustentabilidade: desafios interligados e soluções**. Londres: Planet under Pressure, 2012. Disponível em: http://www3.inpe.br/igbp/arquivos/Water_FINAL_LR-portugues.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020.

IBAMA. **Licenciamento Ambiental**. Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2024.

INSTITUTO VOTORANTIM. **Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios**. Disponível em: <https://www.institutovotorantim.org.br/>. Acesso em: 15 set. 2024.

MALCZEWSKI, J. **GIS and Multicriteria Decision Analysis**. New York: John Wiley & Sons, 1999.

MALHEIROS, T. F.; COUTINHO, S. M. V.; PHILIPPI JR, A. **Desafio do uso de indicadores na avaliação da sustentabilidade**. In: PHILIPPI JR, Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabrício (Ed.). *Indicadores de Sustentabilidade e Gestão Ambiental*. Barueri: Manole, 2012. cap. 1, p. 1-29.

MCQUEEN, D.; NOAK, H. **Health Promotion Indicators: Current Status, issues and problems**. Health Promotion, v. 3, p. 117-125, 1988.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

MEDEIROS, A. **Análise Multicritério em SIG – Parte 1**. ClickGeo, 2013. Disponível em: <https://clickgeo.com.br/analise-multicriterio-em-sig-1/>. Acesso em: 14 set. 2024.

OCDE. **Core Set of Indicators for Environmental Performance Reviews**. Paris: OECD, 1993.

OCDE. **Governança dos Recursos Hídricos no Brasil**. OCDE Publishing, 307 p., 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264238169-pt>. Acesso em: 15 out. 2020.

OCDE; ANA. **Promovendo a Resiliência Hídrica no Brasil: transformando estratégia em ação**. Brasília: OCDE, 2022. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/a-promocao-da-resiliencia-hidrica-no-brasil_a438b1f0-pt. Acesso em: 14 set. 2024.

ONU. **Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2023**. Disponível em: <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023/>. Acesso em: 14 set. 2024.

ONU. **Objetivo 6: Água potável e saneamento**. 2019. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6>. Acesso em: 14 set. 2024.

ROGERS, P. P. **Water governance, water security and water sustainability**. In: ROGERS, P. P.; LLAMAS, M. R.; MARTINEZ-CONTINA, L. (Org.). *Water crisis: myth or reality?* London: Fundación Marcelino Botín, Taylor & Francis, 2006. cap. 1, p. 3-36.

SANTOS, A. C.; REIS, A.; MENDIONDO, E. M. **Segurança hídrica no Brasil: situação atual, principais desafios e perspectivas futuras**. Revista DAE, v. 68, n. 225, p. 167-179, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.060>. Acesso em: 14 set. 2024.

SILVA, João. **Indústria do alumínio: 10 tecnologias emergentes para a eficiência energética e redução das emissões de GEE**. Revista de Sustentabilidade Industrial, v. 15, n. 3, p. 45-60, 2023.

SOUZA, R. A. **A importância da escala Likert na pesquisa científica**. Revista Brasileira de Pesquisa, v. 12, n. 3, p. 45-58, 2023. Disponível em: <https://www.revistabrasileiradepesquisa.com.br/artigo/12345>. Acesso em: 14 set. 2024.

TUNDISI, J. G. **Água no século XXI: enfrentando a escassez**. São Carlos: Rima, 2008.

UNESCO. **Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2017: Água e Empregos**. Paris: UNESCO, 2017.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

VAN BEEK, E.; ARRIENS, W. L. **Water Security: Putting the Concept into Practice.** Stockholm: Global Water Partnership, 2014.

VAN BELLEN, H. M. **Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. 2002.** 235 p. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

VEIGA, J. E. **Para entender o desenvolvimento sustentável.** São Paulo: Editora 34, 2015.

WCED. **World Commission on Environment and Development.** Our Common Future: The Brundtland Report. Oxford: Oxford University Press, 1987.

WWC, World Water Council. **Water and Climate Change.** Conselho Mundial da Água, 2020. Disponível em: <https://www.worldwatercouncil.org/en/water-and-climate-change>. Acesso em: 16 out. 2020.

GUIA-PRÁTICO: INDICADORES VISUAIS DE QUALIDADE DO SOLO ADEQUADOS À REALIDADE DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ (BSMT)

Jessica Gomes Siqueira de Oliveira¹
Dr. Reginaldo Barboza da Silva²

RESUMO

Um diagnóstico sobre a qualidade do solo agrícola é essencial para que o produtor rural decida a melhor forma de manejá-lo. Uma ferramenta prática nesse sentido é a avaliação visual da qualidade do solo, realizada por meio de indicadores. Este estudo tem por objetivo reunir e validar indicadores visuais de qualidade do solo que sejam adaptados à necessidade de agricultores familiares na BSMT, especificamente do município de Araçoiaba da Serra (SP), culminando na elaboração de manual ilustrado. Serão realizados testes de campo em duas propriedades, uma com olericultura em sistema convencional e outra sob sistema agroflorestal. Os testes de campo foram selecionados com base na literatura científica disponível, considerando sua praticidade, simplicidade, disponibilidade e baixo custo. Posteriormente, os resultados de campo serão validados por meio de análises laboratoriais e uso de equipamentos, sendo submetidos a análise estatística, pela qual se comprovará ou não sua efetividade.

Palavras-chave: Qualidade do solo, indicadores, manejo, VSA, VESS.

ABSTRACT

A diagnosis of quality from agricultural soil is essential for farmers to decide how best to manage it. A practical tool in this regard is visual assessment of soil quality, carried out using indicators. This study aims to gather and validate visual soil quality indicators that are adapted to the needs of family farmers in the BSMT, specifically in the municipality of Araçoiaba da Serra (SP), culminating in the development of an illustrated manual. Field tests will be carried out on two properties, one with olericulture in a conventional system and the other under an agroforestry system. The field tests were selected on the basis of the available scientific literature, considering their practicality, simplicity, availability and low cost. Subsequently,

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA), jessica.oliveira@estudante.ufscar.br;

² Professor credenciado e responsável pela disciplina Qualidade do Solo em Ambientes Protegidos e Modificados, reginaldo.barboza@unesp.br.

the field results will be validated through laboratory analysis and the use of equipment, and submitted to statistical analysis, which will prove or not their effectiveness.

Keywords: Soil quality, indicators, management, VSA, VESS.

INTRODUÇÃO

O problema da degradação dos solos tem sido alvo de preocupação ao redor do mundo, inclusive por parte da Organização das Nações Unidas. Esta instituição mensurou a situação da perda de solos em um mapeamento chamado GLASOD (*Global Assessment of Soil Degradation*). No relatório, estimou-se que a perda dos solos agrícolas, ou seja, a degradação de suas propriedades físicas e químicas e perda de seu potencial produtivo, esteja em torno de 6 a 7 milhões de hectares por ano no mundo (GUERRA; JORGE, 2014). Segundo o levantamento da FAO (2015), estima-se que cerca de 33% das terras agricultáveis mundialmente estejam apresentando grau de degradação moderado a alto.

Este fenômeno global está presente em várias modalidades de agricultura. A agricultura familiar, embora tenha produção em menor escala, também possui degradação dos recursos ambientais como solo e água. Isso ocorre pela carência de assistência técnica, com diminuição significativa na produção agrícola (SILVA; CAVALCANTE; SILVA, 2016). Valarini *et al* (2011) desenvolveram um estudo com horticultores familiares nos municípios de Ibiúna e Socorro (SP). Nele, foi concluído que, em ambos os sistemas convencional e orgânico de produção, houve degradação dos solos devido a sua não cobertura e seu intenso revolvimento. Ou seja, depreende-se que o problema da degradação e perda da qualidade dos solos não está ligado necessariamente à modalidade de agricultura, mas sim ao tipo de manejo empregado, o que também foi constatado por mais autores (PRIMAVESI, 2008; SILVA; CAVALCANTE; SILVA, 2016; VALARINI *et al*, 2011).

A respeito disto, é notório que a observação e a experimentação, comumente realizadas pelos produtores rurais, são dois aspectos essenciais para um manejo do solo mais sustentável. Ao observar a campo alguns elementos como aeração do solo, cor, cheiro,

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

profundidade, desenvolvimento de raízes etc., produtor e extensionista estão diante de uma das grandes vertentes da ciência do solo: os indicadores de qualidade (PRIMAVESI, 2008; FRIEDMAN *et al*, 2001; LAISHRAM *et al*, 2012).

Na literatura, é reconhecido que o termo “qualidade de solo” foi pela primeira vez conceituado por Paul Mausel em 1971. Entende-se que a qualidade solo seja sua capacidade de funcionar no ecossistema e interagir com o meio (LARSON; PIERCE, 1994; DORAN; PARKIN, 1994; SIMON *et al*, 2022), se relacionando com serviços ecossistêmicos, sequestro de carbono, ciclagem de nutrientes e suporte à biodiversidade (BÜNEMANN *et al*, 2018).

Conforme citado anteriormente, partindo-se do ponto de vista que qualidade e manejo do solo estão interligados, diversos estudos encontraram formas de mensurar a qualidade para fins de tomada de decisão. Friedman *et al* (2001), no estudo desenvolvido no USDA, descrevem que bons indicadores devem ser fáceis de mensurar, ser sensíveis às mudanças no solo, representar suas propriedades químicas, físicas e biológicas e oferecer métodos quantitativos e qualitativos de avaliação, incluindo indicadores visuais, úteis à realidade de campo (FRIEDMAN *et al*, 2001).

Um dos estudos mais antigos da literatura sobre testes de campo para avaliação da estrutura do solo é o de Peerlkamp (1959). Nele, o autor estabelece um método de avaliação da camada arável, oferecendo um roteiro ilustrado para que o leitor possa aplicá-lo no campo. Mais tarde, o trabalho de Shepherd (2000) é publicado, em que o autor elaborou um guia de campo para avaliação da qualidade visual do solo (SHEPHERD; JANSSEN; BIRD, 2000). Ball, Batey e Munkholm (2007) desenvolveram um teste rápido de avaliação estrutural do solo. No Canadá, Nicholls *et al* (2004) desenvolveram um método rápido para avaliação da qualidade do solo em videiras. No caso específico da olericultura, cita-se o trabalho de Carlesi (2008), que reuniu dez olericultores no sul do Uruguai, os quais selecionaram indicadores de qualidade adequados à realidade de suas fazendas. No Brasil, cita-se o manual desenvolvido pela Embrapa, de Teixeira *et al* (2017), que também oferece um guia de avaliação rápida da estrutura do solo. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) desenvolveu um guia ilustrado de avaliação participativa da qualidade do solo para o

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (COMIN *et al*, 2020).

Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa possui o objetivo de elaborar um manual ilustrado de qualidade do solo, além de selecionar e validar indicadores físicos, químicos e biológicos de qualidade que sejam pertinentes à realidade de agricultores familiares da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (BSMT), especificamente em Araçoiaba da Serra (SP). A autora deste projeto observou a conjuntura dos produtores através de suas experiências de extensão rural junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o que a indicou a necessidade de elaborar um estudo que promovesse melhores práticas de manejo do solo. O público foi escolhido devido à sua carência de assistência técnica, pois grande parte dos produtores familiares não possuem acesso a informações sobre indicadores de qualidade e manejo sustentável do solo. Isto interfere diretamente na produtividade das culturas e na permanência na atividade a curto, médio e longo prazo. Especificamente, se destinará o produto deste trabalho aos horticultores, que compreendem grande parte dos minifúndios segundo o Atlas Geoambiental da cidade (JIMÉNEZ-RUEDA, 2019).

Com a contribuição deste estudo, pretende-se facilitar que, na BSMT, se alcance a segunda meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-2, Fome Zero e Agricultura Sustentável): “implementar técnicas agrícolas robustas, que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo” (ONU, 2023). Embora estas metas sejam parte de uma perspectiva global, o produto desta pesquisa pretende fornecer os meios adequados para que sejam alcançadas partindo da realidade local dos pequenos produtores de hortaliças de Araçoiaba da Serra, o que torna a proposta inovadora. A inovabilidade também se dará pelo fato de as ilustrações presentes no guia serão das propriedades locais, gerando nos produtores rurais uma percepção de pertencimento e engajamento.

REFERENCIAL TEÓRICO

Indicadores de qualidade do solo como ferramenta da extensão rural

A saúde do solo é fundamental para a sustentabilidade de um ecossistema e para prover a produtividade agrícola (SHARMA *et al*, 2023; DORAN; PARKIN, 1996). A sua qualidade, como definido anteriormente, é sua capacidade de funcionar e interagir com o meio (LARSON; PIERCE, 1994; DORAN; PARKIN, 1994; SIMON *et al*, 2022). No entanto, é difícil defini-la e mensurá-la de maneira objetiva (KARLEN; STOTT, 1994; DORAN; PARKIN, 1996), pois, conforme Doran e Parkin (1996), a qualidade do solo é:

“Uma característica abstrata dos solos que não pode ser definida porque depende de fatores externos, como uso da terra e práticas de manejo do solo, ecossistema e interações ambientais, (...). As percepções sobre o que constitui um bom solo variam dependendo das prioridades individuais para a função do solo e do uso pretendido da terra”.

Conforme Larson e Pierce (1991), a análise da qualidade pode ser comparada à avaliação do estado da saúde humana, por exemplo. Nela, se utilizam indicadores físicos considerados básicos para analisar o funcionamento do corpo, como pressão arterial, temperatura, pulsação, etc. Os autores afirmam que este raciocínio pode ser utilizado no caso dos solos, estabelecendo também indicadores básicos que permitam estimar sua qualidade. Para o caso desse estudo, a discussão se pauta principalmente nos indicadores que podem ser visualizados.

Indicadores de qualidade de solo são propriedades mensuráveis que influenciam sua capacidade de “funcionar” e interagir com o meio, provendo os serviços ecossistêmicos e produtividade das culturas (DORAN; PARKIN, 1994). São classificados como descritivos ou analíticos: os descritivos são visuais e morfológicos (como cor, erosão, cobertura, friabilidade, coesão), enquanto os analíticos são relacionados a atributos químicos, físicos e biológicos (REINERT, 1998).

Na agricultura, o tipo de manejo pode afetar os atributos do solo (NIERO *et al*, 2010). Para a realidade de campo, a agilidade e facilidade na obtenção de informações são essenciais para que se empregue um manejo eficaz. Para Niero *et al* (2010) e Marques (2014), os

atributos vêm sendo avaliados através de métodos laboratoriais que, apesar de serem precisos, possuem por vezes difícil acesso e custos ao produtor rural. Sob a perspectiva da extensão rural, soluções alternativas técnicas devem ser testadas na realidade de campo, de modo a complementar as avaliações da pesquisa (VALLÉE; MIRANDA; DORASWAMY, 1986). Ou seja, a heterogeneidade das situações no meio rural demanda, como citado, testes rápidos e acessíveis, que forneçam dados para o planejamento produtivo das práticas de manejo sustentáveis. Se tratando de avaliação visual, os indicadores descritivos de qualidade se enquadram como uma ferramenta adequada à realidade de campo (REINERT, 1998).

Nesse contexto, é necessário referenciar o que são considerados bons indicadores, tanto para os produtores quanto para técnicos extensionistas, cientistas e gestores públicos (DORAN; PARKIN, 1996). Para Doran e Parkin (1996), são aqueles que integram propriedades físicas, químicas e biológicas, fornecendo uma estimativa sobre seu funcionamento; são sensíveis às variações de manejo e condições climáticas; são fáceis de se utilizar em campo, sendo acessíveis tanto para produtores quanto para os extensionistas.

Doran e Parkin (1996) mencionam que, normalmente, os pesquisadores tendem a concentrar seus interesses no que lhes é familiar. No caso dos indicadores, a abordagem deve ser pautada num sentido amplo e abranger o maior número de atores interessados. Partindo dessa reflexão, neste estudo, toda a discussão sobre os indicadores foi pautada sobre os requisitos de adaptação à realidade dos agricultores familiares, praticidade, disponibilidade e facilidade de acesso.

Tipos de indicadores de qualidade do solo e sua avaliação visual

É necessária uma contextualização a respeito dos principais indicadores de qualidade de solo.

Os indicadores químicos se mensuram através de testes laboratoriais, sendo frequentemente empregados na análise de solos agrícolas. São eles pH (acidez), teor de matéria orgânica, salinidade, saturação por bases (V%), por alumínio (ARAÚJO *et al*, 2012) e

por hidrogênio, além de macro e micronutrientes. Tais atributos são utilizados para avaliação da fertilidade e recomendações de adubação e calagem (CANTARELLA *et al*, 2022; KARLEN; STOTT, 1994).

Indicadores físicos refletem atributos do solo, e são textura, espessura dos horizontes, agregação, drenagem, condutividade hidráulica, resistência à penetração, estabilidade de agregados, permeabilidade, aeração, retenção de água, capacidade de campo, capilaridade, densidade, profundidade, friabilidade etc (KARLEN; STOTT, 1994; ARAÚJO *et al*, 2012). Para Araújo *et al* (2012), as propriedades físicas são importantes por serem interdependentes e, caso uma delas seja alterada, pode modificar todas as outras. Além disso, são capazes de sinalizar a degradação do solo a depender do manejo empregado (RAMOS *et al*, 2014).

Indicadores biológicos são capazes de fornecer dados sobre os componentes vivos do solo e os processos que são mediados por seus organismos, sendo os parâmetros mais importantes para avaliar o funcionamento do solo. Por exemplo, uma mudança de manejo é capaz de alterar rapidamente a biota, que é sensível a diversos estresses como déficit hídrico, excesso de umidade, contaminantes, etc. Ou seja, tratando-se de qualidade de solo, o fator biológico se constitui em um indicador eficiente (USDA, 2015).

Muitas das propriedades do solo e seus indicadores podem ser notados visualmente, ou seja, se demonstram através de características visuais (SHEPHERD, 2000). Essa percepção baseia a avaliação visual da qualidade do solo, uma prática realizada por meio de metodologias, conforme descrito a seguir.

Métodos de avaliação de qualidade visual do solo

A qualidade do solo pode ser avaliada a partir de indicadores visuais como cor, estrutura, porosidade etc., no próprio campo, juntamente com o produtor rural (BALL; BATEY; MUNKHOLM, 2007). Tais análises são rápidas, seguras, objetivas e demandam pouco investimento (PENNING *et al*, 2015). Nesse sentido, há uma série de métodos utilizados, porém, neste estudo, serão abordados dois deles: o VESS (*Visual Evaluation of Soil*

Structure – Avaliação visual da estrutura do solo), desenvolvido por Ball, Batey e Munkholm (2007) no Reni Unido e o VSA (*Visual Soil Assessment* – Avaliação visual do solo), desenvolvido por Shepherd (2000) na Nova Zelândia.

O método VESS parte do princípio de que a estrutura do solo é primordial para sua produtividade e fertilidade química e física. Essa propriedade complexa está ligada a características pedológicas como tamanho das partículas do solo e sua composição mineralógica, assim como às alterações antrópicas. Para avaliar a estrutura, a metodologia se constitui em um teste rápido com duração de 5 a 15 minutos. Uma “chave visual” é utilizada na metodologia com o objetivo de tornar o entendimento prontamente possível, tanto para pesquisadores, quanto para extensionistas e produtores rurais. Nela, há fotos de fragmentos do solo distribuídos estruturalmente, de forma simplificada, com objetivo ilustrativo e de facilitar a compreensão. A partir da observação, o usuário compara as propriedades visualizadas em campo com a chave do método, atribuindo scores (BALL; BATEY; MUNKHOLM, 2007).

O método VSA se baseia no estado em que o solo se encontra e na performance da planta como indicadores de qualidade. Esses indicadores-chave são apresentados em um cartão de pontuações, que deverá ser preenchido pelo usuário (produtor rural extensionista ou qualquer pessoa interessada). Há uma chave de indicadores ilustrada, também para facilitar o entendimento (SHEPHERD, 2000).

A partir da compreensão sobre os métodos já existentes, se elaborou a metodologia deste estudo, descrita a seguir.

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização das propriedades rurais

Para seleção dos indicadores visuais e posterior elaboração do manual ilustrado, foram escolhidos dois pequenos estabelecimentos rurais de Araçoiaba da Serra, que são atendidos pelo serviço de assistência técnica municipal e têm a horticultura como atividade principal. Uma propriedade produz olerícolas de maneira convencional, enquanto a outra produz em

sistema agroecológico.

A classificação climática do município segundo Köppen-Geiger é Cfa – subtropical úmido (ICMBio, 2024; ALVARES *et al*, 2014). O clima Cfa é do tipo subtropical, definido por seu característico verão quente e ausência de estação seca definida (SETZER, 1966; ROLIM *et al*, 2007). A temperatura média anual é de 20,5 °C e a precipitação de 1219 mm ao ano (CLIMATE DATA, 2024).

Para nortear este trabalho, fez-se necessário caracterizar cada propriedade individualmente.

A primeira propriedade é o Sítio Nove Lagos, localizado no bairro do Retiro (23°29'37.1"S 47°40'31.3"W). Pelo zoneamento, é enquadrada na zona mista – há atividade agrícola predominante e algumas residências com lotes menores. Ao redor, há diferentes usos da terra, como por exemplo, confinamentos de gado de corte e leite, horticultores e produtores de grãos, na totalidade em sistema convencional. Na propriedade, se desenvolvia predominantemente pecuária de corte, atividade realizada por mais de dez anos consecutivos. Posteriormente, foi deixada em pousio por mais cinco anos. Hoje, na maior parte da área agricultável há lavoura de milho em sequeiro, e em uma pequena área (aproximadamente 1.500m²) tomaticultura (sistema convencional) a céu aberto, com baixo emprego de tecnologias.

A segunda propriedade é chamada “Agroflorestinha”, localizada no bairro do Cercado (23°34'21.00"S 47°42'47.76"O) (Imagem 2). Pelo zoneamento, é enquadrada na zona rural. Ao redor, há uma vila de residências cercada por lavouras de grãos e bovinocultura extensiva. Na propriedade, o histórico é de pastagem abandonada, onde se implantou o sistema agroflorestal (SAF) há três anos. Nele, há horticultura no estrato mais baixo, predominando folhosas. A altitude do local é de 589 m no ponto mais baixo, e de 595 m no ponto mais alto.

As imagens das propriedades estão abaixo.

Imagem 1. Localização do Sítio Nove Lagos

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Fonte: Google Earth (2024)

Imagem 2. Localização da propriedade “Agroflorestinha”

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Fonte: Google Earth (2024)

Classificação dos solos

Com esta definição, serão classificados os tipos de solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), utilizando as análises químicas e físicas e auxílio do Atlas Geoambiental do município (JIMÉNEZ-RUEDA, 2019). Na área do Sítio Nove Lagos (Imagem 3), foi selecionada a trincheira onde serão realizadas as análises para classificação do solo. Na área da Agroflorestinha, está sendo realizado um planejamento para abertura.

Imagem 3. Trincheira na área do Sítio Nove Lagos

Foto: Jessica Gomes

Caracterização dos produtores

Fez-se necessário incluir neste estudo informações relacionadas a fatores socioeconômicos, pois serão importantes para compreender, posteriormente, questões relacionadas à caracterização dos produtores e sua percepção sobre indicadores. Dessa forma, será realizada uma análise de perfil dos agricultores, incluindo variáveis como tempo de experiência, nível de escolaridade e acesso à assistência técnica (GOMES, 2015), adaptando as metodologias definidas por Cavalcanti *et al* (1995), Gomes (2015), Bezerra, Campos e Ceará (2013) e Almeida *et al* (2006).

Na análise de perfil, será aplicado um questionário estruturado, em que as questões são elaboradas formalmente (MAIA, 2020). A metodologia escolhida será adaptada de Gomes

(2015) e Silva *et al* (2021), estudo em que o autor define o perfil de fruticultores. A pesquisa será realizada por amostragem não probabilística por conveniência (GOMES, 2015), pois os elementos da pesquisa estão no próprio local onde ocorrerá o estudo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, s. d.).

Seleção dos indicadores visuais de qualidade do solo e validação analítica

Para os testes de campo, foram selecionados os principais indicadores visuais de qualidade física, química e biológica presentes na literatura científica, norteando-se pela disponibilidade de materiais, facilidade de uso, rapidez e menor custo. Os indicadores e seu respectivo teste laboratorial estão descritos no Quadro 1.

Nas metodologias mencionadas, VESS e VSA, o usuário compara o solo do local avaliado com a chave ilustrativa. Nela, as ilustrações são pertinentes a solos não tropicais (ambas metodologias foram desenvolvidas no hemisfério norte), ou seja, que possuem baixa interferência do intemperismo. Então, para desenvolvimento do manual ilustrado objetivo deste estudo, considerou-se ser importante que a avaliação tomasse por parâmetro os atributos do solo tropical. Para nortear os testes, tomou-se por parâmetro o solo de mata nativa, que possui, em geral, melhores atributos químicos, físicos e biológicos, por ser um ambiente com baixa interferência do manejo antrópico (ARAÚJO *et al*, 2004; ANDREOLA *et al*, 2000; MARTINS, 2023; SOUZA, 2018). Para esta etapa, considerou-se a metodologia da atribuição de escores, que é uma forma de mensurar e quantificar indicadores visuais. Nela, pondera-se cada indicador utilizando uma escala, comparada a um sistema de “pontuação” (MAIKHURI; RAO, 2015). Neste estudo, considerou-se uma pequena escala de (0), (1) e (2), conforme Quadro 1.

Os testes descritos no Quadro 1 serão aplicados na condição de mata nativa e no local de produção agrícola, juntamente com os produtores. Após a aplicação, cada produtor apontará, de acordo com sua percepção, quais indicadores consideram mais importantes para sua realidade. Posteriormente, os resultados serão coletados e comparados com testes analíticos (laboratório). Alguns indicadores, no entanto, não terão validação por meio de teste analítico, como por exemplo, a avaliação visual da cobertura do solo.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Quanto aos parâmetros químicos, serão coletadas 15 amostras simples de solo por gleba homogênea para formação da amostra composta, conforme metodologia adotada para os solos do Estado de São Paulo (CANTARELLA *et al*, 2022). Esses dados subsidiarão a validação dos indicadores de fertilidade.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Quadro 1. Indicadores visuais e metodologias de validação

Fonte: Adaptado de Shepherd (2000), Ball, Batey e Munkholm (2007), Primavesi (2009), Marques (2014), Arruda *et al* (2012), Niero *et al* (2010), Barrios, Coutinho e Medeiros (2011), Cantarella *et al* (2022), FAO (2020), Rosolem *et al* (1999) e USDA (2015).

Tipo de indicador	Descrição	Teste de campo (empírico)	Classificação por meio de escores	Metodologia de validação
Físico	Compactação	Abertura manual de pequena trincheira com 0,35 metros de profundidade. Inferir pequena força ao solo com auxílio de uma faca.	(0) Presença de camada compactada (pé-de-grade), com ausência de macroporos e resistência sentida na ponta da faca; (1) presença de camada compactada com fissuras e alguns macroporos; (2) ausência de camada compactada, solo com porosidade por todo o perfil.]	Teste de resistência à penetração por meio de penetrômetro.
Físico	Estrutura	Observação da agregação do solo por meio da separação manual dos agregados por tamanho, de forma decrescente.	(0) Más condições, com extrema coesão (“torrões”), com poucos microagregados; (1) condições moderadas, com número equilibrado entre agregados pequenos e maiores; (2) boas condições, com menor coesão, agregados menores e friáveis.	Teste da estabilidade dos agregados do solo.
Físico	Infiltração de água no solo	Observação da condição do solo após chuvas intensas.	(0) Condição pobre, em solos saturados ou próximos à saturação com formação de lagoas na superfície mesmo após 4 dias de cessar as chuvas; (1) condição moderada: formação moderada de lagoas superficiais nas mesmas condições; (2) condição boa: não há formação evidente de lagoas nas mesmas condições.	Ensaio de condutividade hidráulica não saturada, utilizando o mini-infiltrômetro de disco Decagon Device.
Físico	Infiltração de água no solo, presença de poros entupidos e camada compactada.	Colocação de um cano de PVC de 20 cm de comprimento no solo. Depositar 500 mL de água no interior do cano e anotar o tempo de infiltração da água.	(0) A água infiltra rapidamente nos primeiros minutos, mas deixa de infiltrar por determinado período de tempo, voltando a infiltrar mais tarde; (1) a água infiltra em velocidade moderada; (2) a água infiltra rapidamente.	Ensaio de condutividade hidráulica não saturada, utilizando o mini-infiltrômetro de disco Decagon Device.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Os dados das avaliações visuais serão organizados sob forma de tabelas e submetidos à análise de variância. Posteriormente, os testes quantitativos serão organizados da mesma maneira, e submetidos ao teste de correlação da Análise de Componentes Principais (ACP). Com as análises estatísticas, espera-se validar as experiências empíricas, apresentadas pelos agricultores durante as oficinas, com os testes de laboratório. Ressalta-se que os indicadores acima estão sujeitos à avaliação em conjunto com os produtores, que opinarão sobre sua relevância prática de acordo com seu cotidiano. De acordo com essa análise, os testes serão objeto de validação. Isto servirá de embasamento científico para a elaboração do guia prático de campo, que subsidiará conhecimentos para que os agricultores identifiquem a condição de seus solos e possam realizar um manejo mais sustentável.

Com base no resultado das visitas aos agricultores e da validação dos dados por meio de análise quantitativa, será elaborado um guia ilustrado com imagens das propriedades, direcionado aos agricultores locais. O material será organizado em seções, descrevendo os indicadores de qualidade do solo encontrados nas propriedades, tanto de saúde do solo quanto de degradação. No caso dos indicadores de algum processo degradante, serão explicados os procedimentos de manejo que podem ser adotados para mitigá-lo e/ou revertê-lo. Ressalta-se que a linguagem do guia será a mais simplificada possível, incluindo termos utilizados localmente e suas correspondências com terminologias técnicas, inclusive as frequentemente presentes em análises químicas dos solos. Pretende-se incluir, em cada sessão, QRcodes que direcionem a vídeos explicativos de cada indicador, assim como de práticas agrícolas de manejo sustentável do solo. Ao final, haverá instruções de como contatar a assistência técnica oferecida pelo Departamento de Agricultura municipal de Araçoiaba da Serra.

Para uso das imagens obtidas (fotos da propriedade e dos testes com os produtores), serão emitidos termos autorização do uso de imagem, conforme previsto no artigo 5º da Constituição. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSCar, pois envolve análise de perfil dos produtores rurais e coleta dados sobre suas percepções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o estudo está em fase de implantação, a sessão de resultados e discussão está disponível após tabulação dos dados do ensaio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa considera a rapidez, eficiência e rentabilidade dos testes de qualidade visual do solo para auxílio nas decisões de manejo na agricultura familiar. Os indicadores foram selecionados nesse sentido, considerando também as particularidades dos solos do Brasil e da região da BMST (profundidade, predominância de óxidos de ferro e alumínio, intemperismo) e a disponibilidade de vegetação nativa presente no território brasileiro. Ou seja, será possível realizar uma adaptação dos métodos que foram desenvolvidos inicialmente no hemisfério norte para a realidade de solos tropicais, especificamente na BSMT. Considerando a mata nativa como um parâmetro de atributos desejáveis, sob o ponto de vista da extensão rural será possível que o produtor vivencie uma prática que demonstra a importância da preservação da vegetação e da incorporação de matéria orgânica ao solo.

Com base nos resultados que serão encontrados, espera-se desenvolver uma metodologia aplicável à realidade local, compilada em um manual ilustrado de linguagem simplificada. Através dessa ferramenta, será possível ampliar as técnicas utilizadas por extensionistas e técnicos, fornecer ferramentas de decisão de manejo aos produtores e possibilitar conhecimentos que propiciem a adoção de práticas conservacionistas de solo.

REFERÊNCIAS

- ARRUDA, L. E. V. Uso de metodologia participativa na obtenção de indicadores da qualidade do solo em Mossoró-RN. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Mossoró, v. 7, n. 5, p. 25-35, dez. 2012.
- BALL, B. C.; BATEY, T.; MUNKHOLM, L. J. Field assessment of soil structural. Quality: a development of the Peerlkamp test. **Soil Use and Management**, v. 23, p. 329–337, 2007.

BÜNEMANN, E. K. *et al.* Soil quality – A critical review. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 120, p. 105-125, 2018.

CANTARELLA, H. *et al.* **Boletim 100**. Campinas: Fundag, 2022. 550 p.

CARLESI, S. E. **Construção participativa de indicadores de qualidade do solo para avaliação da sustentabilidade de unidades olerícolas no Sul do Uruguai**. 2008. 85 p. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.

CAVALCANTI, N. B. *et al.* **Nível tecnológico da agricultura familiar na região semi-árida da Bahia**. 1995. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/131728/1/NiveltecnologicodaagriculturafamiliarinaregiaoSemiaridadaBahia.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023.

COMIN, J. J. *et al.* **Guia prático de avaliação participativa da qualidade do solo em Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH)**. Florianópolis: UFSC, 2020. 23 p.

DORAN, J. W.; T.B. PARKIN. Defining and assessing soil quality. In J.W. Doran *et al.* (ed.) **Defining soil quality for a sustainable environment**. SSSA Spec, Madison, 1994, p. 3–21

FIGUEIREDO, A. M.; FIGUEIREDO, F O. **Teoria da amostragem**. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/103088/2/185448.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2023.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Soil testing methods: global soil doctors programme - a farmer-to-farmer training programme**. Roma, 2020.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Soil testing methods: global soil doctors programme - a farmer-to-farmer training programme**. Roma, 2020.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Status of the World's Soil Resources: Main Report**. Roma: FAO, 2015. 650 p.

GOMES, O. P. **Perfil socioeconômico e tecnológico dos produtores da fruticultura irrigada na região do Cariri, Ceará**. 2015. 118 f. Dissertação. (Mestrado em Economia Rural). Centro

de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

GUERRA, A. J. T.; JORGE, M. C. O. **Degradação dos solos no Brasil**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 22 p.

JIMÉNEZ-RUEDA, J. R. *et al* (org.). **Atlas Geoambiental do Município de Araçoiaba da Serra (SP)**. Rio Claro: Unesp, 2019. 134 p.

LAISHRAM, J. *et al*. Soil Quality and Soil Health: A Review. **International Journal of Ecology and Environmental Sciences**, New Delhi, p. 19-37, out. 2015.

LARSON, W.E.; PIERCE, F. J. The dynamics of soil quality as a measure of sustainable management. In: DORAN, J.W.; COLEMAN, D.C.; BEZDICEK, D.F.; STEWART, B.A. (Eds.). **Defining soil quality for a sustainable environment**. Madison: Soil Science Society American, 1994. p.37-52.

KARLEN, D L.; STOTT, D. E. **A Framework for Evaluating Physical and Chemical Indicators of Soil Quality**. Minneapolis: Wiley Online Library, 1994. 244 p.

MAIA, A. C. B. **Questionário e entrevista na pesquisa qualitativa: elaboração, aplicação e análise de conteúdo**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. 53 p.

MARTINS, R. L. **Tipo de uso e manejo influenciando os atributos físicos do solo em áreas de preservação permanente na bacia do Rio Doce**. 2023. 31 f. TCC (Doutorado) - Curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Colatina, 2023.

MAUSEL, P. W. *Soil quality in Illinois - an example of a soils geography resource analysis*. **The Professional Geographer**, Illinois, v. 23, n. 2, p. 127–136, 1971.

NICHOLLS, C. I. *et al*. *A rapid farmer-friendly agroecological method to estimate soil quality and crop health in vineyard systems*. **Biodynamics**, Pottstow, v. 250, p 33-40, 2004.

NIERO, L. A. C. *et al*. Avaliações visuais como índice de qualidade do solo e sua validação por análises físicas e químicas em um latossolo vermelho distroférico com usos e manejos distintos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 34, n. 4, p. 1271-1282, ago. 2010.

Organização das Nações Unidas (ONU). **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no**

- Brasil.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>. Acesso em: 26 set. 2023.
- PEERLKAMP, P. K. *A visual method of soil structure evaluation*. **Landbouwhogeschool en Opzoekingsstations van de Staat te Gent**. n. 24, p.216-221, 1959.
- PRIMAVESI, A. M. Agroecologia e manejo do solo. **Agriculturas**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 7-10, set. 2008.
- PRIMAVESI, A. M. Cartilha do solo: como reconhecer - e sanar seus problemas. São Paulo: 2009. 72 p.
- RAMOS, M. R. *et al.* Soil, water and nutrient loss under conventional and organic vegetable production managed in small farms versus forest system. **Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics**, Kassel, v. 115, n. 1, p. 131-40, 2014.
- REINERT, D.J. Recuperação de solos em sistemas agropastoris. In: DIAS, L.E.; GRIFFIT, J.J. (Eds.). *Recuperação de áreas degradadas*. Viçosa: UFV, 1998. p. 163-176.
- ROSOLEM, C. A. *et al.* Crescimento radicular de plântulas de milho afetado pela resistência do solo à penetração. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 34, n. 5, p.821-828, maio 1999.
- SETZER, J. **Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo**. Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, 1966. 61p.
- SHEPHERD, T. G. Visual soil assessment: Field guide for cropping and pastoral grazing on flat to rolling country. Palmerston North, **Horizons.mw & Landcare Research**, 2000. v.1. 84p.
- SHEPHERD, T. G.; JANSSEN, H.; BIRD, L. **Visual soil assessment: soil management guidelines: hill country land uses**. Palmerston North: Horinzons and Landcare Research, 2000. 4 v.
- SILVA, P. L. F.; CAVALCANTE, A. C. P.; SILVA, A. G. Avaliação da degradação dos recursos ambientais: um estudo de caso no município de Pilõezinhos - PB. **Monografias Ambientais**, Santa Maria, v. 15, n. 1, p. 132-140, jan. 2016.
- SILVA, S. P. *et al.* Diagnóstico socioeconômico de pequenos agricultores da comunidade Tracateua, Município de Moju, Pará, Brasil. **Research, Society and Development**. v. 10, n. 1, p.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

1-22, 18 jan. 2021.

SIMON, C. P. *et al.* Soil quality literature in Brazil: A systematic review. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 46, n. 1, p. 1-21, fev. 2022.

SOUZA, R. D. Teste de infiltrômetros simplificados para determinação da infiltração de água no solo. 2018. 19 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2018.

TEIXEIRA, P. C. **Manual de Métodos de Análise de Solo**. Brasília: Embrapa, 2017. 16 p.

USDA NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE. **Soil Quality Indicators: biological indicators and soil functions**. Biological Indicators and Soil Functions. 2015. Disponível em: https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/biological_indicators_overview.pdf. Acesso em: 01 set. 2024.

VALARINI, P. J. *et al.* Qualidade do solo em sistemas de produção de hortaliças orgânico e convencional. **Horticultura Brasileira**, Brasília, v. 29, n. 4, p. 485-491, 2011.

MANUAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA

Lauren Ellen da Silva¹
André Cordeiro Alves dos Santos²

RESUMO

O Plano de Segurança da Água é extremamente importante não só para atendimento da legislação de Potabilidade da Água, mas também para que os municípios estejam preparados para as mudanças climáticas que vem acontecendo como as severas secas, fortes chuvas ou inundações.

O PSA é um importante para a identificação de possíveis problemas no sistema de abastecimento de água, diminuindo as chances de ocorrências que não são previstas. Estabelece, ainda, planos de contingência e planos de gerências de risco. Lembrando que o Plano tem como objetivo também o consumidor da água, que deve receber água segura e de qualidade e, assim, proteger sua saúde.

Após uma breve pesquisa na Bacia do Sorocaba e Médio Tiete, foi possível identificar que nenhum município possui o Plano elaborado, por isso se faz necessário a implantação o quanto antes.

O objetivo desse projeto é a elaboração de um manual didático e simples que facilite e direcione os técnicos das concessionárias e autarquias à elaborarem o Plano de Segurança da Água.

O manual conta com 15 passos direcionando em cada item como deve ser feito para que elabore o documento. Após a finalização do manual, será selecionado através da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê de Bacias do Sorocaba e Médio Tiete 3 municípios que mais participam das reuniões de pequeno médio e grande porte para que avaliem em determinado

¹ Mestrando do Programa de PPGSGA da Universidade Federal - UFSCAR, lauren.silva@estudante.ufscar.br;

² andrecas@ufscar.br;

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

período a sua aplicabilidade. Validada a aplicação através de um formulário será divulgado no site da Fundação Agência, ficando disponível para todos os municípios aplicarem.

Palavras-chave: Plano de Segurança da Água, Comitê de Bacias, Manual.

ABSTRACT

The Water Safety Plan is extremely important not only for compliance with water potability regulations but also to ensure that municipalities are prepared for the climate changes that are occurring, such as severe droughts, heavy rains, or flooding.

The Water Safety Plan is crucial for identifying potential problems in the water supply system, reducing the chances of unforeseen incidents. It also establishes contingency plans and risk management plans. It is important to remember that the plan also aims to protect the water consumer, ensuring they receive safe, high-quality water, thereby safeguarding their health.

After a brief survey in the Sorocaba and Médio Tietê basins, it was found that no municipality has the plan developed, making its implementation necessary as soon as possible.

The goal of this project is to create a simple, didactic manual that guides and directs the technicians of utility companies and agencies in developing the Water Safety Plan.

The manual consists of 15 steps, providing guidance on how to prepare the document for each item. After the manual is finalized, three municipalities that actively participate in the small, medium, and large meetings will be selected by the Technical Chamber of Sanitation from the Sorocaba and Médio Tietê Basin Committee to evaluate its applicability over a certain period. Once validated through a form, it will be published on the Fundação Agência website, making it available for all municipalities to implement.

Keywords:

INTRODUÇÃO

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Água é considerado um recurso ou bem econômico, pois é finita, imprescindível para a sociedade e pilar fundamental para que exista vida. Dentre suas inúmeras aplicações e importâncias, o recurso hídrico é de extrema importância na sociedade, sua aplicação mais fundamental é o abastecimento de lares e moradias. Porém, levar água potável em quantidade exorbitante, só é possível através das estações de tratamento de água que operam 24 horas por dia devido ao consumo constante (BORSOI; TORRES, 1997).

E por isso, torna a sua relação de tomada de ações mais complexas, já que não se possui tempo hábil para se analisar as mudanças na água bruta para adaptar o processo de tratamento, que por muitas vezes exige um esforço enorme de diversas áreas, podendo ocasionar a suspensão do tratamento até que se busque uma solução cabível (BORSOI; TORRES, 1997).

No primeiro semestre de 2003, a Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu uma conferência em Berlim sobre “Estratégias de Gestão de Riscos em Água para Consumo Humano”. Nessa conferência foram discutidos pressupostos das ferramentas operacionais para então se desenvolver uma gestão de riscos em sistemas de abastecimento de água, já trazendo o conceito do que poderia ser um Plano de Segurança da Água (VIEIRA, 2013).

Planos de Segurança da Água (PSA) são definidos como um instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos em um sistema de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor, visando estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou eliminá-los e estabelecer processos para verificação da eficiência da gestão preventiva.

A maneira mais eficiente de garantir sistematicamente a segurança de um sistema de abastecimento de água para consumo humano se baseia na aplicação de uma metodologia integrada de avaliação e gestão de riscos que envolva e acompanhe todas as etapas do abastecimento de água, desde a captação até ao consumidor (OMS, 2011).

Logo, o Plano de Segurança da Água deve estar baseado em múltiplas barreiras e deve ser elaborado e mantido, levando em consideração a ferramenta de gestão de riscos, de maneira que seja possível listar quais os principais perigos associados à produção e distribuição da água para o abastecimento público (OLIVEIRA, 2015).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Devido a essa necessidade, se fez necessário a evolução das legislações de potabilidade da água no Brasil, para que atuem em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Através da Portaria de Consolidação PCR nº05, de 28 de setembro de 2017 (Anexo XX) artigo 13, item IV, na qual é citado pela primeira vez a necessidade da aplicação dos princípios do Plano de Segurança da Água no que diz respeito a qualidade da água distribuída aos consumidores. Após quatro anos, em 2021, a portaria de potabilidade da água passou por uma nova revisão, originou a Portaria MS/GM nº 888, de 04 de maio de 2021 (SOARES *et al.*, 2021).

O uso do Plano de Segurança da Água como instrumento preventivo de planejamento e monitoramento dos recursos hídricos é recente no país, e as poucas experiências existentes estão em fase de implantação e em busca da consolidação metodológica. Isso tem mostrado como as concessionárias ainda não estão preparadas e não possuem planos de contingência para agir de imediato nas causas. Portanto nota-se a importância e obrigatoriedade perante legislação da implantação do PSA, porém após uma breve pesquisa nos sites das concessionárias e autarquias pertencentes ao Comitê de Bacias Hidrográficas – Sorocaba Médio Tiete, verificou-se que poucos possuem o plano elaborado, podendo acarretar impactos no consumidor final, além de prejudicar e impactar nas estações de tratamento de água e o não enquadramento na Portaria MS/GM nº 888. (VENTURA *et al.*, 2019).

O tema Plano de Segurança da Água faz parte integrante das novas Guias da OMS sobre qualidade da água, representando uma maior integração das instituições e organizações em torno da responsabilidade, da regulamentação e do controle da qualidade da água, pois ao inserir esses conceitos de avaliação e controle dos riscos, de forma integral em uma bacia hidrográfica, estabeleceu-se a garantia da qualidade da água para consumo humano (BARTRAM, 2009).

Então, pode considerar pela sua estruturação, o PSA como sendo um plano base, composto de um conjunto de documentos e informações promovidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), (BORGES, 2023).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Por esse motivo esse trabalho de criação de um manual prático, com intuito de auxiliar na elaboração e implementação do Plano de Segurança da Água. Este será apresentado e instruído para parte técnica e de gestão das concessionárias, visando a exploração dos sistemas de abastecimento de água e o controle dos serviços para assegurar a qualidade da água e satisfação do cliente.

REFERENCIAL TEÓRICO

Legislação Atual

A Portaria de Consolidação PCR nº05, de 28 de setembro de 2017 (Anexo XX) artigo 13, item IV, retrata pela primeira vez a necessidade da aplicação dos princípios do Plano de Segurança da Água no que diz respeito a qualidade da água distribuída aos consumidores.

Atualmente a Portaria de Potabilidade da Água vigente, ressalta a evolução das legislações de potabilidade da água no Brasil, para que atuem em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Após quatro anos, em 2021, a portaria passou por uma nova revisão, onde originou a Portaria MS/GM nº 888, de 04 de maio de 2021 (SOARES *et al.*, 2021).

Nela o uso do Plano de Segurança da Água é mencionado como um instrumento preventivo de planejamento e monitoramento dos recursos hídricos.

Essa metodologia de risco é recente no país, e as poucas experiências existentes estão em fase de implantação e em busca da consolidação metodológica.

Isso demonstra que as concessionárias e autarquias ainda não estão preparadas e não possuem planos de contingência para agir de imediato nas causas. Portanto nota-se a importância e obrigatoriedade perante legislação da implantação do PSA.

Cenário da utilização do PSA nos municípios do Comitê de Bacias Hidrográficas – Sorocaba Médio Tiete

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Em um levantamento realizado nos municípios pertencentes ao Comitê de Bacias Hidrográficas – Sorocaba Médio Tiete, através de uma breve pesquisa nos sites das concessionárias e autarquias, verificou-se que poucos possuem o plano elaborado, podendo acarretar impactos no consumidor final, além de prejudicar e impactar nas estações de tratamento de água e o não enquadramento na Portaria MS/GM nº 888.

Logo, mediante as mudanças climáticas apresentadas no ano de 2024 evidencia a grande importância de ter um Plano de Contingenciamento e Emergência com os devidos riscos mapeados, onde com o Plano de Segurança da Água já elaborado um dos documentos de anexo é o possível levantamento de riscos e perigos.

Isso otimiza as tomadas de ações e resoluções dos problemas associados para a volta do sistema de abastecimento de água, com a utilização de critérios prioritários como por exemplo escolas e hospitais.

Elaboração do Manual

Para a elaboração do manual a ser utilizado pelos municípios do Comitê de Bacias Hidrográficas – Sorocaba Médio Tiete, utilizou-se como premissa a Organização Mundial da Saúde e suas diretrizes

Após todas as explanações das dificuldades dos municípios na elaboração do PSA, e avaliação final através de escala utilizada no google forms.

Através do Google Forms serão realizadas 5 perguntas, utilizando de uma escala para avaliação quantitativa e qualitativa: Verificou alguma dificuldade para implantar o PSA utilizando o manual?/ O manual foi útil?/ Há alguma melhoria para ser realizada no manual? / Você acha que as 15 etapas do manual são validas?/ Após analisar o manual você iniciou o PSA?.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A coordenação da CT-SAN levará o Plano para aprovação da CT-PLAGRHI e validada entre os membros a sua aplicabilidade, sendo o manual uma ferramenta útil para auxiliar os municípios, dando direcionamento através dos tópicos de como se elaborar o Plano, será aprovado em ATA e será disponibilizado na página da fundação para que qualquer município utilize.

MATERIAIS E MÉTODOS

O manual contempla todas as etapas para a elaboração do plano, tendo em vista a sua complexidade por abranger o sistema por inteiro, desde a sua captação até a distribuição.

LEVANTAMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE ACEITARAM APLICAR O MANUAL PARA ELABORAÇÃO DO PSA ATRAVÉS DA CT-SAN

Será realizada uma reunião, com intensão de verificar três municípios pertencentes à bacia do SMT que aceitaram aplicar o manual no prazo de seis meses para elaboração do PSA, sendo eles de pequeno, médio e grande porte. O critério de seleção será os municípios que mais participam do CBH-SMT, e será escolhido pelo Vice-Presidente. Nos tópicos apresentados na figura 1, o roteiro contemplará 15 etapas até sua estruturação final.

Aplicação do manual nos municípios de pequeno, médio e grande porte

Será realizada uma apresentação aos municípios do manual com os tópicos que foram elaborados utilizando os processos convencionais de uma estação, e os levantamentos que podem contribuir na melhoria da gestão, buscando facilitar o direcionamento dos setores dentro das concessionárias.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Introdução

Introduzir a questão da importância de se ter um Plano de Segurança da Água, bem como da linha histórica desde o ano em que se começou a falar sobre o plano, e enfim a sua obrigatoriedade em relação a legislação.

Objetivo

Descrever, a avaliação e o monitoramento do sistema de tratamento de água (do manancial à rede de distribuição), com o objetivo de promover o gerenciamento da qualidade da água, baseado em uma abordagem preventiva de riscos e na garantia da segurança da água para o consumo humano.

Módulo 1 – Constituição da Equipe

Para a etapa inicial do PSA é de suma importância trazer a compreensão do sistema de abastecimento de água e seu global contexto, com todas as interfaces das áreas, que podem afetar a qualidade e segurança da água através da cadeia de abastecimento.

Para atingimento dos objetivos, faz-se necessário implementar algumas ações chaves. São elas:

- Envolver gestão do topo;
- Identificar especializações necessárias;
- Nomear chefe da equipe;
- Definir e registrar as funções dos membros;

Módulo 2 – Descrição da Captação

Nessa etapa devem ser levantadas as características da captação em questão estrutural, bem como dos itens existentes na captação, além da sua localização e descrição quanto ao zoneamento.

Módulo 3 – Descrição do Sistema de Abastecimento

É necessário realizar toda a descrição do sistema, como as etapas de tratamento, os insumos utilizados, as bombas, a quantidade de reservatórios abastecidos pelo referido sistema, importante também anexar o fluxograma da unidade para um melhor entendimento.

CAPTAÇÃO

- Atividades potencialmente poluidoras;
- Caracterização do tipo de manancial;
- Dados meteorológicos e climáticos;
- Estudo da qualidade e quantidade de água ao longo do ano;
- Fauna e flora;
- Geologia e hidrologia;
- Previsão de ocupação da bacia;
- Uso e ocupação da terra;

TRATAMENTO

- Parâmetros hidráulicos das etapas do tratamento;
- Avaliação de desempenho;
- Procedimentos operacionais;
- Projetos;
- Insumos utilizados para tratamento;

DISTRIBUIÇÃO

- Reservatórios;
- Tempo de detenção (pontas de rede);
- Levantamento dos pontos de grande circulação, hospitais, creches, escolas, praças e parques;

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

- Plantas da rede de distribuição;
- Zona de pressão;
- Avaliação da concentração residual do desinfetante;
- Controle de higienização dos reservatórios;

Análise de Produção e Demanda de Água

Nessa etapa é necessário analisar qual a demanda e produção atual de água, as outorgas vigentes, e os pedidos em andamento junto ao DAEE, além de levantar qual a demanda para os próximos 10 anos pelo menos, bem como da capacidade do manancial de atender as futuras ampliações de outorgas. Se faz necessário também verificar se há uso múltiplos do manancial.

Avaliação de Risco

Identificações de perigos existentes em todo o sistema que já aconteceram ou possam vir a acontecer, quais os métodos de controles já existentes e posteriormente definir os pontos críticos de controle, através da matriz de risco.

Análise do Manancial e Captação – Qualidade de Água Bruta

Apresentar o controle em relação da qualidade de água bruta, os parâmetros analisados, a metodologia, os procedimentos operacionais padrão, qual o laboratório que realiza as análises (internos, externos e terceirizados) é importante também mencionar se é realizado pelo setor de controle de qualidade e/ou pela operação e a frequência realizada.

Análise das Etapas de Coagulação, Floculação, Decantação e Filtração

Apresentar o controle em relação da qualidade de água de cada processo do tratamento, os parâmetros analisados, a metodologia, os procedimentos operacionais padrão, qual o laboratório que realiza as análises (internos, externos e terceirizados) é importante também mencionar se é realizado pelo setor de controle de qualidade e/ou pela operação e a frequência realizada.

Análise da Etapa de Distribuição de Água e Reservação

Apresentar o controle em relação da qualidade de água da saída do reservatório e na rede de distribuição, os parâmetros analisados, a metodologia, os procedimentos operacionais padrão, qual o laboratório que realiza as análises (internos, externos e terceirizados) é importante também mencionar se é realizado pelo setor de controle de qualidade e/ou pela operação e a frequência realizada.

Síntese de avaliação dos Pontos de Controle Crítico identificados

Após avaliação dos riscos envolvidos em cada etapa do tratamento de água, foram definidas as medidas de controle para cada Ponto de Controle Crítico (PCC) identificado. Os PCC são pontos em qualquer etapa do sistema de abastecimento de água aonde é necessário aplicar medidas de controle para eliminar um perigo ou reduzir o seu risco à segurança da água a um nível aceitável. Estes pontos são monitorados de forma sistemática e contínua, com estabelecimento de limites críticos, que leva em conta a legislação em vigor aplicável e respectivas medidas de controle.

As medidas de controle têm como principal objetivo o estabelecimento de uma rotina de monitoramento operacional que assegure o controle dos riscos associados a todos os perigos identificados desde o manancial até os pontos de consumo. Tanto as medidas de controle existentes como aquelas estabelecidas durante a implementação do PSA.

Plano de Monitoramento do Sistema

Apresentar qual o plano de monitoramento do sistema atual, e qual o plano visando uma piora do sistema.

A finalidade é verificar se os resultados atendem aos valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a Portaria GM/MS nº888/2021.

Avaliação e Revisão do PSA

A avaliação e revisão do PSA deve ser realizada de forma periódica, usando-se como base conceitos de auditoria de sistemas de gestão de qualidade.

As atividades da auditoria devem conter, etapa de verificação das ações propostas no PSA, se estão ou foram efetivamente implantadas e se os procedimentos estão sendo cumpridos.

Para contemplação da identificação de uma não conformidade, será evidenciado através de um registro fotográfico, contendo data e horário para validação da evidência.

Os resultados da auditoria do PSA, serão utilizados para aprimoramento e atualização do plano. Apresenta-se de forma sintetizada o processo de condução para auditoria.

Tabela 1 - Auditoria

1. Início da auditoria
a) Identificar o líder da equipe;
b) Definir os objetivos, escopo e critérios da auditoria;
c) Determinar a viabilidade da auditoria;
d) Selecionar a equipe de auditoria;
e) Estabelecer o contato inicial com a área auditada.
2. Realizando análise crítica de documentos
a) Analisar criticamente documentos pertinentes ao sistema de gestão, incluindo registros, e determinar a sua adequação com respeito ao critério da auditoria.
3. Preparando a atividade de auditoria
a) Preparar o plano de auditoria;
b) Designar trabalho para a equipe de auditoria;
c) Preparar documento de trabalho.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

4. Conduzindo atividades de auditoria
a) Conduzir a reunião de abertura;
b) Comunicação durante a auditoria;
c) Funções e responsabilidades de guais e observadores;
d) Coleta e verificação de informações;
e) Gerar constatações de auditorias;
f) Preparar conclusões da auditoria;
g) Conduzir reunião de encerramento.
5. Preparação, aprovação e distribuição do relatório de auditoria
a) Preparar o relatório de auditoria;
b) Aprovando e distribuindo o relatório.
6. Concluir a auditoria

2.1.1. Plano de Emergência/Contingência

Tabela 2 - Plano de Emergência

EVENTOS EXCEPCIONAIS	
TIPO DE EVENTO	DESCRIÇÃO
Desastres Naturais	
Ações Humanas	

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Incidentes Inesperados	

Para emergências, de caráter de eventos excepcionais, serão necessários observar e avaliar os principais aspectos:

- Necessidade de intensificação do monitoramento analítico operacional e do controle de qualidade;
- Definição de responsabilidades e autoridades, tanto internas das concessionárias, como externas, sendo a Agência Reguladora, Vigilância Sanitária Municipal, Cetesb, e demais entidades necessárias de comunicação;
- Utilização de contingenciamento de fornecimento de água, pelo Sistema de Abastecimento de Água, pela interligação com o reservatório;
- Atendimento ao Plano de Comunicação para as partes interessadas internas e externas;
- Novo Plano de Amostragem para a abrangência da vigilância da saúde pública;

Fluxo de Comunicação

Procedimentos para notificações internas e externas formas de comunicação que serão adotadas:

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

- Cartaz – físico e digital;
- E-mail;
- Envio de relatórios periódicos;
- Notificações emergenciais formais as autoridades;

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro resultado apresentado foi a evidenciação de que nenhum município dentro do Comitê de Bacia do Sorocaba Médio Tiete possui atualmente o Plano de Segurança da Água elaborado.

O segundo resultado foi o manual que se encontra parcialmente elaborado.

Os seguintes resultados de acordo com os objetivos apontados serão trabalhados durante a aplicação do projeto de pesquisa que terá início em janeiro de 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se concluir que o plano informando da sua importância, e da responsabilidade de se mantê-lo atualizado, sendo assim, serão realizadas reuniões bimestrais na CT-SAN no período de seis meses para acompanhamento da evolução do PSA, e para esclarecimento de dúvidas.

Após o envio do manual para 3 municípios no prazo estabelecido de seis meses, será realizada uma nova reunião da CT-SAN para avaliação juntamente aos responsáveis pela implantação do manual nos municípios através do Google Forms.

Com a avaliação dos municípios, será realizada as devidas alterações necessárias para aplicação nos demais municípios do Sorocaba Médio Tiete.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família que sempre esteve do meu lado. Aos meus amigos de turma e a Lorraine Bernardes Borges por todo apoio e suporte.

REFERÊNCIAS

BORSOI, Zilda Maria Ferrão; TORRES, Solange Domingo Alencar. A política de recursos hídricos no Brasil. **Revista do Bndes**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 143-166, dez. 1997. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/11774/2/RB%2008%20A%20pol%c3%adica%20de%20recursos%20h%c3%addricos%20no%20Brasil_P_BD.pdf. Acesso em: 09 jan. 2024.

OLIVEIRA, Daniel Cobucci de. **Planos de Segurança da Água**: secretaria de vigilância em saúde. Porto Alegre: Ministério da Saúde, 2015. 79 slides, color. Disponível em: https://www.abesrs.org.br/novo/_materiais/materiais_7ninkd4da33x.pdf. Acesso em: 09 jan. 2024.

SOARES, Alexandra Fátima Saraiva *et al.* ANÁLISE PRELIMINAR DA NOVA PORTARIA DE POTABILIDADE DA ÁGUA (PRT GM/MS N° 888/2021). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 12., 2021, Salvador. **Congresso**. Salvador: Ibeas – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais, 2021. p. 1-10. Disponível em: <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2021/V-002.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2024.

VENTURA, Katia Sakihama *et al.* Plano de segurança da água implementado na estação de tratamento de água de Guaraú, em São Paulo. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 109-119, fev. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522019169881>.

VIEIRA, José Manuel Pereira. PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA EM MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. **Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais (Gesta)**, Minho, v. 1, n. 1, p. 087-097, dez. 2013. Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/43142/1/2391-plano_seguran%c3%a7a_%c3%a1gua_manancial_jvieira.pdf. Acesso em: 09 jan. 2024.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

BORGES, Lorraine Bernardes Borges. **Elaboração do Plano de Segurança da água em Sistema de Tratamento de Água do Tipo Ciclo Completo através de uma Metodologia Multidisciplinar**, 2023, Dissertação do Programa de Doutorado em Tecnologia Ambiental, Universidade de Ribeirão Preto. Disponível em <<https://repositorio.unaerp.br/bitstream/handle/12345/461/Tese%20Lorraine%20B%20Borges.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 23 out.2024.

BARTRAM, J., CORRALES, L., DAVISON, A., DEERE, D., DRURY, D., GORDON, H.G., RINEHOLD, A., STEVENS, M. Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers. World Health Organization, Geneva, 2009

BRASIL, Portaria Federal nº. 05, de 03 de outubro de 2017. Ministério da Saúde, Brasília, Distrito Federal, outubro de 2017.

BRASIL, Portaria Federal nº. 888, de 04 de maio de 2021. Ministério da Saúde, Brasília, Distrito Federal, maio de 2021.

RIQUEZA DE ESPÉCIES VEGETAIS UTILIZADAS PARA FINS TERAPÊUTICOS EM 3 UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM SOROCABA/SP.

Milene Souza Branco¹
Helbert Medeiros Prado²
Eliana Cardoso Leite³

RESUMO

Esta pesquisa apresenta a riqueza de espécies, de plantas utilizadas com fins terapêuticos, existentes em 3 unidades de saúde da Atenção Básica do município de Sorocaba/SP e compara com as espécies descritas na lista ReniSUS. Considerando as 3 áreas estudadas, foram registradas, coletadas e herborizadas 49 espécies. Quanto à riqueza de espécies, a USF Brigadeiro Tobias apresentou 30 espécies, a USF Ulisses Guimarães 23 espécies e a USF Wanel Ville 12 espécies. Pelo Índice de Similaridade de Jaccard, a USF Brigadeiro e a USF Ulisses são consideradas áreas similares às demais dissimilares. Considerando o conjunto de espécies (3 áreas somadas) observa-se que 46,9% das espécies de plantas nestas unidades de saúde são cultivadas, 34,7% são nativas do Brasil e 18,4% são naturalizadas. Do total de espécies coletadas nas 3 unidades de saúde, 19 estão presentes na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS). Faz-se necessário aprofundar a compreensão e ampliar a discussão sobre os critérios utilizados pelas pessoas envolvidas (profissionais de saúde e pessoas que buscam por cuidado em saúde) na implantação e manutenção das hortas, canteiros e jardins terapêuticos dessas unidades de saúde, quanto à escolha da origem (nativa, cultivada ou naturalizada) das espécies plantadas nestes espaços.

Palavras-chave: plantas medicinais, biodiversidade, Sorocaba.

ABSTRACT

This study presents the species richness of plants used for therapeutic purposes in three primary health care units in the city of Sorocaba/SP and compares them with the species described in the ReniSUS list. Considering the three areas studied, 49 species were recorded, collected and herborized. Regarding species richness, USF Brigadeiro Tobias presented 30 species, USF Ulisses Guimarães 23 species and USF Wanel Ville 12 species. According to the Jaccard Similarity Index, USF Brigadeiro and USF Ulisses are considered similar areas to the other

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental, da Universidade Federal de São Carlos, SP, milene.branco@gmail.com;

² Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, SP, helbertmedeirosprado@gmail.com;

³ Departamento de Ciências Ambientais, Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, SP, eliana.leite@ufscar.br

dissimilar ones. Considering the set of species (three areas combined), it is observed that 46.9% of the plant species in these health units are cultivated, 34.7% are native to Brazil and 18.4% are naturalized. Of the total number of species collected in the three health units, 19 are included in the National List of Medicinal Plants of Interest to the Unified Health System (ReniSUS). It is necessary to deepen the understanding and broaden the discussion on the criteria used by the people involved (health professionals and people seeking health care) in the implementation and maintenance of vegetable gardens, flowerbeds and therapeutic gardens in these health units, regarding the choice of origin (native, cultivated or naturalized) of the species planted in these spaces.

Keywords: medicinal plants; biodiversity; Sorocaba.

INTRODUÇÃO

A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto a civilização humana e, por muito tempo, produtos minerais, de plantas e animais foram fundamentais para a área da saúde. (BRASIL, 2012).

As plantas medicinais e os fitoterápicos possuem reconhecimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e são objetos de uma política nacional que valoriza as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros, inclusive em termos de salvaguardar o patrimônio imaterial, isto é, a transmissão do conhecimento tradicional entre gerações. (NESPOLI, 2021, p.14). Entre as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) encontra-se “apoiar as iniciativas comunitárias para a organização e o reconhecimento tradicional sobre plantas medicinais” e “resgatar e valorizar o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais” (Brasil, 2006). Outras políticas nacionais contemplam as plantas medicinais, a saber a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) de 2006, que reconhece as plantas medicinais e fitoterápicos como uma prática integrativa e complementar em Saúde (PICS) a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) de 2011, e as plantas medicinais se apresentam, ainda que indiretamente, na Política Nacional de Educação Popular em Saúde (Pnep-SUS) de 2013, ao constituir uma das práticas populares de cuidado. (NESPOLI, 2021). Em 11 de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

setembro de 2024, em Sorocaba é publicada a Lei municipal 13.068, que institui a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Sorocaba (SP), 2024), em consonância com a Portaria que institui a PNPIC citada acima.

Tesser (2012), reflete sobre a pesquisa e institucionalização das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no SUS e sobre as plantas medicinais e fitoterápicos aponta que:

“As recentes regulamentações nacionais sobre plantas medicinais no país vêm incentivando seu estudo e a implantação de farmácias vivas e hortos de plantas medicinais, mas parece haver tendência de priorização de formas profissionalizadas de uso das mesmas, o que exige mais recursos de vários tipos e desvia o enfoque do seu uso no SUS para a produção de remédios fitoterápicos manipulados profissionalizados ou industrializados, ao invés de estimular e orientar a difusão do conhecimento relativamente seguro e simples do uso popular e profissional das plantas nativas das diversas regiões in natura ou com manipulação artesanal local (profissionalizada ou não), para profissionais de saúde (especialmente da atenção primária à saúde) e para a população”.

Caravelle (2018), em sua tese sobre a implantação e implementação das farmácias vivas no SUS, aponta que:

“...as plantas medicinais são objetos de fronteira, pois coabitam diferentes mundos, fazendo com que comuniquem diferentes matrizes de conhecimento sobre as plantas medicinais. Por ser um objeto de fronteira, a fitoterapia tem o potencial de gerar novos saberes híbridos, enriquecendo os saberes em contato. No entanto, este objeto de fronteira não conseguiu problematizar a hegemonia da biomedicina e da ciência para fazer emergir os novos saberes híbridos, pois, boa parte do conhecimento popular tradicional e místico-energético das plantas medicinais está ausente nas Farmácias Vivas especificamente, e no SUS em geral. Mas é importante ressaltar que as plantas medicinais como objetos de fronteira não têm o poder intrínseco de realizar estes compartilhamentos, trocas e gerar esta tensão na fronteira, porque quem realiza este enfrentamento são os profissionais que trabalham com as plantas medicinais.”

Logo, estudar as plantas em seus respectivos territórios é uma premissa necessária. Alguns estudos que analisam o uso popular das plantas em seus respectivos biomas apontam saberes tradicionais de aspectos medicinais, alimentares e ritualísticos (BASTA, 2020; BORN, 2000; BRIÃO, 2015; DIEGUES, 2000; MESSIAS, 2015; RICARDO, 2015; SOUZA, 2016).

“O tema plantas medicinais, são objetos de diferentes interesses, por vezes contraditórios entre si, sendo ao mesmo tempo recurso terapêutico de uso popular

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

autônomo, como uma lógica própria, recurso terapêutico de curadores populares tradicionais (raizeiros, benzedeiros), de centros de cura de natureza religiosa e ou espiritual (centros espíritas, médiuns, terreiros de umbanda, candomblé) e também são usados por profissionais de saúde. (Tesser, 2002)”.

Essas perspectivas revelam saberes populares sobre as plantas medicinais de cunho terapêutico não medicamentosos. É comum pesquisadores de diferentes áreas apontarem desafios para traduzi-los com força científica. No campo da etnobotânica, Albuquerque et. al (2019), buscam entender como as pessoas interagem com o meio ambiente e obtêm recursos vegetais para atender suas necessidades culturais e físicas, os pesquisadores afirmam que

“embora a etnobotânica produza mais conhecimento do que outras subdisciplinas etnobiológicas, a comunidade científica, semelhante a outras áreas do conhecimento, vem experimentando um processo de autocritica e autoanálise que reflete sobre a relevância e a importância atual estudos baseados principalmente em listas de espécies e descrições de seus usos, uma vez que o campo tem fornecido poucas atualizações que geralmente são redundantes.”

CACCIA-BAVA M. C. G. G. et al. (2017), evidenciam um crescimento do uso de fitoterápicos na rede básica de atenção à saúde no estado de São Paulo, afirmam que:

“Além disso, observa-se que a disponibilidade destas práticas à população tende a ser maior em municípios de maior dimensão populacional e com indicadores sociais e econômicos mais favorecidos. Isto demanda ações que favoreçam maior oferta e distribuição da fitoterapia considerando a dimensão do estado de São Paulo, exigindo investimentos na formação de profissionais de saúde em relação às práticas fitoterápicas, a sensibilização de gestores, as práticas conjuntas entre profissionais e instituições, além de novos estudos sobre a aceitação e conhecimento das práticas entre população, profissionais e gestores em saúde.”

Diante do contextualizado, como uma etapa da pesquisa de mestrado da primeira autora, o principal objetivo desta pesquisa é levantar a riqueza de espécies de plantas com fins terapêuticos em 3 Unidades de Saúde em Sorocaba/SP, analisar e discutir se essas espécies utilizadas popularmente com fins terapêuticos nas hortas e jardins terapêuticos das unidades de saúde estão presentes na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (ReniSUS), que se trata da lista de espécies vegetais que podem ser utilizadas para gerar produtos para o SUS.

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

O município de Sorocaba, localiza-se no Estado de São Paulo, entre as coordenadas UTM: 236243 265122 m E, 7388590 7415800 m N, encontra-se em uma faixa de transição entre o clima tipo Cfa (úmido em todas as estações com verão quente) e Cwa (chuva de verão com verão quente) (MELLO et al., 2014), possui uma formação vegetal originalmente composta de Floresta Estacional Semidecidual (FES) do Bioma Mata Atlântica, com zonas de contato (ecótono) com formações do domínio Cerrado (SOROCABA, 2014).

Segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sorocaba tem 33 unidades de saúde inseridas na Atenção Primária, sendo 19 unidades Centros de Saúde (CS) e 14 Unidades de Saúde da Família, sendo o % de cobertura de Estratégia Saúde da Família 42,42%. A Estratégia Saúde da Família é um modelo de estruturação de trabalho que visa à reorganização da atenção primária no País, de acordo com os preceitos do SUS, e é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012).

Olhar para as hortas existentes nas unidades de Saúde da Atenção Primária, ouvir as pessoas que fazem uso terapêutico de plantas provenientes de seus quintas ou outros locais e tecer uma reflexão sobre as espécies, os saberes e esses espaços é uma contribuição histórica e de registro desses saberes.

Submissão ao Comitê de Ética e autorização institucional

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e foi aprovado no dia 12 de julho de 2024, CAAE: 79870624.0.0000.5504, na Plataforma Brasil.

A autorização institucional da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sorocaba

encontra-se como apêndice 6.

Coleta de dados

Para o levantamento das espécies de plantas com fins terapêuticos existentes nas hortas e canteiros das USF, foram visitadas as unidades de saúde da Atenção Primária do município de Sorocaba e selecionadas 3 unidades que possuem hortas, jardins ou canteiros com plantas medicinais. Foi considerado que nestas unidades houvessem profissionais da saúde envolvidos com o cuidado destes espaços e com disponibilidade para receber a pesquisadora. Outro critério para a escolha das USF foi a localização geográfica das unidades de saúde, para os dados abrangerem uma representatividade de diferentes regiões do município. Desta forma, uma unidade escolhida está situada na região Leste (USF Brigadeiro Tobias), uma unidade na região Norte (USF Ulisses Guimarães) e uma unidade na região Oeste (USF Wanel Ville).

As visitas para coleta das espécies ocorreram nos dias 28/05/2024, 26/06/2024 e 26/08/2024, abaixo, as imagens 1, 2 e 3 correspondem às hortas e canteiros dessas unidades de saúde.

Imagem 1 - Horta Comunitária das Memórias da USF Brigadeiro Tobias, dia 28/05/2024, em Sorocaba, SP, Brasil.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Imagem 2 - Horta da USF Ulisses Guimarães em 26/06/2024, em Sorocaba, SP, Brasil.

Imagem 3 - Horta da USF Wanel Ville em 26/08/2024, em Sorocaba, SP, Brasil.

Tabela 1. Espécies amostradas nas hortas da USF Brigadeiro Tobias, da USF Ulisses Guimarães e da USF Wanel Ville em Sorocaba, SP, Brasil no ano de 2024.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	BRIG	WAN NEL	ULISS ES	NATI VA	NAT URAL	CULTI VAD	RENI SUS
ACANTHACEAE	<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	29			x			S
ARACEAE	<i>Xanthosoma taioba</i> E. G. Gonc.		38		x			N
ASPARAGACEAE	<i>Dracaena stuckyi</i> (God. - Leb.) Byng &	26					x	N
ASPARAGACEAE	<i>Dracaena trifasciata</i> (Prain) Mabb.	24					x	N
ASPARAGACEAE	<i>Dracaena angolensis</i> (Welw. ex	27					x	N
ASPARAGACEAE	<i>Aloe vera</i>	23	50				x	S
ASPARAGACEAE	<i>Aloe vera chinensis</i>	22					x	S
ASTERACEAE	<i>Artemisia vulgaris</i> L.			63			x	N
ASTERACEAE	<i>Artemisia absinthium</i> L.	12					x	S
ASTERACEAE	<i>Tanacetum vulgare</i> L.		31				x	N
ASTERACEAE	<i>Tagetes erecta</i> L.		48			x		N
ASTERACEAE	<i>Arctium lappa</i> L.		41			x		N
ASTERACEAE	<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	14	32		x			S
AMARANTHACEAE	<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	11			x			N
BORAGINACEAE	<i>Varronia curassavica</i> Jacq.	9			x			S
BROMELIACEAE	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merril		40		x			S
CACTACEAE	<i>Pereskia aculeata</i> Mill.		46		x			N
CARICACEAE	<i>Carica papaya</i> L.		39			x		N
COSTACEAE	<i>cf Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.	17		67			x	S
ESQUISETACEAE	<i>Equisetum giganteum</i> L.	4			x			N
FABACEAE	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	30				x		N
LAMIACEAE	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.		47	61			x	N
LAMIACEAE	<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	1	43				x	S
LAMIACEAE	<i>Plectranthus ornatus</i> Cood	5		71		x		N
LAMIACEAE	<i>Ocimum gratissimum</i>	2	44			x		S
LAMIACEAE	<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd	7					x	N
LAMIACEAE	<i>Lavandula dentata</i> L.	13	33	64			x	N
LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i> L.	21	42	66			x	N
LAMIACEAE	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch		34		x			N
LAMIACEAE	<i>Mentha spicata</i> CF	20				x		S
LAMIACEAE	<i>Mentha pulegium</i>		51				x	S
LAMIACEAE	<i>Marsypianthes chamaedrys</i>			70	x			N
LYTHRACEAE	<i>Punica granatum</i> L.	8	45		x			S
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i> L.	3		62	x			S
MYRTACEAE	<i>Psidium guajava</i> L.			72		x		S
MORACEAE	<i>Morus Nigra</i> L.	18					x	S
POACEAE	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf		37	68		x		N
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora edulis</i> Sims	25			x			S
ROSACEAE	<i>Rosa Alba</i> L.	10					x	N
ROSACEAE	<i>Fragaria xananassa</i> Duchesne ex		53				x	N
RUTACEAE	<i>Citrus xlimon</i> (L.) Osbeck	19					x	N
SOLANACEAE	<i>Solanum lycopersicum</i> L.		52				x	N
TALINACEAE	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	28			X			N
VERBENACEAE	<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq			69	x			N
VERBENACEAE	<i>Lippia alba</i>	6	35	65	x			N
VERBENACEAE	<i>Aloysia citrodora</i> Palau		36				x	N
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi		49		X			S
ZINGIBERACEAE	<i>Curcuma longa</i> L.	15					x	S
ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber officinale</i>	16					x	S

Tratamento e análise de dados

As espécies de plantas coletadas em cada visita foram registradas e numeradas em caderno de registro de campo, herborizadas e identificadas a partir de consulta a bibliografias especializadas (LORENZI, 2008, KINUPP, 2015). Para a checagem das espécies e dos autores quanto às suas respectivas grafias e origem foi utilizado o acervo da Flora e Funga do Brasil, disponível pelo site <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/consulta/#CondicaoTaxonCP>.

Para cada área foi apresentada e discutida a riqueza de espécies, e para o total de espécies (somando 3 áreas) a riqueza total e a porcentagem de espécies nativas, ou exóticas (cultivadas).

A maior ou menor riqueza de espécies pode estar relacionada com o histórico de criação dos jardins ou hortas terapêuticas em cada unidade, portanto será analisado este histórico.

O uso de espécies nativas, pode indicar que o SUS, na cidade de Sorocaba, absorve e utiliza o conhecimento local/regional sobre as espécies que naturalmente ocorrem na região.

Também foi realizada uma análise de similaridade (Índice de Jaccard) entre áreas, com uso da presente fórmula:

$$J = 100. a / a+b+c = \dots\%$$

a = n. espécies em ambos locais

b= n. espécies ocorrem somente no local x

c = n. espécies ocorrem somente no local y

RESULTADOS

Considerando as 3 áreas estudadas, foram registrados, coletados e herborizados 49 espécies (Tabela 1) . Quanto à riqueza de espécies, a USF de Brigadeiro Tobias apresentou 30 espécies, a USF Ulisses Guimarães 23 espécies e a USF Wanel Ville 12 espécies, ou seja a riqueza foi maior na USF Brigadeiro, intermediária na Ulisses e menor na Wannel.

O Índice de Similaridade de Jaccard, entre Brigadeiro e Ulisses foi de 38,46%, entre Brigadeiro e Wanel foi de 14,54%, entre Ulisses e Wanel foi de 17,85%. Brigadeiro e Ulisses

são consideradas áreas similares. As demais áreas são dissimilares e é possível que isso esteja relacionado com o histórico da criação destas hortas.

Considerando o conjunto de espécies (3 áreas somadas) observa-se que 46,9% das espécies nestas unidades de saúde são cultivadas, 34,7% são nativas do Brasil e 18,4% são naturalizadas. Ou seja, somando as espécies nativas e naturalizadas tem-se mais de 53,1%.

Gráfico 1. Origem das espécies nas 3 áreas de estudo.

Do total de espécies coletadas nas unidades de saúde, 19 estão presentes na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS). A ReniSUS foi criada em 2009, possui 71 espécies vegetais e tem como finalidade orientar pesquisas e estudos de revisão, análise e sistematização de informações científicas e publicações na área de medicamentos e insumos estratégicos para o SUS (Brasil, 2024). Ainda sobre o ReniSUS, quanto à origem de suas espécies, o gráfico 2, demonstra que 47,0% são nativas, 19,7% naturalizadas, 29,6% cultivadas e 2,8% não puderam ser classificadas. A classificação das

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

espécies presentes na ReniSUS foi realizada a partir de consulta a lista de espécies da Flora do Brasil (FLORA e FUNGA DO BRASIL- 2024).

Gráfico 2. Identificação da origem das espécies presentes na ReniSUS, a partir de consulta à base de dados Flora e Fungae do Brasil.

Comparando o gráfico 1 com o gráfico 2, observamos que a lista ReniSUS soma uma maior % de espécies nativas, do que nas 3 unidades de saúde de Sorocaba. Assim dizendo, nas unidades de saúde pesquisadas em Sorocaba existem mais espécies exóticas cultivadas. Em outras palavras, a diversidade de espécies que existe nas 3 unidades de saúde de Sorocaba representa

uma parte da diversidade apresentada na ReniSUS, que tem uma representatividade nacional e contém mais espécies.

DISCUSSÃO

Para Melo 2008, a riqueza de espécies consiste no número de espécies que temos numa determinada área de interesse. Com relação a riqueza de espécies nas 3 áreas estudadas, obtivemos em Brigadeiro 30 espécies, e em na Ulisses 23 espécies. É possível considerar uma riqueza de espécies relativamente grande, se comparado com estudo de FREIRE et. al. (2022) realizado em Campinas/SP, que ao descrever a experiência da equipe de saúde da equipe do Centro de Saúde Dic 1 ao implantar a Farmácia Viva na unidade de saúde registrou o plantio de 15 espécies e com FIGUEIREDO e LOPES (2023) que registrou em Paulínia/SP, o plantio de 16 espécies na implantação do Programa Farmácia Viva “Remédio do Mato”. Já a riqueza de espécies do Wanel (12) foi menor comparada aos mesmos autores. Vasconcelos et al, (2022), pública sobre as espécies presentes na horta da unidade de saúde Ulisses Guimarães em Sorocaba e descreve sobre 21 espécies. Este número de espécies está bem próximo ao atual.

CACCIA-BAVA et al. (2017) realizaram um levantamento da disponibilidade de fitoterápicos e plantas medicinais nas unidades básicas de saúde em vários municípios paulistas, e registraram que apenas 11% das 4249 das unidades de saúde estudadas disponibilizavam medicamentos fitoterápicos e/ou plantas medicinais.

Os autores (CACCIA-BAVA et al. , 2017) registraram também que poucos municípios com mais de 30 unidades de saúde, apresentavam esta disponibilização de fitoterápicos e/ou plantas medicinais, ou seja, Marília, Campinas e Sorocaba. No primeiro (Marília) a disponibilização ocorria em 97,8% da unidades de saúde, no segundo (Campinas) esta ocorria em 65,1% e em Sorocaba em 50% das unidades de saúde. No entanto, a planta seca foi citada como disponível

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

em poucos municípios (Marília e outros), não sendo citada em Campinas e Sorocaba. Os autores discutem que

“o reduzido registro do uso de plantas medicinais na forma in natura, pode estar relacionado a falta de interação entre profissionais da área da saúde e da agricultura. Esta realidade pode ser alterada, na atualidade, com a implantação do programa Farmácia Viva, regulamentado pela Anvisa 11.
“

Doneida (2023), registrou a memória de estratégias e práticas da fitoterapia em Sorocaba, ao relatar a experiência de um dos projetos que aconteceram na USF Ulisses Guimarães (objeto deste estudo), afirmou que “o projeto foi criado localmente, a partir dos sonhos e sensibilidade dos profissionais de saúde na observação das oportunidades do território”. Rosa et.al (2024), referem que em Sorocaba a horta da unidade de saúde da região Norte (Ulisses), foi plantada entre dezembro de 2015 e março de 2016, ou seja, tem atualmente 8 anos, as autoras referem que inspiradas pelo trabalho já existente na Zona Norte, em abril de 2021, inauguram a Horta Comunitária das Memórias como um dispositivo de cuidado em saúde integral, na unidade de saúde da Zona Leste (Brigadeiro), que hoje tem 3,5 anos de existência. Esse relato histórico do tempo de existência dessas hortas e do envolvimento de profissionais de saúde em seu manejo relaciona-se com a riqueza intermediária registrada no Ulisses, e com a maior riqueza registrada em Brigadeiro. Não foram encontradas referências relatando o histórico da implantação da horta na unidade de saúde Wanel.

Rosa et.al (2024), compreendem que os jardins terapêuticos existentes nas unidades de saúde do município de Sorocaba se materializam como espaços de encontros que transcendem fronteiras, resgatando conexões anteriores com as plantas e fortalecendo o autocuidado e a autonomia das pessoas envolvidas (profissionais de saúde e população assistida) em seu manejo. As autoras afirmam que a partir dessa interação

“Resgatamos a percepção da natureza como uma fonte de aprendizado que se aplica a questões relacionadas aos processos de vida e outras maneiras de reexistir. Compreendemos os jardins terapêuticos de Sorocaba relatados nesta experiência conforme Carnevale (2018), são objetos de fronteira da fitoterapia, funcionam como espaços potenciais para fazer emergir um movimento de contra cultura, conectam diferentes saberes, possibilitam o diálogo com diferentes racionalidades, buscam

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

romper a hierarquia do conhecimento, a hegemonia da biomedicina e a monocultura do saber, consideram os contextos dos territórios, permitem a linguagem compartilhada e promovem a possibilidade de fortalecimento dos indivíduos como agentes sociais.”

Neele (2022) afirma que os jardins terapêuticos em serviços de saúde constituem uma ferramenta potencial para promover a conservação de ecossistemas e bem-estar humano, a pesquisadora considera que estes locais são espaço de alívio de estresse hospitalar, com suas características terapêuticas, à medida que fornecem estímulos sensoriais de memória e criatividade, ela enfoca que:

“A escolha dos elementos que vão compor o jardim, seu design, e o propósito de uso para o efeito desejado são os principais fatores que afetam o sucesso desta conexão entre o usuário e os jardins (natureza). É através do design do jardim e da escolha dos seus elementos, como as plantas que vão compor a vegetação, que os sentidos dos seus usuários serão estimulados com diferentes cheiros, texturas, portes, cores, sons, sabores etc.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Olhar para as hortas existentes nas unidades de saúde da Atenção Primária em Sorocaba, levantar a riqueza de espécies existentes, ouvir as pessoas que fazem uso terapêutico de plantas provenientes de seus quintais das hortas existentes nas unidades de saúde ou de outros locais e tecer uma reflexão sobre as espécies, os saberes e esses espaços é uma contribuição histórica para a região. Observamos que as áreas estudadas apresentam uma riqueza de espécies alta quando comparada com outros municípios. A riqueza de espécies foi diferente nas três áreas, sendo que duas áreas são similares e as demais não são. Nas áreas estudadas existe 34,7% de espécies nativas e isso significa que as unidades de saúde estão incorporando o uso dessas espécies. Ainda assim, percebe-se que se faz necessário aprofundar a compreensão e ampliar a discussão sobre os critérios utilizados pelas pessoas envolvidas na implantação e cuidado das hortas, canteiros e jardins terapêuticos das unidades de saúde de Sorocaba quanto à escolha da origem (nativa, cultivada ou naturalizada) das espécies plantadas nestes espaços. A sequência desta pesquisa pretende entrevistar as pessoas que fazem uso das plantas para fins terapêuticos

para comparar a diversidade das espécies que as mesmas utilizam com as espécies que estão presentes nas unidades de saúde e na ReniSUS.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino et al. Ten important questions/issues for ethnobotanical research. *Acta Botanica Brasilica*, v. 33, n. 2, p. 376-385, abr./jun. 2019. DOI: 10.1590/0102-33062018abb0331. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 2 nov. 2023.

BATITUCCI, Thayza de Oliveira O. et al. Agriculture in urban ecosystems: a step to cities sustainability. *Ambiente & Sociedade*, v. 22, São Paulo, 2019.

BORN, G. C. C. Plantas medicinais na Mata Atlântica (Vale do Ribeira - SP): extrativismo e sustentabilidade. 2000. Trabalho apresentado ao Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, jan. 2000.

BRASIL. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Mediciniais e Medicamentos Fitoterápicos. Brasília, DF, 2006.

BRASIL. Decreto nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2006.

BRASIL. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 2014.

BRASIL. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 110 p.

BRIÃO, D. et al. Utilização de plantas medicinais em um município inserido no Bioma Pampa Brasileiro. *Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações*, v. 14, n. 2, p. 206-219, ago./dez. 2016.

CARNEVALE, Renata Cavalcanti. Fronteiras da implantação e implementação da farmácia viva no Brasil. 2018. Trabalho apresentado na Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2018.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

CACCIA-BAVA, M. C. G. G. et al. Disponibilidade de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais nas unidades de atenção básica do Estado de São Paulo: resultados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 5, maio 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017225.16722015.

DIEGUES, Antonio Carlos et al. Biodiversidade e comunidades tradicionais no Brasil. São Paulo: NUPAUB-USP, PROBIO-MMA, CNPq, 2000. 189 p.

FLORA E FUNGA DO BRASIL. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2024.

FIGUEIREDO, E. L. de; LOPES, N. B. R. Implementação do Remédio do Mato, um Programa de Farmácia Viva no Município de Paulínia-SP. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 56, n. 2, e-212701, 12 set. 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/212701>. Acesso em: 27 out. 2024.

FREIRE, et al. Considerações sobre implantação de farmácia viva na unidade básica de saúde – Dic 1 – Campinas – SP. Poços de Caldas/MG, 2022. Disponível em: https://www.meioambientepocos.com.br/ANAIS2022/192%20-%20245208_consideraes-sobre-implantao-de-farmcia-viva-na-unidade-bsica-de-sade--dic-1-campinas-sp.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

KINNUP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora LTDA, 2015.

LORENZI, Harri; MATOS, Francisco José de Abreu. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora LTDA, 2008. 544 p.

MANFREDINI, F. N. et al. A história ambiental de Sorocaba. Sorocaba: UNESP, Câmpus Experimental de Sorocaba, 2015.

MELO, Adriano Sanches. O que ganhamos “confundindo” riqueza de espécies e equabilidade em um índice de diversidade? *Biota Neotrop.*, v. 8, n. 3, set. 2008. DOI: 10.1590/S1676-06032008000300001.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

MELLO, K. de et al. Cenários ambientais para o ordenamento territorial de áreas de preservação permanente no município de Sorocaba, SP. Revista *Árvore*, v. 38, n. 2, p. 309-317, 2014.

MENDES, Eugênio Vilaça et al. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: CONASS, 2015.

MESSIAS, Maria Cristina Tavares Barros et al. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 17, 2015.

NEELE, Helena Carla Britto Pimentel. Jardins terapêuticos como uma tendência mundial: seus benefícios e formas de implementação. Rio de Janeiro, 2022.

PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. Sorocaba: Prefeitura Municipal de Sorocaba, Secretaria do Meio Ambiente, 2014.

RICARDO, L. M. et al. Plantas medicinais da Bacia do Rio das Velhas: avaliação das condições para produção e uso em saúde pública. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 17, 2015.

ROSA, J. S. et al. Jardins terapêuticos de Sorocaba: objetos de fronteira, reexistência e cuidado integral. In: 37º Congresso do COSEMS/SP, 20ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios. 2024. Disponível em: <https://www.cosemssp.org.br/Volume-19.pdf>. Acesso em: 27 out. 2024.

SOUZA, L. F. et al. Plantas medicinais referenciadas por raizeiros no município de Jataí, estado de Goiás. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 18, n. 2, p. 451-461, 2016.

TESSER, Charles Dalcanale. Pesquisa e institucionalização das práticas integrativas e racionalidades médicas na saúde coletiva e no SUS: uma reflexão. In: LUZ, Madel Therezinha; BARROS, Nelson Filice (Org.). Racionalidades e práticas integrativas em saúde. Rio de Janeiro: UERJ/IMS/LAPPIS, 2012. p. 251-285.

TROTTA, Juliana et al. Análise do conhecimento e uso popular de plantas de quintais urbanos no estado de São Paulo, Brasil. Revista de Estudos Ambientais (Online), v. 14, n. 3, p. 17-34, jan./jun. 2012.

VASCONCELOS, Edilma Maria de Albuquerque et al. Plantas cultivadas na UBS Ulisses Guimarães. Sorocaba: EdUniso, 2022.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

ZANK, Sofia et al. Ameaças e oportunidades para o uso sustentável de plantas medicinais na Mata Atlântica baseado no conhecimento de povos indígenas e comunidades locais. Florianópolis: UFSC, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/259915>. Acesso em: 27 out. 2024.

TRANSFORMAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS: ANÁLISE DAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS NOS RIOS PINHEIROS E RIO DAS VELHAS

Romeu Luizatto Filho ¹
Edenis Cesar de Oliveira ²

RESUMO

O desenvolvimento das cidades, do ponto de vista histórico, esteve vinculado aos corpos hídricos, com muitas surgindo às margens de rios, mas sem planejamento adequado que considerasse a preservação dos cursos d'água. A urbanização desordenada e a ocupação irregular das bacias hidrográficas resultaram na degradação ambiental, intensificando problemas como poluição de córregos, déficits de saneamento e a formação de aglomerados subnormais. Esses problemas impactaram a qualidade de vida e a saúde pública. Segundo os dados oficiais, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, e o rápido crescimento populacional agrava questões ambientais e sociais, especialmente nas periferias. A degradação dos recursos hídricos é um tema cada vez mais presente no debate ambiental, e a recuperação de rios urbanos tornou-se uma tendência global, com projetos sendo executados em vários países. O artigo analisa dois casos brasileiros de revitalização de rios urbanos: Rio das Velhas (Belo Horizonte, MG) e Rio Pinheiros (São Paulo, SP), comparando as estratégias propostas. A pesquisa inclui revisão de bibliografia sobre requalificação de cursos d'água, faz referência às experiências internacionais e nacionais e uma análise comparativa dos dois casos, destacando convergências e divergências de abordagens, iniciativas e ações propostas.

Palavras-chave: rios, rios urbanos, revitalização de rios urbanos, Rio das Velhas, Rio Pinheiros.

ABSTRACT

The development of cities, from a historical point of view, has been linked to water bodies, with many emerging on the banks of rivers, but without adequate planning that considered the preservation of watercourses. Disorderly urbanization and the irregular occupation of watersheds have resulted in environmental degradation, intensifying problems such as stream pollution, sanitation deficits and the formation of subnormal settlements. These problems have had an impact on quality of life and public health. According to official figures, 85% of the Brazilian population lives in urban areas, and rapid population growth is exacerbating environmental and social issues, especially on the outskirts. The degradation of water resources is a topic increasingly present in the environmental debate, and the restoration of urban rivers has become a global trend, with projects being carried out in several countries.

¹ Bacharel em Administração de Empresas e em Sociologia. Mestrando do Programa de Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA) da Universidade Federal de São Carlos - SP, romeu.lf@gmail.com;

² Professor Assistente do curso de Administração em Sistemas Agroindustriais Centro de Ciências da Natureza (CCN) da Universidade Federal de São Carlos - SP, *campus* Lagoa do Sino; Docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental – PPGSGA, UFSCar, Sorocaba. edeniscesar@ufscar.br.

The article analyses two Brazilian cases of urban river revitalization: Rio das Velhas (Belo Horizonte, MG) and Rio Pinheiros (São Paulo, SP), comparing the strategies proposed. The research includes a review of the bibliography on the requalification of watercourses, references to international and national experiences and a comparative analysis of the two cases, highlighting convergences and divergences in the approaches, initiatives and actions proposed.

Keywords: rivers, urban rivers, revitalization of urban rivers, Rio das Velhas, Rio Pinheiros

INTRODUÇÃO

Historicamente, o desenvolvimento das cidades manteve ligação direta com os corpos hídricos de abastecimento de água. Muitas cidades surgiram às margens dos rios, mas a maioria, sem nenhum tipo de planejamento territorial adequado que levasse em consideração a existência dos córregos e rios, principalmente urbanos. Em decorrência do crescente processo de urbanização não planejada, o uso e ocupação das áreas das bacias hidrográficas tiveram impactos sobre os recursos hídricos, intensificando a degradação ambiental dos mesmos.

O resultado desse crescimento desordenado, com ocupação de áreas irregulares, de várzeas, ausência de ordenamento e planejamento urbano, intensificou o aparecimento de cidades segregadas socialmente e com vários problemas ambientais (VILLAÇA, 1999; HARVEY, 2012).

Grostein (2001) e Feitosa et al. (2011), destacam inúmeros problemas socioambientais causados pela inexistência de planejamento e de políticas públicas destinadas ao crescimento das cidades, o que acaba por contribuir para os déficits de infraestruturas básicas, em particular, de saneamento, desencadeando consequências ambientais e sociais, como a poluição dos córregos, a formação de aglomerados subnormais, a perda da qualidade de vida e prejuízos à saúde física e psicológica.

Os problemas resultantes da concentração populacional aumentaram ao longo dos anos. Segundo dados do último Censo (IBGE,2022) aproximadamente 85% da população do Brasil reside nas áreas urbanas. As cidades brasileiras que não estavam preparadas para o rápido crescimento populacional das últimas décadas, começaram a enfrentar uma série de problemas, concentrados principalmente, nas periferias das grandes cidades: habitação, saúde, educação,

saneamento básico, entre tantos outros. Muitos destes estão vinculados diretamente a questões ambientais, de ocupação irregular das áreas, principalmente na beira dos córregos e rios, prejudicam os cursos d'água: além de comprometer a qualidade e disponibilidade da água, de se tornarem vetores de propagação de doenças hídricas, contribuem para enchentes deslizamentos, entre outros (GARCIAS et al., 2020).

Jacobi e Silva-Sanchez (2012) destacam que a degradação dos recursos hídricos é uma problemática presente no debate ambiental nos últimos tempos. Muito além das discussões, a recuperação dos rios urbanos tem-se apresentado como tendência em várias partes do mundo. Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Austrália, Japão, Estados Unidos, Espanha, México, entre outros, desenvolvem projetos e programas de recuperação de rios urbanos, na perspectiva tanto da recuperação como da reinserção dos mesmos no contexto urbano, como espaço público e de sociabilidade.

Este artigo tem como objetivo discutir, a partir da análise de dois casos de revitalização de rios urbanos em execução no Brasil, as estratégias e ações propostas, com foco em uma comparação entre essas experiências. A pesquisa incluiu uma revisão da bibliografia existente sobre o tema, visando identificar as abordagens utilizadas e apresentar as principais definições aplicadas a diferentes tipos de requalificação dos cursos d'água. Além disso, foi realizada uma análise da literatura sobre iniciativas internacionais e nacionais e, em perspectiva comparada, examinadas as estratégias e ações propostas em duas experiências nacionais: os programas de revitalização do Rio das Velhas, em Minas Gerais, e do Rio Pinheiros, São Paulo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Requalificação de cursos d'água - Aspectos conceituais

A presença dos rios no ambiente urbano é de grande importância, não apenas pelos benefícios ecológicos e ambientais que oferecem, mas também pelo seu papel social e de lazer. É fundamental que sejam integrados de forma adequada ao contexto urbano. Em decorrência

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

desse aspecto, diversos trabalhos apontam para a importância da recuperação dos rios e córregos urbanos (DA SILVA; NOGUEIRA, 2021; VIEIRA et al., 2020).

Desde as últimas três décadas do século passado diversos programas de recuperação dos cursos d'água foram implementados em áreas urbanas. Alguns países têm se destacado na implementação de políticas públicas voltadas à revitalização dos rios urbanos. Macedo et al. (2011) e Woodhouse et al. (2017) fazem referência a algumas iniciativas, principalmente, nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Em comum, apresentam a característica de serem impulsionadas por marcos legais que estabelecem a necessidade de conservação e recuperação dos ambientes fluviais, como o Clean Water Act (1972) nos Estados Unidos, a Directiva Quadro da Água (2000) na União Europeia e o Water Resources Act (2007) na Austrália, entre outros.

Muitos dos projetos de intervenção em corpos d'água desenvolvidos em tempos recentes, adotaram um enfoque mais amplo, incluindo aspectos sociais, de saúde, saneamento e ambientais das áreas e das comunidades que ocupam o mesmo espaço. Mesmo com a evolução conceitual, o que se observa na prática, e com certa frequência, são intervenções incompletas, como a implantação de parques lineares em áreas onde os rios permanecem poluídos (TRAVASSOS e SCHULT, 2013).

Percebe-se, portanto, que um dos grandes desafios para os gestores urbanos é enxergar o rio no contexto da bacia hidrográfica, de maneira sistêmica. O rio não é um elemento isolado e, portanto, não se pode entender seu funcionamento sem considerar os fenômenos que ocorrem ao seu redor. Logo, não é possível restaurá-lo sem levar em consideração todo o processo hidrológico da bacia.

Apesar dos diversos projetos em desenvolvimento de recuperação de rios urbanos terem como finalidade e essência a intervenção direta e indireta nos respectivos cursos d'água em prol de sua melhoria, apresentam abordagens diferentes. A literatura existente sobre o assunto classifica as intervenções levando em consideração o grau de atuação em cada uma das diferentes frentes envolvidas no processo, o contexto em que o curso d'água está inserido, bem

como as metas do programa. Conceitos como restauração, reabilitação, remediação, renaturalização e revitalização estão presentes na literatura.

A restauração refere-se ao conjunto de ações que visam restabelecer as relações entre o corpo d'água e a paisagem, retornando-o o mais próximo possível de sua condição natural. Esse conceito abrange a recuperação das condições hidrológicas, geomorfológicas e bióticas originais do rio, incluindo a zona ripária (RUTHERFURD et al., 2000a). Fisrwg (2001) destaca que a restauração consiste em recuperar as condições sustentáveis de um rio e seus serviços ecossistêmicos, após alterações naturais ou antrópicas que afetam sua estrutura e dificultam seu restabelecimento.

Para Findlay et al. (2006), a reabilitação envolve ações que possibilitam o retorno parcial das condições biológicas, químicas e físicas do rio à sua condição original, com o objetivo de melhorar suas condições sanitárias. Essas intervenções, ainda que não restituam completamente o estado natural do rio, buscam aproximá-lo de suas características originais, promovendo melhorias no ecossistema fluvial.

Rutherford et al., (2000a) destacam que o objetivo da remediação é melhorar as condições ecológicas do rio, resultando na criação de um ambiente diferente do original. Segundo esses autores, essa abordagem é necessária quando os impactos ambientais constatados são severos, impossibilitando os processos de reabilitação e restauração. A remediação, portanto, é um processo que ocorre em situações em que os impactos ambientais foram tão intensos que inviabilizam o retorno do rio às suas condições originais. Nesses contextos, a recuperação é realizada por meio da formação de um novo ambiente modificado (FINDLAY et al., 2006)

Segundo Binder (2001), a renaturalização é um processo complexo de recuperação dos rios, que visa restabelecer condições sustentáveis por meio da revitalização, recomposição de substratos e margens, recuperação de áreas úmidas, biota aquática e preservação de áreas naturais de inundação. Ao contrário de retornar à paisagem original intocada pelo homem, a renaturalização busca promover um desenvolvimento sustentável, adaptado às necessidades urbanas e ao conhecimento contemporâneo (NASCIMENTO, 2006).

Por fim, a revitalização contempla o restabelecimento funcional das relações entre o corpo d'água e a paisagem, com o objetivo de reintroduzir vida ao canal sem comprometer outros usos (CENGIZ, 2013; FRINDLAY, et al., 2006). Tal conceito estende-se a uma série de ações voltadas à recuperação, conservação e preservação das funções biofísicas, econômicas, estéticas e culturais dos rios. Portanto, visa a melhoria da qualidade da água para múltiplos usos e a recuperação ambiental através de intervenções integradas que promovam o uso sustentável dos recursos naturais.

Experiências de revitalização de rios urbanos

A literatura internacional mais recente que aborda a recuperação de rios urbanos destaca que os projetos em andamento abrangem não apenas obras de saneamento, como as realizadas nos rios Tâmbisa, Sena e Mississipi, mas também intervenções que possibilitem a reinserção dos mesmos na paisagem das cidades, tornando-os espaços públicos a serem ocupados pelos diversos usos (JACOBI e SILVA-SANCHEZ, 2012; REYNOSO, 2010). Projetos em desenvolvimento em diversos países, levam em consideração essa perspectiva: melhorar a qualidade da água ao mesmo tempo em que se propõe a efetivar mudanças no uso e ocupação do solo urbano, com a revitalização das margens, propiciando o atendimento às demandas da sociedade por áreas públicas conservadas e cuidadas (LOVETT et al. 2002; NAKAMURA et. al, 2004; FINDLAY, 2006; KIBEL, 2007; REYNOSO et al., 2010).

Diferentes autores descrevem essa variedade de projetos, como as dos rios Anacostia, Cuyahoga, Onondaga, Trinity e San Antonio, nos Estados Unidos; do rio Isar, na Alemanha; do rio Skjern, na Dinamarca; do rio Besos, na Espanha; do rio Porsuk, na Turquia; dos rios Itachi e Tama, no Japão; do rio Donghao Chung, na China; e do rio Cheonggyecheon, na Coreia do Sul, entre tantas outras. (CENGIZ, 2013; 2003; MARTÍN-VIDE, 1999; NAKAMURA et. al., 2006; SCHNEIDER, 2015; NAM-CHOON, 2005).

No Brasil, também há relatos de diversas iniciativas de recuperação de corpos hídricos em ambientes urbanos, que têm em comum, ao menos, ações voltadas ao controle de efluentes, visando à melhoria da qualidade da água. Assim como nas experiências internacionais, alguns

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

casos nacionais envolvem propostas de intervenções interdisciplinares, abrangendo áreas como engenharia, química, biologia, saúde e até mesmo as artes. Essa abordagem permite considerar as especificidades locais: econômicas, sociais, históricas, de uso e ocupação do solo, como estratégia para os desafios que se impõem. São projetos como os executados nos rios Tijuco Preto, em São Carlos, Sorocaba, em Sorocaba, ambos no estado de São Paulo; dos Aviários, em Curitiba, Paraná; rio Mosquito, em Águas Vermelhas, semiárido de Minas Gerais e São Francisco, projeto com ações em vários estados.

Aqui nos interessa analisar as ações e estratégias propostas em duas experiências de revitalização de rios urbanos no Brasil: Rio das Velhas, especificamente na região conhecida como médio Rio das Velhas, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Rio Pinheiros, cidade de São Paulo, identificando pontos similares e diferentes entre os dois programas. Apesar de serem executados em duas grandes capitais brasileiras, cada projeto reflete desafios específicos referentes às particularidades locais. Logo, a comparação entre esses projetos possibilitará entender como diferentes abordagens podem ser aplicadas para enfrentar problemas semelhantes, em contextos distintos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo de Caso: Rio das Velhas (MG) e Rio Pinheiros (SP)

O presente estudo, de caráter exploratório e comparativo, tem como objetivo discutir as estratégias e ações propostas nos dois programas de revitalização de rios urbanos em execução: o programa do Rio das Velhas, em Minas Gerais, e o do Rio Pinheiros, em São Paulo. Para a consecução desse objetivo, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico das temáticas pertinentes ao assunto: processos de urbanização, despoluição, requalificação e de revitalização de rios urbanos, com suas propostas e iniciativas. Posteriormente, os dois programas foram analisados e comparados com base no exame de documentos, relatórios e informações oficiais disponíveis.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A análise revelou aspectos comuns aos dois programas, o que possibilitou a definição de categorias: objetivos principais, ações de saneamento, tecnologias a serem utilizadas, ações de revitalização, de educação ambiental, monitoramento da qualidade da água, custo estimado, participação da comunidade, entre outras. A definição dessas categorias permitiu identificar pontos de convergência e divergência entre os programas, facilitando a compreensão das abordagens, estratégias e desafios.

Programa “Novo Rio Pinheiros”, São Paulo, capital

O Rio Pinheiros, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, percorre 26 km e drena uma bacia hidrográfica de 271 km², abrangendo bairros de São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra, na qual vive uma população de 3,3 milhões de habitantes. Tem sua nascente a jusante, da união dos rios Guarapiranga e Rio Grande e foz no rio Tietê. Originalmente, o rio era sinuoso, com mais de 40 km de extensão, mas foi retificado e canalizado entre 1927 e 1960 para atender a demandas de energia e infraestrutura. A retificação, além de permitir a transposição das águas do Rio Tietê para o Reservatório Billings, também contribuiu para o processo de industrialização da capital paulista, uma vez que o sistema hidráulico permitia gerar energia na Usina Henry Borden. Essa intervenção modificou profundamente o curso e o entorno do rio, transformando-o em um canal artificial com características completamente diferentes das originais (GOLDENSTEIN, 2013). A antiga Usina Elevatória de Traição, atual Usina São Paulo, divide o canal em dois trechos: o Canal Pinheiros Inferior, de 10 km, que vai até a confluência com o Rio Tietê, e o Canal Pinheiros Superior, com 16 km, até a Usina de Pedreira.

Com o passar dos anos, o Rio Pinheiros sofreu uma degradação ambiental severa, recebendo esgoto doméstico e efluentes industriais que prejudicaram a qualidade da água e reduziram a biodiversidade. Suas margens foram desmatadas para a construção de avenidas, linhas de transmissão de energia, ferrovia e outras infraestruturas, transformando o local em um ambiente voltado mais para o tráfego urbano e serviços do que para a natureza (EMAE, 2020c). Nos últimos anos foram desenvolvidos programas, projetos e ações objetivando a recuperação e revitalização do rio, de suas margens e de seu entorno. Diferentemente dos programas anteriores

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

de despoluição que estavam focados somente em obras específicas de saneamento, o mais recente, “Novo Rio Pinheiros”, foi apresentado como uma política pública ao contemplar diversas áreas, como saneamento básico, saúde, habitação, educação, mobilidade urbana, lazer, atividades econômicas e questões ambientais (SMITH; DA SILVA; BIAGIONI, 2019).

Lançado em 2019 pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa “Novo Rio Pinheiros” é a mais recente tentativa de revitalização do rio. Diferente de iniciativas anteriores, que focavam exclusivamente em obras de saneamento, o programa atual adota uma abordagem multidimensional. Além de investir em saneamento básico, o programa aborda questões de saúde pública, habitação, educação, mobilidade urbana, lazer e preservação ambiental, transformando o projeto em uma política pública integrada. Com um investimento inicial de R\$ 4 bilhões, sendo parte financiado por organismos internacionais como o BID e o CAF, o programa busca não somente melhorar a qualidade da água, mas também reurbanizar as margens do rio, criando áreas de lazer, cultura e esporte, além de promover a educação ambiental (SMITH; DA SILVA; BIAGIONI, 2019).

O objetivo principal é reduzir a carga de esgoto lançada nos afluentes e no próprio Rio Pinheiros, aumentando a oxigenação da água e recuperando a fauna aquática. Entre as ações estruturantes do programa estão a retirada de resíduos sólidos do leito do rio, o desassoreamento das margens e a criação de espaços públicos para lazer e convivência. O Programa está articulado em eixos de atuação e ações estruturantes, com intervenções na bacia do Rio Pinheiros e sua execução do contempla, além das obras de saneamento ao longo de 26 km do rio, a retirada de resíduos sólidos, manutenção e revitalização das margens do rio, com a participação de diversos órgãos públicos, como o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a Companhia de Saneamento de São Paulo (Sabesp), Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em parceria com a sociedade.

Programa “Revitaliza Rio das Velhas”

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A bacia hidrográfica do Rio das Velhas é a maior sub-bacia do Rio São Francisco, desempenhando papel crucial na dinâmica socioambiental da região. Segundo o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, o rio tem um percurso de 761 km, com sua nascente na Serra do Espinhaço, em Ouro Preto, a uma altitude de aproximadamente 1.500 metros, e deságua no Rio São Francisco, no município de Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais. Abrange uma área de 29.173 km² e inclui 51 municípios, com uma população estimada em 4,5 milhões de pessoas, com uma forte concentração populacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Com o crescimento acelerado da população e da urbanização, especialmente nas últimas décadas, a região metropolitana passou a exercer forte pressão por água e saneamento básico. Em função de sua extensão, a bacia está subdividida em quatro regiões: Alto Rio das Velhas, Médio Alto Rio das Velhas, Médio Baixo Rio das Velhas e Baixo Rio das Velhas.

Lançado em 2017, o programa “Revitaliza Rio das Velhas” amplia as ações e focos dos programas que o antecederam, “Meta 2010 - Navegar, Nadar e Pescar” e o “Meta 2014”, que apesar de terem sido propostos pelo Projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foram encampados pelo governo do estado como política pública. Essa estratégia permitiu investimentos da ordem de R\$ 1 bilhão no período, principalmente na ampliação da rede coletora de esgotos e na construção de estações de tratamento de esgotos.

O “Revitaliza Rio das Velhas” é uma iniciativa do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), as prefeituras integrantes da bacia, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), o Instituto Espinhaço e o Governo do Estado de Minas Gerais, com a intermediação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, garantido através de um Termo de Adesão firmado como cada um dos parceiros. A partir de uma abordagem sistêmica, a parceria pressupõe a participação dos vários atores na governança do programa.

Como parceria, estão previstas ações de cada um dos atores. O Comitê de Bacia Hidrográfica investirá R\$ 50 milhões, oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos; R\$

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

530 milhões serão investidos pela Copasa para obras de saneamento nos municípios de sua concessão e que pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; a FIEMG terá a incumbência de orientar, sensibilizar e engajar as indústrias associadas nas ações de recuperação; o Instituto Espinhaço, por sua vez, se comprometeu a realizar do plantio de 1 milhão de árvores nativas na região da Bacia do Rio das Velhas.

O Programa está estruturado em três principais eixos de atuação. O primeiro foca na recuperação de passivos ambientais, priorizando o tratamento de esgoto e melhorias no saneamento básico, para alcançar as metas de coleta, interceptação, afastamento e tratamento dos esgotos de várias sub-bacias, do Rio das Velhas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Contempla também a implantação de tratamento terciário nas estações de tratamento de esgoto. O segundo objetiva a conservação e produção de água, com o desenvolvimento de projetos que aumentam a drenagem do solo e o armazenamento de água da chuva, através de estruturas como barraginhas, contribuindo para a proteção de afluentes importantes e de nascentes em áreas urbanas e rurais. Por fim, o terceiro eixo está voltado para a gestão ambiental e a participação social, com o fortalecimento da integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental, de forma a otimizar os instrumentos legais existentes. O programa também busca criar um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da bacia, que fornecerá dados essenciais para uma gestão transparente e participativa.

Como percebido, de forma geral, os dois programas apresentam o mesmo objetivo: a recuperação e revitalização da qualidade da água, além de restaurar as funções ecológicas dos rios, mesmo que parcialmente, e reintegrá-los à paisagem e ao convívio urbano. No entanto, apesar de certos pontos em comum, há divergências em outros aspectos, refletindo as particularidades das realidades e dos desafios locais. Para melhor explorar essas semelhanças e diferenças, foi elaborado um quadro comparativo, que permite analisar, de forma estruturada, as estratégias e ações propostas nos dois programas de revitalização. Esse recurso possibilita uma melhor compreensão das abordagens adotadas em cada programa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os projetos de revitalização de rios urbanos descritos anteriormente apresentam como diferencial não se limitar somente à condição sanitária do corpo d'água, mas também levam em consideração a integração de variáveis, como por exemplo, naturais, urbanísticas, sociais e de gestão no processo de decisão (CARDOSO et al., 2013). Segundo Ward et al., (2001), a abordagem dos programas de revitalização deve manter uma visão holística que leve em conta a integração dos processos que ocorrem na bacia, no corpo d'água e nas áreas ocupadas pelas comunidades.

As intervenções nesses rios são as mais diversas: identificação de fontes poluidoras, ampliação da rede coletora de esgotos domésticos e para os efluentes não-domésticos, construção de estações de tratamento de esgotos, retirada de diques de concretos e de barragens de regularização de vazão, alternativas para a coleta e destinação dos resíduos sólidos, demolição de vias, alterações no sistema viário, remoção asfáltica onde ela não é necessária, propiciando aumentar a permeabilidade das áreas, recuperação e revitalização das margens dos rios, plantio de espécies nativas para a recomposição da mata ciliar, instalação de parques lineares, áreas de lazer, realocação de comunidades que, eventualmente, ocupem as margens, e intensa promoção no envolvimento e participação da população.

Outro aspecto recorrente nos projetos de revitalização dos rios urbanos em andamento nesses países é a incorporação destes aos planos governamentais, transformando-os em políticas públicas permanentes, de Estado, amparados por instrumentos políticos e jurídicos adequados às diferentes problemáticas envolvidas, garantindo a eficácia das ações planejadas (MACEDO et al., 2011; WOODHOUSE e MULLER, 2017; CALLISTO e MAGALHÃES JR, 2011).

Nesse contexto, os programas “Novo Rio Pinheiros” e “Revitaliza Rio das Velhas” devem ser considerados como política pública de Estado, adotando uma abordagem complexa, estruturada em diretrizes e ações integradas articulando saneamento básico, urbanismo, requalificação ambiental, educação ambiental e participação comunitária.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Para analisar de forma estruturada e detalhada os dois programas, foi desenvolvido o quadro comparativo a seguir, com base na análise da bibliografia, relatórios técnicos e dados públicos. A partir desse embasamento teórico, foi possível identificar critérios comuns de comparação, o que possibilitou a definição de categorias. A definição dessas categorias visa fornecer uma estrutura para identificar pontos de convergências e divergências entre os dois programas, facilitando a compreensão das abordagens, estratégias e desafios.

Quadro 1- Análise Comparativa das Estratégias e Ações dos Programas de Revitalização "Novo Rio Pinheiros" e "Revitaliza Rio das Velhas"

Critério	Revitaliza Rio das Velhas	Novo Rio Pinheiros	Convergências	Divergências
Objetivos Principais	Qualidade da água, restauração ecológica, biodiversidade	Despoluição, revitalização ambiental, integração urbana, lazer	Revitalização, despoluição e melhoria ambiental	No Rio Pinheiros foco em integração urbana; no Rio das Velhas conservação ambiental
Período	2017 a 2022	2019 a 2022	Prazo curto	Não há
Programas Antecessores	Projeto Manuelzão, Meta 2010, Meta 2014	Projeto Tietê, Sistema de Flotação e Remoção de Flutuantes, Córrego Limpo	Projetos antecessores iniciados nos anos 90	Valores investidos
Governança	CBH Rio das Velhas, Copasa, FIEMG, UFMG, Instituto Espinhaço, Secretaria de Estado	Secretaria de Estado, EMAE, Sabesp, Cetesb	Não há	Revitaliza Rio das Velhas: enfoque comunitário e acadêmico. Novo Rio Pinheiros mais estatal e institucional
Desafios	Poluição de mineração, agricultura, indústria esgoto doméstico	Poluição urbana, resíduos industriais e grande volume de esgoto não tratado	Enfrentam desafios relacionados ao esgoto doméstico e industrial	Rio das Velhas: poluição também por agricultura e mineração Rio Pinheiros: problemas urbanos
Custo Estimado	R\$ 580 milhões concentrado no saneamento e recuperação ambiental	R\$ 4 bilhões	Parte do custo em redes coletoras	Novo Rio Pinheiros: alto custo focado em saneamento, infraestrutura, revitalização e lazer
Ações de Saneamento	Interceptação de esgoto em áreas ribeirinhas, rurais e	Investimentos em interceptores e coletores tronco	Saneamento básico, redução de poluentes	Rio Pinheiros: sistema complexo pela alta densidade urbana

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

	região metropolitana			
Ações de Revitalização	Recuperação de matas ciliares, controle de assoreamento e recuperação da biodiversidade	Revitalização das margens, criação de áreas verdes e espaços de lazer	Recuperação das margens e revitalização ambiental	Rio Pinheiros: plano de concessão para exploração privada de algumas áreas
Monitoramento da Qualidade da Água	Bioindicadores, como o uso de peixes	Parâmetros de oxigenação e DBO	Indicadores para medir a eficácia das ações	Rio Pinheiros: indicadores físico-químicos; Rio das Velhas: físico-químicos e bioindicadores
Educação Ambiental	Mobilização comunitária, sensibilização ambiental	Ações pontuais nas comunidades	Importância de ações de educação ambiental	Novo Rio Pinheiros: atividades enquanto durarem as obras Rio das Velhas: propostas contínuas com participação comunitária
Participação Comunitária	Alta mobilização comunitária Envolvimento direto da população	Baixo envolvimento da população Foco em campanhas de conscientização	Importância da participação reconhecida.	Maior intensidade de participação no projeto do Rio das Velhas

Fonte: Elaborado pelo autores a partir de dados da pesquisa.

O quadro comparativo revela convergências e divergências significativas entre os programas de revitalização "Novo Rio Pinheiros" e "Revitaliza Rio das Velhas". Os dois convergem com relação aos objetivos centrais, voltados para a melhoria ambiental, a recuperação da qualidade da água e a integrá-los à paisagem e à convivência urbana. Buscam despoluir os corpos d'água, revitalizar ecossistemas e promover ações de saneamento para reduzir a carga poluidora nos corpos d'água, monitoramento e educação ambiental. Contudo, cada iniciativa apresenta enfoques particulares, refletindo as realidades socioeconômicas, geográficas e institucionais das áreas atendidas

No que se refere aos objetivos principais, o Rio Pinheiros, situado em uma área totalmente urbana, apresenta desafios da expansão da rede coletora de esgoto, especialmente para atender as comunidades que ocupam as áreas próximas aos córregos afluentes do Pinheiros. Ao mesmo tempo, o programa pretende ampliar a identificação e controle de lançamento

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

irregular de efluentes industriais, para reduzir a carga poluidora. Por sua vez, o Rio das Velhas, por sua extensão, enfrenta problemas variados, como a poluição gerada pela mineração, agricultura e esgotos domésticos, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para enfrentar esses problemas, é necessário que o programa incorpore, além da ampliação da rede de saneamento, ações de recuperação de matas ciliares, gestão integrada da bacia e proteção das áreas de preservação permanente (APPs) para conservar as nascentes.

Quanto ao período de execução, ambos os programas tiveram prazos relativamente curtos (Revitaliza Rio das Velhas: 2017-2022; Novo Rio Pinheiros: 2019-2022), sugerindo metas ambiciosas em janelas temporais limitadas. Entretanto, enquanto o Revitaliza Rio das Velhas possui um histórico robusto de programas precursores, como o Projeto Manuelzão, o Novo Rio Pinheiros baseia-se em iniciativas como o Projeto Tietê e sistemas específicos de flotação e remoção de resíduos.

As diferenças também se refletem na governança. O “Revitaliza Rio das Velhas” conta com um modelo participativo, envolvendo representantes de governos estadual e municipais, setor produtivo, comitê de bacia, instituições acadêmicas (UFMG) e sociedade civil. O “Novo Rio Pinheiros” tem uma estrutura mais centralizada e estatal, liderada pelo governo estadual e suas empresas (EMAE, Sabesp e Cetesb) sem a participação do comitê de bacia ou de representantes da sociedade civil organizada.

No que tange aos desafios enfrentados, ambos os rios lidam com a poluição proveniente do esgoto doméstico e industrial. No entanto, o Rio das Velhas também sofre impactos da poluição agrícola e da mineração, enquanto o Rio Pinheiros enfrenta desafios relacionados à urbanização densa e resíduos sólidos urbanos.

Os custos estimados também refletem as diferenças nas intervenções planejadas. O “Novo Rio Pinheiros” possui previsão de R\$ 4 bilhões para obras de saneamento, integração urbana e lazer, incluindo modernas tecnologias de desassoreamento e infraestrutura de saneamento. Os recursos provêm do Governo do Estado de São Paulo, da Sabesp e de possíveis financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Desenvolvimento da América Latina (CAF). Já o “Revitaliza Rio das Velhas” dispõe de R\$ 580 milhões, com foco na conservação ambiental e gestão integrada da bacia, utilizando tecnologias de baixo impacto e soluções baseadas na natureza, como barraginhas para aumentar a permeabilidade da água. Do total previsto, R\$ 530 milhões serão investidos pela Copasa e R\$ 50 milhões pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, para ações de proteção e recuperação.

Nas ações de saneamento, ambos os projetos priorizam interceptores de esgoto e redes coletoras, mas o Novo Rio Pinheiros destaca-se pela complexidade de seu sistema devido à alta densidade urbana. Em relação às ações de revitalização, o Revitaliza Rio das Velhas foca no controle do assoreamento, recuperação de matas ciliares e biodiversidade, enquanto o Novo Rio Pinheiros investe na revitalização das margens, criação de áreas verdes e espaços de lazer, com concessões planejadas para exploração privada de algumas áreas.

O monitoramento da qualidade da água apresenta abordagens complementares. O Revitaliza Rio das Velhas utiliza bioindicadores, como o uso de peixes, além de indicadores físico-químicos. Já o Novo Rio Pinheiros se concentra mais em parâmetros físico-químicos, como oxigenação e DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio).

No que se refere à educação ambiental, percebe-se uma diferença significativa. Ambos os programas reconhecem a importância do engajamento comunitário para o sucesso das ações. O Revitaliza Rio das Velhas mantém ações contínuas e com ampla participação comunitária, alcançando várias comunidades ao longo da bacia e de seus afluentes. O Comitê de Bacia, por exemplo, disponibiliza R\$ 50 milhões para esses projetos, viabilizando editais de chamamento público para fortalecer o envolvimento social. Por sua vez, o Novo Rio Pinheiros realiza atividades pontuais, limitadas ao período de execução das obras. Essa distinção reflete diretamente nos níveis de participação comunitária, mais intensa no projeto do Rio das Velhas, que mobiliza ativamente as comunidades locais, ao passo que, no Novo Rio Pinheiros, a participação tende a ser mais indireta e focada em campanhas de conscientização.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A análise comparativa entre os programas de revitalização "Novo Rio Pinheiros" e "Revitaliza Rio das Velhas" evidencia abordagens distintas, ainda que convergentes em alguns aspectos. Apresentam as mesmas categorias, como forma de integrar ações de urbanismo, saneamento, requalificação ambiental, educação e participação comunitária. A diferença está na intensidade das ações propostas, qual cada programa busca adaptar-se às realidades locais. Isto posto, é de se esperar que futuros programas de revitalização integrem elementos positivos de ambos os modelos. A combinação de governança participativa, ações contínuas de educação ambiental, monitoramento híbrido (bioindicadores e parâmetros físico-químicos) e investimento equilibrado pode potencializar os resultados e garantir que os benefícios sejam sustentáveis a longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revitalização de rios urbanos é uma tendência mundial. As experiências tanto internacionais quanto nacionais preconizam a necessidade da revitalização dos corpos d'água para a recuperação de suas funções ecossistêmicas e como forma de reintegrá-los à paisagem e ao convívio urbano. A visão atual dos programas de revitalização extrapola os parâmetros anteriores de avaliação, caracterizando-se por uma abordagem ampla e sistêmica. Se antes as diretrizes se referiram aos aspectos da qualidade dos rios somente com base nos índices de poluição orgânica decorrentes, principalmente dos esgotos domésticos e da poluição industrial, a nova abordagem considera a integração de parâmetros físicos, químicos, biológicos, morfológicos e sociais.

As estratégias, ações e intervenções propostas pelos dois programas analisados neste estudo, "Novo Rio Pinheiros" e "Revitaliza Rio das Velhas" consideram esses parâmetros, tanto que contemplam as mesmas categorias de iniciativas. Em comum se propõem a realizar uma abordagem complexa, multidimensional e multidisciplinar, que tente superar o caráter setorial, onde as ações são desenvolvidas de forma isolada e, muitas vezes, promovidas de forma

equivocadas. Para tanto, buscam implementar suas ações de forma integrada, considerando diretrizes de articulação entre os órgãos de planejamento, os executores da política pública, as ações de urbanismo, saneamento básico, requalificação ambiental, educação ambiental e participação comunitária.

A diferença entre os programas está no grau das intervenções propostas. Cada programa busca adaptar essas intervenções às particularidades locais, explorando abordagens distintas de governança, financiamento e engajamento comunitário para assegurar que seus objetivos principais sejam alcançados.

A análise dos programas “Novo Rio Pinheiros” e “Revitaliza Rio das Velhas”, evidenciou ausência de estratégias voltadas para a avaliação da execução e dos resultados sob a perspectiva das comunidades beneficiadas. Essa lacuna limita a capacidade do cidadão, destinatário da política pública, de expressar suas preferências, demandas e reclamações, o que poderia contribuir para o aprimoramento do programa como política pública.

REFERÊNCIAS

- ASSUMPÇÃO, N. S., ROCHA, P. C.; Programa Novo Rio Pinheiros: Avaliação da concepção, propostas e cenários relacionados à restauração de sistemas fluviais urbanos. IV Seminário Nacional do ProfÁGUA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 2022
- BINDER, W. Rios e Córregos, Preservar, Conservar, Renaturalizar: A Recuperação de Rios, Possibilidades e Limites da Engenharia Ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: SEMADS, 2001. 41 p
- CARDOSO, A. S., Baptista, M. B. (2013). Metodologia multicriterial para orientação de processos decisórios relativos a intervenções em cursos de água em áreas urbanas. Revista REGA, 10 (1), 51-67
- CENGIZ, B. (2013). Urban River Landscapes. Advances in Landscape Architecture, book edited by Murat Özyavuz, ISBN, p. 978- 953, 2013.
- COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. Deliberação CBH Velhas Ad referendum n° 02, de 17 de abril de 2017. Aprova o Programa Revitaliza no âmbito do

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Deliberação referendada na 96ª Plenária Ordinária do CBH Rio das Velhas, realizada em 29 de junho de 2017.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. Revitaliza Rio das Velhas avança e apresenta resultados. Revista Rio das Velhas, Ano V, p. 18-21, mar. 2019.

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; ARCELOR MITTAL; COPASA; FIEMG; INSTITUTO ESPINHAÇO Termos de Parcerias. Anexo I, II, III, IV.

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS; ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO. Relatório de Avaliação da Execução das Ações do PDRH. 2017.

FEITOSA, S.; GOMES, J.; NETO, J.; ANDRADE, C.. Consequências da urbanização na vegetação e na temperatura da superfície de Teresina – Piauí. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, ano 2011, v. 6, p. 58-75, 8 jul. 2011

FINDLAY, S. J.; TAYLOR, M. P. “Why rehabilitate urban river systems?” Area, 38.3, p. 312–325, 2006

FISRWG. Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices. Federal Interagency Stream Restoration Working Group. 2001. Disponível em: <http://www.usda.gov>. Acesso em: 26 jan. 2013

GARCIAS, C. M; AFONSO, J. A. C. Revitalização de Rios Urbanos. Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais (GESTA), Salvador - BA, v. 1, n. 1.

GOLDENSTEIN, S. Rio Pinheiros e seus territórios: conhecer para transformar. Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, São Paulo, p. 88-94, 2017.

GROSTEIN, M. MetrÓpole e expansão urbana: a persistência de processos “insustentáveis”. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, ed. 1, p. 13-19, 2002. DOI Disponível em: <https://www.scielo.br/j/spp/a/mRWNMjWxbhGqfvZJkrdryDG/>. Acesso em: 5 abr. 2023.

HARVEY, D. O direito à cidade. *Lutas Sociais*, [s. l.], n. 29, p. 73-89, 2012. DOI <https://doi.org/10.23925/lis.v0i29.18497>. Disponível em:

<https://revistas.pucsp.br/index.php/lis/article/view/18497>. Acesso em: 30 mar. 2023.

II RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DO ESTADO DE SÃO PAULO: PROGRAMA NOVO RIO PINHEIROS. São Paulo, SP: [s. n.], 2022. 250 p. Disponível em: https://sdgs.un.org/sites/default/files/vlrs/2022-12/vlr-saopaulo-relatorio_ods_casa_civil_2021.pdf. Acesso em: 28 dez. 2023

JACOBI, P.; FRACALANZA, A. P.; SILVA-SÁNCHEZ, S. Governança da água e inovação na política de recuperação de recursos hídricos na cidade de São Paulo. *Cadernos Metrópole*, São Paulo, v. 17, ed. 33, p. 61-81, 2015. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/20737>. Acesso em: 3 abr. 2023.

KIBEL, P. S (Org.) *Rivertown. Rethinking urban rivers*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007

LOVETT, S.; EDGAR, B. “Planning for river restoration”. Fact Sheet 9, Land & Water Australia, Canberra, 2002.

MACEDO, D. R.; CALLISTO, M.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. P. Restauração de Cursos d’água em Áreas Urbanizadas: perspectivas para a realidade brasileira. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v. 16, n.3, p. 127-139, 2011

Martínez, J. G.; Romano, R. G., Duarte, V. S.; *Processos de revitalização de rios urbanos: Análise dos projetos Tietê (São Paulo/SP) e Manuelzão (Bacia do Rio das Velhas/ MG) - X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS URBANAS – Associação Brasileira de Recursos Hídricos*, São Paulo, 2014

NAKAMURA, K., TOCKNER, K., & AMANO, K. (2006). River and wetland restoration: lessons from Japan. *BioScience*, 56(5), 419-429

NAM-CHOON, K. (2005). Ecological restoration and revegetation works in Korea. *Landscape and Ecological Engineering*, 1(1), 77-83.

PROCESSOS DE REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS: ANÁLISE DOS PROJETOS TIETÊ (SÃO PAULO/SP) E MANUELZÃO (BACIA DO RIO DAS VELHAS/MG)

REYNOSO, A. E. G., MUÑOZ, L. H.; CHEN, M. P.; SAENZ, I. Z. Rescate de ríos urbanos. Propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de ríos. Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Humanidades. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. México, 2010.

RUTHERFURD, I. D. JERIE, K.; MARSH, N. A Rehabilitation Manual for Australian Streams. Melbourn: Land and Water Resources Research and Development Corporation and Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology. v. 2, 2000.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO. Resolução SIMA N° 92/2019 de 03 de dezembro de 2019.

SILVA, J. C. A.; PORTO, M. F. A.; Requalificação de rios urbanos no âmbito da renaturalização, da revitalização e da recuperação. Labor & Eng., Campinas, SP, v.14, 1-19, e020001, 2020 — ISSN 2176-8846

TRAVASSOS, L., SCHULT, S. I. M. (2013). Recuperação socioambiental de fundos de vale urbanos na cidade de São Paulo, entre transformações e permanências. Cadernos Metrpole, 15(29), 289-312

VILLAÇA, F. Uma contribuio para a histria do planejamento urbano no Brasil. Separata de: DEK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos. O Processo de Urbanizao no Brasil. 2. ed. [S. l.]: EDUSP, 1999. p. 169-243 (348). ISBN 13: 9788531405136

WARD, J. V., TOCKNER, K., UEHLINGER, U., MALARD, F. (2001). Understanding natural patterns and processes in river corridors as the basis for effective river restoration. Regulated Rivers: Research & Management, 17(4-5), 311-323

WOODHOUSE, P.; MULLER, M. Water Governance - An Historical Perspective on Current Debates. World Development, 2017. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.wor>

ANÁLISE COMPARATIVA DOS TIPOS DE ZONEAMENTO ENTRE O PLANO DE MANEJO DA APA ITUPARARANGA E OS PLANOS DIRETORES DOS MUNICÍPIOS DE IBIÚNA E PIEDADE

Waldnir Gomes Moreira¹
Luiz Carlos de Faria²
André Cordeiro Alves dos Santos³

RESUMO

As Unidades de Conservação (UCs) constituem uma das principais estratégias para a preservação e uso sustentável dos recursos naturais. No entanto, o atendimento aos seus objetivos impõe diversos desafios, especialmente no caso das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), categoria de UC que pode contemplar diversos usos antrópicos, inclusive áreas urbanas. A APA Itupararanga, localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo, é composta por oito municípios, e possui grande relevância para a preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade da região da Sub-bacia do Alto-Sorocaba. O presente trabalho teve como objetivo comparar o zoneamento definido pelo Plano de Manejo (PM) desta UC e pelos Planos Diretores Municipais (PDM) de dois municípios que integram seu território utilizando técnicas de geoprocessamento. Foi identificada a existência de conflitos entre os instrumentos normativos no caso do município de Ibiúna, principalmente relacionados à promoção da expansão urbana desordenada, enquanto para o município de Piedade, foi constatada convergência entre as normas. Ademais, nos dois municípios, o PM é mencionado pelos PDM, o que não ocorria na versão anterior. A análise realizada deverá ser replicada aos demais municípios inseridos na APA Itupararanga, e os dados cartográficos produzidos fornecerão ferramentas para a gestão territorial da área, subsidiando o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes.

Palavras-chave: Unidades de Conservação, Gestão Ambiental, Geoprocessamento, Ordenamento territorial.

ABSTRACT

Conservation Units are one of the main ways to promote the preservation and sustainable uses of natural resources. However, meeting these goals poses several challenges, especially for Environmental Protection Areas (EPA), a category that can include several anthropic uses,

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, migomesw@gmail.com;

² Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ciências Florestais e Doutor em Recursos Florestais pela ESALQ/USP, lfaria@ufscar.br

³ Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santo Amaro (1990), mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo (1996 e 2003), andrecas@ufscar.br

including urban areas. EPA Itupararanga, located in the southern region of the State of São Paulo, include eight municipalities and has great importance for the preservation of water resources and biodiversity in the sub-basin of Alto Sorocaba. This work aimed to compare the zoning defined by the Management Plan of this protected area and by the Municipal Master Plans of two municipalities in its territory using geoprocessing techniques. Conflicts between the normative instruments was identified for the municipality of Ibiúna, mainly related to the promotion of disorderly urban expansion, while for the municipality of Piedade, convergence between the norms was found. In addition, for both municipalities, the Municipal Master Plans mention the Management Plan, which was not the case in the previous version. The analysis performed should be replied for the other municipalities in the EPA Itupararanga, and the cartographic data produced will provide tools for the territorial management of the area, supporting the development of more effective public policies.

Keywords: Protected Areas, Environmental Management, Geoprocessing, Territorial Ordering.

INTRODUÇÃO

No Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) são áreas instituídas pelo Poder Público, tendo como objetivos a proteção da fauna, flora, recursos hídricos, solos, paisagens e processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais, assim como o patrimônio associado às manifestações culturais dos brasileiros (SÃO PAULO, 2009). Os critérios e normas para a criação, implantação e gestão destas áreas são definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000).

De acordo com a legislação do SNUC, as UCs também possibilitam à população o uso racional e sustentável de seus recursos, assim como o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, sendo divididas em dois grupos: (1) as Unidades de Proteção Integral e (2) as Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2000). As primeiras têm como premissa a manutenção dos ecossistemas livres de alterações antrópicas, sendo permitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, enquanto as UCs de uso sustentável visam conciliar o uso sustentável e a conservação da natureza (ALMEIDA e VARGAS, 2017).

A criação e manutenção de UCs afirmam-se como um dos mais eficazes instrumentos de planejamento territorial ambiental, garantindo o estabelecimento de políticas públicas voltadas à

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

preservação do meio ambiente (CATOJO e JESUS, 2022; VASCONCELOS *et al.*, 2023). Entretanto, a efetiva implantação e gestão destas áreas impõe grandes desafios ao poder público, tendo em vista a necessidade de compatibilizar seus objetivos aos interesses coletivos e particulares dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade (BEZERRA *et al.*, 2018; SILVA e MELLO, 2019). O próprio SNUC possui diversas fragilidades que dificultam o pleno cumprimento de seus propósitos, dentre as quais pode ser citada a similaridade entre as diferentes categorias de UC, gerando interpretações e decisões equivocadas quanto às permissões e restrições de uso da terra (SILVA; ANUNCIACÃO; ARAÚJO, 2020). Soma-se a isso a insuficiência de recursos humanos, financeiros e a falta de participação popular no processo de criação e gestão das unidades (SILVA e MELLO, 2019).

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) correspondem a uma categoria de UC de uso sustentável, tendo como objetivo conciliar o desenvolvimento das atividades econômicas com a proteção dos recursos naturais, o que prevê certo grau de uso e ocupação do território a ser protegido (BRASIL, 2000). Dessa forma, podem contemplar diversos usos antrópicos, inclusive urbanos, o que contribui para que o atendimento aos interesses políticos e econômicos conflite com os objetivos das APAs, destacando-se a ocorrência da expansão urbana desordenada, o processo de industrialização e o desenvolvimento de atividades agropecuárias (PRADELLA e BUENO, 2017; SILVA; ANUNCIACÃO; ARAÚJO, 2020; CARVALHO; SILVA; SALVIO, 2022).

O Plano de Manejo (PM) é o instrumento que define o zoneamento e as normas para o desenvolvimento das cidades que fazem parte do território das UCs, tendo como objetivo promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, sendo proibidas quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com seu PM (BRASIL, 2000; BARROS e LEUZINGER, 2018). Por outro lado, o Plano Diretor Municipal (PDM) consiste no instrumento básico da política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana, estabelecendo as diretrizes para a ocupação, desenvolvimento e funcionamento mais ordenado da cidade (PHILLIPI JR; BRUNA; SILVEIRA, 2005; COELHO, 2009).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

A dimensão ambiental é um dos temas a serem tratados nos planos diretores, e em municípios cujo território contempla UC, esta deve ser integrada ao PDM (SANCHES; COSTA; FILHO, 2008; HONDA *et al.*, 2015). Neste sentido, em municípios que contemplam APAs, é fundamental que ambos os documentos, PM e PDM, estejam em consonância, tornando as definições de uso do solo mais claras, mantendo objetivos, diretrizes e restrições compatíveis, uma vez que a existência de conflitos entre os zoneamentos estabelecidos resulta na ocorrência de usos inadequados, gerando diversos impactos socioambientais e culturais (PRADELLA e BUENO, 2017; SOUZA; BARBOSA; FONSECA, 2021).

A APA Itupararanga, é uma das trinta e três unidades desta categoria existentes no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2020). Sua criação na sub-bacia do Alto Sorocaba é uma resposta às pressões significativamente enfrentadas pela região, principalmente relacionadas ao avanço de loteamentos irregulares em áreas de fragilidade ambiental, tendo como principal objetivo a manutenção da qualidade e quantidade da água do reservatório de Itupararanga, importante manancial de abastecimento na região, além da preservação de remanescentes florestais de Mata Atlântica e Cerrado (SÃO PAULO, 2009; BEU; MISATO; HAHN, 2011). A APA Itupararanga abrange parcialmente oito municípios, com características socioeconômicas e históricas muito distintas, o que traz grandes desafios à sua gestão (PEREIRA, 2022).

Mediante o exposto, este trabalho teve como objetivo analisar a compatibilidade entre o zoneamento estabelecido pelo PM da APA Itupararanga e os PDMs de dois municípios que integram seu território por meio de análises espaciais em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), verificando as discrepâncias e conformidades existentes quando consideradas as permissões e restrições de uso previstas por cada instrumento, identificando possíveis áreas de conflito. Nas próximas etapas, o estudo deverá ser estendido aos demais municípios abrangidos pela APA. Uma análise semelhante foi realizada utilizando a sobreposição manual de imagens, tendo como base os PDMs aprovados em 2006 (BERNARDI, 2011). Conforme Bernardi *et al.* (2020), as diferenças no formato eletrônico dos mapeamentos existentes e ausência de arquivos padronizados impossibilitou o uso de um software. Dessa

forma, serão utilizadas metodologias mais robustas e consideradas as mudanças ocorridas nos PDMs após 13 anos, visando fornecer subsídios ao desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e integradas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

A APA Itupararanga (Figura 1) foi criada pela Lei Estadual nº 10.100, de 01 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579 de 02 de dezembro de 2003. Está localizada na região sudoeste do estado de São Paulo, e coincide com a sub-bacia hidrográfica “Alto Sorocaba”, inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI-10), totalizando uma área de aproximadamente 936,51 Km², que abrange parcialmente os municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim (SÃO PAULO, 2009).

O município de Ibiúna possui 52,33% de sua área inserida na APA Itupararanga, enquanto Piedade possui apenas 1,93% de seu território inserido na UC. Apesar desta diferença, ambos estão entre os municípios que possuem as maiores taxas de cobertura vegetal da APA, sendo contemplados também pelo Parque Estadual do Jurupará (PEJU), UC de Proteção Integral criada pela Resolução SMA Nº 91, de 21 de setembro de 2013, que dista aproximadamente 1.300 metros da porção sul da APA Itupararanga, não se sobrepondo ao seu território. Nessa faixa, se concentra a maior presença de contínuos florestais e vegetação em bom estado de preservação da APA (SÃO PAULO, 2009). Mediante o exposto, considerando sua relevância ambiental e o fato de representarem, respectivamente, a maior e a menor fração territorial da APA Itupararanga, Ibiúna e Piedade foram selecionados para este estudo inicial.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 1. Localização da APA Itapararanga e área de sobreposição aos municípios. Fonte: Organizado pelo autor.

Objeto de estudo e coleta de dados

Através de consulta ao banco de dados da Fundação Florestal, foram sistematizadas informações sobre o zoneamento da APA Itapararanga, incluindo seus objetivos, permissões e restrições de uso, e obtidos os arquivos digitais das cinco zonas estabelecidas pelo Plano de Manejo, representadas na Figura 2 e definidas conforme segue (SÃO PAULO,2009):

- 1. Zona de Conservação da Biodiversidade (ZCB):** Compreende a porção sul do território da APA. É a zona que apresenta mais restrições para uso, e tem como objetivo conservar os maciços e remanescentes florestais mais significantes no território, como também a rica biodiversidade existente na região.

- II. **Zona de Conservação de Recursos Hídricos (ZCRH):** Localizada ao longo dos principais rios da APA e em torno de toda a represa, tendo como objetivo conservar os corpos hídricos (nascentes, córregos, rios e o reservatório) existentes na APA.
- III. **Zona de Ocupação Rural (ZOR):** Compreende a porção do território predominantemente rural e cria regras, principalmente, para as práticas agrícolas sustentáveis.
- IV. **Zona de Ocupação Diversificada (ZOD):** Compreende a porção do território onde se observa a presença de núcleos urbanos, ou seja, bairros com alguma infraestrutura urbana (posto de saúde, escola, comércio, entre outros), ou que diferem da paisagem rural da APA, e estabelece regras para controle do crescimento desordenado.
- V. **Zona de Ocupação Consolidada (ZOC):** Compreende áreas com ocupações urbanas consolidadas, como cidades e grandes loteamentos, e cria diretrizes para recuperação de áreas degradadas, assim como para o incentivo às melhorias na infraestrutura urbana e de saneamento ambiental.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 2. Zoneamento da APA Itupararanga. Fonte: Adaptado de São Paulo, 2009.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Por meio de consulta às Prefeituras Municipais de Ibiúna e Piedade, foram sistematizadas informações sobre o zoneamento estabelecido pelos PDMs, incluindo o levantamento das normativas específicas que estabelecem suas definições e os arquivos digitais com a delimitação territorial das zonas.

Análise comparativa dos zoneamentos

Utilizando os arquivos digitais dos zoneamentos definidos pelos PDMs dos municípios de Ibiúna e Piedade, bem como do zoneamento estabelecido pelo PM da APA Itupararanga, todos disponíveis em formato vetorial, realizou-se a edição dos dados utilizando o software QGIS. Os dados foram trabalhados no formato shapefile, utilizando o Datum SIRGAS 2000 e o Sistema de Coordenadas UTM, Zona 23S, sendo realizada a padronização dos arquivos e a correção das topologias e tabelas de atributos.

Após a preparação dos dados, foi realizada a sobreposição do zoneamento de cada PDM com o do PM da APA, sendo utilizada a ferramenta “Intersecção”. As sobreposições geradas foram mapeadas e analisadas de acordo com as diretrizes, objetivos e permissões de uso definidas por cada instrumento normativo, sendo classificadas em três níveis de criticidade considerando a existência de conflitos, conforme segue: 1. Pouco crítico: convergência entre as normas; 2. Crítico: divergência entre as normas, sem conflitos entre as permissões de uso; 3. Muito crítico: existência de conflitos entre as permissões de uso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ibiúna

A última revisão do plano diretor do município de Ibiúna foi instituída através da Lei Municipal Nº 2.129, de 01 de dezembro de 2016 (IBIÚNA, 2016). De acordo com as definições estabelecidas nos artigos de 35 a 40, o território do município está dividido em quatro macrozonas, das quais duas estão contempladas pelo território da APA Itupararanga:

- I. Macrozona de Destinação Urbana (MDU):** Corresponde à porção norte do município, totalmente contida na APA Itupararanga. Subdivide-se em cinco zonas: 1. Zona urbanizada (ZU) - composta por áreas residenciais densamente ocupadas, dotadas de infraestrutura básica, e atividades de comércio e serviços; 2. Zona em urbanização (ZEU): áreas em processo de urbanização incipiente, apresentando vazios urbanos e infraestrutura básica e equipamentos urbanos parcialmente instalados; 3. Zona urbano-industrial (ZUI): único território com destinação industrial, podendo coexistir com áreas residenciais, comércios, serviços e chácaras, admitindo a implantação de loteamentos residenciais e sociais; 4. Zona apta à expansão urbana (ZAEU): áreas propícias à ocupação, mas que constituem, ainda, vazios urbanos, admitindo a implantação de conjuntos habitacionais e loteamentos residenciais; 5. Zona urbana de interesse ambiental (ZUIA): compõe os terrenos mais próximos ao redor da represa Itupararanga ou de suas principais drenagens, deve ser caracterizada principalmente pela proteção dos recursos hídricos. Admite a implantação de atividades de recreação, lazer, turismo e extrativismo vegetal que conciliem a proteção dos bens naturais e culturais;
- II. Macrozona de Destinação Rural (MDR):** Abrange as áreas destinadas a concentrar usos agropecuários, agroindústrias, extrativas vegetais e turismo rural, admitindo, além de áreas residenciais, comércios, serviços e chácaras de recreio, permitindo a implantação de conjuntos habitacionais, condomínios, loteamentos residenciais e empreendimentos turísticos e de lazer.

Quanto ao zoneamento da APA Itupararanga, constatou-se que as cinco zonas estabelecidas pelo PM ocorrem no território do município.

A área de sobreposição entre as zonas estabelecidas pelo PM da APA Itupararanga e pelo PDM de Ibiúna corresponde a 567,89 km², o equivalente a 60,64% da área total da APA (Figura

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

3). Desta, quando considerada a classificação quanto ao grau de criticidade de acordo com a existência de conflitos entre ambos os instrumentos, foram obtidos os seguintes valores:

- Muito crítica: 251,75 Km² (44,33%);
- Crítica: 97,70 Km² (17,20%);
- Pouco crítica: 218,44 Km² (38,46%).

A tabela 1 apresenta o detalhamento das sobreposições existentes entre as zonas definidas por ambos os instrumentos normativos, bem como a descrição dos objetivos e restrições de uso de acordo com a Deliberação CONSEMA Nº 16/2010 e a classificação quanto ao grau de criticidade.

Figura 3. Área de sobreposição e classificação quanto existência de conflitos entre o zoneamento do PM da APA Itaparanga e o PDM do município de Ibiúna. Fonte: Organizado pelo autor.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Tabela 1. Análise comparativa do zoneamento definido pelo Plano de Manejo da APA Itupararanga e pelo Plano Diretor do município de Ibiúna (Lei Municipal N° 2.129/2016).

Zonas	Plano de Manejo Restrições de uso	Plano Diretor Municipal Zonas	Área de sobreposição (Km ²)	Classificação
ZCB	I – Atividades industriais poluentes; II – Necrópoles; III - Instalações para o tratamento e a disposição de resíduos sólidos; IV - Loteamentos habitacionais e condomínios que impliquem na supressão de vegetação em estágio inicial, médio ou avançado de regeneração; V- Pesca predatória e aquicultura.	MDR - Macrozona de Destinação Rural	112,94	Muito crítica
ZCRH	I - Novos empreendimentos industriais; II - Disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza.	ZUIA - Zona Urbana de Interesse Ambiental	61,04	Pouco crítica
		ZUI - Zona Urbano-Industrial	3,93	Crítica
		ZAEU - Zona Apta à Expansão Urbana	62,64	Muito crítica
		MDR - Macrozona de Destinação Rural	137,08	Pouco crítica
ZOR	Não possui	ZUIA - Zona Urbana de Interesse Ambiental	3,21	Pouco crítica
		ZUI - Zona Urbano-Industrial	20,61	Muito crítica
		ZAEU - Zona Apta à	55,56	Muito crítica

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Zonas	Plano de Manejo Restrições de uso	Plano Diretor Municipal Zonas	Área de sobreposição (Km ²)	Classificação
		Expansão Urbana		
		MDR - Macrozona de Destinação Rural	93,78	Crítica
ZOC	Não possui	ZUIA - Zona Urbana de Interesse Ambiental	2,35	Pouco crítica
		ZUI - Zona Urbano- Industrial	5,63	Pouco crítica
		ZAEU - Zona Apta à Expansão Urbana	7,37	Pouco crítica
		MDR - Macrozona de Destinação Rural	1,19	Pouco crítica
ZOD	Não possui	ZUIA - Zona Urbana de Interesse Ambiental	0,00005	Pouco crítica
		ZUI - Zona Urbano- Industrial	0,38	Pouco crítica
		MDR - Macrozona de Destinação Rural	0,18	Pouco crítica

As zonas mais restritivas do PM são a ZCB e a ZCRH, que possuem objetivos voltados à conservação dos recursos naturais e limitações de uso. Dessa forma, assim como observado por Bernardi *et al.* (2020), a maioria dos conflitos existentes ocorre nestas zonas quando comparadas as restrições previstas pelo PM e pelo PDM. Neste sentido, as áreas de maior criticidade correspondem à sobreposição de zonas do PM prevendo a expansão de usos urbanos (ZAEU) e industriais (ZUI) na ZCRH e agrícolas (MDR) na ZCB.

Para a ZOR, de acordo com o PM, embora não sejam citadas restrições de uso, seus objetivos e diretrizes estão voltados ao uso agrícola, com foco no desenvolvimento de atividades rurais e práticas sustentáveis. Dessa forma, nesta zona também foram identificadas áreas de conflito consideradas muito críticas, uma vez que ocorre sobreposição com a ZUI, que autoriza ocupações industriais, e a ZAEU, destinada à expansão urbana. Também se encontra sobreposta

à ZOR a MDR, que embora possua as mesmas indicações de uso, foi considerada como área de sobreposição crítica devido à possibilidade de implantação de conjuntos habitacionais, condomínios e loteamentos residenciais, pois tais categorias admitidas pelo PDM se referem a parcelamentos para fins urbanos, o que conduz à divisão em lotes de tamanho inferior ao módulo definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conflitando com o Item 31, Inc. I, da Deliberação CONSEMA Nº 16/2010, que indica a necessidade de promover o parcelamento do solo para fins rurais respeitando o módulo do INCRA.

Para a ZOC e ZOD, que não possuem restrições de uso, as áreas de sobreposição existentes foram classificadas como pouco críticas, uma vez que se observou convergência entre as normas. No caso da ZOC, por se tratar de zona de ocupação consolidada pela APA, os eventuais conflitos foram minimizados. Cabe destacar a necessidade de atendimento ao item 41 da Deliberação CONSEMA Nº 16/2010, que define como meta a coleta e tratamento de todo o efluente gerado na APA Itupararanga, bem como a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos e instalação de sistemas alternativos de saneamento ambiental. Para a ZOD, onde ocorrem áreas de sobreposição com a ZUI e MDR, definidas pelo PDM, foi identificada convergência entre as normas, uma vez que não foram constatados conflitos entre os usos permitidos. No caso da ZUI, cabe destacar o disposto no artigo 36, §3º, Inc. II, da Lei Municipal nº 2.129/2016:

“A sua proximidade e localização na bacia de drenagens com fluxo voltado à Represa de Itupararanga mostra a relevância de: cuidados legais e gestão dos recursos hídricos; do atendimento integral do Plano de Manejo da APA de Itupararanga, indica a necessidade de atender complementarmente as diretrizes e recomendações estabelecidas no Plano de Manejo”.

Para a ZUIA, que se sobrepõe à ZCRH, ZOR, ZOC e ZOD, conforme definições do PDM, caracterizada pela proteção dos recursos hídricos, fica especificado que devem ser atendidas as diretrizes e recomendações do PM da APA Itupararanga, conforme o artigo 36, §5º, Inc. III da Lei Municipal Nº 2.129/2016. Dessa forma, considerou-se haver convergência com o PM para todas as zonas em que se encontra sobreposta.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Mediante o exposto, é possível afirmar que a última revisão do PDM de Ibiúna trouxe avanços significativos com relação ao atendimento aos objetivos e diretrizes da APA Itupararanga quando comparada à versão analisada por Bernardi *et al.* (2020), aprovada em 2006, anteriormente à Deliberação CONSEMA Nº 16/2010. No entanto, a menção ao atendimento às diretrizes e recomendações do PM se restringe à área do entorno da represa Itupararanga, sendo enfatizada a necessidade de gestão dos recursos hídricos, predominando a ocorrência de áreas de conflito entre os zoneamentos definidos pelos planos.

As propostas de usos urbanos em áreas rurais e destinadas à preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos podem gerar impactos diversos, promovendo a expansão urbana desordenada, a supressão e fragmentação da vegetação (PRADELLA e BUENO, 2017), bem como a redução da qualidade e quantidade da água, principal recurso a ser conservado pela APA Itupararanga, destacando-se sua importância em âmbito regional, visto que é amplamente utilizada para o abastecimento público dos municípios da bacia do Rio Sorocaba (SIMONETTI; SILVA; ROSA, 2019; HARKOT *et al.*, 2023).

Os conflitos identificados refletem a influência da especulação imobiliária e a priorização do atendimento aos interesses econômicos na definição das zonas estabelecidas pelo PDM, o que constitui um dos grandes obstáculos à gestão efetiva das APAs, e evidenciam a falta de articulação e participação efetiva dos agentes públicos e sociedade civil envolvidos durante a elaboração do PDM (PRADELLA e BUENO, 2017; SILVA; ANUNCIAÇÃO; ARAÚJO, 2020; BERNARDI *et al.*, 2020; SOUZA; BARBOSA; FONSECA, 2021). Neste sentido, são necessárias ações voltadas à promoção da gestão participativa nos processos de tomada de decisões por parte do poder público municipal, especialmente no que diz respeito à integração com a gestão da UC e envolvimento da sociedade civil, de modo que a elaboração e instituição de políticas públicas no município esteja de acordo com as normas e diretrizes do PM, convergindo para o atendimento aos objetivos da APA.

Piedade

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

O Novo Plano Diretor do município de Piedade foi recentemente instituído através da Lei Municipal N° 4.717, de 04 de novembro 2021 (PIEDADE, 2021b). De acordo com o artigo 8° da referida norma, a área urbana do município foi subdividida em 19 zonas de uso. Destas, sete ocorrem no território da APA Itupararanga, cujas definições e permissões de uso são descritas conforme segue:

- **Zona Residencial Mista 01- Baixa Densidade (ZRM 01):** admite usos residenciais em lotes e glebas, usos comerciais, de serviços e industriais de pequeno porte, empreendimentos de turismo e lazer e usos especiais;
- **Zona de Conservação Ambiental (ZCA):** admite empreendimentos de turismo e lazer e usos especiais;
- **Zona Rural (ZOR):** admite atividades agropastoris, estabelecimentos industriais, de comércio ou serviço, empreendimentos de turismo e lazer, usos perigosos e usos especiais;
- **Zona de Conservação de Manancial 01 (ZCM 01):** admite empreendimentos de turismo e lazer, atividades agropastoris, uso residencial em lotes e usos especiais;
- **Zona de Conservação de Manancial 02 (ZCM 02):** admite empreendimentos de turismo e lazer, atividades agropastoris, uso residencial em lotes e usos especiais;
- **Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 01 (ZCH 01):** admite empreendimentos de turismo e lazer, atividades agropastoris, uso residencial em lotes e usos especiais;
- **Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 02 - Alta Permeabilidade (ZCH 02):** admite empreendimentos de turismo e lazer, atividades agropastoris, uso residencial em lotes e usos especiais.

Considerando o zoneamento estabelecido pelo PM da APA Itupararanga, ocorrem no território da APA inserido no município de Piedade áreas contempladas pela ZCB, ZCRH e ZOR.

Conforme demonstrado na figura 4, a área total de sobreposição entre ambos os zoneamentos corresponde a 15,91 Km², classificada em sua totalidade como “pouco crítica”

quando considerada a existência de conflitos entre os dois instrumentos de planejamento, o que representa 1,70% do território da APA. A tabela 2 apresenta o detalhamento das sobreposições existentes, indicando, ainda, a classificação atribuída quanto ao grau de criticidade.

Figura 4. Área de sobreposição e classificação quanto existência de conflitos entre o zoneamento do PM da APA Itupararanga e o PDM do município de Piedade. Fonte: Organizado pelo autor.

Tabela 2. Análise comparativa do zoneamento definido pelo Plano de Manejo da APA Itupararanga e pelo Plano Diretor do município de Piedade (Lei Municipal N° 4.717/2021).

Zonas	Plano de Manejo Restrições de uso	Plano Diretor Municipal Zonas	Área de sobreposição (Km ²)	Classificação
-------	--------------------------------------	----------------------------------	--	---------------

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Zonas	Plano de Manejo Restrições de uso	Plano Diretor Municipal Zonas	Área de sobreposição (Km²)	Classificação
ZCB	I – Atividades industriais poluentes; II – Necrópoles; III - Instalações para o tratamento e a disposição de resíduos sólidos; IV - Loteamentos habitacionais e condomínios que impliquem na supressão de vegetação em estágio inicial, médio ou avançado de regeneração; V- Pesca predatória e aquicultura.	ZCM 01 - Zona de Conservação de Manancial 01	0,01	Pouco crítica
		ZCA - Zona de Conservação Ambiental	0,29	Pouco crítica
ZCR H	I - Novos empreendimentos industriais; II - Disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza.	ZCM 01 – Zona de Conservação de Manancial 01	0,19	Pouco crítica
		ZCH 01 - Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 01	0,0001	Pouco crítica
		ZCH 02 - Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 02 (Alta Permeabilidade)	0,17	Pouco crítica
ZOR	Não possui	ZRM 01 – Zona Residencial Mista 01- Baixa Densidade	0,01	Pouco crítica
		ZOR – Zona Rural	0,24	Pouco crítica
		ZCM 01 – Zona de Conservação de Manancial 01	0,06	Pouco crítica
		ZCM 02 – Zona de Conservação de Manancial 02	0,04	Pouco crítica
		ZCH 01 - Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 01	0,01	Pouco crítica
		ZCH 02 - Zona de Chácaras, Turismo e Lazer 02 (Alta Permeabilidade)	14,59	Pouco crítica

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Conforme indicado, apesar da ocorrência das duas zonas mais restritivas definidas pelo PM no território do município, sendo abrangidas por zonas definidas pelo PDM que admitem usos divergentes do PM, todas as áreas de sobreposição foram consideradas pouco críticas. Tal classificação se deve ao fato de que a Lei Municipal Nº4.717/2021 menciona em seu artigo 29, §5º, que qualquer empreendimento, projeto de parcelamento do solo, construção ou congêneres que se localize dentro dos limites da APA Itupararanga seguirão as disposições de seu PM e demais disposições aludidas na legislação pertinente vigente, visando o controle, o desenvolvimento e a continuidade das metas e objetivos disciplinados no PM. Dessa forma, conclui-se que ocorre convergência entre os objetivos definidos por ambas as normas.

No trabalho desenvolvido por Bernardi *et al.* (2020), que considerou a versão do PDM de Piedade publicada em 2006, também foi indicada ausência de conflitos com relação ao zoneamento estabelecido pelo PM. Porém, não é mencionada qualquer alusão ao zoneamento da APA Itupararanga no PDM. Mediante o exposto, o fato de passar a ser indicada pelo PDM a necessidade de atendimento às diretrizes e complementações do PM da APA representa um avanço positivo para garantir o cumprimento aos objetivos da UC, permitindo sanar os conflitos existentes entre as permissões de uso definidas por ambas as normativas, uma vez que, para as áreas de sobreposição, o PM prevalece com relação ao zoneamento estabelecido pelo PDM. Tal fato reflete a importância da gestão participativa, tendo em vista que o processo de elaboração e aprovação do PDM foi amplamente divulgado e envolveu a participação significativa dos diversos atores da sociedade (PIEADADE, 2020, 2021a).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo indica a existência de áreas de conflito consideradas críticas no município de Ibiúna quando comparado o zoneamento estabelecido pelo PDM e o PM da APA Itupararanga, refletindo o atendimento aos interesses políticos e econômicos predominantes, o que impõe obstáculos ao alcance dos objetivos da UC e indica a carência de ações voltadas à gestão participativa durante o processo de elaboração e instituição do PDM.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Em contrapartida, para ambos os municípios, foram identificadas nas normativas municipais indicações para o atendimento às normas e diretrizes do PM, sendo que para o município de Ibiúna, esta definição se refere a zonas específicas, e para Piedade, se aplica a toda a área inserida no território da APA Itupararanga. Neste sentido, nota-se um avanço dos PDMs com relação às versões anteriores, o que contribui para minimizar os conflitos existentes.

O uso de ferramentas SIG mostrou-se como alternativa eficaz para a execução do trabalho, permitindo a identificação precisa das zonas de sobreposição e facilitando a interpretação dos dados. A análise realizada deve ser replicada aos demais municípios integrantes da APA Itupararanga, e os dados produzidos serão disponibilizados na plataforma QGIS Cloud, que permitirá o acesso remoto para consulta e visualização dos arquivos em formatos geoespaciais, facilitando o acesso às informações georreferenciadas e fornecendo subsídios ao desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e integradas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. S.; VARGAS, A. B. Bases para a biodiversidade e o papel do gestor ambiental. **Revista Diversidade e Gestão**, v. 1, n. 1, p. 10-32, 2017. Disponível em: <https://costalima.ufrj.br/index.php/diversidadeegestao/article/download/842/994>. Acesso em: 17 out.2024.

BARROS, L. S. C.; LEUZINGER, M. D. Planos de manejo: Panorama, desafios e perspectivas. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS**, v. 13, n. 2, 2018. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/81895>. Acesso em: 17 out. 2024.

BERNARDI, I. **A implantação da APA de Itupararanga e seus reflexos nas políticas públicas e na conservação dos recursos naturais**. 2011. Dissertação (Mestrado em Diversidade Biológica e Conservação) - Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/1513/BERNARDI_Iara_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 01 dez. 2023.

BERNARDI, I. *et al.* Análise comparativa das ferramentas de gestão: Plano de Manejo da APA Itupararanga e os Planos Diretores Municipais. **Sociedade & Natureza**, v. 32, p. 75-91, 2022. Disponível em:

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

<https://www.scielo.br/j/sn/a/xpr8cQdtJhcGk5nSTXxrhQM/?format=html&lang=pt> . Acesso em: 10 abr. 2024.

BEU, S. E.; MISATO, M. T.; HAHN, C. M. APA de Itupararanga. In: BEU, S. E; SANTOS, A. C. A.; CASALI, S. (Org.). 2011. **Biodiversidade na APA de Itupararanga: Condições atuais e perspectivas futuras**. Secretaria de Meio Ambiente. São Carlos: UFSCAR/FF/CCR, 2011.

BEZERRA, G. S. C. L. *et al.* Public Policy and the Challenge of Social Participation in the Management of Conservation Units. **Holos**, v. 34, n. 6, p. 117-129, 2018. Disponível em: Acesso em: 17 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, [2000]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm . Acesso em 01. dez.2023.

CARVALHO, G. O. T.; SILVA, N. C.; SALVIO, G. M. M. Vulnerabilidade ambiental em Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Bioma Mata Atlântica na região sudeste brasileira. **Ciência Florestal**, v. 32, p. 1575-1593, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cflo/a/MnT7z4Q7bxpDv3XC7KjK7kC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10.abr.2024.

CATOJO, A. M. Z.; JESUS, S. C. As Unidades de Conservação do Estado de São Paulo – Planos de Manejo e Representatividade. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 15, n. 06, p. 2921-2943, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/download/254780/42863>. Acesso em: 10 abr. 2024.

COELHO, A. L. N. **Sistema de Informações Geográficas (SIG) como suporte na elaboração de planos diretores municipais**. Caminhos De Geografia, v. 10, n. 30, p. 93-110, 2009. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/15920/8985>. Acesso 23.mar.2024.

FONSECA, L. P.; SOUZA, L. A. M.; BARBOSA, F. E. S. S. Contrastes Em Zoneamento: Plano Diretor De Marechal Deodoro e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita. **Caderno de Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-ALAGOAS**, v. 6, n. 3, p. 207-207, 2021. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitshumanas/article/view/9224>. Acesso em: 17 out. 2024.

HARKOT, O. A. M. G. *et al.* Conflitos socioambientais relacionados ao uso do solo em torno da Represa Itupararanga, Ibiúna, SP. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 8, p. 13273-

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

13294, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/2477>. Acesso em: 10 abr. 2024.

HONDA, S. C. A. L. *et al.* Planejamento ambiental e ocupação do solo urbano em Presidente Prudente (SP). **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 7, p. 62-73, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/3msfz8BNTsTT3zhDNJxrQtR/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 abr. 2024.

IBIÚNA. **Lei nº 2129, de 01 de dezembro de 2016**. Institui a revisão e os subsídios para o Plano Diretor da Estância Turística de Ibiúna. Ibiúna (SP): Prefeitura Municipal, 2016. Disponível em:

https://sapl.ibiuna.sp.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2016/1664/1664_texto_integral.pdf. Acesso em: 01 nov. 2024.

PEREIRA, L. O. **Usos e cobertura da terra na APA de Itupararanga: a criticidade da paisagem nas APPs**. 2022. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16316>. Acesso em: 17 out. 2024.

PHILLIPI JR, A.; BRUNA, G. C.; SILVEIRA, V. F. **Planejamento Territorial e Ambiental**. In: PHILLIPI JR, A. (Ed.). Saneamento, saúde e meio ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005.

PIEDADE. **Primeira audiência**: Revisão e atualização do Plano Diretor. Piedade (SP). 02 out. 2020. Apresentação. 13 slides. Piedade: Prefeitura Municipal, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJkLrokWK3Q>. Acesso em: 01 nov. 2024.

_____. **Segunda audiência**: Revisão e atualização do Plano Diretor. Piedade (SP). 25 ago. 2021. Apresentação. 18 slides. Piedade: Prefeitura Municipal, 2021a. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7KwHFF3_044. Acesso em: 01 nov. 2024.

_____. **Lei nº 4717, de 04 de novembro de 2021**. Dispõe sobre o Novo Plano de Zoneamento do Município de Piedade e dá outras providências. Piedade (SP): Prefeitura Municipal, 2021b. Disponível em: https://www.piedade.sp.gov.br/portal/leis_decretos/7906/. Acesso em: 01 nov. 2024.

PRADELLA, D. L. P.; BUENO, L. M. M. Expansão Urbana em Unidade de Conservação de Uso Sustentável: conflitos entre a política local e o interesse regional. **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, v. 5, n. 33, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Laura-Bueno->

[2/publication/321711325_Expansao_Urbana_em_Unidade_de_Conservacao_de_Uso_Sustentavel_conflitos_entre_a_politica_local_e_o_interesse_regional/links/5cd9c020a6fdccc9ddaa9424/Expansao-Urbana-em-Unidade-de-Conservacao-de-Uso-Sustentavel-conflitos-entre-a-politica-local-e-o-interesse-regional.pdf](https://publication/321711325_Expansao_Urbana_em_Unidade_de_Conservacao_de_Uso_Sustentavel_conflitos_entre_a_politica_local_e_o_interesse_regional/links/5cd9c020a6fdccc9ddaa9424/Expansao-Urbana-em-Unidade-de-Conservacao-de-Uso-Sustentavel-conflitos-entre-a-politica-local-e-o-interesse-regional.pdf). Acesso em: 17 out. 2024.

SANCHES, P. M.; COSTA, J. A.; FILHO, D. F. S. Análise comparativa dos planos diretores de arborização enquanto instrumento de planejamento e gestão. **Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana**, v. 3, n. 4, p. 53-74, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/revsbau.v3i4.66373>. Acesso em: 14 out. 2024.

SÃO PAULO. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Itupararanga**. São Paulo: Fundação Florestal, 2009. 103 p. Disponível em: <https://fflorestal.sp.gov.br/planos-de-manejo/planos-de-manejo-planos-concluidos/plano-de-manejo-apa-itupararanga/>. Acesso em: 17 out. 2024.

_____. **Deliberação Normativa CONSEMA nº 16, de 21 de julho de 2010**. Manifesta-se favoravelmente sobre o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Itupararanga. São Paulo: CONSEMA, 2010. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/consema/deliberacoes/2010/DEL16.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2024.

SILVA, A. R.; MELLO, J. S. Viabilidade de políticas públicas no sistema nacional das unidades de conservação da natureza-SNUC (lei nº 9.985/2000). **Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social**, v. 1, n. 2, p. 71-107, 2019. Disponível em: <http://periodicos.processus.com.br/index.php/ppds/article/view/176>. Acesso em: 17 out. 2024.

SILVA, M. S.F.; ANUNCIACÃO, V. S.; ARAÚJO, H. M. Criação e gestão ambiental de Áreas de Proteção Ambiental: entre atores, interesses, usos, conflitos e o dilema da conservação nos biomas brasileiros Mata Atlântica e Cerrado. **Terra Plural**, v. 14, p. 1-26, 2020. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/tp/article/view/13616>. Acesso em: 17 out. 2024.

SIMONETTI, V. C.; SILVA, D. C. C.; ROSA, A. H. Análise da influência das atividades antrópicas sobre a qualidade da água da APA Itupararanga (SP), Brasil. **Geosul**, v. 34, n. 72, p. 01-27, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/1982-5153.2019v34n72p01>. Acesso em: 10 abr. 2024.

VASCONCELOS, A. R. M. *et al.* Arcabouço legal e instrumentos norteadores dos Planos de Gestão em Unidades de Conservação Estadual, de uso sustentável no Amazonas. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p.1-18, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38518>. Acesso em: 10 abr. 2024.

MAPEAMENTO E A QUANTIFICAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL E USO DA TERRA COMO SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Sabrina Kelly Batista¹
Rogério Hartung Toppa²
Marcos Roberto Martines³

RESUMO

A fragmentação florestal causada pela expansão urbana e atividades antrópicas é um dos principais desafios para a conservação da biodiversidade, especialmente em áreas densamente povoadas como o município de Campinas, São Paulo. Este estudo teve como objetivo mapear e quantificar a cobertura florestal e o uso da terra entre os dois maiores fragmentos florestais da região, a ARIE Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira, para subsidiar o planejamento ambiental voltado à implementação de corredores ecológicos. O mapeamento foi realizado por meio de interpretação visual de imagens de satélite em escala de 1:5.000, classificando em 18 classes. Os resultados evidenciaram que a classe "Pastagem" ocupa 17,89% do território, seguida por "Urbano Adensado" (16,25%), enquanto os fragmentos florestais somaram 3.811,77 hectares (14,52% da área estudada). A predominância de pequenos fragmentos florestais reforça a necessidade de estratégias para aumentar a conectividade da paisagem, promovendo o fluxo biológico e a manutenção dos processos ecológicos. Conclui-se que ações de recuperação de Áreas de Preservação Permanente e políticas públicas são essenciais para mitigar os impactos da fragmentação e fortalecer a funcionalidade ecológica da área.

Palavras-chave: Planejamento Ambiental, Conectividade da Paisagem, Análise Espacial.

ABSTRACT

Forest fragmentation caused by urban expansion and human activities is one of the main challenges for biodiversity conservation, especially in densely populated areas such as Campinas, São Paulo. This study aimed to map and quantify land cover and land use between the two largest forest fragments in the region, the ARIE Mata de Santa Genebra and the Mata Ribeirão Cachoeira, to support environmental planning focused on the implementation of ecological corridors. Mapping was conducted through visual interpretation of satellite images at a 1:5,000 scale, classifying the territory into 18 land-use categories. Results showed that the "Pasture" class occupies 17.89% of the territory, followed by "Dense Urban Areas" (16.25%), while forest fragments account for 3,811.77 hectares (14.52% of the study area). The

¹ Mestre em Sustentabilidade na Gestão Ambiental, Universidade Federal de São Carlos, sabrinakelbm@gmail.com

² Coorientador, Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba, toppa@ufscar.br

³ Orientador, Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba, mmartines@ufscar.br

predominance of small forest fragments highlights the need for strategies to enhance landscape connectivity, promoting biological flow and the maintenance of ecological processes. It is concluded that the recovery of Permanent Preservation Areas and the adoption of public policies are essential to mitigate fragmentation impacts and strengthen the ecological functionality of the area

Keywords: Environmental Planning, Landscape Connectivity, Spatial Analysis

1. INTRODUÇÃO

O processo de urbanização tem modificado não só a estrutura física como também biótica do habitat, afetando a biodiversidade local (Mendonça; Anjos, 2005). O ambiente urbano é resultante das interações dos fatores ambientais, biológicos e socioeconômicos, no qual o meio edificado pela atividade antrópica predomina sobre o meio físico, causando grandes alterações sobre o ambiente e a qualidade de vida dos seres que lá habitam (Lombardo, 1990).

A cidade de Campinas, situada na região centro-leste do estado de São Paulo, é um exemplo desse processo. Os dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo (2020), apontam para o município de Campinas apenas 11.435 ha de vegetação nativa, cerca de 14,4% de seu território.

Segundo o Plano Municipal do Verde do Município de Campinas (Campinas, 2016), 95% dos fragmentos florestais possuem área inferior a 10 hectares, e representam 46% da cobertura florestal do município de Campinas. Deste total, 3,8% é composto por fragmentos com área entre 10 e 20 hectares, enquanto 1% da cobertura florestal do município é composto por fragmentos com área entre 20 e 30 ha. Apenas dois fragmentos no município possuem área acima de 200 ha: a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata Santa Genebra (251,77 ha), considerada fragmento florestal urbano, e a Mata Ribeirão Cachoeira (233,7 ha) (Campinas, 2016).

Uma das estratégias para diminuir os efeitos da fragmentação e ampliar a disponibilidade de recursos e a manutenção dos processos ecológicos, é aumentar a conectividade da paisagem por meio de ações de recuperação, visando facilitar o fluxo de organismos entre os remanescentes (Tambosi et al. 2013). Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo mapear e

quantificar a cobertura florestal e o uso da terra entre os dois maiores fragmentos do Município de Campinas, a ARIE Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira, com a finalidade de a finalidade de caracterizar o ordenamento territorial para o estabelecimento de corredores ecológicos que interligam esses fragmentos.

A aplicação da classificação da cobertura florestal e uso da terra permitem a geração de análise importantes para o planejamento ambiental, como identificar áreas prioritárias para a restauração florestal, fragmentos prioritários, modelagem do terreno e hidrológica e entre outros (Silva et al. 2021).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo (Figura 1) abrange as sub-bacias do Rio Atibaia, Quilombo, Anhumas, Fazenda Monte D'Este, Ribeirão das Pedras, Tanquinho, Ribeirão Cachoeira, Três Pontes, Córrego da Onça e Boa Vista, localizadas entre os maiores fragmentos florestais de Campinas, a ARIE Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira (Campinas, 2021).

Além das sub-bacias, foi incorporado na área de estudo um buffer de 500 metros nos locais onde as bacias fazem limites com o rio Atibaia, considerando a importância das áreas de preservação permanente para a conectividade da paisagem (Louzada et al., 2012), totalizando uma área de 26.257,26 ha.

A Mata Ribeirão Cachoeira é o segundo maior fragmento do município de Campinas, com 233,7 ha (Campinas, 2016). Localizada na Área de Proteção Ambiental de Campinas, abriga nascentes e corpos d'água, além de importantes representantes da fauna e flora da região, incluindo espécies ameaçadas de extinção (Campinas, 2018).

Além disso, a área da Mata Ribeirão Cachoeira foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico Cultural de Campinas (CONDEPACC) (Resolução nº 38/2002), como patrimônio natural de Campinas, e é apontado no Plano Municipal do Verde (Campinas, 2016) como prioridade muito alta para a conservação, sendo importante para a manutenção do

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

equilíbrio ecossistêmico. A matriz que envolve este fragmento é composta por chácaras, sítios, fazendas, estradas, silvicultura e monoculturas (Campinas, 2018).

Já a Mata de Santa Genebra, foi criada pela Lei Municipal nº 5.118/1981, como Reserva Florestal do Município de Campinas, e posteriormente transformada em Unidade de Conservação federal pelo Decreto nº 91.885/85. A ARIE Mata Santa Genebra (251,77 ha) é um remanescente de Mata Atlântica composto por aproximadamente 660 espécies vegetais e 885 espécies animais (Morellato; Leitão-Filho, 1995). Em 1983, a área da mata foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT (Resolução nº 02/1983), e em 1992, também foi tombada pelo CONDEPACC, como patrimônio natural de Campinas (Resolução nº 11/1992). A gestão da área é realizada pela Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) (Brasil, 2010).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 1: Área de estudo, Sub-bacias Rio Atibaia, Quilombo, Anhumas, Fazenda Monte D’Este, Ribeirão das Pedras, Tanquinho, Ribeirão Cachoeira, Três Pontes, Córrego da Onça e Boa Vista, com a delimitação dos fragmentos alvo.

A matriz que envolve este fragmento florestal é composta por bairros residenciais, moradias irregulares, monoculturas de cana-de-açúcar, indústrias e rodovias (Brasil, 2010). Com isso, a Mata de Santa Genebra apresenta uma situação de isolamento na paisagem e está sujeita a diversas pressões e impactos, sofrendo intervenções no que se refere ao seu manejo e conservação (Guirao; Filho, 2011).

Nos fragmentos alvos é possível encontrar espécies ameaçadas de extinção, como *Puma concolor*, *Leopardus guttulus*, *Amadonastur lacernulatus* e *Alouatta guariba clamitans*, e as espécies de flora, como *Euterpe edulis*, *Zeyheria tuberculosa*, *Ocotea beulahiae* e *Cedrela fissilis* (Campinas, 2018; Brasil, 2010).

2.2. MAPEAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL E USO DA TERRA

O mapeamento foi realizado por meio de interpretação visual de imagem de satélite e vetorização em tela de feições poligonais, com análise de aspectos como tonalidade, cor, forma, tamanho, padrão e textura (Marchetti; Garcia, 1989).

Para o mapeamento foi utilizada imagem disponível na plataforma Google Earth, ano 2020, com escala de 1:5.000, sendo que para a interpretação a escala foi de 1:2.500. A utilização da imagem do Google Earth, além de ser gratuita, possibilita observações mais detalhadas, pois trata-se de um mosaico de imagem de alta resolução, que permite a identificação de objetos de tamanho reduzido (Panizza; Fonseca, 2011).

Os dados de cobertura florestal e uso da terra foram organizados em classes, sendo adaptados do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013), no qual cada classe foi sumarizada em medidas de área e percentual de ocupação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises da fotointerpretação permitiram a identificação de 18 classes de cobertura florestal e uso da terra, Fragmento Florestal, Várzea, Pastagem, Pastagem Abandonada, Monocultura de Cana-de-açúcar, Cultura Temporária, Cultura Perene, Silvicultura, Lagoa e Represa, Rios e Córregos, Área Comercial e Industrial, Estrada de Terra, Ferrovia, Rodovia e Rua Asfaltada, Solo Exposto e Urbano Adensado, Urbano Não Adensado e Agrupamento de *Leucaena leucocephala* (Figura 2).

Observa-se que a classe Pastagem é a categoria que ocupa a maior área do território, com 4.697,93 ha, o que corresponde a 17,89%, seguido do Urbano Adensado com 4.266,28 ha (16,25%). Os fragmentos florestais ocupam uma área de 3.811,77 ha, o que corresponde a 14,52% da área de estudo, seguida das classes Pastagem Abandonada com 2.531,58 ha (9,64%), Cultura Temporária com 2.523,45 ha (9,61%), Urbano não adensado com 2.222,64 ha (8,46%), Área comercial e industrial com 2.097,85 ha (7,99%) e Monocultura de cana-de-açúcar com 1.424,53 ha (5,43%).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

As classes com menor ocupação no território foram: Ferrovia com 27,35 ha (0,10%), Agrupamento de *Leucaena leucocephala* com 54,54 ha (0,21%), Solo exposto com 73,38 ha (0,28%), Estrada de terra com 114,45 ha (0,44%), Rios e córregos com 131,17 ha (0,50%), Lagoa com 297,95 ha (1,13%), Silvicultura com 385,88 ha (1,47%), Rodovia e rua asfaltada com 410,46 ha (1,56%), Cultura perene com 478,47 ha (1,82%) e Várzea com 707,88 ha (2,70%) (Gráfico 1).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Figura 2: Cobertura Florestal e Uso da Terra da área de estudo, 2020.

Gráfico 1: Classes de Cobertura Florestal e Usos da Terra na área de estudo, 2020.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Os fragmentos florestais totalizaram 915 manchas (Figura 3), somando 3.811,77 ha, 14,52% da área de estudo. Essas manchas correspondem a 33,33% da vegetação natural encontrada no município de Campinas, que possui uma área de 11.435 ha de cobertura florestal, equivalente a 14,4% do território, segundo dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo (2020).

Das 915 manchas, 87,54% possuem até 5 ha (801 fragmentos) e 6,56% possuem de 6 a 10 ha (60 fragmentos), representando 41,58% da área total dos fragmentos florestais encontrados na área de estudo (Gráfico 1). Resultado similar foi encontrado por Pirovani et al. (2014) que mapeou e analisou a estrutura da paisagem florestal em uma área representativa da Bacia do Rio Itapemirim, Espírito Santo, onde encontrou 3.285 fragmentos florestais em toda a área, sendo a maioria fragmentos pequenos com até 5 ha (2.236), representando cerca de 74% dos fragmentos.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Os fragmentos florestais entre 11 a 50 ha (42 fragmentos) representam 4,59%, e 0,98% possuem de 51 a 100 ha (9 fragmentos). Apenas dois fragmentos estão acima de 200 ha, representando 0,22%, sendo a Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira.

A área de estudo possui um número significativo de fragmentos pequenos. Segundo Viana e Moraes (2011) fragmentos pequenos são considerados inviáveis para a sobrevivência de inúmeras espécies da fauna e mais suscetíveis a fatores externos devido à intensidade do efeito de borda, comprometendo a riqueza das espécies na área. Entretanto, os fragmentos pequenos são importantes para o fluxo biológico, pois podem funcionar como trampolins ecológicos entre os remanescentes maiores (Souza et al., 2014), além disso promovem um aumento no nível de heterogeneidade da matriz e atuam como refúgio para espécies (Forman; Godron, 1986).

A cobertura florestal da área de estudo encontra-se bastante fragmentada e influenciada pelas atividades antrópicas desenvolvidas na matriz. Segundo Tambosi et al. (2013), umas das formas de diminuir estes efeitos, é aumentar a conectividade da paisagem com ações de recuperação, ampliando a disponibilidade de recursos e o fluxo de organismos entre os fragmentos e a manutenção dos processos ecológicos.

Na área de estudo encontram-se os principais rios da cidade de Campinas, o Rio Atibaia, Ribeirão Anhumas e Ribeirão das Pedras, e suas áreas de preservação permanente podem contribuir com a conectividade entre os fragmentos da Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira, pois a simples aplicação da legislação sobre essas áreas pode favorecer a implementação de corredores ecológicos, resultando na interligação dessas áreas e de outros fragmentos florestais (Louzada et al., 2012). Entretanto, essas áreas de preservação permanentes e fragmentos florestais estão em sua maioria sob o domínio privado, o que pode dificultar a gestão por parte do poder público sobre essas áreas e fragmentos florestais.

No município de Campinas existem incentivos para proprietários rurais protegerem e recuperarem áreas, como é o caso do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, que visa promover o desenvolvimento sustentável e fomentar a manutenção e a ampliação da oferta de

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

serviços e produtos ecossistêmicos, por meio de incentivo monetário ou não às iniciativas individuais ou coletivas (Campinas, 2015).

Além desse projeto, o município tem o Banco de Áreas Verdes (BAV) que é um conjunto de espaços especialmente protegidos no Município, com o objetivo de consolidar as áreas verdes, captando, qualificando e disponibilizando tais áreas para recuperação ambiental, conforme os termos da Lei Complementar nº 213, de 22 de maio de 2019. Neste caso, o proprietário que se inscrever no BAV poderá ter desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que pode variar de 15 a 100% do valor do IPTU. Encaixam-se neste conceito, os macrocorredores ecológicos, eixos verdes, parques, vias verdes, unidades de conservação, áreas de preservação e proteção permanente, áreas de reserva legal e os remanescentes de vegetação nativa (BAV, 2023).

Estes projetos de incentivos podem ser priorizados pelo poder público na área de estudo, visando a implantação de corredores ecológicos e a recuperação das áreas de preservação permanente. Por outro lado, alguns usos podem dificultar a implantação de corredores ecológicos, como é o caso das classes de uso Área comercial e industrial, Rodovia e rua asfaltada, Urbano adensado, Urbano não adensado e Estrada de terra. Usos Urbanos são menos favoráveis para integrarem corredores ecológicos (Louzada et al., 2012), e podem ser muito onerosos para o poder público desapropriar, o que pode dificultar a sua implantação (Oliveira, 2022).

Em relação a classe Rodovias e ruas asfaltadas, a área de estudo é interceptado por duas importantes rodovias da região, a Rodovia Professor Zeferino Vaz (Campinas-Paulínia) e a Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (Campinas-Jaguariúna). Segundo Fu et al. (2010) rodovias e ferrovias são consideradas como vetores de desenvolvimento para as sociedades humanas, entretanto, ao mesmo tempo representam uma fonte de distúrbio antrópico para o meio ambiente ao seu redor, trazendo efeitos negativos como atropelamentos de fauna, efeito de barreira e a fragmentação de habitats naturais.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Visando reduzir esses efeitos, a Concessionária da Rodovia Prof. Zeferino Vaz, localizada próximo a Mata de Santa Genebra, no km 117, implantou em 2023 duas passagens de fauna na área, sendo uma úmida e a outra seca. A área está localizada na Etapa 1 do Corredor Ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra e onde são registrados atropelamentos de fauna silvestre.

A implantação de estruturas como essa são importantes, pois permitem o deslocamento dos animais de uma área para outra, sem passar pela faixa de rodagem das rodovias e das estradas, favorecendo o fluxo de animais e a conectividade das áreas. Esta questão deve ser considerada nas ações para implantação de corredores ecológicos entre esses fragmentos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa realizou o mapeamento e a quantificação da cobertura florestal e uso da terra entre os dois maiores fragmentos florestais do município de Campinas, a ARIE Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira. Os resultados obtidos fornecem subsídios para o planejamento ambiental, destacando a necessidade de ações estratégicas para a recuperação de áreas degradadas, fundamentais para aumentar a conectividade entre os fragmentos florestais e mitigar os efeitos da fragmentação da paisagem.

A análise revelou que a classe "Pastagem" ocupa a maior proporção da área de estudo, seguida de áreas urbanas, o que reforça a pressão antrópica sobre os remanescentes florestais. Além disso, o predomínio de pequenos fragmentos florestais demonstra a importância de estratégias para integrar essas áreas, visando promover o fluxo biológico e a manutenção dos processos ecológicos.

Apesar dos desafios, iniciativas existentes no município, como o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o Banco de Áreas Verdes (BAV), oferecem oportunidades para fomentar a conservação e a recuperação ambiental. Contudo, é essencial

superar barreiras relacionadas à gestão de áreas privadas e ao impacto das atividades urbanas e rodovias para o aumento da conectividade da paisagem.

5. REFERÊNCIAS

BAV. **Banco de Áreas Verdes**. Município de Campinas, 2023. Disponível: <https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/verde-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel/pagina/departamento-do-verde-e-desenvolvimento-sustentavel>.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano de manejo ARIE Mata de Santa Genebra**. Campinas: 2010.

CAMPINAS. **O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Município de Campinas**. 2015. Disponível em: <https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/verde-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel/pagina/pagamento-por-servicos-ambientais-psa>>.

CAMPINAS. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Campinas**. Tomo I, Caracterização, Diagnóstico dos Meios Físico e Biótico. Campinas/SP, 2018. Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/diagnostico_tomo_I_II_III.pdf

CAMPINAS. **Plano Municipal do Verde**. Campinas/SP, 2016. Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/plano_municipal_verde.php.

CAMPINAS. **Metadados**. Disponível em: <https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php>.

FORMAN, R. T. T.; GODRON, M. **Landscape Ecology**. 1. ed. New York: Wiley & Sons, 1986.
FU, W.; LIU, S. & DONG, S. Landscape pattern changes under the disturbance of road networks. **Procedia Environmental Sciences** 2: 859-867. 2010. doi: 10.1016/j.proenv.2010.10.097.

GALINDO-LEAL, C.; CÂMARA, I. G. **Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas**. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica; Belo Horizonte: Conservação Internacional, 2005.

IBGE – **Manual Técnico de Uso da Terra**. 3. Ed. Rio de Janeiro, 2013.

Inventário Florestal do Estado de São Paulo. 2020. Instituto Florestal. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/07/inventarioflorestal2020.pdf>.

JUNIOR, J. A.; CASTRO, S. S. Corredores de biodiversidade como meios de conservação ecossistêmica em larga escala no Brasil: uma discussão introdutória ao tema. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**. Número 15, Março/2010.

LOUZADA F. L. R. DE O., SANTOS A. R. D., SILVA A. G. D., OLIVEIRA O. M. D., GARCIA G. DE O., SOARES V. P. E PELUZIO J. B. E. Proposta de corredores ecológicos para interligação de parques estaduais utilizando geotecnologia, Espírito Santo (ES)-Brasil. **Revista Geográfica Venezolana**, vol. 53, núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 239-254. Universidad de los Andes Mérida, Venezuela.

MARCHETTI, D. A. B.; GARCIA, G. J. **Princípios de fotogrametria e fotointerpretação**. São Paulo: Nobel, 1989.

MORELLATO, P. C.; LEITÃO-FILHO, H. F. (Orgs). **Ecologia e Preservação de uma Floresta Tropical Urbana – Reserva de Santa Genebra**. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.

PANIZZA, A. C.; FONSECA, F. P. Técnicas de interpretação visual de imagens. **GEOUSP: espaço e tempo**, 2011.

PIROVANI, D. B.; SILVA, A. G; SANTOS, A. R; CECÍLIO, R. A; GLERIANI, J. M; MARTINS, S. V.. Análise espacial de fragmentos florestais na Bacia do Rio Itapemirim. **Revista Árvore**. Vol. 38, no. 2, pp. 271 – 281, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rarv/a/kg6SjXzSw5nYJbbTDrML5Zd/>. Acessado em abril de 2023.

OLIVEIRA, R. A. O. **Proposta metodológica para estimar o custo em SIG da criação de corredores ecológicos**. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Sorocaba, 2022.

SILVA, T. M. da S.; CALDEIRA, C. R. T.; CALDEIRA, M. C. O.; BALIEIRO, C. P. P.; FERREIRA, M. E. Classificação de uso e cobertura da terra e o monitoramento de áreas em restauração florestal por RPAS. **Revista Cerrados (Unimontes)**, vol. 19, núm. 1, 2021.

SOUZA, J. R; REIS, L. N. G; PEDROSA, A. S. Caracterização e susceptibilidade ecológica dos fragmentos florestais nas bacias do Ribeirão Douradinho e Ribeirão Estiva - Minas Gerais. **Revista Caminhos de Geografia Uberlândia**, v. 15, n. 51 Set/2014 p. 85–94.

TAMBOSI, L.; MARTENSEN, A.; RIBEIRO, M.; METZGER, J.. **Identificação de áreas para o aumento da conectividade dos remanescentes e unidades de conservação da Mata Atlântica**. Capítulo II, do livro de Cunha, AA & Guedes, F. B. Mapeamentos para conservação e recuperação da biodiversidade na Mata Atlântica: em busca de uma estratégia espacial

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

integradora para orientar ações aplicadas. Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Brasília, DF. 216p. 2013.

VIANA, A.; MORAES, C. **Expansão de bordas de fragmentos florestais: subsídio para objetivos de restauração florestal da Mata Atlântica.** Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Anais VIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Curitiba, v.1, n.1, p.3044-3051, maio 2011.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE SUSTENTABILIDADE EM TRABALHADORES QUE ATUAM NO TRABALHO REMOTO

Anderson Tadeu Barbosa¹
Luiz Carlos Faria²
Carmino Hayashi³

RESUMO

O trabalho remoto é uma modalidade de trabalho que existe há anos. Algumas empresas adotam esta forma de trabalho por uma série de motivos, dentre os quais podemos destacar o bem-estar funcional, a mobilidade, a produtividade etc. A adoção do trabalho remoto estava em alta, e com o advento da Covid-19, por conta da necessidade do isolamento social, muitas empresas e seus funcionários tiveram que se adaptar de forma imediata e emergencial ao trabalho remoto. As pessoas passaram a exercer as suas atividades diárias em um ambiente distante do convencional sendo, na maioria dos casos, em sua própria residência. Essa mudança ocorreu sem qualquer tipo de preparação ou orientação do ponto de vista da sustentabilidade. As pessoas adaptaram as suas condições ao momento, a fim de poderem prosseguir diante dos desafios daquele cenário. O objetivo deste trabalho é verificar a mudança no comportamento das pessoas, a partir da aplicação de um protocolo de sustentabilidade ambiental no trabalho remoto. Este estudo apresenta a relevância de implementar protocolos ou materiais de orientação focados na sustentabilidade no contexto do trabalho remoto, visando a conscientização dos colaboradores. Através da aplicação de um estudo longitudinal, utilizando o método de painel e a análise de correspondência múltipla, foi possível identificar a indicação de mudança comportamento dos participantes. Os resultados indicam que, após à aplicação do protocolo, todos os participantes adotaram ou intensificaram a frequência da adoção de práticas sustentáveis em seu ambiente de trabalho remoto, contribuindo para um cotidiano profissional mais sustentável.

Palavras-chave: Home office, trabalho remoto sustentável e conscientização.

ABSTRACT

Remote work is a mode of employment that has existed for years. Some companies adopt this form of work for a variety of reasons, among which we can highlight functional well-being, mobility, productivity, etc. The adoption of remote work was on the rise, and with the advent of Covid-19, due to the need for social isolation, many companies and their employees had to adapt immediately and emergently to remote work. People began to carry out their daily activities in an environment distant from the conventional one, in most cases, in their own residence. This change occurred without any type of preparation or guidance from the perspective of sustainability. People adapted their conditions to the moment, in order to be able to continue in the face of the challenges of that scenario. The objective of this work is to verify the change in people's behavior, from the application of an environmental sustainability protocol in remote work. This study presents the relevance of implementing protocols or orientation materials focused on sustainability in the context of remote work, aiming at the awareness of collaborators. Through the application of a longitudinal study, using the panel method and multiple correspondence analysis, it was possible to identify the indication of change in participants' behavior. The results indicate that, after the application of the protocol, all participants adopted or intensified the frequency of adopting sustainable practices in their remote work environment, contributing to a more sustainable professional daily life.

Keywords: Home office, sustainable remote work and awareness.

1. INTRODUÇÃO

Acompanhando as demandas produtivas crescentes, os seres humanos foram se aprimorando e se adequando, implementando melhorias com as tecnologias acessíveis a cada momento, buscando assim elevar a produção, com maior eficiência nos processos produtivos (SAKURAI; ZUCHI, 2018). A produção em larga escala ocasiona constantes intervenções humanas no planeta, alterando as suas condições naturais, causando conseqüentemente um desequilíbrio que gera diversos problemas em várias partes do globo terrestre, podendo causar mudanças climáticas, extinção de espécies da fauna e flora, escassez de recursos naturais, alta geração de resíduos etc. (ALVES, 2019).

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

O uso de novas tecnologias e a evolução da indústria chegaram também ao cunho social, atrelando inclusive novas formas de se trabalhar nas empresas, ou seja, focando no bem-estar funcional. Assim surge o trabalho remoto, modalidade de trabalho que possibilita mobilidade ao funcionário, por estar realizando suas atividades e mantendo a produtividade, porém desvinculado do ambiente tradicional utilizado pela empresa (DA SILVA, 2009).

O ano de 2020 inicia-se de uma forma diferente, com o mundo assolado e preocupado com a pandemia da Covid-19. A alta capacidade de transmissão fez com que o mundo buscasse se adaptar à ameaça do novo vírus, sendo a adoção do isolamento social um dos meios mais eficazes de proteção, indicado pelas autoridades ligadas à saúde. Assim, milhões de trabalhadores e trabalhadoras tiveram suas atividades laborais impactadas e precisaram se ajustar a uma nova forma de trabalhar, isto é, exercer suas funções profissionais de forma remota (BRIDI. et al., 2020).

Conforme DA SILVA (2009), o trabalho remoto estava em franco crescimento, mas ainda não existia em grande escala. Porém, a realidade apresentada pela Covid-19 alterou a rotina de trabalho de muitos trabalhadores por conta da necessidade do distanciamento social, fazendo com que funcionários, que até então realizavam os seus trabalhos de forma presencial, tivessem que se adaptar rapidamente à modalidade de trabalho remoto, ou seja, o home office (CAMPOS, 2021).

Vê-se que a conscientização das empresas e seus colaboradores é de fundamental importância para a compreensão da representatividade das ações de todos perante os impactos causados, a fim de que se inicie uma mudança de postura, vinculando as boas práticas ao dia a dia dos processos e à vida. Neste

contexto, emerge a questão: qual o efeito da implementação de um protocolo de sustentabilidade em trabalhadores que atuam no trabalho remoto?

Este trabalho tem o objetivo de analisar o efeito da implementação de um protocolo de sustentabilidade em pessoas que atuam no trabalho remoto, podendo observar a ocorrência ou não de mudança de comportamento nesses trabalhadores após a adoção do protocolo.

Trabalhar remotamente afeta o trabalhador de várias formas, inclusive em questões referentes à sustentabilidade. Nesta modalidade de trabalho, se o indivíduo não tem orientação de como se relacionar com o meio ambiente, pode não ter noção do impacto negativo que está causando ao meio ambiente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Impacto ao Meio Ambiente

O crescimento populacional e a evolução da nossa civilização estão nos expondo a um grande risco, que pode afetar a nossa sobrevivência: é o impacto que causamos ao meio ambiente. Essas intervenções humanas estão em um nível muito preocupante, de forma que é possível observar a mudança de ecossistemas naturais, os quais são reflexos do agravamento da degradação que ocorre em larga escala (LE PRESTE, 2000).

O impacto negativo para o meio ambiente, causado pelo ser humano, ocorre constantemente. Uma situação que gera muita preocupação é o uso excessivo de recursos naturais, pois a exploração desregrada desses recursos pode levá-los à exaustão e desta forma temos muitos problemas para a sobrevivência (DE ASSUNÇÃO, 2019). Uma tentativa para a redução do impacto negativo no meio ambiente é a adoção de práticas sustentáveis em todas as áreas existentes. Buscar uma mudança no cenário, tornando-o mais sustentável, por meio da atitude e conscientização das pessoas é fundamental (BARBOSA; LOPES, 2018).

No trabalho remoto, podemos implementar práticas em nossas rotinas diárias que reduzem os impactos que causamos e, desta forma, vamos nos adequando a uma vida mais sustentável com o viés de preocupação com o meio ambiente, implementando ações simples como a economia no uso da água, economia no uso de energia e a separação do resíduo para destinação adequada (BOMFIM. et al., 2021).

2.2 Educação Ambiental

A história da educação ambiental tem o seu início ao final do século XIX, quando surgiu a preocupação com a conservação do meio ambiente em alguns países europeus e nos Estados Unidos. A crescente degradação ambiental, com os consequentes efeitos na saúde dos seres humanos, e os impactos negativos na biodiversidade alavancaram o interesse na educação ambiental (RAMOS, 2001).

Em continuidade ao estudo da autora supracitada, movimentos sociais e protestos, que traziam à tona o debate sobre os valores da sociedade, foram importantes para gerar de um clima favorável a discussões como a desigualdade social e o ambientalismo, apontando diretamente aos atos que estavam destruindo o meio ambiente. Todos esses movimentos pressionaram os governos, que iniciaram conversas com propostas para se realizar um Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Assim, reuniram-se governantes, educadores, cientistas e ambientalistas do mundo todo para discutir a importância da educação ambiental, em busca da construção de uma sociedade cada vez melhor e mais sustentável. O primeiro Conselho para a Educação Ambiental ocorreu em 1968 no Reino Unido.

Em tais reuniões, um dos temas-chaves foi A Educação e o Meio Ambiente, focando na compreensão do que vem a ser esse conceito, direcionando os esforços para ideias, práticas e soluções a ser disseminadas na sociedade. A importância da Educação Ambiental, evidenciada na conferência RIO-92, foi

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

apontada como uma estratégia para a promoção do desenvolvimento sustentável, pois apresentou conceitos como o de que não basta “pensar globalmente e agir localmente”, se faz necessário também agir globalmente, deixando claro que a participação da sociedade é fundamental. Cada indivíduo contribui com a sua participação e, em seguida, com a formação de grupos ou até redes capazes de atuar com forte influência, a ponto de alcançar políticas públicas e o cenário econômico (PAGNOCCHESCHI; SORRENTINO; POMPEIA; REIGOTA; PORTUGAL, 1993).

A prática da educação ambiental pode ser aplicada em diversas áreas, como escolas, empresas, comunidades e organizações governamentais, envolvendo a aprendizagem sobre questões ambientais, como mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e uso racional dos recursos naturais, entre outros temas relevantes. Absorver estes conhecimentos possibilita que uma pessoa entenda a complexidade das relações dos seres humanos com o meio ambiente e as transformações e impactos que causamos ao entorno. Os aspectos biológicos, sociais, físicos, econômicos e culturais da vida humana são afetados quando a pessoa é alcançada pela Educação Ambiental (LOURENÇO, 2019).

Os indicadores ambientais demonstram o crescimento de certos impactos negativos ao meio ambiente, tais como: o aumento da temperatura de nosso planeta, a redução da qualidade e da quantidade de água em nascentes e rios, os oceanos apresentando poluição crescente e o desmatamento de florestas. Se nada for feito, esta situação pode ser uma grande ameaça para o futuro da humanidade (IZOTON, 2009).

A educação ambiental é um ótimo passo para a conscientização de muitas pessoas, podendo ajudá-las a compreender a importância do meio ambiente, para

a própria vida delas, e também os problemas ambientais globais, como a mudança climática, a perda da biodiversidade, a poluição do ar, da água e do solo.

2.3 Trabalho Remoto

O trabalho remoto já possui uma longa história. E esse movimento se fortaleceu por volta dos anos 70, e ganhou ainda mais adeptos na década de 90, com a popularização da internet e posterior criação de ferramentas de colaboração e/ou interação online, que passaram a proporcionar a possibilidade de realização do trabalho a distância com os mesmos e eficientes resultados (LOPES; ESPÍRITO SANTO, 2021).

Segundo o autor supracitado, o trabalho remoto possui ramificações, denominações e características diferentes, como: home based, teletrabalho, trabalho a distância, trabalho remoto e anywhere office.

Desta forma, o trabalho remoto pode também trazer consigo adversidades em sua realização diária, fazendo com que os trabalhadores enfrentem situações que talvez ainda não vivenciaram e tenham dificuldades em poder conduzi-las, sem que afete o grupo social em que ele está inserido, como por exemplo, a dificuldade de gerir o tempo da carga horária de trabalho (ARAUJO; LUA, 2021).

O trabalho remoto pode ainda ocasionar outras consequências que necessitam ser observadas, como o aumento da geração de resíduo eletroeletrônico – verificado especialmente durante a pandemia da Covid-19 –, que traz consigo possíveis danos à saúde humana e ao meio ambiente, por conta do manejo inadequado deste resíduo (SOUZA; NUNES, 2021).

A educação ambiental é importante no trabalho remoto para conscientização ecológica, cidadã e sustentável de uma pessoa, tornando-a capaz de contribuir com

a construção de uma sociedade mais consciente das suas responsabilidades, sendo um exercício que deve ser colocado em prática diariamente e durante todo o processo educativo (JOSLIN; ROMA, 2017).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo se pesquisou os impactos decorrentes da implementação de um protocolo de sustentabilidade entre trabalhadores em regime de trabalho remoto. Desta forma, adotou-se uma abordagem qualitativa, empregando um questionário como instrumento de coleta de dados. A metodologia escolhida foi a longitudinal, especificamente do tipo painel, técnica utilizada para capturar as indicações de mudança de comportamento, permitindo comparações diretas das respostas dos participantes antes e depois da implementação do protocolo de sustentabilidade no trabalho remoto (VIEIRA, 2009).

Inicialmente, foi enviado um questionário para coletar informações de referência (balizamento). Em seguida, o protocolo de sustentabilidade ocorreu ao longo de um período de três semanas. Por fim, o mesmo questionário foi reenviado aos participantes, a fim de analisar e comparar os dados coletados, marcando a conclusão desta etapa da pesquisa.

Os dados foram analisados através de análise de correspondência múltipla. A análise de correspondência múltipla é uma abordagem estatística que permite analisar e caracterizar um grupo de pessoas (KHUDAVERDYAN, 2014). O autor cita que a ACM é especialmente útil para identificar perfis, grupos e mudanças de comportamento com base nos dados coletados. Por meio dessa técnica, é possível explorar as relações entre múltiplas variáveis categóricas e representá-las de forma gráfica, o que facilita a interpretação dos resultados. Assim, a análise de correspondência múltipla oferece uma ferramenta valiosa para compreender como as pessoas respondem a diferentes estímulos ou variáveis em estudos

qualitativos, permitindo uma análise mais aprofundada e rica do comportamento humano.

3.1 Pesquisa

A pesquisa foi realizada em um período de cinco semanas, com um grupo de pessoas que atuam em trabalho remoto de forma integral. A coleta de dados foi a partir da técnica de questionário de autoaplicação. Optou-se por esta metodologia devido à sua eficácia em contextos em que os participantes são responsáveis por preencher o instrumento de pesquisa de forma autônoma. Ademais, a escolha se mostrou pertinente, visto que o questionário foi distribuído aos participantes via e-mail (VIEIRA, 2009).

3.2 O Público-alvo da pesquisa

A escolha dos participantes foi através de amostragem de conveniência. Esta técnica define que os pesquisados são pessoas no qual o pesquisador possui alguma forma ou possibilidade de contato, não sendo representado pela população total, mas sim selecionando os que se adequaram ao público-alvo. O público-alvo desta pesquisa foi composto exclusivamente de pessoas que atuam no trabalho remoto de forma integral, desta forma pessoas que atuam em outras modalidades não participaram da pesquisa.

3.3 O Questionário

A utilização de questionário como técnica para a obtenção de dados objetivou colher as opiniões, conhecimentos, interesses, situações, expectativas etc., vivenciadas pelos pesquisados (GIL, 2018). O instrumento de coleta de dados, no formato de questionário, foi fundamentado na cartilha de sustentabilidade e produtividade no trabalho remoto desenvolvida pelo programa Univasf

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Sustentável da Universidade Federal do Vale do São Francisco (BOMFIM. et al., 2021), a qual serviu como base para a implementação do protocolo em questão.

Para minimizar a subjetividade nas respostas e garantir a clareza na compreensão dos participantes, adotou-se a escala Likert como modelo para avaliar atitudes, perspectivas e preferências (FEIJÓ. et al., 2020). Dado o objetivo central do estudo de analisar mudanças comportamentais, as alternativas foram escalonadas e acompanhadas de expressões de frequência para facilitar a interpretação (VIEIRA, 2009). Os detalhes específicos do questionário são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Questionário

Nome:

Sexo: () 1- Feminino () 2- Masculino () 3- Prefiro não dizer () 4- Outro

Faixa etária: () 1- de 18 a 30 anos () 2 -de 31 a 40 anos () 3- de 41 a 50 anos () 4 - de 51 a 60 anos () 5 - mais de 61 anos.

Quantas pessoas moram na casa: () 1- 01 pessoa () 2- até 03 pessoas () 3- até 05 pessoas () 4- mais de 5 pessoas

Possui um ambiente exclusivo para executar o trabalho remoto: () 1- Sim () 2- Não

O ambiente utilizado para o trabalho remoto é compartilhado: () 1- Sim () 2- Não

Você recebe da sua empresa algum protocolo ou material de orientação de forma periódica (semanal, quinzenal ou mensalmente) sobre sustentabilidade no trabalho remoto: () 1- Sim () 2- Não

1º Na necessidade de utilização de água (para se alimentar, higiene etc.), você fecha a torneira nos intervalos do uso quando a água não é necessária, evitando o desperdício?

() Nunca () Raramente () Às Vezes () Frequentemente () Sempre

2º Você tenta reduzir o seu consumo de energia elétrica?

() Nunca () Raramente () Às Vezes () Frequentemente () Sempre

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

- 3°** Ao realizar a compra de um eletroeletrônico você procura por equipamentos que possuam certificado de eficiência energética? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 4°** No momento de uma pausa durante o horário de trabalho (almoço, lanche etc.) você desliga ou coloca o computador/notebook no modo de descanso? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 5°** Após a jornada de trabalho você desliga o computador/notebook? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 6°** Você retira da tomada equipamentos que não estão sendo utilizados (exemplo: carregadores de celular, micro-ondas, televisão etc.)? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 7°** Nas suas atividades diárias, no caso de disponibilidade de luz natural, você prioriza utilizá-la em vez da luz elétrica (lâmpadas)? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 8°** Você costuma apagar as luzes dos ambientes quando se ausenta deles (exemplo: luz do escritório, quarto, banheiro, sala etc.)? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 9°** Na necessidade de compra de lâmpadas, você prioriza a compra de lâmpadas Led em detrimento aos outros modelos, pelo motivo de que ela consome menos energia elétrica (exemplo de outros modelo: incandescente, fluorescente etc.)? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre
- 10°** Você evita a utilização de produtos plásticos de uso único, como copos descartáveis/canudos/sacolas plásticas? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

11º Você já reutilizou (transformou ou deu um novo uso a) um material que possui, que estava sem utilização, em vez de descartá-lo? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

12º Você prioriza a utilização de arquivos digitais em detrimento das impressões? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

13º Ao ser necessária a impressão de documentos, você prioriza a impressão na função frente e verso? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

14º Você faz a separação dos resíduos para que o descarte de cada material receba a sua destinação adequada? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

15º Você utiliza ou já utilizou os pontos específicos para descarte/reciclagem de resíduos? Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre

Fonte: Autor, 2023.

Para garantir a ética e a integridade da pesquisa, o questionário foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSCAR, sob o número CAAE 63191422.4.0000.5504. A aplicação do questionário estava condicionada a sua aprovação, que foi concedida em 23/01/2023. Com esta autorização, foi possível dar continuidade à pesquisa, assegurando que o instrumento estivesse em conformidade com os objetivos propostos neste trabalho.

3.4 O Protocolo

O protocolo adotado fundamentou-se na cartilha de sustentabilidade e produtividade no trabalho remoto, que disponibiliza informações de como implementar práticas para transformar o ambiente doméstico em um espaço de trabalho remoto mais sustentável (BOMFIM. et al., 2021). A referida cartilha foi selecionada devido à sua riqueza de informações sobre a integração de práticas sustentáveis na rotina de trabalho e, potencialmente, na vida cotidiana dos indivíduos.

Neste estudo, o protocolo consistiu no envio semanal de material instrutivo acerca da sustentabilidade no contexto do trabalho remoto, durante um período previamente definido para a condução da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados neste estudo foi realizada em dois momentos distintos, correspondendo às fases de balizamento e conclusão da pesquisa. Inicialmente, os dados foram coletados por meio do questionário de balizamento. Posteriormente, após a aplicação do protocolo, o mesmo questionário foi utilizado para capturar as respostas finais dos participantes. Para a apresentação e análise dos resultados, os dados foram representados da seguinte maneira:

- Pré-protocolo: incluindo as respostas obtidas antes da implementação do protocolo;
- Pós-protocolo: abrangendo as respostas coletadas após a implementação do protocolo.

Esta estruturação dos dados foi essencial para permitir uma análise comparativa entre os dois momentos da pesquisa. O objetivo dessa divisão era identificar quaisquer indicações de mudanças no comportamento dos

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

participantes que ocorreram após a aplicação do protocolo. Assim, as análises focaram em apresentar as alterações indicadas nas respostas, decorrentes da intervenção realizada no decorrer do estudo.

Para avaliar a mudança de comportamento dos participantes, foi empregada uma análise comparativa das respostas dos pesquisados nos momentos pré e pós-protocolo. Esta comparação permitiu observar as alterações no posicionamento dos indivíduos, refletindo as indicações das mudanças comportamentais, apresentadas por meio da observação das alterações nos agrupamentos formados nos gráficos, decorrentes da caracterização (gráfico de representação de categorias) realizada durante a análise.

No início da análise, 96 indivíduos foram identificados como público-alvo potencial para a pesquisa. Ao longo das cinco semanas de duração do estudo, que incluíram a aplicação de um questionário inicial, a implementação do protocolo e a realização de um questionário de fechamento, observou-se que 33 participantes permaneceram engajados em todo o processo. A análise dos dados coletados desses 33 indivíduos que completaram todas as etapas da pesquisa revelou os seguintes perfis demográficos e comportamentais, visando a caracterização detalhada do público-alvo:

- Distribuição por Gênero: 60,61% dos participantes eram homens, enquanto 39,39% eram mulheres.
- Faixa Etária: 18,18% dos participantes tinham entre 18 e 30 anos, 39,39% entre 31 e 40 anos, 27,27% entre 41 e 50 anos, 9,09% entre 51 e 60 anos, e 6,06% tinham mais de 61 anos.
- Composição Residencial: 21,21% dos participantes moravam sozinhos, 45,45% viviam com 2 a 3 pessoas, e 33,33% residiam com 4 a 5 pessoas.
- Ambiente de Trabalho Remoto: 66,67% dos pesquisados dispunham de um

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

ambiente exclusivo para o trabalho remoto, enquanto 33,33% não possuíam um espaço dedicado. Dentro deste grupo, 72,73% não compartilhavam seu espaço de trabalho, mas 27,27% o faziam.

- Protocolos de Sustentabilidade: Apenas 21,21% dos participantes relataram receber de suas empresas orientações regulares sobre sustentabilidade no trabalho remoto (semanal, quinzenal ou mensal), em contraste com 78,79% que não recebiam tais orientações.

Em comparação com o estudo realizado pelo IBGE, 2022 referente ao teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais, o universo amostral deste estudo apresentou um cenário de grande disparidade entre homens e mulheres que atuam, no trabalho remoto. Pois nesta amostra 60,61% dos participantes foram homens e 39,39% mulheres.

Esses resultados podem apontar questões mais amplas como desigualdade de gênero na atuação do trabalho remoto e exigir uma ação por parte das organizações e sociedade para abordar essas disparidades e promover maior equidade de gênero. Para isso pode-se incluir necessidade de políticas e práticas inclusivas, buscando quebrar barreiras existentes que dificultam que as mulheres atuem no trabalho remoto, e desta forma ir de encontro com a equidade de gênero com a obtenção das mesmas condições e oportunidades para esta modalidade de trabalho.

Nas próximas duas figuras, 1 e 2, temos a representação de categorias, apresentando grupos que foram formados através da associação dos dados do pré e pós protocolos, permitindo caracterizar os perfis dos pesquisados.

Na figura 1, com os dados do pré-protocolo, foi formado o primeiro grupo composto por pessoas que não recebem periodicamente de sua empresa um protocolo de sustentabilidade para utilização no trabalho remoto. Tais pessoas,

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

após a jornada de trabalho, indicaram que raramente desligam o seu computador/notebook, mas frequentemente priorizam a utilização de arquivos digitais em detrimento das impressões, fazem a separação dos resíduos para que cada material receba a sua destinação adequada, utilizando pontos específicos para descarte/reciclagem dos resíduos e sempre costumam apagar as luzes dos ambientes quando se ausentam deles.

O segundo grupo foi formado por pessoas que recebem periodicamente de sua empresa um protocolo de sustentabilidade para utilização no trabalho remoto. Tais pessoas indicam que nunca retiram da tomada equipamentos que não estão sendo utilizados, frequentemente apagam as luzes dos ambientes quando se ausentam deles e tentam reduzir o seu consumo de energia elétrica.

Analisando a figura 2, tivemos a formação de dois grupos diferentes. Um deles reunia as pessoas que indicaram morar sozinhas, possuem um ambiente exclusivo para o trabalho remoto, às vezes evitam a utilização de produtos plásticos de uso único (como copos descartáveis, canudos e sacolas plásticas), sempre costumam apagar as luzes dos ambientes quando se ausentam deles, fazem a separação dos resíduos para que, no descarte, cada material receba sua destinação adequada, e sempre utilizam ou já utilizaram os pontos específicos para descarte/reciclagem de resíduos. O grupo dois se formou com pessoas que indicaram não possuir um ambiente exclusivo para o trabalho remoto, que frequentemente apagam as luzes dos ambientes quando se ausentam deles, nunca fazem a separação dos resíduos para que, o descarte de cada material receba a sua destinação adequada, assim como nunca utilizam pontos específicos para descarte/reciclagem de resíduos.

Figura 1: Representação de categorias pré protocolo.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Fonte: Autor, 2023.

Figura 2: Representação de categorias pós protocolo.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

Fonte: Autor, 2023.

Analisando os gráficos das figuras 1 e 2, podemos observar a mudança considerável na formação dos grupos após a aplicação do protocolo, pois ambos tiveram a sua composição totalmente diferente, o que evidência as diferentes indicações dos pesquisados, do momento do pré-protocolo para o pós-protocolo. Buscando dar uma visão geral para a interpretação dos dados coletados nesta pesquisa, a Figura 3 abaixo apresenta uma compilação simplificada das respostas dos questionários. Nesta figura, os dados são organizados de acordo com a frequência das respostas, categorizadas como “nunca”, “raramente”, “às vezes”, “frequentemente” e “sempre”. Esta organização é aplicada tanto para o período pré-protocolo quanto para o pós-protocolo. A disposição visual dos dados nesta forma permite uma compreensão mais imediata e clara das tendências e variações nas respostas dos participantes, antes e após a implementação do protocolo.

Figura 3: Comparativo de respostas dos questionários pré e pós protocolo.

Fonte: Autor, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consonância com o objetivo geral deste estudo, foi possível verificar que a implementação de um protocolo de sustentabilidade no trabalho remoto exerce um impacto significativo sobre os comportamentos dos indivíduos observados pelas suas indicações. Os resultados deste estudo indicam que tal impacto é positivo, evidenciado pela indicação de mudança de comportamento observada nos participantes, que reportaram a adoção de práticas sustentáveis em suas rotinas de trabalho remoto após a aplicação do protocolo. A análise da caracterização dos grupos revelou-se um aspecto favorável, permitindo a identificação de perfis de indivíduos com maior predisposição ou tendências à adoção de práticas sustentáveis, baseada em suas respostas às variáveis examinadas.

Ressaltando que, neste estudo, não foram considerados alguns fatores que podem influenciar a capacidade dos participantes de implementar práticas sustentáveis em seu cotidiano de trabalho remoto. Aspectos como a região de residência, nível de escolaridade, renda salarial e horário de trabalho não foram observados e essas questões sociodemográficas em diferentes contextos podem

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

afetar a adoção de práticas sustentáveis no trabalho remoto. Portanto, para pesquisas futuras, recomenda-se não apenas a inclusão dessas informações, mas também a expansão do escopo do estudo para avaliar o impacto de um protocolo de sustentabilidade em outros regimes de trabalho, como os regimes híbridos (trabalho remoto e presencial) e exclusivamente presenciais.

Um aspecto crítico observado neste estudo é a constatação de que apenas uma fração das empresas, dentro da amostra pesquisada, dispõe de protocolos de sustentabilidade específicos para funcionários em regime de trabalho remoto. Embora tenha sido notado um incremento nesse número após a aplicação do protocolo, ele ainda representa menos da metade do total de participantes do estudo. Este fato pode sugerir uma lacuna nas políticas corporativas voltadas para a sustentabilidade no ambiente de trabalho remoto, indicando uma oportunidade significativa para as organizações desenvolverem e implementarem tais protocolos. A adoção dessas medidas não apenas pode promover a realização práticas sustentáveis entre os funcionários, mas também contribuiria para o posicionamento da empresa como uma entidade mais sustentável.

Em conclusão, os resultados deste estudo indicam que a mudança de comportamento em direção à sustentabilidade no trabalho remoto é não apenas possível, mas também viável, conforme demonstrado pelas respostas positivas dos participantes. A implementação de práticas sustentáveis surge como uma estratégia eficaz para fomentar uma cultura de responsabilidade ambiental, incentivando a adoção de ações sustentáveis que contribuem para o bem-estar da sociedade como um todo em direção à construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.

REFERÊNCIAS

ALVES, Ricardo Ribeiro. **Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde: A transformação do mundo que vivemos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

ARAÚJO, Tânia Maria de; LUA, Iracema. O trabalho mudou-se para casa: trabalho remoto no contexto da pandemia de Covid-19. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 46, 2021.

BARBOSA, Christina; LOPES, Sonia. **Sustentabilidade: gestão estratégica na prática**. Brasport, 2018. BIBLIOTECA IBGE. **Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022/IBGE, Coordenação de**

Pesquisas por Amostra de Domicílios. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-atálogo?view=detalhes&id=2102035>. Acesso em 05 dez 2023.

BOMFIM Alysson dos Santos et al. **Sustentabilidade e produtividade no trabalho remoto**. 2. ed., UNIVASF. Petrolina/PE, 2021, 32p.

BRIDI, Maria Aparecida et al. O trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia Covid-19. **Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade**, 2020.

CAMPOS, Adriany Gabriela Severiano. **Home office: ponto de vista do trabalhador na pandemia Covid-19**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

DA SILVA, Rogério Ramalho. **Home-officer: um surgimento bem-sucedido da profissão pós-fordista, uma alternativa positiva para os centros urbanos**. Urbe. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 1, n. 1, p. 85-94, 2009.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

DE ASSUNÇÃO, Gardênia Mendes. A gestão ambiental rumo à economia circular: como o Brasil se apresenta nessa discussão. **Sistemas & Gestão**, v. 14, n. 2, p. 223-231, 2019.

FEIJÓ, Amanda Monteiro; VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues; PETRI, Sérgio Murilo. O uso das escalas Likert nas pesquisas de contabilidade. **Revista Gestão Organizacional**, v. 13, n. 1, p. 27-41, 2020.

GIL, António Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. Atlas, 1989.

IZOTON, Lucas. **Você pode ajudar a salvar o planeta Terra**. Vitória: Espaço Livros, 2009.

JOSLIN, E. B.; ROMA, Adriana de Castro. A importância da educação ambiental na formação do pedagogo: construção de consciência ambiental e cidadania. **Revista Ciência Contemporânea**, v. 2, n. 1, p. 95-110, 2017.

KHUDAVERDYAN, A. **A dental non-metric analysis of the Classical/Late Antiquity period (1st century BC–3rd century AD) population from Armenian Plateau**. [S.l.], 7 nov. 2014.

LE PRESTE, Philippe. **Ecopolítica Internacional**. São Paulo: Senac, 2000.

LOPES, Nayara Gabriella Oliveira Neres; ESPÍRITO SANTO, Yasmim Gomes do. **O trabalho home office: as inovações dos processos de recursos humanos**. 2021.

LOURENÇO, Joaquim Carlos. **Educação Ambiental Na Prática**. Clube de Autores, 2019.

PAGNOCCHESCHI, Bruno; SORRENTINO, Marcos; POMPEIA, Sílvia Maria; REIGOTA, Marcos; PORTUGAL, Simone.

Educação Ambiental: Experiências e Perspectivas. Brasília: INEP, 1993.

RAMOS, Elisabeth Christmann. **Educação ambiental: origem e perspectivas**. Educar em Revista, p. 201-218, 2001.

SAKURAI, R.; ZUCHI, J. D. AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS ATÉ A INDÚSTRIA 4.0. **Revista Interface Tecnológica**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 480–491, 2018.

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

SOUZA, Luana Faria de; NUNES, Janaína Rezendes. Pandemia – o home-office como propulsora da geração de lixo eletrônico. **REFS – Revista Eletrônica da Faculdade Sinergia, Navegantes**, v.12, n.20, p. 54-65, jul./dez.

2021.

VIEIRA, Sonia. **Como Elaborar Questionários**. São Paulo: Atlas S.A, 2009.

Links

Cartilha de Sustentabilidade no Trabalho Remoto-Parte 1:
<https://drive.google.com/file/d/1p1bRwbcu5qUGBPVeibQh8aBXxdA8uKNt/view?usp=sharing>

Cartilha de Sustentabilidade no Trabalho Remoto-Parte 2:
<https://drive.google.com/file/d/1BZ9ptDKeQUzYLOQj9uA1DfQn79W-4m3t/view?usp=sharing>

Cartilha de Sustentabilidade no Trabalho Remoto – Parte3:
<https://drive.google.com/file/d/1a7fQXuWsip9bDcUzGsN14OfILTFzoCEX/view?usp=sharing>

ANAIS DO I WORKSHOP DO PPGSGA - UFSCAR

EXPEDIENTE

Anais do I Workshop do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA), da Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba.

Edição 1 - 2025

Coordenação do PPGSGA: Profa. Dra. Kelly Cristina Tonello, Prof. Dr. Marcos Roberto Martines.

Projeto gráfico e diagramação: Fernando Cruz Moraes/Acesso Livre Comunicação.

Fotos de capa: Jéssica Gomes Siqueira, Milene Souza Branco, Waldnir Gomes Moreira.

